

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

"Tula State University" Institute of Law and
Management

Department of **Finance and Management**

Department of **Public Administration and Foreign Economic Activity**

Tula Branch of the MEOO "ECA"

Self-regulatory organization of auditors Association "Sodruzhestvo"

Agency for Regional Development Planning, Research and Innovation of the City

Magelang, Central Java Province, Indonesia

Institute of Social and Political Sciences, YAPIS Biak, Papua Province, Indonesia

**XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC
SCIENCE AND PRACTICE"**

Conference Proceedings

April 28, 2025

Tula

Tula State University Publishing House

2025

UDC 33(062)
BBK 65ya431
T67

T67 XIII International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of Economic Science and Practice": collection of conference materials April 28, 2025. / edited by A.L. Sabinina, S.N. Smirnova, R.Y. Boldyreva, N.A. Sycheva – Tula: Publishing House of Tula State University, 2025. – 328 p.

ISBN 978-5-7679-5743-9

The materials of the scientific and practical conference address the most pressing issues of the priorities of the development strategy of Russia, the ESG agenda, the sustainable development of regions and organizations, the economy of the region, enterprises and industries, topical issues of corporate governance and corporate culture, financial culture and financial literacy, as well as determining the conditions for the effective use of knowledge gained in the process of studying economic and managerial disciplines.

The collection is intended for researchers, university teachers, graduate students, undergraduates specializing in the field of economics, management and finance.

Editorial Board:

A.L. Sabinina (Editor-in-Chief, Chairman of the Organizing Committee),
S.N. Smirnova, R.Y. Boldyreva, N.A. Sycheva.

UDC 33(062)
BBK 65ya431

ISBN 978-5-7679-5743-9

© Authors of scientific articles, 2025
© Tula State University Publishing House, 2025

Section 1 "Priorities of the Russian Development Strategy"

УДК 631.1:004.9

ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Абрамов Р.Ю.

Научный руководитель: Восканян Л.В. к.э.н, доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматривается актуальность использования искусственного интеллекта (ИИ) в системе государственного управления сельским хозяйством. Подчеркивается роль ИИ в повышении эффективности управления, прогнозировании аграрных процессов. Отмечается необходимость дальнейших исследований и внедрения ИИ технологий для устойчивого развития аграрного сектора.

Ключевые слова: искусственный интеллект, сельское хозяйство, государственное регулирование, цифровизация, управление на основе данных.

В рамках Национального проекта «Экономика данных», запущенного в 2019 году, реализуется направление «Искусственный интеллект», предполагающее поддержку инициатив по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах экономики, в том числе и в сфере государственного управления сельским хозяйством [2]. Это обусловлено необходимостью повышения эффективности управления аграрным сектором, особенно в условиях изменяющегося климата. ИИ предоставляет государственным органам возможность оперативно обрабатывать и анализировать большие объемы данных — от метеорологических показателей до спутниковых снимков и статистики по урожайности.

Одним из ярких примеров применения ИИ в сфере регулирования сельского хозяйства является проект Тульской области, где ИИ был внедрен для борьбы с борщевиком Сосновского. Данный вид сорных растений является особо опасным не только для почвы, но и для всей экосистемы. Особая специфика борщевика Сосновского заключается в особо быстром и неконтролируемом распространении, что требует от государственных и муниципальных органов своевременных и оперативных действий. Ранее для определения очагов произрастания борщевика использовались специальные группы, выезжающие на «патрулирование» местности, а также информация о произрастании борщевика могла быть получена через обращения граждан. Однако, подобный метод требовал высоких затрат на постоянный мониторинг

местности, а также не давал корректной информации о местах произрастания борщевика, не входивших в маршруты выездных групп.

В рамках Национального проекта «Экономика данных», в 2024 году в Тульской области был инициирован проект по внедрению ИИ в процесс борьбы с борщевиком Сосновского, благодаря которому была разработана модель, использующая данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для анализа распространения сорняка [1]. Система ИИ анализирует спутниковые снимки, позволяя выявлять места произрастания борщевика. Модель продемонстрировала высокую точность распознавания — 90%, а также позволила выявить 2 130 локаций произрастания борщевика общей площадью 950 га на территории г.о. Тула (по учету ОМСУ числилось 773,9 га). Такой подход не только ускоряет выявление и обработку информации, но и позволяет значительно сократить затраты на выезды специалистов для мониторинга территории. В перспективе, планируется расширение данного проекта на всю территорию Тульской области, а также его интеграция с механизмами быстрого реагирования. Более того, планируется связать модель ИИ с системой учета земельных участков, чтобы при планировании работ можно было оперативно распределять зоны ответственности между муниципалитетами.

Таким образом, применение ИИ становится неотъемлемой и важной частью для оптимизации процессов в управлении сельским хозяйством.

Список литературы:

1. Министерство сельского хозяйства Тульской области, Региональный проект "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского. URL: - <https://agro.tularegion.ru/> (дата обращения 30.03.2025)
2. Искусственный интеллект, Национальный проект «Экономика данных». URL: - <https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/newprojects/ekonomika-dannykh/iskusstvennyy-intellekt/> (дата обращения 18.04.2025)

Абрамов Роман Юрьевич, студент гр. 720311, radionixfl@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

REVIEW OF THE PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SPHERE OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE

Abramov R.Y.

The article discusses the relevance of using artificial intelligence (AI) in the system of public management of agriculture. The role of AI in improving management efficiency and forecasting

agricultural processes is emphasized. The need for further research and implementation of AI technologies for sustainable development of the agricultural sector is noted.

Keywords: artificial intelligence, agriculture, government regulation, digitalization, data-driven management.

Abramov Roman Yurievich, student of gr. 720311, radionixfl@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 332.14

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Воропаева Д.А., Куров Г.А.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В условиях рыночной экономики регионы обретают большую степень независимости в вопросах социально-экономического развития. Это возлагает на региональные органы власти необходимость более эффективного управления.

Ключевые слова: территория, экономическая система региона, регулирование экономической деятельности в регионе, прогресс, нововведения.

Региональная экономическая система часто рассматривается как аналог понятия «экономическое пространство». Она представляет собой территорию, на которой существует множество взаимосвязанных экономических и социальных элементов, таких как предприятия, организации, города и деревни, транспортная и инженерная инфраструктура и многое другое.

Управление экономикой региона включает в себя набор принципов, функций, форм и методов, которые оказывают комплексное воздействие на экономические процессы в регионе. Эти инструменты направлены на координацию экономической деятельности, реализацию уникального потенциала, расширение и обновление региональной экономики. Основная цель — улучшение качества жизни населения в соответствии с текущими потребностями общества. При этом важно учитывать территориальные особенности и факторы.

Эффективное управление экономикой региона невозможно без соответствующего механизма. Этот механизм представляет собой последовательность действий, осуществляемых региональными органами,

которые оказывают прямое и косвенное влияние на условия жизни местного сообщества. Методы и инструменты, используемые в этом механизме, направлены на повышение эффективности региональной экономики [1, с. 248].

Несмотря на научное обоснование и принятые организационные решения, федеральные округа по-прежнему остаются механическим объединением территорий нескольких соседних регионов. Каждый из них имеет свою уникальную структуру экономики и, как правило, ограниченные межрегиональные социальные и культурные связи.

В связи с этим, представляется актуальным разработать и реализовать комплекс мер по практическому объединению экономик соседних регионов — субъектов Российской Федерации. Это позволит придать организационный статус вновь созданным макрорегионам и наделить их функциями по участию в управлении территориальным социально-экономическим развитием.

Инновационные изменения в экономике тесно связаны с развитием цифровой экономики и распространением цифровизации на различные сферы и виды деятельности. Перспективы трансформации управления региональной экономикой требуют большей согласованности и координации усилий по улучшению законодательной базы и территориальной организации производственного процесса.

По мере создания необходимых условий, вновь образованные макрорегионы могут стать полноправными административно-

территориальными единицами и утвердиться в качестве ключевых элементов формирующейся системы управления пространственным развитием. Это приведёт к упорядочению административного аппарата и сокращению расходов на содержание органов управления на субфедеральном уровне.

В условиях динамичных изменений макроэкономической ситуации, комплекс региональных научных дисциплин нуждается в дальнейшем развитии теоретической основы. Необходимо повысить согласованность и методологическую обоснованность практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности и результативности функционирования экономики в территориальном разрезе.

Возрастающая роль региональных исследований основывается на междисциплинарном характере фундаментальных основ региональной науки и сопровождается расширением применения научного инструментария.

Список литературы:

1. Воропаева, Д. А. Концепция устойчивого развития в региональной экономической стратегии // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие: Сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции,

Донецк, 01 ноября 2024 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2024. – С. 247-249.

Воропаева Дарья Александровна, ассистент кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета, darja.voropaeva@rambler.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Куров Георгий Александрович, студент гр. 720711, kurov.georg@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

TRANSFORMATION PROCESSES AS A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY IN CONDITIONS OF INSTABILITY

Voropaeva D.A., Kurov G.A.

The emergence of regional independence in matters of socio-economic development is due to the transition to a market-based management system. In this regard, there is an increasing need for effective management by regional authorities.

Keywords: region, regional economic system, regional economic management, development, innovation.

Voropaeva Daria Alexandrovna, Assistant of the Department of Finance and Management Tula State University, darja.voropaeva@rambler.ru, Tula, Tula State University, Russia

Kurov Georgy Alexandrovich, student of gr. 720711, kurov.georg@yandex.ru, Tula, Tula State University, Russia

УДК 338.24

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Восканян Л.В.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье анализируются факторы влияния цифровой экономики на процесс управления человеческими ресурсами. В статье подчеркивается, что наиболее эффективное использование человеческого ресурса в условиях цифровой трансформации возможно только при формировании стратегии непрерывного профессионального роста персонала на основе использования новых технологий и программ. Отмечена необходимость повышения знаний для персонала в сфере цифровых технологий с учетом человеческого фактора.

Ключевые слова: цифровая экономика, управление человеческими ресурсами, цифровизация, цифровые технологии в управлении персоналом, искусственный интеллект.

Цифровая экономика является одним из ключевых факторов, определяющих современные тенденции в управлении человеческими ресурсами. В современном мире компании все больше осознают, что потенциал и эффективность работы персонала зависят от его правильного управления. Однако с появлением цифровой экономики и внедрением новых технологий в бизнес-процессы, функции управления человеческими ресурсами меняются радикально.

Одним из главных факторов влияния цифровой экономики на управление человеческими ресурсами является автоматизация и оптимизация процессов. Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект и автоматизированные системы, позволяют работодателям сократить время и ресурсы, затрачиваемые на рутинную работу, и перенаправить их на стратегически важные задачи. Например, автоматизация процесса найма позволяет значительно ускорить его и сократить количество ошибок при подборе персонала.

Также цифровая экономика в специфике управления человеческими ресурсами проявляется посредством новых методов анализа данных и прогнозирования. Большие объемы информации, получаемой из различных источников, позволяют компаниям лучше понимать потребности и предпочтения своих сотрудников, а также прогнозировать их эффективность и возможности развития. Это позволяет более точно планировать политику персонала, проводить обучение и развитие с учетом индивидуальных потребностей каждого сотрудника.

На современном этапе в цифровой экономике актуальной становится тема развития компетенций нового типа. Безусловно, технические знания и навыки становятся все более важными в современном мире работы, где цифровые технологии играют все более значимую роль. Однако, помимо этого, становится все более важным умение адаптироваться к новым условиям, работать в команде, эффективно решать проблемы и развивать креативность – то есть, развитие навыков, которые сложно заменить компьютером или искусственным интеллектом.

Цифровая экономика вызывает необходимость изменения корпоративной культуры и установления принципов работы, ориентированных на инновации и гибкость. Быстрое развитие технологий требует от компаний быть готовыми к постоянным изменениям и адаптироваться к новым условиям. Поэтому, функции управления человеческими ресурсами должны включать в себя стратегии по развитию корпоративной культуры, поддерживающей инновации и стимулирующей креативность сотрудников.

Цифровые инструменты и искусственный интеллект помогают специалистам HR-отделов подготовить качественную аналитику без вероятности ошибок, свойственных человеческому фактору. С помощью таких инструментов можно не только измерить качество работы и построить

карьерные планы, но и выявить среди сотрудников неформальных лидеров, собирать поведенческую аналитику и проводить опросы внутри отделов, где сотрудники могут оценить друг друга и впоследствии сформировать отчеты о степени эффективности для каждого сотрудника.

Такая информация помогает руководителям в вопросах принятия управленческих и кадровых решений. Например, это позволяет продвигать по карьерной лестнице успешных сотрудников и поощрять их, а также проводить различные обучения и изменять программы мотивации. Таким образом, искусственный интеллект является помощником в повышении вовлеченности персонала, помогает в формировании карьерных перспектив и в формировании действительно эффективных команд.

Таким образом, цифровая экономика меняет функции управления человеческими ресурсами, требуя более гибкого и адаптивного подхода к управлению персоналом. Благодаря новым технологиям и методам анализа данных, управление человеческими ресурсами становится эффективнее и ориентированнее на стратегические цели компании. Однако, несмотря на все возможности цифровой экономики, важность развития навыков, которые трудно заместить компьютером, остается неизменной.

Восканян Л.В. канд. экон. наук, доцент, voskan-l@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FUNCTIONS

Voskanyan L.V.

The article analyzes the factors influencing the digital economy on the process of human resource management. The article emphasizes that the most effective use of human resources in the context of digital transformation is possible only when forming a strategy for continuous professional growth of personnel based on the use of new technologies and programs. The need to increase knowledge for staff in the field of digital technologies, taking into account the human factor, was noted.

Keywords: digital economy, human resource management, digitalization, digital technologies in personnel management, artificial intelligence.

Voskanyan L.V. PhD in Economics, Associate Professor, voskan-l@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 339.72(470+510)

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ:

СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Гомозова К.Р.

Научный руководитель: Белькевич А.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В условиях цифровизации экономики и санкционного давления на Россию развитие национальной платежной системы становится ключевым фактором финансовой стабильности. Китайский опыт построения эффективной платежной инфраструктуры (CIPS, цифровой юань, Alipay/WeChat Pay) представляет значительный интерес для РФ. В данной статье анализируются ключевые элементы китайской платежной системы, рассматриваются возможности их адаптации в России и предлагаются рекомендации по укреплению финансового суверенитета.

Ключевые слова: платежная система, цифровая валюта, CIPS, МИР, цифровой рубль, финансовые технологии.

Санкционные ограничения обострили необходимость развития независимой платежной инфраструктуры в России. Отключение от SWIFT, ограничения Visa/Mastercard и сложности с международными расчетами требуют поиска альтернативных решений. Китай, столкнувшись с аналогичными вызовами, успешно создал собственную платежную экосистему, включая: CIPS альтернативу SWIFT, Цифровой юань (e-CNY); Alipay/WeChat Pay – доминирующие платежные сервисы.

Китайские UnionPay и China International Payment System стали альтернативой Visa/Mastercard и SWIFT. Россия уже предприняла первые шаги в этом направлении, запустив систему МИР и Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако для достижения сопоставимой с КНР устойчивости требуется дальнейшая интеграция с международными партнерами и развитие цифровых платежных решений: партнерства с другими странами, особенно БРИКС, ЕАЭС, Азией; интеграция МИР с UnionPay и другими системами (как Китай сделал с CUP); развитие CIPS-аналога – СПФС для расчетов в рублях и валютах партнеров.

С 2020 года Китай активно тестирует цифровой юань (e-CNY), что способствует снижению зависимости от долларовой системы. Россия в 2023 году запустила пилот цифрового рубля, однако для его массового внедрения требуется интеграция с банками, госуслугами, бизнесом, проведение международных расчетов в CBDC (переговоры с Китаем, Индией, ОАЭ о взаимных расчетах в цифровых валютах) и стимулирование бизнеса и физических лиц (скидки, льготы за использование цифрового рубля).

Китай лидирует по доле безналичных транзакций (свыше 80%). В России этот показатель также высок, но может быть дополнительно увеличен благодаря развитию аналога WeChat Pay (например, на базе СБП + ВТБ/Сбер/QIWI), интеграции платежей в соцсети и госуслуги (как WeChat + Alipay в Китае), а

также дать стимулы для использования QR-кодов и биометрии для мгновенных платежей (как в китайских магазинах).

По примеру Китая РФ нужно полностью перевести госструктуры и госкомпании на МИР и СПФС, создать резервные каналы связи (например, спутниковый интернет для платежей), локализовать процессинг (отказ от зарубежных серверов Visa/Mastercard), продвигать валюту в международных расчетах (создать аналог "мобильного шелкового пути" – единую платежную зону с Китаем, Индией, Ираном), развивать кросс-границные платежи через CBDC (цифровой рубль + цифровой юань).

Китай показал, что даже под санкциями можно построить мощную платежную систему. РФ следует ускорить внедрение цифрового рубля, расширить МИР и СПФС на международные рынки, создать экосистему безналичных платежей и укрепить финансовую независимость. Реализация этих мер позволит минимизировать риски, связанные с санкционным давлением, и обеспечить устойчивость национальной финансовой системы.

Гомозова Карина Романовна, студент гр. 720811, gomezova03@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

*DEVELOPMENT OF THE PAYMENT SYSTEM OF RUSSIA ON EXAMPLE OF CHINA:
STRATEGIES AND PROSPECTS*

Gomezova K.R.

With the digitalization of the economy and sanctions pressure on Russia, the development of the national payment system becomes a key factor for financial stability. The Chinese experience in building an effective payment infrastructure (CIPS, digital yuan, Alipay/WeChat Pay) is of considerable interest to the Russian Federation. This article analyses the key elements of the Chinese payment system, considers their adaptation possibilities in Russia and presents recommendations for strengthening financial sovereignty.

Keywords: payment system, digital currency, CIPS, MIR, digital ruble, financial technologies.

Gomezova Karina Romanovna, student of gr. 720811, gomezova03@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 336.743

КРИПТОВАЛЮТА И ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ: РИСК ИЛИ БУДУЩЕЕ

Горобец С.А.

Научный руководитель: Юдина О.В., к.э.н., доцент

Рассмотрены основные преимущества и угрозы, связанные с развитием криптовалютного рынка, а также перспективы его регулирования.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, криптовалюта, риски, регулирование, волатильность, контроль.

Развитие цифровых технологий стремительно меняет финансовую систему в современном мире. Одним из наиболее значимых феноменов последних лет стало появление криптовалют и цифровых активов, которые, несмотря на свою популярность и инновационность, продолжают вызывать неоднозначные оценки со стороны государственных институтов и финансовых регуляторов.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это новый класс финансовых инструментов, использующих преимущества современных технологий (блокчейна и смарт-контрактов) для создания, учета и обращения цифровых прав на ценности. [1]

При этом цифровые финансовые активы (ЦФА) и криптовалюты имеют общую технологическую базу, но различаются в правовом и экономическом аспекте. Криптовалюты, как правило, ничем не обеспечены и не имеют какихлибо гарантий по защите прав потребителей и сохранности средств. [2] Одной из ключевых особенностей криптовалютного рынка является его высокая волатильность, которая делает цифровые активы привлекательными для спекулятивных операций, но одновременно увеличивает риски для инвесторов. При этом отсутствие централизованного контроля исключает возможность государственного вмешательства в целях стабилизации курса.

С точки зрения государственных финансовых институтов, распространение криптовалют ставит под угрозу традиционные механизмы монетарного регулирования. Ведь выпуск частных цифровых валют снижает эффективность денежно-кредитной политики, так как центральные банки теряют контроль над эмиссией и оборотом таких активов. Помимо этого, государство теряет часть своего фискального суверенитета, поскольку операции с криптовалютами зачастую проводятся анонимно, что затрудняет их налогообложение и создает условия для уклонения от налогов, отмывания денег и мошенничества. Все это повышает риски для национальной экономики.

Но несмотря на существующие риски, криптовалютный рынок продолжает развиваться, а государственные структуры все чаще рассматривают возможности его интеграции в правовое поле. В ряде стран уже запущены проекты по созданию цифровых аналогов национальных валют, которые позволят государству сохранить контроль над денежным оборотом, но при этом

использовать преимущества блокчейн-технологий. Поскольку легализация криптовалют способствует привлечению инвестиций, развитию цифровой экономики, снижению издержек трансграничных расчетов, диверсификации золотовалютных резервов, а также повышению конкурентоспособности стран.

По состоянию на 12 февраля 2025 года совокупная капитализация мирового криптовалютного рынка достигла 3,09 трлн долларов США (рисунок).

Графики рыночной капитализации крипторынков [3]

Таким образом, в настоящее время не существует однозначного ответа на вопрос о том, является ли криптовалюта перспективным инструментом для экономического развития или же представляет собой источник значительных рисков, что делает данную проблему предметом продолжающихся дискуссий. С одной стороны, это новые возможности для финансовых инноваций, повышают скорость международных расчетов и обеспечивают большое развитие финансовой системы. С другой – отсутствие четкого регулирования, высокая волатильность и риски теневой экономики делают их сложными для внедрения и развития в существующие государственные структуры.

Поэтому будущее криптовалют во многом будет зависеть от того, насколько эффективно государства смогут адаптировать свои финансовые системы к новым цифровым реалиям, а вот цифровые финансовые активы в Российской Федерации - уже новая развивающаяся тенденция.

Список литературы:

1. Лансков, П. М. Цифровые финансовые активы, их происхождение, развитие и перспективы на российском финансовом рынке: научная статья / П. М. Лансков, М. В. Мурашов, Д. П. Лансков. — Москва: Магистр, 2021. — 28 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859925> (дата обращения: 12.02.2025).
2. Экономическая культура : учебное пособие / Е. Ю. Бойцова, Е. Ш. Качалова, С. А. Клишо [и др.]. — Москва : РТУ МИРЭА, 2024. — 196 с. — ISBN 978-5-

7339-2243-0. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/421181> (дата обращения: 12.02.2025).

3. Графики рыночной капитализации криптовалют // TradingView URL: <https://ru.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/> (дата обращения: 12.02.2025).

Горобец София Александровна, студентка гр. 0620221 Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, gosofiya82@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL ASSETS: RISK OR FUTURE

Gorobets S.A.

The main advantages and threats associated with the development of the cryptocurrency market, as well as the prospects for its regulation are considered.

Key words: digital financial assets, cryptocurrency, risks, regulation, volatility, control.

Gorobets Sofia Alexandrovna, student of gr. 0620221, gosofiya82@gmail.com, Tula, Russia, Tula State Pedagogical University

УДК 323.2

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Горюнова Н.А.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассматриваются проблемы, связанные с разработкой, реализацией и оценкой результативности государственной молодежной политики. Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, стратегия, результативность.

Согласно Федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации» и Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года (Стратегия) молодежная политика – это составная часть государственной политики, гарантирующая реализацию законных прав, свобод и интересов молодежи и включающая в себя комплекс мер различного характера, необходимых для создания условий для развития и самореализации молодежи в различных сферах жизнедеятельности, а также направленных на её гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание для достижения целей устойчивого социально-экономического

развития, поддержания глобальной конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности страны. [1, 2]

Для оценки результатов реализации Стратегии предложено использовать восемь основных показателей, достижение которых должно быть обеспечено к 2030 году. Приведенный в Стратегии перечень показателей не является жёстким и окончательным и может уточняться по результатам мониторинга и прогнозирования рисков ее реализации.

Результативность молодежной политики можно оценивать по разным показателям, таким как уровень занятости среди молодежи, активность ее участия в общественной жизни, успешность освоения образовательных программ и т.д. Показатели, связанные с молодежной политикой, могут использоваться для оценки деятельности высших должностных лиц субъектов, руководителей региональных министерств и глав муниципальных образований.

В процессе ведения молодежной политики могут возникать проблемы, которые обычно разделяют на имеющие ценностно-идеологический, демографический, социальный, экономический, управленческий характер, а также связанные с государственной и общественной безопасностью, с участием молодёжи в государственном управлении и общественной жизни и с молодежным самоуправлением. [2] Для решения проблем, связанных с недостаточностью финансирования молодежных проектов и программ, с наличием административных барьеров, с низкой вовлеченностью молодежи в принятие решений, с трудностями профессиональной реализации молодых специалистов, и для повышения результативности молодежной политики разработан национальный проект "Молодежь и дети".

Различия в социально-экономическом положении регионов требуют индивидуального подхода к оценке и корректировке молодежной политики. Однако в различных субъектах нашей страны могут использоваться идентичные организационно-управленческие механизмы осуществления молодёжной политики, поэтому имеющийся успешный опыт решения актуальных молодёжных проблем в одном из регионов может внедряться и на других территориях.

Молодежная политика сегодня служит важнейшим стратегическим инструментом планирования жизнедеятельности государства и общества, так как она влияет на формирование образа будущего, возможности наращивания и эффективного использования экономического потенциала страны, достижение ожидаемых результатов её развития, то есть является заделом государства на будущее. Для совершенствования молодежной политики важно регулярно собирать данные от ее непосредственных участников — молодых людей — и учитывать их мнение в процессе принятия решений. Успешная молодежная политика должна учитывать реальные потребности молодежи, адаптироваться к изменяющимся условиям и стремиться к вовлечению самих молодых людей в процесс ее реализации и оценки.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ (ред. от 22.04.2024) «О молодежной политике в Российской Федерации» - Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/>
2. Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2024 N 2233-р (ред. от 31.03.2025) «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года» - Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1307068392?marker=65A0IQ>
3. Официальный сайт Министерства молодежной политики Тульской области.– Режим доступа: <https://mmp.tularegion.ru/activities/list-programs/>

Горюнова Наталья Алексеевна, канд. техн. наук, доц., goryunova-19@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF YOUTH POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Goryunova N.A.

The problems associated with the development, implementation and evaluation of the effectiveness of state youth policy are considered.

Keywords: youth, youth policy, strategy, effectiveness.

Goryunova Natal'ya Alekseevna, candidate of technical science, docent, goryunova-19@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 332.1

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АВИАЦИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НЕУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Жуковский А.Д.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Россия

С момента своего появления в начале 20 века, малая авиация стала системообразующим ядром в реализации обеспечения связанности территорий и их комплексного развития, включая малые города, городские и сельские агломерации в России и мире в целом. При помощи малой авиации с уклоном на сельскохозяйственное назначение удаётсякратно повысить эффективность обработки сельхозугодий, а также качество и объёмы сбора урожая в физическом и стоимостном выражении, осуществлять мониторинг состояния земель сельскохозяйственного назначения и повысить эффективность управления сельскими территориями в комплексе. Важно отметить, что использование сельскохозяйственной авиации исторически и сегодня является особенно важным звеном в устойчивом и поступательном развитии для таких обширных территорий как Дальневосточные регионы России, где показатели плотности населения составляют одни из самых низких значений в мире.

Ключевые слова: Сельскохозяйственная авиация, малая авиация, неурбанизированные территории, Дальний Восток, связанность территорий, пространственное развитие.

Российский аграрный сектор за последние 20-25 лет переживает стремительное развитие и характеризуется внушительным потенциалом внедрения инновационных разработок, прорывных решений, а также инвестиций в сельское хозяйство. Учитывая обширные территории России, и в особенности территориальные параметры регионов Дальнего Востока, существует гигантская потребность в поддержании и развитии социальноэкономической связанности подобных территорий.

Это в свою очередь, включает в себя обеспечение транспортной мобильности сельского населения, эффективное управление сельскими территориями и их народным хозяйством, где особняком стоят вопросы повышения реально располагаемых доходов сельского населения, создания высокотехнологичных рабочих мест и поддержания стабильного развития аграрного сектора.

На сегодняшний день, для решения подобных задач, сложно представить современное сельское хозяйство без широкого применения малой авиации. Стандартная наземная сельскохозяйственная техника, способная обработать всего от 25 до 60 га в день и серьёзно уступает место малой авиации, которая в свою очередь, способна обрабатывать сельскохозяйственные культуры с более высокой скоростью и интенсивностью — от 60 до 100 га в час, при этом, обеспечивая равномерность и щадящий уход за посевами с учётом непростых, поистине уникальных климатических особенностей в регионах Дальнего Востока.

До сих пор, уже на протяжении почти 70 лет в России и на постсоветском пространстве для этих целей используются знаменитые самолёты «АН-2». Однако, стоит заметить, что постепенно, в условиях текущего импортозамещения и международных санкций, в российском аграрном секторе всё больше получает распространение более современный самолёт «СП-30» разработанный конструкторским бюро «Спектр-Аэро» в конце 1990-х годов, и

что особенно важно, самолёт серийно выпускается с 2003 года в Таганроге. Относительно новый самолёт «СП-30» становится надёжным помощником аграриев, предлагая комплексные решения для повышения эффективности обработки полей и защиты сельскохозяйственных культур.

Одним из главных преимуществ таких самолётов является то, что для взлёта и посадки им требуется взлётная полоса длиной всего 200–300 метров, что даёт возможность использовать практически любую ровную площадку даже при отсутствии специально оборудованного аэродрома, что в условиях Дальнего Востока является важным преимуществом и повсеместным явлением. Такая приспособленность к непростым климатическим условиям и природным ландшафтам в регионах Дальнего Востока даёт самолёту «СП-30» возможность быстро реагировать на потребности аграриев и охватывать большие сельскохозяйственные территории, где традиционная наземная техника попросту не справляется. В среднем, одним самолётом возможно обрабатывать более 500 гектаров в день, а при оптимальных погодных условиях — до 700800 гектаров посевных площадей. Нужно также отметить еще одно весомое преимущество сельскохозяйственной авиации – при повседневном использовании тракторов может происходить повреждение сельскохозяйственных культур и потеря урожая до целых 10–15%, чего не происходит при использовании малой авиации сельскохозяйственного назначения. Это могут быть такие виды сельскохозяйственных работ как:

1. Дефолиация хлопчатника — применение химикатов для удаления листьев с хлопковых растений;
2. Десикация масличных культур — применение средств для ускоренного высыхания культур;
3. Применение пестицидов и гербицидов — обработка полей препаратами для борьбы с сорняками и вредителями;
3. Применение фунгицидов — использование средств для профилактики и лечения грибковых заболеваний у растений;
4. Применение инсектицидов — обработка культур препаратами против насекомых-вредителей.

Кроме того, текущий уровень технологий, которые используются в отечественной авиации сельскохозяйственного назначения, помогает вести строгий контроль за процессом — каждый самолёт оснащён оборудованием «АгроСлалом», которое записывает данные о пройденном маршруте и объёме распыляемой жидкости. Это программное обеспечение помогает рассчитать оптимальный маршрут, правильно дозировать химикаты и распределять их равномерно. Система работает в режиме реального времени, что делает обработку полей практически ювелирно точной и крайне эффективной.

Важнейшим этапом планомерного развития малой авиации сельскохозяйственного назначения на Дальнем Востоке является технологическая модернизация инфраструктуры для поддержки работы

авиатехники и расширение парка самолётов «СП-30». Это позволит существенно увеличить объёмы обработки полей.

Полагается возможным, одновременно с этим проводить работы по созданию авиатехнической базы для обслуживания техники и запуску авиашколы, которая обеспечит дополнительное обучение пилотов для работы на конкретных типах самолетов.

Открытие авиатехнической базы с упором на отечественные компоненты для обслуживания техники, а также создание авиационной школы подготовки пилотов и технических специалистов выведет на совершенно иной, более качественный уровень малую авиацию в России в целом, и конкретно сельскохозяйственный вид малой авиации России в условиях Дальнего Востока.

Дополнительно стоит уделить внимание совершенствованию мер федеральной и региональной государственной поддержки сельскохозяйственной малой авиации и установлению долгосрочных партнёрских отношений как с малыми фермерскими хозяйствами, так и с крупными агрохолдингами, так как сельскохозяйственная авиация тесно связана со следующими видами повседневных расходов для сельского хозяйства в повседневном использовании:

1. Эксплуатационные расходы содержания ВС (регламенты);
2. Затраты на ГСМ (топливо, масло);
3. Доставка ВС и экипажа к месту выполнения работ;
4. заработная плата экипажа;
5. Аэронавигационные сборы;
6. Обслуживание химического оборудования; 7. Страхование ВС, экипажа, ущерба третьим лицам; 8. Подробный отчёт о проделанной работе.

Глубоким мультипликационным эффектом использования сельскохозяйственной малой авиации может послужить трудоустройство молодёжи в регионах Дальнего Востока и привлечение из других регионов широкого круга высококвалифицированных специалистов: авиадиспетчеров, пилотов, связистов, авиамехаников, водителей топливозаправщиков и других категорий специалистов из числа востребованных профессий в данной сфере.

Список литературы:

1. Официальный сайт компании «ЭкоНиваТехника» [Электронный ресурс]: <https://ekoniva-tekhnika.com/product/samolet-sp-30-aviahimraboty> (дата обращения: 18.04.2025 г.)
2. Официальный сайт предприятия «Первое ОКБ» [Электронный ресурс]: <https://sp30.ru/> (дата обращения: 18.04.2025 г.)

3. Жуковский А.Д. Модернизация системы региональных авиаперевозок как фактор улучшения инвестиционного климата регионов России. Журнал «Самоуправление» 2022. № 1 (129). С. 253-256.

4. Ляшенко Е.А., Жуковский А.Д. Европейский опыт региональных авиаперевозок и возможности его применения в России. Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2022. № 4 (28). С. 95-104.

Жуковский Андрей Дмитриевич, доцент кафедры стратегического и инновационного развития, adzhukovskij@fa.ru, Россия, Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

AGRICULTURAL AVIATION AS A UNIVERSAL TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF NON-URBANIZED TERRITORIES OF THE FAR EAST

Zhukovskii A. D.

Since its appearance at the beginning of the 20th century, small aircraft has become a backbone in the implementation of ensuring the connectivity of territories and their integrated development, including small towns, urban and rural agglomerations in Russia and the world as a whole. With the help of small aircraft with a focus on agricultural purposes, it is possible to significantly increase the efficiency of farmland cultivation, as well as the quality and volume of harvest in physical and monetary terms, monitor the condition of agricultural land and improve the efficiency of rural management in the complex. It is important to note that the use of agricultural aviation has historically and today been a particularly important link in sustainable and progressive development for such vast territories as the Far Eastern regions of Russia, where population density is among the lowest in the world.

Keywords: Agricultural aviation, small aircraft, non-urbanized territories, the Far East, connectivity of territories, spatial development.

Zhukovskii Andrei Dmitrievich, Associate Professor of the Department of Strategic and Innovative Development, adzhukovskij@fa.ru, Russia, Moscow, Financial University under the Government of the Russian Federation

УДК 331.215:351.83

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРАБОТАННОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Измайлов Н.Р.

**Научный руководитель: Восканян Л.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия**

В статье рассматриваются актуальные проблемы государственного регулирования заработной платы работников бюджетной сферы в Российской Федерации. Анализируются

ключевые факторы, оказывающие влияние на уровень оплаты труда в бюджетных учреждениях. Обосновывается необходимость комплексного подхода к решению проблем, связанных с низким уровнем заработной платы по сравнению со средней по стране, неравномерной региональной дифференциацией и несовершенством системы стимулирования.

Ключевые слова: государственное регулирование, заработная плата, бюджетная сфера, региональная дифференциация, стимулирование.

В современном мире невозможно представить государство, которое будет функционировать без институтов социального назначения. В связи с этим, остро встает вопрос о необходимости грамотного регулирования заработной платы сотрудников, занятых в бюджетной сфере. В данном аспекте государство руководствуется рядом нормативно-правовых актов, регулирующих систему оплаты труда бюджетников: Трудовой и Бюджетный кодекс РФ, ФЗ от 30.11.2024 №419 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», ППРФ №583. Не смотря на обилие нормативно-правовой базы по данному вопросу, сохраняются определенные проблемы, связанные с регулированием заработной платы работников бюджетных учреждений.

Одной из ключевых проблем является низкий уровень оплаты труда в бюджетной сфере по сравнению со средними показателями по России. Так, например, в 2024 году средняя заработная плата педагогов, работающих по программам общего образования, составила 55,6 тысячи рублей, что на 36% ниже средней заработной платы по стране. Подобная ситуация наблюдается и в здравоохранении: заработная плата сотрудников медицинских учреждений на 15,8% уступает среднему уровню зарплат по России. [1]

Не менее актуальной проблемой представляется выраженная региональная дифференциация в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы. Статистические данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) демонстрируют существенные различия в уровне заработной платы в зависимости от субъекта Российской Федерации. Так, средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей за период январь - июнь 2024 года в Тульской области составила 57,07 тысячи рублей, в то время, как за этот же период в Московской области 92,6 тысячи рублей. Представленные данные указывают на значительные диспропорции в оплате труда работников, обладающих сопоставимой квалификацией, в различных регионах страны. [2;3]

В качестве третьей проблемы стоит выделить несовершенство системы стимулирования работников бюджетной сферы. Действующая система оплаты труда, основанная на единых рекомендациях по установлению зарплат, не всегда учитывает качество и результативность работы, что не лучшим образом отражается на желании работников качественнее выполнять трудовые обязанности.

Таким образом, проблемы регулирования заработной платы в бюджетной сфере требуют комплексного решения, включающего как увеличение финансирования, так и совершенствование механизмов распределения средств. Только при условии обеспечения достойного уровня доходов работников социальной сферы возможно повышение качества предоставляемых услуг.

Список литературы:

1. Официальная статистика. Раздел «Рынок труда и занятость населения» [Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной статистики: <https://clck.ru/3LJhzs>, (дата обращения: 7.04.2025)
2. Официальная статистика Тульской области. Раздел «Рынок труда и занятость населения» [Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной статистики: <https://clck.ru/3LXWxf>, (дата обращения: 7.04.2025)
3. Официальная статистика Московской области. Раздел «Рынок труда и занятость населения» [Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной статистики: <https://clck.ru/3LXWwd>, (дата обращения: 7.04.2025)

Измайлов Никита Романович, студент гр. 720311, ni3mailov@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

PROBLEMS OF STATE REGULATION OF SALARIES OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEES.

Izmailov N.R.

The article discusses the current problems of state regulation of salaries of public sector workers in the Russian Federation. The key factors influencing the level of remuneration in budgetary institutions are analyzed. The necessity of an integrated approach to solving problems related to low wages compared with the national average, uneven regional differentiation and imperfection of the incentive system is substantiated.

Keywords: government regulation, wages, budgetary sphere, remuneration, regional differentiation, incentives, budgetary institutions, social sphere.

Izmailov Nikita Romanovich, student of gr. 720311, ni3mailov@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 331.5

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Казакова А.А.

Научный руководитель: Горюнова Н.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены возможности использования Интернет-ресурсов в качестве инструментов решения проблем занятости населения. Ключевые слова: занятость населения, трудоустройство, персонал.

Занятость является важнейшим фактором, влияющим на уровень и качество жизни населения. Проблема занятости населения — это вопрос вовлечения людей в трудовую деятельность и степени удовлетворения их трудовых потребностей на рабочем месте.

Существует множество способов трудоустройства, включая размещение резюме на специализированных сайтах, участие в ярмарках вакансий, сотрудничество с кадровыми агентствами и некоторые другие.

Рассмотрим онлайн-ресурсы, как инструмент поиска и подбора персонала, и основной их вид – рекрутинг-сайты. Общего специализированного сайта для поиска и подбора персонала не существует [1]. Онлайн-ресурсы для поддержки занятости населения можно классифицировать по разным параметрам, например, по типу поиска выделяют:

1) прямые сайты вакансий, которые бывают общими и узконаправленными (порталы для парикмахеров и стилистов или сайты вакансиями в определенных городах или регионах): «HeadHunter» (Россия), «SuperJob» (Россия), «Работа.ру» (Россия), «Карьерист.ру» (Россия);

2) сайты-агрегаторы. Это порталы, которые собирают подходящие вакансии или резюме из Интернета без необходимости регистрироваться на агрегаторе: после «нажатия» на вакантную должность пользователь будет автоматически перенаправлен на сайт компании, разместившей вакансию: GorodRabot.ru» (Россия), «Работа России» (Россия).

По специализации выделяют:

- ресурсы для поиска работы в государственных учреждениях.

Например, «Госслужба» — это общероссийская база данных для тех, кто хочет посвятить себя работе в муниципальных и государственных учреждениях;

- площадки для фрилансеров. Например, «Freelancer.com» (Австралия) — одна из крупнейших платформ для фрилансеров из разных стран; - сервисы для поиска удалённой работы:

«Turboudalenka.ru»

(Финляндия), «Joblab» (Россия), «Авито» (Россия) и «Fl.ru» (Россия) [2].

Таким образом, использование новейших методов и технологий, использование онлайн-ресурсов для поиска и подбора персонала позволяет в кратчайшие сроки донести информацию до широкой аудитории и обеспечить быстрое трудоустройство различных соискателей на вакантные должности.

Список литературы:

1. Сидоров А. А. Развитие сферы услуг в условиях цифровой трансформации национальной экономики // Теоретическая и прикладная экономика. – 2021. – № 1. – С. 39 – 47.
2. Рудаков И. О. Использование интернет-сервисов по поиску работы для оценки влияния технологий на спрос на труд // Креативная экономика. – 2024. – Т. 18, № 8. – С. 1935–1956.

Казакова Алина Андреевна, студент гр. 720311:01, kzkva_a@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

MODERN INTERNET RESOURCES AS A TOOL FOR PROMOTING EMPLOYMENT

Kazakova A.A.

The possibilities of using Internet resources as tools for solving employment problems are considered.

Keywords: employment of the population, employment, staff.

Kazakova Alina Andreevna, student of gr. 720814, kzkva_a@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 336.71

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РИСКИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ

Кислов В.И., Ушакова Н.В.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены возможные способы измерения уровня развития банковских экосистем и России и оценки их эффективности с учетом существующих рисков.

Ключевые слова: риски, экосистема, цифровая платформа, банковский сектор экономики, цифровые технологии, финансовая устойчивость, эффективность.

Банковская экосистема — это сеть взаимосвязанных сервисов и продуктов, построенная вокруг банка, которая выходит далеко за рамки традиционных банковских услуг. Банк стремится стать единым окном для решения множества повседневных и финансовых задач клиента.

Эффективность банковской экосистемы заключается в ее способности обеспечивать бесперебойную, безопасную и удобную для клиентов обработку финансовых транзакций. Она может быть измерена по нескольким параметрам:

1. Скорость транзакций: мгновенные платежи, быстрые переводы и оперативное обслуживание клиентов.

2. Безопасность: защита данных клиентов, предотвращение мошенничества и обеспечение целостности финансовых операций может быть измерена числом или долей зафиксированных эксцессов.

3. Доступность: наличие мобильных банковских приложений и онлайн-сервисов.

4. Инновации: блокчейн, искусственный интеллект и биометрическая аутентификация.

5. Сотрудничество: количество небанковских партнеров, видов услуг с их участием.

В целом, эффективность банковской экосистемы определяется ее способностью обеспечивать удобные, безопасные и доступные финансовые услуги, способствовать инновациям и сотрудничеству, а также соответствовать регуляторным требованиям. Эффективная банковская экосистема функционирует в благоприятной регуляторной среде, которая обеспечивает баланс между защитой клиентов, стабильностью финансовой системы и инновациями. В дополнение к отмечаемым прежде [1], новейшие исследования [2] констатируют, что «банкоцентричные экосистемы и их развитие влекут за собой проявление новых рисков, которые дестабилизируют финансовый сектор. В связи с этим, со стороны государства должны быть приняты конкретные меры регулирования, координированные с мировыми тенденциями в сфере управления риск-профилем». Но, как отмечено в [3], устойчивость банковской системы в целом является заботой регулятора, а задача банка – тщательно соблюдать имеющиеся требования и ограничения.

Измерение уровня развития экосистемных свойств банка в сопоставлении с его финансовыми показателями позволит количественно оценить эффективность этого преобразования.

Список литературы:

1. Назаренко Г. В., Лебедева Н. Ю. Риски экосистемной модели развития банковского сектора экономики России // Государственное и

муниципальное управление. Ученые записки. 2021. № 3. С. 135–140.
<https://doi.org/10.22394/2079-1690-2021-1-3-135-140>.

2. Зубкова С.В. Риски цифровой трансформации и банкоцентричных экосистем / С. В. Зубкова, А. А. Маркунин, Б. А. Чванов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 7. — С.18-20.

3. Панфёров А.В., Ушакова Н.В Автоматизация обработки требований ЦБ с использованием моделей машинного обучения //Актуальные проблемы экономической науки и практики. X научно-практическая конференция с международным участием. Сборник материалов конференции. Под редакцией А.Л. Сабининой [и др.]. Тула, 2022. С. 155-158.

Кислов Владислав Игоревич, магистрант гр. 740711, vlad21kislov@icloud.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Ушакова Надежда Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и менеджмент», n_ush@list.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

EFFICIENCY AND RISKS OF BANKING ECOSYSTEM DEVELOPMENT

Kislov V.I., Ushakova N.V.

Possible ways to measure the level of development of banking ecosystems and Russia and assess their effectiveness taking into account existing risks are considered.

Keywords: risks, ecosystem, digital platform, banking sector of the economy, digital technologies, financial stability, efficiency.

Kislov Vladislav Igorevich, master's student gr. 740711, vlad21kislov@icloud.com, Tula, Tula State University, Russia

Ushakova Nadezhda V., PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Management, Tula, Tula State University, Russia

УДК 342.796

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РФ

Корытко В.В.

Научный руководитель: Вербицкая Ю.В., к.э.н, доцент ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматриваются ключевые проблемы государственного регулирования спортивной деятельности в России, препятствующие эффективной реализации национального проекта "Спорт – норма жизни". Анализируются факторы, такие как недостаток квалифицированных кадров, коррупция, недостаточное финансирование и проблемы допинга. Предлагаются пути совершенствования системы управления и повышения прозрачности в спортивной сфере.

Ключевые слова: спорт, государственное регулирование, национальный проект, проблемы, развитие, Россия.

Сфера государственного регулирования спортивной деятельности в России также сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют развитие спорта в стране. Был запущен Нацпроект "Спорт как норма жизни" с целью повышения уровня физической активности населения, развития спорта и создания условий для здорового образа жизни. Однако, реализация данного проекта также сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют достижение поставленных целей.

Ключевые проблемы в спортивной сфере:

1. Недостаток квалифицированных кадров: для успешного развития спорта и реализации нацпроекта необходимы квалифицированные специалисты, физической культуры и медицины. Недостаток кадров может стать препятствием для эффективной работы по достижению поставленных задач.

2. Коррупция и неэтичное поведение: в спортивной сфере существует проблема коррупции и других форм неэтичного поведения, которые негативно сказываются на результативности спортсменов и общем уровне развития спорта.

3. Недостаточное финансирование: финансирование спортивной сферы в России остается недостаточным, что затрудняет подготовку спортсменов, развитие спортивной инфраструктуры и проведение массовых спортивных мероприятий.

4. Недостаточное развитие системы подготовки спортсменов: система подготовки спортсменов в России требует совершенствования, включая улучшение условий для тренировок, повышение квалификации тренерского состава и обеспечение доступа к спортивным школам для всех желающих.

5. Проблемы допинга: спортивная сфера сталкивается с проблемой допинга, что подрывает доверие к результатам соревнований и может нанести ущерб репутации страны.

6. Недостаточная прозрачность и управление: в ряде случаев отсутствует прозрачность в управлении спортивными организациями, что может приводить к коррупции и неэффективному расходованию бюджетных средств.

7. Низкий уровень физической активности населения: В России наблюдается низкий уровень физической активности населения, особенно среди детей и молодежи.

8. Недостаточная информационная поддержка: для успешного развития спорта в стране и реализации нацпроекта необходима информационная поддержка и просветительская работа среди населения.

9. Недостаточная интеграция с другими сферами: для полноценной реализации нацпроекта и развития спорта в РФ необходима интеграция с другими сферами, такими как здравоохранение, образование, социальная защита и т. д.

Недостаточная координация между различными секторами может затруднять достижение государственных целей в сфере спорта. Для решения данных проблем необходимо улучшить систему государственного регулирования спортивной сферы, усилить контроль за финансовыми потоками, бороться с коррупцией и допингом, развивать систему подготовки спортсменов и повышать прозрачность управления в спортивных организациях. Также важно активно вовлекать общественность в процесс принятия решений и обеспечивать широкий доступ к спортивным мероприятиям для населения.

Корытко В.В., студент гр. 3740324/01, vuvnayka@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

STATE REGULATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Korytko V.V.

The article examines the key problems of state regulation of sports activities in Russia that hinder the effective implementation of the national project "Sport is the norm of life." Factors such as a lack of qualified personnel, corruption, insufficient funding and doping problems are analyzed. Ways to improve the management system and increase transparency in the sports sector are proposed.

Keywords: sport, state regulation, national project, problems, development, Russia.

Korytko V.V., student group Z740324/01, vuvnayka@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Курочкина Д.А.

Научный руководитель: Осетрова О.В., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье анализируется состояние муниципального дошкольного образования в г. Тула за 2022–2024 гг., выявляются положительные тенденции и сохраняющиеся проблемы, включая финансирование, кадровый дефицит и перегруженность учреждений. Предлагаются "точки роста" для оптимизации сети дошкольных учреждений и повышения качества образовательных программ.

Ключевые слова: дошкольное образование, муниципальное образование, проблемы, тенденции, оптимизация.

Анализ состояния сферы муниципального дошкольного образования (на примере г. Тула) за период 2022–2024 гг. демонстрирует следующие основные тенденции:

- положительная динамика количества образовательных учреждений и числа воспитанников, получающих образование по основным общеобразовательным программам дошкольного образования города Тулы, а также уровня охвата детей дошкольным образованием;
- преобладание коэффициента текучести над коэффициентом приема педагогических кадров;
- снижение укомплектованности педагогическими кадрами учреждений дошкольного образования (максимальное значение этого показателя составляет 95 %);
- увеличение средней заработной платы работников дошкольного образования учреждений города Тулы (хотя при этом значения данного показателя ежегодно ниже общероссийских).

Несмотря на определенные положительные изменения последних лет, сохраняется ряд проблем муниципального дошкольного образования, справедливый и для г. Тулы:

- Проблемы в области финансирования, в частности материальнотехнические проблемы: высокая степень изношенности,

несоответствие нормам действующего законодательства большей части зданий дошкольных образовательных организаций; длительный срок эксплуатации зданий без проведения капитальных ремонтов инженерных коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций, мероприятий по благоустройству территорий; недостаточное оснащение дошкольных образовательных учреждений.

- Кадровые проблемы: сохранение долгосрочных педагогических вакансий в дошкольных образовательных организациях и текучесть профессиональных педагогических кадров на фоне снижения уровня профессиональной компетентности воспитателей как индикатора их профессиональной культуры.

- Перегруженность детских образовательных учреждений и как следствие невозможность соответствовать необходимым педагогическим, материально-техническим и санитарным нормам.

- Проблемы с организацией питания из-за требующих корректировки существующих нормативно-правовых актов, регулирующих питание в дошкольном образовательном учреждении, а также нехватки квалифицированных специалистов, которые могли бы заниматься вопросами питания в детских образовательных учреждениях.

- Отсутствие единой программы развития детей: одни учреждения обучают детей по минимуму, другие –перегружают информацией, приводя к соматическим заболеваниям и отторжению навязываемого обучения.

Для решения некоторых обозначенных проблем определены так называемы «точки роста»:

- продолжение мероприятий по оптимизации сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения к общеобразовательным организациям дошкольных организаций, а также распространения в пригороде и сельской местности новой модели образовательных учреждений – многофункциональных учреждений, обеспечивающих комплексное представление образовательных, социально – культурных, спортивно – оздоровительных услуг;

- строительство новых зданий образовательных организаций в пригороде;

- проведение экспертизы основных общеобразовательных программ дошкольного образования во всех муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- определение воспитателям и педагогам направления самообразования и консультаций с более опытными коллегами, наставниками и психологом по вопросам трудностей в профессиональной деятельности; профилактика профессионального «выгорания».

Список литературы:

1. Васильева Д. В., Попова Л. В. К проблеме формирования профессиональной компетентности воспитателей дошкольной образовательной организации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2020. Т. 6. – С. 94–97. URL: <http://e-koncept.ru/2017/770036.htm>.

2. Официальный сайт Управления образования Администрации города Тулы. – URL: <https://uotula.ru/deyatelnost/doshkolnoe-obrazovanie-v-tule/>.

Курочкина Д.А., студент гр. 3740324/01, dasha.200197@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL

Kurochkina D.A.

The article analyzes the state of municipal preschool education in Tula for 2022-2024, identifies positive trends and remaining problems, including financing, staff shortages and overburdening of institutions. "Growth points" are proposed to optimize the network of preschool institutions and improve the quality of educational programs.

Keywords: preschool education, municipal education, problems, trends, optimization.

Kurochkina D.A., student gr. Z740324/01, dasha.200197@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 316.4

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Левенцева Д.В.

Научный руководитель: Вербицкая Ю.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматриваются вопросы повышения качества предоставления государственных услуг в Российской Федерации, особенно через многофункциональные центры (МФЦ). Подчеркивается важность учета цифрового неравенства и необходимости сохранения офлайн-форматов обслуживания. Предлагается систематический анализ деятельности МФЦ для оценки эффективности и улучшения качества услуг.

Ключевые слова: государственные услуги, МФЦ, качество, доступность, цифровая грамотность.

Вопросы оказания государственных услуг, их стандартизация и регламентация, мониторинг и повышение качества занимают существенное место в современной политике многих государств. Такая политика направлена на повышение эффективности функционирования органов государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время в Российской Федерации продолжается проводиться Административная реформа, затрагивающая в том числе и предоставление государственных услуг. Данный вид услуг имеет существенное экономическое значения в силу обязательности и массового характера их оказания. Без получения государственных услуг невозможна реализация многих гражданских прав граждан РФ. В ежедневную деятельность большинства государственных, муниципальных учреждений и организаций входит предоставление государственных и муниципальных услуг. Каждый гражданин РФ хотя бы раз обращался за такой услугой.

Государственные услуги реализуются органами власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получение гражданами государственных услуг возможно двумя основными путями: путем обращения в многофункциональные центры (МФЦ) либо в электронной форме через портал «Государственные услуги». Необходимо отметить ежегодно увеличивающуюся популярность второго подхода.

В настоящее время применяется несколько подходов для оценки уровня удовлетворенности потребителей государственных услуг. Однако, на наш взгляд, исследование потребительской удовлетворенности происходит вне системного подхода как на региональном, так и на федеральном уровнях. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе многофункциональных центров весьма важная задача, поскольку есть, на наш взгляд, проблемы, связанные с доступностью электронных услуг:

1. Низкая цифровая грамотность части населения.
2. Отсутствие выхода в сеть интернет или необходимого для этого оборудования в ряде населенных пунктов Российской Федерации.
3. Низкий уровень владения цифровыми технологиями у большей части пожилого населения.

В большинстве случаев все эти три проблемы в совокупности встречаются в многочисленном слое населения РФ – среди граждан пенсионного возраста. По данным Росстата, эта категория на 2024 год составляет около 24% населения страны. Соответственно, примерно четверть граждан РФ должна иметь возможность получать государственные и муниципальные услуги офлайн – лично, быстро и без лишних сложностей.

Соответственно, повышение качества услуг, предоставляемых как в электронном, так и офлайн формате одна из первичных задач государственных и муниципальных органов власти, а многофункциональные центры являются, на наш взгляд, ключевым органом в отражении качества предоставления

государственных и муниципальных услуг и аналитика их деятельности даст ответы на ряд открытых вопросов.

Развитие многофункциональных центров (МФЦ) тесно связано с прогрессом в сфере информационных технологий. Чем больше прогресс – тем больше изменений в работе МФЦ, тем больше услуг от органов власти появляется в перечне доступных к оказанию гражданам, тем более комфортным и доступным представляется процедура оказания услуг заявителям.

Процесс предоставления услуг в многофункциональных центрах требует постоянного контроля и улучшений. Качество услуг в МФЦ зависит не только от технологий, но и от людей, организации их работы, состояния оборудования.

Необходима систематизация процедур, элементов системы взаимоотношений с потребителями в рамках оказания государственных услуг, а также систематический анализ деятельности МФЦ для оценки эффективности, целесообразности и, соответственно, качества.

Левенцева Д.В. студент гр. И740321/01, oct12.00@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

*IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC AND MUNICIPAL SERVICES BASED ON
MULTIFUNCTIONAL CENTERS (USING THE EXAMPLE OF THE MOSCOW REGION)*

Leventseva D.V.

The article discusses the issues of improving the quality of public services in the Russian Federation, especially through multifunctional centers (MFCs). The importance of considering digital inequality and the need to preserve offline service formats is emphasized. A systematic analysis of the MFC's activities is proposed to assess its effectiveness and improve the quality of services.

Keywords: public services, MFC, quality, accessibility, digital literacy.

Leventseva D.V. student gr. I740321/01, oct12.00@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 338.28.354

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

Лукина О.С.

Научный руководитель: Горюнова Н.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Статья посвящена государственной политике в сфере физической культуры и спорта, которая представляет собой систему целенаправленных действий органов власти для достижения значимых социальных результатов. Также рассматриваются целевые

показатели, определенные в Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года.

Ключевые слова: государственная политика, физическая культура, спорт, оздоровительная направленность, стратегия развития.

Государственная политика представляет собой систему целенаправленных действий, реализуемых органами власти для достижения общественно значимых результатов.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 329-ФЗ физическая культура рассматривается как составная часть общей культуры. [1] Она включает комплекс ценностей, норм и знаний, созданных обществом для физического и интеллектуального развития человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни через систему физического воспитания и подготовки.

Следует выделить два основополагающих принципа государственной политики в сфере физической культуры и спорта: общедоступность спорта и его оздоровительная направленность. Реализация оздоровительной направленности физической культуры и спорта обеспечивается рациональным использованием спортивных объектов, инвентаря и оборудования при соблюдении санитарно-гигиенических требований к местам проведения занятий.

При формировании политики в области физической культуры и спорта необходимо учитывать ресурсное обеспечение, фактическое состояние отрасли и обоснованность предъявляемых требований. Это обусловлено тем, что реализация политики осуществляется как органами власти и должностными лицами, так и непосредственными субъектами физкультурно-спортивной деятельности, имеющими различный статус.

Результативность государственной политики в сфере физической культуры и спорта определяется соотношением достигнутых и запланированных показателей: доли населения, систематически занимающегося спортом, обеспеченности спортивными объектами, развития инфраструктуры, числа подготовленных спортсменов высокого класса, количества и массовости спортивных мероприятий и др. При оценке результативности государственной политики в сфере физической культуры и спорта рационально использовать алгоритм совместного анализа показателей результативности и эффективности.

Оценка результативности государственной политики в сфере физической культуры и спорта представляет собой комплексный процесс, направленный на диагностику управленческих решений, выявление стратегических резервов развития отрасли и определение потенциала совершенствования системы ее организации.

Система показателей результативности государственной политики формируется на основе интегральной оценки количественных и качественных параметров развития сферы физической культуры и спорта.

Проведенное исследование результативности государственной политики в сфере физической культуры и спорта выявило комплексный характер существующих проблем, детерминированных совокупностью структурных, инфраструктурных и социально-экономических ограничений. Диагностика текущего состояния отрасли выявила существенные диспропорции в механизмах управления, финансирования и развития спортивной инфраструктуры, что требует системной модернизации подхода к государственному регулированию физкультурно-спортивной деятельности.

Таким образом, необходимо разработать целевую программу трансформации государственной системы организации и функционирования сферы физической культуры и спорта, ориентированной на преодоление системных ограничений и формирование качественно новой модели ее развития с учетом современных социально-экономических тенденций и стратегических приоритетов государственной политики.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)// Юридическая информационная система "Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации" – Режим доступа: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/>

Лукина О.С., студентка гр. 3740324/01, lukinaolesast@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Lukina O.S.

The article is devoted to the state policy in the sphere of physical culture and sports, which is a system of targeted actions of authorities to achieve significant social results. Also considered are the target indicators defined in the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports in Russia until 2030.

Key words: state policy, physical culture, sports, health orientation, development strategy

Lukina O.S., student gr. Z740324/01, lukinaolesast@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Макарова Т.В.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Проанализированы проблемы, препятствующие эффективному формированию человеческого капитала, а также предложены стратегии, включающие модернизацию образования, улучшение здравоохранения, стимулирование инноваций и создание благоприятной экономической среды.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, конкурентоспособность, рынок труда, экономика.

В условиях обострившейся глобальной конкуренции, где двигателем экономического процветания служат новаторство и технологический прорыв, наращивание человеческого капитала является критически важным условием укрепления позиций России в мире. Инвестиции в сферы образования, здравоохранения, исследований, культуры, а также в повышение профессионального уровня населения, не просто улучшают благосостояние, но и закладывают фундамент для инновационной экономики, способной к эффективному соперничеству на международных рынках.

Человеческий капитал, включающий в себя врожденные качества, приобретенные знания, умения, навыки и другие характеристики рабочей силы, является важнейшим активом современной экономики. Многочисленные исследования подтверждают, что инвестиции в человеческий капитал оказывают прямое влияние на производительность труда, инновационную активность и, как следствие, на экономический рост страны.

Однако, в России существуют некоторые проблемы, препятствующие эффективному развитию человеческого капитала. К ним относятся:

1. Неблагоприятная демографическая ситуация. Старение населения и снижение рождаемости приводят к сокращению численности трудоспособного населения и, как следствие, увеличению нагрузки на систему социальной защиты.

2. Модернизация образовательных программ и развитие дуального образования. Важно адаптировать образовательные программы к изменяющимся требованиям рынка труда и учитывать перспективные направления развития экономики, также необходимо расширять практику дуального образования для подготовки высококвалифицированных специалистов.

3. «Утечка мозгов». Миграция высококвалифицированных специалистов за границу приводит к потере ценного человеческого капитала.

4. Неравенство в доступе к образованию и здравоохранению. Качество образования и медицинских услуг существенно различается между крупными городами и сельской местностью, а экономические факторы ограничивают доступ для малообеспеченных слоев населения и жителей отдаленных районов.

5. Низкий уровень доверия к институтам. Невысокий уровень доверия государственным структурам и системе образования закономерно влечет за собой падение стремления инвестировать в развитие человеческого капитала.

Для повышения конкурентоспособности человеческого капитала в России необходим комплексный подход, охватывающий различные аспекты, от улучшения системы образования и здравоохранения до стимулирования инноваций и создания благоприятной среды для жизни и работы. На мой взгляд, наиболее важными являются обеспечение гибкости рынка труда, разработка стратегии развития человеческого капитала, а также мониторинг и оценка эффективности, то есть необходимость создания такой системы, которая позволила бы оценивать достигнутые результаты и корректировать стратегию развития.

Таким образом, развитие человеческого капитала является ключевым фактором повышения конкурентоспособности России в глобальной экономике. Для достижения этой цели необходимо объединить усилия государства, бизнеса, образовательных и научных организаций, а также самих граждан.

Макарова Татьяна Владимировна, студент гр. 720621, mtvl0406@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

*HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN RUSSIA: ECONOMIC ASPECTS AND STRATEGIES
FOR INCREASING COMPETITIVENESS*

Makarova T.V.

The problems that hinder the effective formation of human capital are analyzed, and strategies are proposed that include modernizing education, improving healthcare, stimulating innovation, and creating a favorable economic environment.

Keywords: human capital, investment, competitiveness, labor market, economy.

Makarova Tatyana Vladimirovna, student of gr. 720621, mtvl0406@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

УДК 336.131

**РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ**

ФЕДЕРАЦИИ

Поликанова Л.А.

Научный руководитель: Сабина А. Л., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены основные факторы развития экономики. Выделен фактор «повышение предпринимательской активности» как один из основных факторов развития экономики, доказано влияние данного фактора на другие основные факторы. Доказана роль государственной поддержки на развитие малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: факторы развития экономики Российской Федерации, роль малого и среднего предпринимательства в развитии экономики, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства

Для оценки влияния малого и среднего предпринимательства на развитие экономики страны следует рассмотреть факторы, влияющие на вышеуказанное качественное и структурное положительное изменение экономики. Существует огромное количество факторов, выделим некоторые из них: [1]

- повышение значимости человеческого потенциала;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- рост научно-технического потенциала; - расширение внешнего и внутреннего спроса; - повышение предпринимательской активности.

Как видно, повышение предпринимательской активности выделяют как отдельный фактор развития экономики несмотря на то, что успешное развитие малого и среднего предпринимательства влияет и на другие вышеуказанные факторы. Предпринимательская активность подразумевает под собой не только рост числа малого и среднего предпринимательства, но и повышение оборота предприятий малого и среднего предпринимательства, увеличение работников малого и среднего предпринимательства и другие не менее значимые показатели.

Существуют разные мнения научных обозревателей на роль малого и среднего предпринимательства в развитии экономики Российской Федерации. Малое и среднее предпринимательство как низкозащищенный сегмент экономики, который связан со значительными рисками и потерями, нуждается в государственной поддержке. Из этого следует вывод, что именно государство влияет на все благоприятные аспекты развития экономики. От эффективной государственной поддержки зависит вклад малого и среднего предпринимательства в развитие экономики страны. Малое и среднее предпринимательство выступает как инструмент благоприятного развития экономики, а значит повышения уровня жизни населения.

Несомненно, чем больше доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны, тем развитее экономика. Малое и среднее предпринимательство

развивает здоровую конкуренцию, которая обеспечивает адекватные цены, а также качество предлагаемых товаров, работ, услуг, что говорит о более высоком уровне жизни населения, а значит влияет на расширение внешнего и внутреннего спроса. Спрос в данном случае распространяется не только на товары, работы, услуги, но и на рабочую силу. Именно высококвалифицированные кадры могут обеспечивать конкурентноспособный конечный продукт. Чем больше высококвалифицированных кадров, тем выше уровень жизни населения, обеспечивается рост научно-технического потенциала, повышение значимости человеческого потенциала как одних из основных факторов развития экономики.

Список литературы:

1. Багдасарьян И.С., Ворожбит Е.Г., Вискребенцева А.С., Высоцкая Т.Р., Мартынов Б.В., Прокопенко Е.С., Халатян С.Г., Рогулева Ю.В., Сергеев Е.А., СЭкономический рост: Факторы эффективного развития: монография // Г.Ю. Гуляев Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. — 2017. — С. 4—22.

Поликанова Лидия Алексеевна, аспирант группы азФУМ/38.06.01-12 Тульского государственного университета, lida.mishina.93@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN ENSURING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Polikanova L. A.

The main factors of economic development are considered. The factor "increase of entrepreneurial activity" is singled out as one of the main factors of economic development, the influence of this factor on other main factors is proven. The role of state support for the development of small and medium entrepreneurship is proven.

Keywords: factors of economic development of the Russian Federation, the role of small and medium-sized businesses in economic development, state support for small and medium-sized businesses

Polikanova Lidia Alekseevna, graduate student of gr. AzFiM/38.06.01-12, lida.mishina.93@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University.

УДК 336.025

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Поляков В.А., д.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Тула, Россия

Юдина О.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого», г. Тула, Россия

В данном исследовании рассматриваются инфляционные процессы и тенденции, происходящие в современной российской экономике. Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена очередным витком инфляционного ралли, начавшегося с 2022 года, затормозить и остановить которое прогнозы Банка России обещают не ранее 2027 года. Ключевые слова: инфляция, инфляционные процессы, государство, цена.

За последние несколько лет инфляционные процессы в российской экономике совершили стремительный рост, пробив психологическую отметку ключевой ставки в 21%. В Банке России считают, что официальная инфляция по итогам 2024 года превысила 9, 8%.

По статистическим данным больше всего, а именно на 22, 1% за 2024 год выросли цены на плодоовощную продукцию, чуть меньше на туристические услуги. Тарифы ЖКХ в июле 2024 года выросли на 10% и в 2025 году запланировано увеличение еще на 11,9%, таким образом главным источником инфляции посредством роста тарифов государственных монополий фактически становится само государство [1]. Свою лепту в раскручивающуюся спираль инфляционных процессов вносит рост стоимости железнодорожных перевозок, цены нефтепродуктов, повышение утилизационного сбора, немало способствующему разгону инфляции.

Вместе с тем положительная реальная ставка, то есть ставка выше инфляции, была установлена уже больше года назад, но рост цен продолжился весь 2024-й год, и в последние недели декабря он даже ускорился. Инфляция стала устойчивым агрессивным трендом в Российской Федерации. Показатель базовой инфляции сохраняется на уровне выше 8% с апреля 2024 года. Несмотря на все заверения и коммуникационные сессии Банка России инфляционные ожидания корпоративного сектора и финансов домохозяйств также остаются достаточно высокими и охлаждение экономике не происходит.

Среди экономистов объектом постоянных дискуссий является достоверность отражения индекса Росстата размеру реальной инфляции. Данный показатель крайне важен и актуален, поскольку расчеты динамики роста ВВП, реальных доходов населения, других макроэкономических показателей базируются на значении именно официальной инфляции. В случае некорректной демонстрации реальной ситуации официальной инфляцией все коррелируемые с ней показатели будут в лучшем случае нетранспарентны, а в худшем ошибочны и вредны для экономического развития страны. Одной из самых известных альтернатив индексу Росстата является индекс РОМИР, который в отличие от первого учитывает динамику цен только на продукты питания, лекарства, бытовую химию и средства персонального ухода, детское питание, корма для животных. Таким образом, согласно РОМИР, рост цен с января 2022 по июль

2024 года составил 76%, а инфляция по Росстату за тот же период – 26,3%. Анализируя подобные данные, в зависимости от методик расчетов, показатели инфляции могут дифференцироваться в сотни процентов. Данный аргумент является в конечном счете веским доводом к тезису, что у каждого своя личная инфляция, то есть своя потребительская корзина товаров и услуг, которыми пользуется конкретный человек или хозяйствующий субъект.

Для детального анализа причин и факторов высокой инфляции в России и их триггеров необходим таргетинговый подход, позволяющий выявить и обусловить причины и тенденции макроэкономических процессов. Одним из важнейших объектов исследования в инфляционном контексте является ценовая динамика, для точного измерения которой используются такие ключевые показатели, как Дефлятор ВВП, Индекс потребительских цен, а также Индекс цен производителей. Дефлятор ВВП учитывает совокупное изменение цен в экономике, а индекс потребительских цен учитывает изменение цен на широкий набор потребительских товаров и услуг. В свою очередь Индекс цен производителей используется для формирования дефлятора ВВП и характеризует изменение отпускных цен российских производителей, без учета импортных товаров, во времени на сопоставимые виды товаров при неизменной структуре отгрузки, таким образом оценивает инфляцию предложения. Все измерители показывают дифференцированные значения инфляции, поскольку отражают различные товарные и ценовые срезы. Наиболее распространенным и широко применимым является индекс потребительских цен, на который ориентируется Банк России при реализации денежно-кредитной политики.

Подводя итоги исследования, можно отметить, что правильно и вовремя установленный диагноз и причины «инфляционной» болезни государства возможно правильно «вылечить» и устранить, располагая всей совокупностью грамотных инструментов антиинфляционной политики и денежно-кредитного регулирования.

Список литературы:

1. Шарифьянова, З.Ф., Ухаткина, А.А., Винник, Б.А. Оценка влияния инфляции на экономику России [Текст] / З.Ф. Шарифьянова, А.А. Ухаткина, Б.А. Винник // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2024. № 1. С. 44–50.

Поляков Владимир Александрович, д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, polyakovva@ya.ru, Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Юдина Ольга Владимировна, доцент Тульского государственного педагогического университета, PolyakovaOV2006@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

INFLATIONARY TRENDS OF THE RUSSIAN ECONOMY

Polyakov V.A., Yudina O. V.

The relevance of the topic under consideration is conditioned by the next round of inflationary rally, which began in 2022, and the Bank of Russia forecasts promise to slow down and stop it not earlier than 2027.

Keywords: inflation, inflationary processes, government, price.

Polyakov Vladimir Aleksandrovich, doctor of Economics, polyakovva@yandex.ru, Tula, Russia, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula Branch)

Yudina Olga Vladimirovna, candidate of economic science, PolyakovaOV2006@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State pedagogical university of L.N. Tolstoy University

УДК 339.562

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТА СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ

Соломонов Е.Ю.

**Научный руководитель: Белькевич А.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия**

Статья анализирует состояние глобального рынка сырной продукции, отмечая его стабильный рост в последние десять лет, несмотря на инфляцию, спрос на сыр остается высоким, особенно в России. Исследование также подчеркивает важность анализа потребительских предпочтений и динамики затрат домохозяйств на продовольственные товары для понимания текущих тенденций на рынке.

Ключевые слова: сырная продукция, глобальный рынок, потребление, инфляция, Россия.

Начать стоит с анализа состояния глобального рынка сырной продукции. Согласно официальной статистике ООН, численность населения неуклонно растет. Прирост составляет 1,04% в год [1]. Исследования соответствующих инстанций [3,5] сообщают о росте потребления сырной продукции: +1,47% в год. Таким образом, рынок сырной продукции демонстрирует прирост +1,3% в год в течение последних 10 лет. Согласно исследованию [3], его нельзя признать самым быстрорастущим, но потенциальный импортер может быть заинтересован

превышением спроса над предложением, наблюдавшимся в 2023 году, из-за которого цены на сырную продукцию склонны увеличиваться [4].

Индекс DPI подтверждает данный вывод, его прирост за последние десять лет составил +3,3% в год [7]. Если цены будут расти быстрее общего уровня инфляции, то это повлечет за собой риски для операционной деятельности фирмы, заключающиеся в постепенном оттоке возможных покупателей и увеличении издержек производства, а также в репутационных потерях различного характера. Согласно данным Всемирного Банка [6], инфляция составила +3,68% в год. Из этого следует, что потребители не будут отказываться от сырной продукции в пользу товаров-заменителей, и спрос на нее не упадет; иные инфляционные риски на данный момент отсутствуют.

В 2021 году РФ являлась одним из самых крупных стран-импортеров сырной продукции, входя в пятерку лидеров по объемам импорта. В 2022 году наблюдается «обвал»: объемы импорта сырной продукции снизились в 10 раз, однако средний российский потребитель не склонен отказываться от потребления сырной продукции [4]. Можно предположить, что в 2022 году спрос превышал предложение в те же 10 раз; маловероятно, что за 2 года удалось полностью его удовлетворить.

Стоит исследовать потребительские предпочтения россиян и динамику их трат на «продовольственную» продукцию, чтобы выявить спрос или его отсутствие. РОССТАТ предоставляет статистику средних затрат денежных средств домохозяйств на покупку продуктовой продукции [2]. Динамика за период 2019 – 2023 гг. представлена на рисунке ниже.

Статистика средних затрат денежных средств российских домохозяйств на покупку продуктовой продукции за 2019 – 2023 гг. [2]

В номинальном выражении наблюдается прирост затрат россиян на сыро-молочную продукцию +2509 рублей или +45% за период. Хотя, если взять официальные данные РОССТАТ по инфляции за этот период, принять за базовый

год 2018, и сделать на нее поправку, то можно увидеть иную картину, которая не нуждается в иллюстрации, ибо за весь рассмотренный период рост фактических затрат составляет всего 330 рублей или 5% [2].

Следовательно, спрос на продукты питания в РФ стагнирует. Главным фактором, играющим предпринимателю, решившемуся импортировать сыромолочную продукцию, на руку, является уменьшение конкуренции вследствие сокращения ввоза продукции на территорию РФ. Стагнирует ли покупательная способность россиян? Согласно данным, РОССТАТ [2], рост заработных плат был выше уровня инфляции в последние 5 лет. Иными словами, поскольку официальная статистика констатирует, что покупательная способность растет, для преодоления стагнации спроса фирма может использовать различные инструменты, самым очевидным и простым из которых является маркетинг и продвижение товара с использованием СМИ и сети Интернет.

Проанализировав уровень неравенства населения в РФ и применив официальные данные среднего уровня потребления сыра, можно прийти к выводу, что средний россиянин склонен тратить на всю молочную продукцию около 800 рублей. Можно предположить, что примерно 30-50% от этой суммы тратятся на сыр. Соответственно, наибольшая прибыль будет получена при импорте дешевого сыра, который будут склонны покупать первые 6 беднейших групп населения.

Данная гипотеза подтверждается как магазинными ценами, так и гипотезой о том, что средний потребитель не склонен покупать больше «продовольственных» товаров, чем ему требуется в данный момент. В этом случае ориентация только на самых богатых — заведомо проигрышная стратегия почти на любом рассматриваемом рынке любой страны.

Список литературы:

1. Население // ООН Статистика URL <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/> (дата обращения: 02.10.2024).
2. РОССТАТ URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 02.10.2024).
3. Виктория М., Джулия Р., Фредерик К. Global, regional, and national consumption of animal-source foods between 1990 and 2018: findings from the Global Dietary Database // The Lancet. - 2022. - №6.
4. Trade MAP // ITC Trade Map URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx> (дата обращения: 02.10.2024).
5. US Dairy URL: <https://www.usda.gov> (дата обращения: 02.10.2024).
6. Inflation // The World Bank URL: <https://www.worldbank.org/en/home> (дата обращения: 02.10.2024).
7. Trading Economics URL: <https://tradingeconomics.com> (дата обращения: 02.10.2024).

Соломонов Е.Ю., студент гр.720811, solomonov-egor@mail.ru, Россия, Тула,
Тульский государственный университет

PROSPECTS FOR IMPORTING CHEESE PRODUCTS TO THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Solomonov E. Yu.

The article analyzes the state of the global cheese market, noting its stable growth over the past ten years, despite inflation, the demand for cheese remains high, especially in Russia. The study also emphasizes the importance of analyzing consumer preferences and the dynamics of household spending on food products to understand current trends in the market.

Keywords: cheese products, global market, consumption, inflation, Russia.

Solomonov E. Yu., student gr.720811, solomonov-egor@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 330

НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шепелина Ю.П.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрено преимущественное направление развития экономики Российской Федерации, основанное на наращивании производственного потенциала и формировании экономики предложения. В основе работы лежит Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”.

Ключевые слова: промышленный комплекс, стратегия развития, формирование предложения, стабилизация экономики, рыночная модель.

Состояние экономики Российской Федерации на данный момент определяется рядом проблем, основными из которых являются: рост инфляции и нехватка денежных средств в обращении, низкий уровень платежеспособности предприятий, нестабильное состояние рынка.

В данных условиях возникает необходимость комплексного подхода поддержки приоритетных направлений развития экономики как на национальном, так и на региональном уровне.

7 мая 2024 г. Президентом Российской Федерации принят Указ №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Современный стратегический курс экономического развития направлен на поддержание производственного потенциала страны и формирование предложения. [1]

Путин В.В. подчеркнул, что данная стратегия призвана увеличивать объемы выпуска товаров и услуг с целью стабилизации отраслей национального хозяйства, повышения конкурентоспособности отечественных технологических решений и реализации программы импортозамещения.

Основными стимуляторами формирования стабильного экономикотехнологического прогресса обозначены: оптимизация нормативно-правовой базы, улучшение регуляторной среды, устранение административных барьеров. Во многом эффективность данного подхода зависит от внутренних факторов, влияющих на развитие промышленного комплекса России.

С 2022 года в экономике Российской Федерации прослеживается снижение зависимости от импорта. Однако, на начало 2025 г. она все еще сохраняется в секторе высокотехнологичных товаров. Проблема заключается в промежуточных товарах, необходимых для создания конечного продукта. [2]

Также важным фактором является уровень развития инфраструктуры государства. В соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни» за первые 2 месяца 2025 г. рост объема строительных работ составил 11,9%. Паспорт проекта фиксирует, что к 2030 г. планируется привести в порядок 85% федеральных трасс и крупных городских дорог, а также 60% региональных и межмуниципальных дорог. [3]

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2025 №615-р была принята стратегия действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 г. Прогноз Федеральной службы статистики свидетельствует о снижении численности населения до 143,3 млн. человек к 2030 г. и до 140,96 млн. человек к 2036 г. Сокращение численности населения связано с высокой естественной убылью населения.

Основной целью стратегии является сохранение населения за счет повышения уровня рождаемости, увеличения продолжительности жизни, укрепления, охраны и защиты института семьи и брака. [4]

С 2024 г. ведется разработка стратегии «Развитие образования в Российской Федерации до 2036 с перспективой до 2040 года». Основной целью Министр просвещения РФ, Кравцов С.С., обозначил создание системы образования высокого качества, обеспечивающее гуманитарное и технологическое лидерство страны. На конец 2024 г. 54% населения трудоспособного возраста имеют высшее образование. Однако, статистика демонстрирует дисбаланс – из 30 млн. выпускников только 20% работают по специальности.

[5]

Значительную роль в развитии промышленного комплекса играют и экономические показатели РФ. Центральный банк Российской Федерации проводит постоянную работу по стабилизации экономики. Рост потребления сдерживается увеличением ключевой ставки, которая достигла значения в 21%. Основными причинами таких изменений становятся: повышенные инфляционное давление (10,06%) и экономическая активность. [6]

Так, на 2025 г. Правительство РФ реализует меры по наращиванию промышленного комплекса и формированию предложения. Учитывает внутренние факторы, проводя разработку иных стратегий поддержки и развития экономики и технологических инноваций.

Список литературы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”.

2. Карпов Д. Зависимость России от импорта промежуточной продукции и внешнеторговые шоки [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации: [сайт]. [2023]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/149496/analytic_note_20230628_dip.pdf (дата обращения: 03.04.2025).

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности [Электронный ресурс] / РОСАВТОДОР: [сайт]. [2025]. URL: <https://rosavtodor.gov.ru/idzh-dorogi> (дата обращения: 03.04.2025).

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.03.2024 г. № 615-р «Об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года».

5. О разработке стратегии «Развитие образования в Российской Федерации до 2036 с перспективой до 2040 года» от 15.01.2025 [Электронный ресурс] / Минпросвещения России: [сайт]. [2025]. URL: <https://edu.gov.ru/press/9323/sergey-kravcov-nazval-celi-razrabotki-strategiirazvitiya-obrazovaniya-do-2040-goda/> (дата обращения: 03.04.2025).

6. Ключевая ставка Банка России и инфляция [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации: [сайт]. [2023]. URL: https://cbr.ru/hd_base/infl/ (дата обращения: 04.04.2025).

Шепелина Юлия Петровна, студентка гр. 720621, julsshep.13@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

BUILDING PRODUCTION CAPACITY AND SUPPLY CHAIN FORMATION IS A PRIORITY FOR

Shepelina J.P.

The primary direction of the development of the economy of the Russian Federation is considered, based on building up production potential and forming a supply-side economy. The work is based on Decree No. 309 of the President of the Russian Federation dated May 7, 2024 "On the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future up to 2036".

Keywords: industrial complex, development strategy, supply chain formation, economic stabilization, market model.

Shepelina Julia Petrovna, student of gr. 720621, julsshep.13@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University

УДК 353.2

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Шубина Е.В.

Научный руководитель: Восканян Л.В., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Современные технологии трансформируют процесс предоставления государственных услуг, делая его более прозрачным и доступным. В работе исследуются такие инновационные методы, как порталы госуслуг, мобильные приложения, чат-боты и системы на основе блокчейна. Особое внимание уделяется проблемам внедрения, включая цифровое неравенство и сопротивление бюрократии, а также возможным решениям для повышения эффективности.

Ключевые слова: государственные услуги, цифровизация, инновации, блокчейн, чат-боты.

Внедрение инновационных методов предоставления государственных услуг стало важным шагом на пути к повышению их доступности и эффективности. Электронные порталы и мобильные приложения позволяют гражданам получать услуги в режиме онлайн, сокращая время и усилия, затрачиваемые на посещение учреждений. Чат-боты и системы на основе искусственного интеллекта обеспечивают оперативную поддержку, отвечая на вопросы и помогая в решении типовых задач. Блокчейн-технологий, в свою очередь, повышают прозрачность и безопасность процессов, что особенно важно для услуг, связанных с финансовыми операциями и персональными

данными. Однако внедрение этих технологий сталкивается с рядом вызовов. Одной из основных проблем является цифровое неравенство, когда часть населения, особенно пожилые люди и жители отдаленных регионов, не имеет доступа к современным технологиям или навыков их использования. Кроме того, бюрократическая система часто сопротивляется изменениям, что замедляет процесс цифровизации. Для преодоления этих барьеров необходимы образовательные программы, направленные на повышение цифровой грамотности, а также адаптация технологий под нужды всех групп населения.

Инновационные методы предоставления государственных услуг в современной России включают несколько ключевых направлений, такие как электронное правительство (система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)); портал «Госуслуги»; МФЦ; цифровые сервисы на портале «Госуслуг» (уведомления, выписки, справки и др.); практические возможности (получение социальных выплат, оплата госпошлин, оформление документов онлайн и др.); перспективные направления развития (расширение спектра доступных услуг, улучшение качества проактивных уведомлений, развитие мобильных приложений, интеграция с другими государственными информационными системами) и др.

Опыт регионов и зарубежных стран демонстрирует успешные примеры внедрения инновационных методов. В некоторых странах активно используются единые платформы, объединяющие услуги различных ведомств, что значительно упрощает жизнь граждан. В России также есть положительные практики, такие как портал «Госуслуги», который стал примером эффективного цифрового взаимодействия между государством и обществом и насчитывает около 100 млн зарегистрированных пользователей. Для дальнейшего развития важно учитывать лучшие мировые практики и адаптировать их к местным условиям. Это включает не только технические решения, но и изменения в законодательстве, а также подготовку кадров, способных работать с новыми технологиями. Только комплексный подход позволит активно развивать и сделать государственные услуги по-настоящему удобными и доступными для всех граждан.

*Шубина Екатерина Викторовна, студент гр. 3740331/01, katen0101@mail.ru,
Россия, Тула, Тульский государственный университет*

INNOVATIVE METHODS OF PROVIDING PUBLIC SERVICES

Shubina E. V.

Modern technologies are transforming the process of providing public services, making it more transparent and accessible. The paper explores such innovative methods as public service portals, mobile applications, chatbots, and blockchain-based systems. Particular attention is paid to implementation issues, including digital inequality and resistance to bureaucracy, as well as possible solutions to increase efficiency.

Keywords: public services, digitalization, innovation, blockchain, chatbots.

*Shubina Ekaterina Viktorovna, student gr. Z740331/01, katen0101@mail.ru, Tula, Russia,
Tula State University*

Секция 2 «ESG и устойчивое развитие»

УДК 330.1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ

Алехин И.К.

Научный руководитель: Осетрова О. В., к.т.н., доцент ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В тезисах рассматривается состояние и особенности экологической ситуации в Тульской области, влияние промышленного производства на окружающую среду, а также роль государственного регулирования в решении экологических проблем региона.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, государственное регулирование, экологические вызовы.

Охрана окружающей среды — это, необходимое условие выживания человечества и сохранения планеты как места, пригодного для жизни.

Тульская область, имеющая статус промышленного центра (металлургия, химическая промышленность, машиностроение) сталкивается с острыми экологическими вызовами. Высокая концентрация предприятий приводит к загрязнению воздуха (108 тыс. тонн выбросов в 2023 г.) и накоплению отходов, включая опасные виды.

Проблема раздельного сбора мусора в Тульской области также сохраняется. Несмотря на установку контейнеров для сортировки отходов и рост сбора вторсырья, вопрос остаётся актуальным. Пункты приёма опасных материалов малодоступны и требуют дальнейшей проработки. Низкая вовлечённость населения и слабая информированность о правилах сортировки указывают на необходимость модернизации инфраструктуры, цифровизации логистики и масштабных просветительских кампаний.

За последние шесть лет в Тульской области восстановлено 800 га лесов, включая посадку новых деревьев и реабилитацию деградированных участков. При этом акции вроде «Сад памяти», «БумБатл» или «Сохраним лес» вовлекают население в экологическую деятельность.

В Тульской области реализуется региональный проект «Чистая вода», в рамках которого государство способствует улучшению качества питьевой воды. В ходе мероприятий данного проекта проводят реконструкции водопроводных станций, ремонт систем водоснабжения и водонапорных башен.

Государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды в Тульской области направлено на снижение загрязнения атмосферы и водных ресурсов. По данным за 2023 год наибольший объем выбросов зафиксирован в

Туле (59,47 тыс. тонн), где основными источниками загрязнения являются крупные промышленные предприятия, такие как «Тулачермет», «Щекиноазот» и другие. В целом по региону выбросы снизились на 1,6%, благодаря мерам экологического контроля.

Согласно рейтингу «Зелёного патруля», Тульская область демонстрирует нестабильную динамику: падение с 57-го места в 2022 году до 70-го в 2023-м с частичным восстановлением (68 место) в 2024 году. Этот тренд отражает как успехи, так и системные проблемы, требующие комплексного подхода в своем решении.

Список литературы:

1. Человек — друг природы? // URL: <https://mktula.ru/news/n/v-tsentralnom-parke-tuly-u-alley-spilili-krony-starykh-derevev/>
2. Экологи назвали тульские муниципалитеты с наибольшим количеством загрязняющих веществ в воздухе // URL: <https://clck.ru/3HMS8w>

Алехин Иван Константинович, студент гр. 720311, ivan.alexin.2003@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

STATE REGULATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE REGION

Alekhin I. K.

The theses consider the state and features of the environmental situation in the Tula region, the impact of industrial production on the environment, as well as the role of government regulation in solving environmental problems in the region.

Key words environmental protection, government regulation, environmental challenges.

Alekhin Ivan Konstantinovich, student 720311, ivan.alexin.2003@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 334.7

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ESG-ПРИНЦИПОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Антонова А.И.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Концепция ESG (экологические, социальные и управленческие факторы) все глубже интегрируется в стратегическое управление компаниями и инвестиционные решения. В связи с глобальными вызовами, включая изменение климата и социальное неравенство, ESG становится ключевым элементом для достижения целей устойчивого развития.

Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, регулирование, отчетность, прозрачность, принципы ESG, бизнес.

ESG-факторы представляют собой комплексную систему оценки компаний, которая выходит за рамки традиционных финансовых показателей. Она анализирует воздействие бизнеса на окружающую среду (E), его социальную ответственность (S) и качество корпоративного управления (G). Экологический аспект включает в себя вопросы устойчивого использования ресурсов, борьбы с изменением климата, предотвращения загрязнений и управления отходами. Социальный аспект охватывает условия труда, соблюдение прав человека, взаимодействие с местными сообществами и заботу о здоровье населения. Управление включает в себя структуру управления, прозрачность, этическое поведение и соблюдение законодательства.

Все эти факторы тесно связаны с концепцией устойчивого развития, которое подразумевает удовлетворение потребностей настоящего времени без ущерба для возможностей будущих поколений. Устойчивое развитие включает в себя экономическую устойчивость, социальную справедливость и экологическую устойчивость.

Внедрение ESG-принципов является ключевым фактором для достижения устойчивого развития, которое предполагает баланс между экономическим ростом, социальной справедливостью и экологической устойчивостью. Компании, активно внедряющие ESG, получают конкурентные преимущества, снижают риски и вносят вклад в создание более устойчивого будущего. Они минимизируют негативное воздействие на окружающую среду, улучшают условия для сотрудников и клиентов, а также повышают доверие инвесторов и общества.

Примеры практического применения ESG:

Экология: Инвестиции в солнечные панели для питания производственных мощностей, разработка упаковки из переработанных материалов, внедрение систем замкнутого водоснабжения.

Социальная сфера: Создание программ обучения и развития для сотрудников из разных социальных групп, обеспечение безопасных и комфортных рабочих мест, поддержка местных школ и больниц.

Управление: Внедрение кодексов этики для всех сотрудников, публикация подробных отчетов о деятельности компании, создание комитетов по управлению рисками.

Проблем и вызовы: Несмотря на привлекательность ESG-подхода, компании сталкиваются с серьезными проблемами при его реализации.

Разнообразие ESG-стандартов затрудняет объективное сравнение и оценку эффективности, недостаток раскрываемой информации ограничивает возможности инвесторов, а необходимость трансформации корпоративной культуры может встретить внутреннее сопротивление.

В заключение следует отметить, что в условиях глобальных проблем, таких как изменение климата и социальное неравенство, ESG-подходы становятся ключевым инструментом для достижения устойчивого развития. Компании, которые учитывают экологические, социальные и управленческие факторы, не только вносят вклад в общее благополучие, но и повышают свою финансовую устойчивость и укрепляют свой имидж.

*Антонова Ангелина Игоревна, студент группы 720721 lina.antonova@internet.ru
Россия, Тула, Тульский государственный университет*

ESG AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Antonova A.I.

The ESG concept (environmental, social and managerial factors) is increasingly being integrated into companies' strategic management and investment decisions. Due to global challenges, including climate change and social inequality, ESG is becoming a key element for achieving the Sustainable Development Goals.

Keywords: ESG, sustainable development, regulation, reporting, transparency, ESG principles, business.

Antonova Angelina Igorevna, lina.antonova@internet.ru Russia, Tula, Tula State University

УДК 37.033

ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДА К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Афанасова О.В.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Анализируются два подхода к студенческому экологическому проектированию.

Ключевые слова: студенческое проектирование, экологическое образование и культура, теоретический и практический подход

В рамках дисциплин кафедры финансов и менеджмента «Разработка, реализация и управление проектами», «Управление проектной деятельностью и бизнес-планирование» студенты выполняют краткосрочные реальные проекты по различным темам: научно-исследовательские, информационные, социальные,

учебно-методические и т.д.[1]. Среди этих работ всегда особый интерес вызывают экологические проекты, демонстрирующие различные подходы к экологическому воспитанию студенческой молодежи: разработкой современных научных методик защиты окружающей среды от загрязнений и нарушений, наряду с практическими интересными мероприятиями по утилизации и обработке различных мусорных отходов. Теория и практика в студенческом проектировании воспитывает экологические навыки и убеждения, бережное отношение к природе, ответственность перед потомками за сохранность и целостность мира вокруг нас. Так, магистрантами группы 440431/02 были выполнены научно-исследовательские проекты по разработке катализатора для органического синтеза, представляющий собой наночастицы палладия на микроорганизмах и выделение и исследование новых штаммов микроорганизмов из Суворовских карьеров. Были сформированы сбалансированные команды (все члены команды выполняли конкретные реальные задания), получили навыки коммуникации, делегирования обязанностей и мониторинга задач, ресурсов и потенциальных рисков проекта, развитие лидерских качеств, тайм-менеджмента, что является необходимым в дальнейшем для успешной карьеры. В том числе, были определены четкие критерии успешности каждого экологического проекта, позволяющие объективно оценить результаты работы и эффективность применения изученных методов для экологии. Участие в проектной деятельности способствовало не только освоить теоретические основы сложных биохимических процессов, но и приобрести практические навыки в планировании, реализации и управлении экологическими проектами различной сложности.

Концепция другого студенческого проекта «Бутылка в обороте» группы 821332 – формирование взглядов и привычек, а значит основ экологической культуры и воспитания практическими делами. Проведение экологической акции по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок для дальнейшей утилизации и вторичного использования переработанного материала. Проект направлен на привлечение внимания студентов к проблеме загрязнения окружающей среды и стимуляции студентов к решению проблемы путём агитации и организации сбора использованной посуды. Были решены экологические проблемы: снижение загрязнения окружающей среды, повышение экологической осознанности студентов практическими мероприятиями и обсуждением достигнутых результатов. Социальные: сплочение студенческого сообщества вокруг общей цели, вовлечение студентов в социально значимую деятельность – это тоже критерии успешности экологического проектирования. Сбор более 800 пластиковых бутылок и алюминиевых банок, которые будут сданы на переработку, обучение студентов использованию фандомата и возможности простым и доступным для каждого из них способом сохранять окружающую среду – это и есть второе и очень значимое направление студенческого экологического проектирования. Высокая мотивация участия в

акции за счет призового фонда в виде сертификатов и подарков от партнеров. Участники получили 7500 бонусов от приложения «Ecorplatform», студентам удалось сократить около 22,5 кг отходов, которые могли бы разлагаться на полигонах 150 лет, обеспечив повторное использование ПЭТ-материалов. Проект был успешным, а самый главный результат – это постоянно работающий автомат в учебном корпусе!

Следует отметить практическую и теоретическую ценность в экологическом воспитании студентов при реализации проектов и изучении методов проектного менеджмента, практиковать их разработку и реализацию в дальнейшем.

Список литературы:

1. Опыт работы над реальными проектами магистрантов технических специальностей. Ушакова Н.В., Афанасова О.В. 58-я Научно-практическая конференция ППС ТулГУ с всероссийским участием: сборник докладов: в 2 ч. / под ред. д-ра техн. наук М.С. Воротилина. Ч. 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2022. С.444-447.

Афанасова Ольга Викторовна, доцент каф. Финансы и менеджмент Тульского государственного университета, afanasovaolga02@gmail.com Россия, Тула, Тульский государственный университет.

TWO DIFFERENT APPROACHES TO ENVIRONMENTAL STUDENT DESIGN

Afanasova O.V.

Two approaches to student ecological design are analyzed.

Keywords: student design, environmental education, theoretical and practical approach.

Afanasova Olga Viktorovna, Associate Professor of the Department of Finance and management, afanasovaolga02@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University.

УДК 332.14

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Воропаева Д.А.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Статья содержит методический инструментарий управления устойчивостью региональных экономических систем в условиях нестабильности. Автором приведены меры

по разработке стратегических подходов, а также сценарии социально-экономического развития территориального образования. При соблюдении обозначенных в исследовании условий реализация указанных аспектов позволит достичь запланированных результатов.

Ключевые слова: региональная экономика, факторы, управление, устойчивость, среда.

На сегодняшний день современный технический прогресс стремительно меняет макроэкономическую среду, что влечет за собой трансформацию связанных с ней экономических структур, оказывая влияние даже на локальном уровне.

В связи с этим, российские ученые активизируют исследования в области разработки современных механизмов управления региональными экономическими системами [1, с. 131]. Для эффективного управления региональными экономическими системами необходимо следовать определенным целям, задачам и принципам. Анализ научной литературы выявил различные подходы к пониманию механизма управления региональными экономическими системами.

Для анализа механизма обеспечения устойчивости региональной экономики целесообразно применить стратегический подход, рассматривая его как комплекс основных предпосылок и инструментов, используемых региональными властями для поддержания стабильного роста системы [2, с. 473].

Понимание управления устойчивостью региональной экономики достигается через определение задач, принципов и функций управления. Разработка эффективной стратегии развития является ключевым фактором для уменьшения диспропорций в регионе за счет поддержки занятости и экономической деятельности, создающей богатство, для достижения устойчивого развития [3, с. 33]. Стратегический подход к управлению устойчивостью отражает вызовы, проблемы и недостатки, требующие устранения для согласования с национальной политикой развития регионов.

Предлагается разработать меры по:

- Снижению скрытой дифференциации регионов, с акцентом на развитие отстающих территорий.
- Улучшению потенциала развития маргинальных регионов через усиление инноваций, эффективное использование ресурсов и повышение качества человеческого капитала.
- Созданию прочных связей с государственной политикой развития путем координации между различными уровнями.

На основе этого предлагаются три сценария разработки и реализации стратегии развития региональной экономики, с распределением ответственности между уровнями.

Сценарий №1: Сбалансированное развитие. Предполагает набор институтов, определяющих роль каждого уровня в создании добавленной стоимости. Правовые акты устанавливают порядок принятия решений центральными органами. На местном уровне создается орган, координирующий проекты с участием бизнеса. Федеральный орган выступает координатором и контролером, предоставляя ресурсы и инновации.

Сценарий №2: Развитие «снизу-вверх». Федеральное правительство определяет общие цели, а местный уровень разрабатывает действия, исходя из потребностей, при содействии специализированного агентства.

Сценарий №3: «Вертикальное» развитие экономики региона. Этот вариант подразумевает создание на уровне централизованного управления координирующего органа, взаимодействующего с министерствами и ведомствами, а также формирование законодательной базы, стимулирующей развитие регионов. Правительство берет на себя функции управления социально-экономическим прогрессом, формируя национальный орган (агентство или комитет), а также его филиалы в регионах, ответственные за реализацию федеральной политики и мероприятий. Центральное правительство создает каналы коммуникации с региональными субъектами, определяет распределение ресурсов и приоритеты, опираясь на национальную стратегию и отраслевые планы. Регионы и муниципалитеты, в свою очередь, адаптируют федеральные стратегии и планы к местным условиям.

На практике данные сценарии могут быть скомбинированы с учетом различных политических факторов. Важно отметить, что реализация любого из этих сценариев невозможна без эффективной системы управления.

Таким образом, единого подхода к определению механизма управления региональными экономическими системами в настоящее время не существует. Однако следует выделить два ключевых подхода, наиболее адекватно подходящих под существующие условия среды:

- 1) комплекс базовых принципов и инструментов, направленных на обеспечение устойчивого развития регионов;
- 2) целенаправленное воздействие органов власти на экономические субъекты для достижения заданных целей.

Реализация данных аспектов наиболее успешно в современных реалиях в случае принятия основополагающих принципов и методических инструментов, используемых региональными властями для обеспечения устойчивого развития, в качестве ключевых инструментов социальноэкономической стратегии субъекта страны.

Список литературы:

1. Антипин, И.А. Региональное стратегическое планирование и управление: теоретические и методологические основы: монография / И.А. Антипин; под науч. ред. Н.Ю. Власовой; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2021. – 237 с.

2. Воропаева, Д. А. Устойчивость региональной экономической системы как фактор стабильности отечественной экономики / Д. А. Воропаева // Материалы XXIV международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри : Материалы конференции, Нерюнгри, 30 октября – 01 2024 года. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2024. – С. 472-475.

3. Владыка, М.В. Региональный механизм устойчивого развития / М.В. Владыка, Т.В. Сереброва, В.И. Тикунов // Фундаментальные исследования. – 2022. – № 10-1. – С. 32-36.

Воропаева Дарья Александровна, ассистент кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета, darja.voropaeva@rambler.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING THE SUSTAINABILITY OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

Voropaeva D.A.

The article contains methodological tools for managing the stability of regional economic systems in conditions of instability. The author provides measures for the development of strategic approaches, as well as scenarios for the socio-economic development of territorial education. If the conditions outlined in the study are met, the implementation of these aspects will achieve the planned results.

Keywords: regional economy, factors, management, sustainability, environment.

Voropaeva Daria Alexandrovna, Assistant of the Department of Finance and Management Tula State University, darja.voropaeva@rambler.ru, Tula, Tula State University, Russia

УДК 332.14

**ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА**

Воропаева Д.А., Семенов Д.М.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматриваются поведенческие аспекты устойчивости региональной экономической системы. Произведена оценка влияния человеческого капитала на экономику региона, а также приведены проблемы и вызовы, возникающие в условиях динамичной среды.

Ключевые слова: региональная экономика, факторы, человеческий капитал, устойчивость, среда.

Согласно современным концептуальным аспектам региональной экономики, человеческий капитал включает в себя знания, навыки, образование и опыт работников, что напрямую влияет на производительность и инновационный потенциал региона.

Человеческий капитал — это совокупность знаний, умений и навыков, которые способны повысить эффективность труда работников. Важными составляющими человеческого капитала являются уровень образования, профессиональная подготовка, здоровье и опыт.

Влияние человеческого капитала на экономику региона

- **Повышение производительности:** Образованные и квалифицированные рабочие способны выполнять свои задачи эффективнее, что ведет к увеличению производительности труда.

- **Инновации:** Высокий уровень человеческого капитала способствует развитию новых технологий и инновационных решений, что является критически важным для конкурентоспособности региональной экономики.

- **Адаптация к изменениям:** Регион с высоким уровнем человеческого капитала легче справляется с экономическими кризисами и структурными изменениями, так как квалифицированные работники способны быстро адаптироваться к новым условиям [2, с. 472].

Проблемы и вызовы

Несмотря на очевидные преимущества, Тульский регион сталкивается с рядом проблем:

- **Нехватка квалифицированных кадров:** Некоторые отрасли могут испытывать дефицит специалистов, что ограничивает их рост и развитие.

- **Эмиграция:** Уезжающие за работой в более развитые регионы или страны квалифицированные специалисты приводят к утечке человеческого капитала [3, с. 600].

Устойчивость экономики Тульского региона напрямую зависит от уровня человеческого капитала [1, с. 69]. Для повышения эффективности экономической системы необходимо сосредоточиться на развитии образования, повышения квалификации работников и формировании привлекательных условий для жизни и работы в регионе. Инвестиции в человеческий капитал, безусловно, будут способствовать устойчивому экономическому развитию и повышению уровня жизни населения.

Список литературы:

1. Воропаева Д.А., Васин А. С. Методологические подходы к исследованию резилиентности региональной экономической системы как основа управления устойчивым развитием в современных реалиях // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2025. – Т. 21, № 1. – С. 69-83.

2. Воропаева Д. А. Устойчивость региональной экономической системы как фактор стабильности отечественной экономики // Материалы XXIV международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри: Материалы конференции, Нерюнгри, 30 октября – 01 ноября 2024 года. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2024. – С. 472-475.

3. Воропаева Д. А. О ключевых принципах корпоративных финансов в поведенческой экономике // 60-я Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ТулГУ с всероссийским участием: Сборник докладов. В 2-х частях, Тульский государственный университет, 05–09 февраля 2024 года. – Тула: Тульский государственный университет, 2024. – С. 599-603.

Воропаева Дарья Александровна, ассистент кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета, darja.voropaeva@rambler.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Семенов Данила Михайлович, студент гр. 720711, apraliv75@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE INFLUENCE OF THE HUMAN CAPITAL FACTOR ON THE ECONOMIC STABILITY OF THE TULA REGION

Voropaeva D.A., Semenov D. M.

The article examines the behavioral aspects of the sustainability of the regional economic system. The impact of human capital on the region's economy is assessed, as well as the problems and challenges that arise in a dynamic environment.

Keywords: regional economy, factors, human capital, sustainability, environment.

Voropaeva Daria Alexandrovna, Assistant of the Department of Finance and Management Tula State University, darja.voropaeva@rambler.ru, Tula, Tula State University, Russia

Semenov Danila Mikhailovich, student gr. 720711, apraliv75@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

УДК 519.2

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ВВП И ВСЕМИРНОГО ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ

Вздыханько Е.М.

Научный руководитель: Агеева И.С., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В работе исследуется взаимосвязь между экономическим ростом, экологической устойчивостью и уровнем счастья населения. Анализируются показатели ВВП на душу населения, Всемирного индекса счастья (HPI) и Индекса экологической эффективности (EPI). Подчеркивается противоречивый характер влияния экономического роста на экологию и благополучие населения. Выявлена обратная зависимость между ВВП и экологической эффективностью, а также влияние экологических факторов на индекс счастья. На примере рейтинга стран по индексу счастья демонстрируются различные стратегии достижения благополучия.

Ключевые слова: экономический рост, индекс счастья, экологическая эффективность, ВВП, благосостояние.

В современном мире в развитии государства первоочередную роль играет экономический рост. Многие эксперты считают, что с увеличением экономических показателей удовлетворенность жизнью людей и общий уровень счастья населения повышаются. И напротив, существует мнение, что экономический рост пагубно влияет на окружающую среду.

Для более подробного анализа экономического, социального и экологического благосостояния стран были выявлены ряд показателей:

1. ВВП на душу населения (GDP per capita);
2. Всемирный индекс счастья (HPI);
3. Индекс экологической эффективности (EPI).

Рассмотрим подробнее взаимосвязь данных показателей.

Экономический рост, а соответственно и увеличение ВВП, негативно влияет на экологию, так как многие компании, заводы и организации не принимают во внимание сохранение благоприятной окружающей среды, поэтому еще одним важным показателем является индекс экологической эффективности, который неразрывно связан с ВВП страны.

Наблюдается обратная связь между ВВП и экологической эффективностью государства.

В свою очередь, индекс экологической эффективности – это метод анализа, который сравнивает показатели экологической политики государств всего мира. Существуют две категории, по которым данный индекс распределяет государства по результативности: экологическое здоровье и жизнеспособность экосистемы. Что же входит в индекс экологической эффективности: загрязнение воздуха, детская смертность, охрана окружающей среды, биоразнообразие экосистемы, изменение площади лесов и другие.

Следующим показателем выступает – индекс счастья. Он основывается на трех показателях: ожидаемая продолжительность жизни, субъективная удовлетворенность жизнью и экологическое загрязнение в расчете на одного человека (как человек воздействует на природу).

Данный индекс показывает, насколько эффективно государства распределяют имеющиеся ресурсы в продолжительную и комфортную жизнь своих граждан. Поэтому прослеживается такая закономерность: чем выше индекс, тем меньше страна затрачивает ресурсов для обеспечения их счастливой жизни.

Рейтинг стран мира по Индексу счастья в 2024 г.

Данная диаграмма показывает, что ни в одной стране нет положительных результатов по всем трем компонентам индекса счастья. Например, для стран с высоким уровнем дохода и продолжительностью жизни характерна плохая экология и напротив, для африканских стран характерна благоприятная экология, но из-за низких доходов и короткой продолжительности жизни индекс счастья данных стран является одним из самых низких на планете.

Таким образом, между тремя показателями, которые были рассмотрены нами, прослеживается связь. Для того, чтобы жизнь населения была счастливой, используют индекс счастья, который показывает эффективность использования природных ресурсов. Конечно, ВВП страны оказывает воздействие на компоненты индекса счастья, а также напрямую влияет на продолжительность жизни населения и удовлетворенность ею. А кроме того, для расчета индекса экологической эффективности и индекса счастья, используются показатели экологического состояния государства.

Вздыханько Е.М. гр.3740741/01, vzdekaterina5@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Vzdykhanko E.M.

The paper examines the relationship between economic growth, environmental sustainability and the level of happiness of the population. The indicators of GDP per capita, the World Happiness Index (HPI) and the Environmental Performance Index (EPI) are analyzed. The contradictory nature of the influence of economic growth on the environment and well-being of the population is emphasized. An inverse relationship between GDP and environmental performance, as well as the influence of environmental factors on the happiness index, are revealed. Using the example of the ranking of countries by the happiness index, various strategies for achieving wellbeing are demonstrated.

Keywords: Economic growth, Happiness index, Environmental performance, GDP, Wellbeing.

Vzdykhanko E.M. gr.Z740741/01, vzdekaterina5@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 378.18

ИРГУПС: РЕАЛИЗАЦИЯ ESG И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Колодейчук А.И.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,
г. Иркутск, Россия

На сегодняшний день почти каждая организация старается заниматься экологической деятельностью. ИрГУПС, как учебное заведение, следует по экологическому пути. Что делает ИрГУПС для защиты окружающей природы?

Ключевые слова: эко-отряд КПСС, ИрГУПС, экология, ESG, команда Полищука Сергея Сергеевича («КПСС»).

Актуальность темы состоит в том, что экологические движения молодежи являются востребованными сегодня в «зеленой» повестке. Количество экосообществ ежегодно только растет. Молодые люди хотят быть в ответе за «зеленое» будущее нашей Планеты. Университеты, как центры образования и науки, играют важную роль в продвижении ESG повестки. ИрГУПС – один из примеров того, как университет может внедрять ESG-принципы в учебную деятельность. Экологический отряд «КПСС» - один из основных отрядов экологического движения Иркутской области. Экоотряд существует с 2015 года.

За почти десятилетнюю историю эко-отряда представители «КПСС» приняли участие в 450 различных экологических активностях и мероприятиях, из которых только в 80-ти - экологических акциях по восстановлению природы на территории Байкальского региона.

ИрГУПС в 2024 году активно принимал участие в экологических акциях по сбору и сортировке вторсырья. В декабре 2024 года в рамках экологического квеста для студентов «ПРОКлимат» волонтеры из отряда «КПСС» организовали шерринг-акцию. Целью акции было привлечь студентов и неравнодушных людей к сортировке вторсырья. На акцию пришло большое количество людей, которые принесли вторсырье и вещи на благотворительность. Вторсырье в виде макулатуры, пластика через экоцентр «Добрые вещи» было сдано на переработку. В апреле этого года отряд принял участие в «Экоборье» – акция, посвященная разделному сбору мусора, проходившая в игровом формате и в виде квестов.

Опыт сдачи макулатуры и вторсырья в вузе. Активисты экоотряда под руководством Полищука С.С. еще в ноябре 2019 года изготовили для транспортного вуза 8 специальных контейнеров для сбора макулатуры прямо в университете, еще два позже были изготовлены вузом. В итоге ИрГУПС на сегодняшний день сдал на переработку около 100 тонн макулатуры. Известно, что 70 кг макулатуры спасает одно дерево. В вузе также установлен специальный контейнер для сбора батареек и емкости для сбора крышечек от бутылок. Прделана большая работа для установки и целесообразности фандомата в вузе от «Экоплатформы». Руководству вуза была подана служебная записка в ноябре 2024 года. Решение об установке фандомата в вузе осталось за администрацией вуза.

Активисты и волонтеры «КПСС» участвуют не только в экоакциях, но занимаются экопросвещением. Студенты активно пишут статьи на экологические темы и выступают на конференциях и форумах [1, 2, 3].

Заклучение. ИрГУПС является ярким примером внедрения принципов ESG в деятельность образовательного учреждения. Университет готовит не только квалифицированных студентов, но и формирует новое поколение лидеров, осознающих важность ответственного отношения к окружающей среде и обществу.

Список литературы:

1. Полищук, С. С., Иванов Д.В. Об актуальности повестки ESG для транспортного вуза Сибири / С. С. Полищук, Д. В. Иванов // Культура. Наука. Образование. – 2024. – № 1(70). – С. 130-134.
2. Полищук, С. С. ESG проекты на всероссийском молодежном экологическом форуме «ЭКОМОЛОДЕЖЬ»-2024 / С.С. Полищук //Актуальные проблемы экономической науки и практики. Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции: Тула, ТулГУ, 2024 г.- С.105-107.
3. Хомякова, Д.А. Реализация целей устойчивого развития на

ВосточноСибирской железной дороге / Д.А. Хомякова, В.А. Одинокова // Наука, туризм и экопросвещение в Прибайкалье: Материалы V региональной молодежной научно-практической конференции, Иркутск, 03 ноября 2023 года. – Иркутск: Аспринт, 2023. – С. 55-57.

Колодейчук Александра Ивановна, студент гр. СЖД 2-23-1, kolodeichykalexandra@mail.ru, Россия, Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения.

IrGUPS: ESG IMPLEMENTATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Kolodeychuk A.I.

Today, almost every organization tries to engage in environmental activities. IrGUPS as an educational institution follows an ecological path. What does IrGUPS do to protect the environment? Keywords: eco-detachment of the CPSU, IRGUPS, ecology, ESG, team Polishchuk Sergei Sergeevich (TPSS).

Kolodeychuk Alexandra Ivanovna, student of gr. BC 2-23-1, kolodeichykalexandra@mail.ru, Irkutsk, Russia, Irkutsk State University of Railway Transport.

УДК 339.97

ПРИМЕНЕНИЕ ESG-СТРАТЕГИИ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Кудряшова Е.М.

Научный руководитель: Винокурова С.А., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, Россия

В работе приведены советы по внедрению ESG, а также преимущества и риски данной стратегии. Систематизировано применение ESG-стратегии по отраслям.

Ключевые слова: ESG-концепция, экономика, устойчивое развитие, стратегическое управление

ESG-стратегия («Environment, Social, Governance», в пер. «окружающая среда, общество, управление») предусматривает прозрачность в менеджменте, заботу об экологии и людях, с которыми соприкасается компания [1, 2].

Принципам ESG стоит следовать для привлечения инвестиций, для реализации положительной PR-стратегии, для повышения лояльности продвинутых клиентов и для развития бренда работодателя.

Были проанализированы ESG-риски – это опасности для компании, которые возникают из-за игнорирования принципов ESG [3]: 1) Репутационные

риски (вызваны некорректными действиями по отношению к сотрудникам или ущерб для экологии). 2) Отставание в инфополе (компания может только следовать принципам устойчивого развития, но не рассказывать об этом) 3) Трудности в привлечении инвестиций (более высокие шансы на поддержку со стороны крупных игроков – государства и инвесторов при использовании ESG). 4) Давление со стороны участников рынка (требование к поставщикам соблюдения ESG-практик).

Были обобщены некоторые советы по внедрению ESG-подхода в организацию: 1) определить ключевые для компании направления в рамках ESG-подхода (например, сделать упор на создание безотходного производства); 2) поставить измеримые цели и задачи и выбрать пути их достижения: разработать стратегию и следовать ей; 3) определить ESG-риски для своей компании и отрасли в целом; 4) вовлечь сотрудников в ESG [4].

По данным сайта рейтинговой группы RAEX [5] была составлена таблица, в которой отображено распределение компаний России, которые следуют принципам ESG, по отраслям.

Таблица

Распределение российских компаний с ESG-концепцией по отраслям

№	Отрасли	Кол-во	%
1	Банки и финансы	23	14,375
2	Химическая промышленность	18	11,25
3	Интегрированные нефтегазовые компании	15	9,375
4	Чёрная и цветная металлургия	11	6,875
5	Розничная торговля	10	6,25
6	Драгоценные металлы и минералы	9	5,625
7	Транспортная инфраструктура	8	5
8	Угольная промышленность	7	4,375
9	Электроэнергетика и теплоэнергетика	6	3,75
10	Целлюлозно-бумажная промышленность	6	3,75
11	Сельское хозяйство	6	3,75
12	Добыча прочих полезных ископаемых	5	3,125
13	Машиностроение и судостроение	5	3,125
14	Строительство	4	2,5
15	Авиакомпании	4	2,5
16	Телекоммуникация	4	2,5
17	Энергоснабжение и энергосбыт	3	1,875
18	Упаковочные решения	2	1,25
19	Деревообрабатывающая промышленность	2	1,25
20	Водоснабжение	2	1,25
21	Нефтедобывающая промышленность	2	1,25
22	IT	2	1,25
23	Производство алюминия и меди	3	1,875

24	Производство шин	1	0,625
25	Трубопроводная продукция	1	0,625
26	Атомная промышленность	1	0,625

Самый высокий процент по отраслям компаний, придерживающихся ESG-концепции, приходится на банковскую отрасль. Возможно, это связано с малым воздействием на экологию данных организаций и, следовательно, готовностью минимизировать это воздействие.

Список литературы:

1. Камалова, А. О. ESG-критерии и ESG-факторы в инвестиционной политике / А. О. Камалова, Р. А. Тайбова // Бизнес. Образование. Право. – 2022. – № 4(61). – С. 208-212.

2. Винокурова С.А. Система экологического менеджмента как средство обеспечения экологического контроля // Биотехнические, медицинские и экологические системы, измерительные устройства и робототехнические комплексы - Биомедсистемы-2019. Сборник трудов XXXII Всероссийская научно-техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов. Под общей редакцией В.И. Жулева. 2019. С. 245-247.

3. Чикуров, Е. В. Влияние ESG-критериев и ESG-факторов на инвесторов / Е. В. Чикуров // Via Scientiarum - Дорога знаний. – 2023. – № 3. – С. 137-141.

4. Джумасейтова, А. К. Устойчивое развитие и ESG-инициативы: роль молодого поколения в корпоративном менеджменте / А. К. Джумасейтова, Е. С. Смолякова, D. Chowdhury // Статистика, учет и аудит. – 2024. – № 2(93). – С. 16-30.

5. ESG-рэнкинг российских компаний (январь 2024 года) [Электронный ресурс]: Рейтинговая группа RAEX: <https://raex-rr.com> (дата обращения: 17.04.2025 г.).

*Кудряшова Екатерина Максимовна, студентка гр. 1292,
ekaterinakudryashova08@mail.ru, Россия, Саратов, Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского*

APPLICATION OF ESG STRATEGY IN RUSSIAN ORGANIZATIONS

Kudryashova E.M.

The article provides advice on implementing ESG, as well as the advantages and risks of this strategy. The application of ESG strategy by industry is systematized.

Keywords: ESG concept, economics, sustainable development, strategic management

Kudryashova Ekaterina Maksimovna, student of gr. 1292, ekaterinakudryashova08@mail.ru, Saratov, Russia, Saratov State University

УДК 378.18

ИРГУПС ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗНАКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Полищук С.С.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,
г. Иркутск, Россия

Как подтвердить, что вуз реализовывает повестку ESG? Подтвердить можно, участвуя в престижном региональном конкурсе. ИрГУПС первый и единственный вуз в Иркутской области стал обладателем регионального «Знака экологической культуры» за 2024 год.

Ключевые слова: эко-отряд, цели устойчивого развития (ЦУР), повестка ESG, команда Полищука Сергея Сергеевича («КПСС»)

Актуальность темы состоит в том, что для любого вуза нашей страны, если он хочет следовать и соответствовать «зеленому пути», необходимо реализовывать повестку ESG и ЦУР. Это жизненно необходимо, поскольку такая повестка влияет на снижение экологического и углеродного следов вуза.

ИрГУПС первый и единственный вуз Иркутской области стал обладателем «Знака экологической культуры» за 2024 год.

Вручение знаков общественного признания состоялось 30 января 2025 г. в губернаторском зале Правительства Иркутской области.

Пятая церемония награждения победителей конкурса на получение Знака экологической культуры состоялась в Правительстве Иркутской области. История престижного регионального конкурса началась в 2020 г. Причем, такой конкурс в России проводится пока только на территории Иркутской области.

Обладателями награды за 2024 г. стали 39 заявителей. Также все они получили благодарственные письма Губернатора Иркутской области.

На торжественной церемонии от ИрГУПС присутствовали проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Артем Миронов и руководитель эко-отряда «КПСС», доцент Сергей Полищук.

Эта награда является престижной оценкой, которая укрепляет имидж организации как современного учреждения, осознанно подходящего к решению экологических задач нашего времени.

Конкурс проходит по инициативе Благотворительного фонда «Подари планете жизнь» при содействии Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Получить Знак не просто. Номинанты на получение Знака проходили экологический аудит по нескольким направлениям: внедрение отдельного сбора отходов; потребление энергии/воды; эколого-просветительские мероприятия и программы; использование бытовой химии без содержания фосфатов (опасных компонентов), оказывающих негативное воздействие на человека и окружающую среду; использование технологий зеленого офиса.

Заключение. Получению Знака предшествовала большая проделанная работа в вузе на протяжении последних 5 лет по направлениям: экологиякультура-образование и устойчивого развития вуза [1,2,3,4,5].

Список литературы:

1. Полищук, С.С., Иванов Д.В. Об актуальности повестки ESG для транспортного вуза Сибири / С.С. Полищук, Д.В. Иванов // Культура. Наука. Образование. – 2024. – № 1(70). – С. 130-134.

2. Полищук, С. С. Практический опыт в реализации целей устойчивого развития эко-отрядом ИРГУПС / С.С. Полищук //Актуальные проблемы экономической науки и практики: сборник материалов конференции: Тула, ТулГУ, 2023 г.- С.271-274.

3. Полищук, С.С. ESG проекты на всероссийском молодежном экологическом форуме «ЭКОМОЛОДЕЖЬ»-2024 / С. С. Полищук //Актуальные проблемы экономической науки и практики. Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции: Тула, ТулГУ, 2024 г.- С.105-107. 4. Хомякова, Д. А. Реализация целей устойчивого развития на ВосточноСибирской железной дороге / Д.А. Хомякова, В.А. Одинокова // Наука, туризм и экопросвещение в Прибайкалье: Материалы V региональной молодежной научно-практической конференции, Иркутск, 03 ноября 2023 года. – Иркутск: Аспринт, 2023. – С. 55-57.

Полищук Сергей Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, кафедра «Строительство железных дорог, мостов и тоннелей», kaf-tipmsm@yandex.ru, Россия, Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения.

IRGUPS IS THE OWNER OF THE "SIGN OF ECOLOGICAL CULTURE"

Polishchuk S.S.

How can I confirm that the university implements the ESG agenda? You can confirm this by participating in a prestigious regional competition. IrGUPS, the first and only university in the Irkutsk region, became the owner of the regional "SIGN OF ECOLOGICAL CULTURE" for 2024.

Keywords: eco-squad, sustainable development goals (SDGs), team Polishchuk Sergei Sergeevich (TPSS).

Polishchuk Sergey Sergeevich - candidate of technical Sciences, associate Professor of Irkutsk state University of Railways, kaf-tipmsm@yandex.ru, Irkutsk, Russia, Irkutsk State University of Railway Transport.

УДК 330.342.146

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ТИПОГРАФИИ «ШАР»

Соколова А.А.

Научный руководитель: Сычева Н.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрен переход к концепции устойчивого развития и внедрение ESG-принципов на примере типографии «ШАР». Ключевые слова: устойчивое развитие, типография, экология, бумажное литье.

На протяжении многих веков человечество придерживалось «ресурсного» пути развития, в основе которого лежали такие принципы, как «потребление ради процветания», «биосфера для человека», «человек — царь природы». Результат такого подхода: истощение ресурсного потенциала, деградация окружающей природной среды и нарастание глобальных экологических проблем. Это привело к необходимости пересмотра взаимосвязей системы «природа — человечество» и поиска путей их гармонизации, что и стало предпосылкой для появления концепции устойчивого развития. На сегодняшний день около 80% российских публичных компаний из котировальных списков внедряют вопросы устойчивого развития в своё стратегическое планирование, и типография «ШАР» не является исключением. Она активно внедряет принципы ESG (Environmental, Social, Governance) в свою деятельность, демонстрируя ответственный подход к бизнесу и окружающей среде.

Типография «ШАР» существует на рынке полиграфии уже более тридцати лет. За это время она наработала огромную клиентскую базу, несмотря на введенные санкции, нашла лучших российских поставщиков, которые снабжают качественными материалами, а также параллельно запустило бумажное литье. Последнее представляет собой процесс переработки макулатуры в бумажную массу (или пульперкартон) с последующим формованием в готовые изделия. Продукция из такого материала выгодно отличается от аналогов из пластика, пенопласта и гофрокартона. В тандеме с

полиграфическим производством можно получить уникальный продукт – комплексную упаковку из экологически чистых материалов. В типографии «ШАР» из отходов картона стали изготавливать лотки для перепелиных яиц, овощей и фруктов, формо-держатели для обуви, ложементы для стаканов и бутылок, горшочки для рассады, колпачки. Также объединив два направления – полиграфию и бумажное литье – типография придумала и запатентовала новый продукт – шар-папье, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. Шарпапье – это объемные фигуры для развития и творчества детей и взрослых. Состав фигур 100% целлюлоза, благодаря чему они полностью экологичны и легко перерабатываются.

Благодаря своей «экологичности» изделия из бумажного литья вытесняют с рынка упаковку из пенополистирола. Во многих странах упаковка из вторичного сырья и биоразлагаемых материалов при массовом производстве дешевле пластиковой и не требует углеводородного сырья. Единственная причина, по которой еще существует пластиковая упаковка – её производство организовать проще, чем бумажное литье.

Выгоду от создания упаковки из остатков картона легко просчитать. На машине «Тайвань» 16 форм. Один цикл длится 53 секунды, т. е. за рабочую смену делается 12 800 лотков для перепелиных яиц. Цех работает круглосуточно, 1 смена длится 12 часов. Средняя цена на лоток 3,6 руб/шт, значит за один месяц примерная выручка типографии будет составлять 2764 800 руб. Лотки изготавливаются только из макулатурного и целлюлозного картона и воды. Расход картона на один замес пульпы всегда разный, так как на одной машине могут стоять сразу несколько форм разного вида продукции. К примеру, для перепелиных лотков для яиц 20 шт требуется примерно 3 т макулатурного картона и столько же целлюлозного. Делать лотки только из макулатурного картона нельзя, так как он уже считается переработанным, поэтому с каждой повторной переработкой он теряет свою прочность и удерживающие свойства. На сегодняшний день в г. Туле 3 т целлюлозного картона будут стоить примерно 57000 руб. (средняя цена 19 руб/кг) и 3 т макулатурного картона - 42000 руб. (средняя цена – 14 руб/кг). В месяц только на картоне без учета его доставки типография экономит 99000 руб. В результате типография не только не утилизирует остатки картона, а смогла найти им новое применение в виде открытия целого бизнеса.

Список литературы:

1. Акимова, Татьяна Акимовна Основы экономики устойчивого развития. Учебное пособие для вузов. Гриф МО РФ / Акимова Татьяна Акимовна. - М.: Экономика, 2022. - 272 с. 2. Типография «ШАР»: сайт. – URL: <https://shar.ru/> (дата обращения: 20.04.2025)

Соколова Анастасия Андреевна, студент гр. 720111, zexrct23835@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PRINTING HOUSE "SHAR"

Sokolova A.A.

The transition to the concept of sustainable development and the introduction of ESG principles is considered using the example of the SHAR printing house.

Keywords: sustainable development, typography, ecology, paper casting.

Sokolova Anastasia Andreevna, student of gr. 720111, zexrct23835@gmail.com <mailto:sakonov-nikita@mail.ru>, Tula, Russia, Tula State University

УДК 330.1

О СБАЛАНСИРОВАННОМ РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

Сычева И.В., Сычева Н.А.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены проблемы комплексной застройки территорий в условиях государственно-рыночной экономики. Показана важность прогнозирования спроса на оказание услуг в бюджетном секторе социальной сферы при формировании комфортной городской среды для работы и жизни.

Ключевые слова: сбалансированное развитие, социальные объекты, спрос, комплексная застройка, жилищное строительство, особые экономические зоны, воспроизводство кадров.

Говоря о состоянии социальной инфраструктуры субъекта Федерации, следует иметь в виду, что по истечении почти сорокалетнего периода рыночных преобразований в его муниципальных образованиях сформировались и функционируют два сегмента: бюджетный и частный. В первом осуществляют деятельность государственные и муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения, образования, культуры, массового спорта и социального обеспечения. Во втором к ним присоединяются организации иных форм собственности, которые обслуживают потребности населения и в этих, и в других отраслях, например, в ЖКХ, в сфере отдыха и общественного питания, торговли, транспортного обслуживания, туризма и т.п.

Поэтому к оценке состояния и перспектив развития инфраструктуры социальной сферы региона стоит подходить с двух позиций, рассматривая это

понятие в широком и узком смысле слова. В первом случае речь идет обо всех объектах, удовлетворяющих все потребности человека в социуме, во втором – только о тех, удовлетворение которых гарантируется законодательством Российской Федерации. Поэтому к определению места и роли государства в обеспечении сбалансированного развития социальной инфраструктуры на территории региона следует также подойти с двух позиций, понимая, что речь идет «...о достижении его уравновешенного по потребностям и ресурсам состояния на основе выравнивания диспропорций развития через согласование социально-экономических интересов населения, власти и хозяйствующих субъектов по спросу и предложению на социальные услуги на межотраслевом и внутриотраслевом уровнях его пространственного развития» [1].

Финансирование деятельности бюджетного сегмента социальной инфраструктуры осуществляется из средств государственных программ Российской Федерации и ее субъектов, а также внебюджетных источников. Финансирование деятельности ее частного сегмента происходит за счет средств учредителей хозяйствующих субъектов, зачастую при государственной поддержке. При этом субъекты частного сегмента социальной инфраструктуры, как и любые другие субъекты предпринимательской деятельности, проводят предварительный тщательный анализ места размещения бизнеса, исходя из оценки неудовлетворенного спроса на оказание услуг, имея в качестве ключевой цели максимальное извлечение прибыли. Бюджетный сегмент в этом плане зачастую отстает и в силу инерционности государственного аппарата, и из-за ограниченного объема выделяемых средств, и из-за отсутствия механизмов их рационального распределения по болевым точкам своих территориальных образований. Ибо речь идет о капиталоемких вложениях.

В подтверждение этого можно привести ряд примеров из сферы современного жилищного строительства. При застройке новых жилых комплексов, и тем более новых микрорайонов на протяжении десятилетия сохраняется проблема сопровождающего строительства таких инфраструктурных объектов как детские сады и школы. Это связано с тем, что для застройщиков ее решение с передачей объектов в собственность муниципалитета для дальнейшей эксплуатации становится целесообразным только после продажи определенного объема жилья, т.е. после прохождения ими своей точки безубыточности. Учитывая, что, по данным экспертов аналитической платформы [bnMAP.pro](#) [2], в 2023г. в крупных городах России процент нераспроданного жилья в новостройках варьировался от 53% в Нижнем Новгороде до 77% в Омске, следует в рамках заключаемых с администрацией муниципалитета договоров ставить застройщикам временные условия по вводу социальных объектов в эксплуатацию. В сложившейся с 60-х гг. XX-го века в СССР практике жилищного строительства этот период для новых жилых кварталов с комплексной застройкой социальными объектами составлял не более 3-4 лет.

Далее, погоня за типовыми крупномасштабными проектами по созданию социальных объектов на ограниченных территориях усугубляет это положение и зачастую приводит к их возведению там, где в силу разных причин перспективная потребность в них не подтверждается. Например, в небольших населенных пунктах со сложившимся оттоком населения в города строительство типового детского сада или школы, приемлемых для больших микрорайонов, не удерживает молодежь на родной земле из-за отсутствия привлекательных рабочих мест. К тому же создает большие проблемы с дорогим обслуживанием таких объектов при их низкой загрузке.

Или иной пример. Создаются особые экономические зоны с развитой производственной, энергетической, транспортной инфраструктурой. Но отсутствие рядом жилых комплексов и прилегающих к ним объектов социальной инфраструктуры заставляет инвесторов ежедневно привозить к месту работы многотысячный персонал из отдаленных мест проживания. Постепенно начинаются социальные проблемы, а затем и проблема воспроизводства квалифицированных кадров.

На вопрос, что должно создаваться раньше – социальная инфраструктура, а затем производство, или наоборот, ответ был дан Президентом России В.В. Путиным. Выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024г., он подчеркнул, что «...нельзя руководствоваться старой логикой: сперва заводы и фабрики, а только потом подумаем о тех, кто на них трудится» [3], т.е. открытие производств и развитие социальной инфраструктуры должны идти параллельно.

Стоит отметить, что данный механизм не будет работать при наличии в сфере государственного управления формального подхода к достижению целевых показателей нацпроектов и освоению бюджетных средств в сжатые сроки в виде ввода только новых метров жилья. Это породило точечную застройку городов в противовес общей концепции превращения территорий регионов в комфортную для жизни и работы среду.

Список литературы:

1. Сычева И.В., Сычева Н.А. К вопросу о сопоставлении объективных и субъективных оценок обеспеченности региона объектами социальной инфраструктуры // Научные исследования и разработки. Экономика. 2018.

Т.6. № 3. С. 4-12. 2. Эксперты назвали мегаполисы с наибольшей долей нераспроданных новостроек. URL: <https://realty.rbc.ru/news/64d62d039a7947d31b16b5de>

3. Путин: «Нельзя руководствоваться старой логикой – мол, сперва заводы». URL: <https://www.rbc.ru/economics/05/09/2024/66d950209a7947e94f410008>

Сычева Ирина Викторовна, д.э.н., профессор, sychova15@mail.ru, Россия, Тула, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,

Сычева Наталья Андреевна, к.э.н., доцент, sychova15@mail.ru, Россия, Тула, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».

*ABOUT THE BALANCED DEVELOPMENT
OF THE REGION'S SOCIAL INFRASTRUCTURE*

Sycheva I.V., Sycheva N.A.

The problems of complex development of territories in the conditions of a state-market economy are considered. The importance of forecasting the demand for services in the public sector of the social sphere in the formation of a comfortable urban environment for work and life is shown.

Keywords: balanced development, social facilities, demand, integrated development, housing construction, special economic zones, personnel reproduction.

Sycheva Irina Viktorovna, doctor of economic sciences, professor, sychova15@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University,

Sycheva Natalia Andreevna, candidate of economic sciences, docent, sychova15@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University.

UDC 338.48: 659.2

**STRENGTHENING TOURISM AND CREATIVE ECONOMY IN
MAGELANG CITY: A PATH TO SUSTAINABLE GROWTH**

**Arnis Rachmadhani, National Research and Innovation Agency of The Republic of
Indonesia, Jakarta, Indonesia**

**Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia**

Magelang City strengthens tourism and creative economy based on local culture to encourage sustainable economic growth. Annual cultural events and empowerment of MSMEs are the main strategies, supported by multi-stakeholder collaboration, to make Magelang a leading destination that is inclusive and competitive.

Keywords: Culture-based tourism, creative economy, annual cultural events, sustainability, Magelang City.

Tourism and the creative economy based on local culture are important pillars of global economic development, including in Indonesia. Magelang City, with its rich culture such as traditional arts and handicrafts, has great potential to be developed as a

leading tourist destination [1]. However, the main challenge lies in maintaining cultural preservation while improving the well-being of the community in an inclusive manner. Studies show that a multi-stakeholder collaborative approach and the empowerment of creative economy actors are the key to success in developing sustainable local culture-based tourism. This study uses a qualitative descriptive approach to examine the development strategy of tourism and creative economy based on local culture in Magelang City. Secondary data is obtained from government reports, academic publications, and related documents, then analyzed with content analysis techniques to evaluate the effectiveness of the strategy, the results achieved, and the challenges faced. The main focus is to assess the contribution of the strategy in supporting sustainable economic development through the integration of local culture into tourism and the creative economy, as well as providing a comprehensive overview of the Magelang City Government's efforts in utilizing the potential of local culture as a strategic asset to increase tourism competitiveness and empower creative economy actors.

The development of tourism and creative economy based on local culture in Magelang City involves strategies such as organizing annual cultural events, empowering MSME actors through design, branding, and digital marketing training, as well as multi-stakeholder collaboration between the government, the private sector, the community, and academia. This program has succeeded in increasing tourist visits, turnover of MSME actors by 20-30%, and the preservation of local culture. However, challenges such as supporting infrastructure, digital access, coordination between parties, and the participation of marginalized groups still need to be addressed to ensure inclusive and sustainable impact. The development of local culture-based tourism in Magelang City has succeeded in creating synergy between cultural preservation and improving the community's economy through annual cultural events, empowerment of MSME actors, and multi-stakeholder collaboration. This approach has a positive impact on people's welfare, cultural preservation, and inclusive economic growth, as supported by literature such as studies in Kazakhstan [2] and Indonesia [3]. However, challenges such as suboptimal infrastructure, limited promotion, minimal internet access, and weak copyright protection are still faced. Strategic solutions include infrastructure improvements, strengthening intellectual property rights regulations, and developing integrated digital promotions to reach global markets [4,5]. With these steps, Magelang City can maximize the potential of tourism and the creative economy in a sustainable manner. Strengthening tourism and creative economy based on local culture in Magelang City through cultural events, MSME empowerment, and multi-stakeholder collaboration has succeeded in creating synergy between cultural preservation and improving community welfare inclusively. However, challenges such as limited infrastructure, suboptimal digital promotion, and weak copyright protection need to be addressed with infrastructure improvement strategies, global promotion development, and strong regulations. With this step, Magelang City can become a model of superior cultural tourism destinations that are inclusive, competitive, and sustainable.

Reference:

1. Canaan RP. Creative economy and cultural heritage: A proposal to tourism development and appreciation of local identity. *Strategic Design Research Journal*. 2019;12[2].
2. Kadyrbekova D, Kassenali A, Yevloyeva A. A comprehensive study of Kazakhstan's cultural heritage and its impact on domestic tourism. *ECONOMIC SERIES OF THE BULLETIN OF THE LN GUMILYOV ENU*. 2023;[4]:339–52.
3. Ajie AP, Wulandari LW, Isdarmanto I. Typological analysis of community participation for sustainable tourism in Sasak Ende Tourism Village. *Journal of Enterprise and Development*. 2024 Apr 17;6[2]:355–65.
4. Liu Y, Hu J. Research on the Current Situation and Existing Problems of the Implementation of Digitalization Policy in the Cultural Industries in Anhui Province. *Frontiers in Business, Economics and Management*. 2023;12[1].
5. OECD. *Culture and the Creative Economy in Colombia*. OECD; 2022.

Arnis Rachmadhani, Doctor, anisuksw@yahoo.com, Researcher of National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science Economy, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338

CONFLICT MANAGEMENT IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN PAPUA: A PUBLIC ADMINISTRATION PERSPECTIVE

Amelia Selfiana Kbarek, SE, Dr. Amiruddin, S.E., M.Si., Dr. Ayu Kurnia Utami, SIP,
MPA, Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political
Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

Natural resource management conflicts in Papua are triggered by a lack of transparency, indigenous participation, and inter-agency coordination. Qualitative research shows the importance of collaborative policies, strengthening the capacity of public administration, and empowering indigenous peoples to reduce conflict and create sustainable governance.

Keywords: Conflict management, Natural resources, Public administration, Transparency, Indigenous participation, Collaboration

Indonesia, especially Papua, is known for its extraordinary wealth of natural resources and biodiversity, but it is often a conflict arena between indigenous peoples, governments, and private companies due to overlapping interests. Studies in different

countries show similar dynamics, such as the conflict between conservation and tourism in Mount Hakusan, Japan [1], the complexity of governance in the Qinghai-Xizang Plateau, China [2], as well as land fragmentation in the Cíes Islands, Spain [3]. In this context, public administration has a strategic role to manage conflicts through inclusive, transparent, and sustainable policies, by strengthening collaboration between stakeholders to reduce tensions in the natural resources sector in Papua. This study uses a qualitative approach with secondary data analysis from policy documents, research reports, scientific articles, and relevant NGO reports, collected through systematic searches on academic databases and analyzed using thematic analysis techniques to identify patterns and themes related to conflict management in natural resource management in Papua, by ensuring the validity of data through triangulation of sources, trail audit, and peer debriefing in four stages of research procedures.

The results show that natural resource management conflicts in Papua are caused by a lack of transparency in the licensing and resource allocation process, the lack of participation of indigenous peoples in decision-making, the overlap of policies between the central and local governments, and the unequal distribution of economic benefits, with most of the profits enjoyed by private companies and outsiders. Legal uncertainty, weak inter-agency coordination, and unresponsive grievance mechanisms exacerbate tensions, creating deep distrust of the government. These findings show that conflict stems from structural and procedural weaknesses in the public administration system, so inclusive, transparent, and needs-based policy reforms of local communities are key to reducing conflict.

Recent research from various countries shows that an inclusive and participatory approach is essential in natural resource management and public policies to address conflict and strengthen governance. In Canada, [4] emphasized the need to integrate indigenous perspectives through decolonial frameworks in carbon pricing policies, while in Brazil, [5] proposed participatory governance for the distribution of financial benefits in Amazon communities. The literature emphasizes that institutional reforms, collaborative mechanisms, and capacity building of public administration are needed to reduce tensions, increase trust, and support inclusive and sustainable development.

This study identifies the main causes of conflict in natural resource management in Papua, such as lack of transparency, weak participation of indigenous peoples, overlapping policies, unfair distribution of benefits, and lack of inter-agency coordination, all of which point to weakness of the public administration system as a factor triggering conflict. Theoretically, the results support the importance of collaborative and participatory approaches, as reflected in the literature from Canada, Brazil, Somalia, and the Philippines, while practically highlighting the urgency of strengthening the capacity of public administrations to create policies responsive to the rights and needs of indigenous peoples. However, the limitations of the research, such as the use of secondary data only and the focus on the Papuan context, limit the depth of the analysis, so it is recommended that further research use a blended approach with

field studies to explore collaborative mechanisms and their long-term impacts, in order to provide more comprehensive insights and support inclusive and sustainable policy development.

Reference:

1. Mammadova A, May SM, Tomita Y, Harada S. Synergies and Conflicts in Dual-Designated UNESCO Sites: Managing Governance, Conservation, Tourism, and Community Engagement at Mount Hakusan Global Geopark and Biosphere Reserve, Japan. *Land* (Basel). 2025 Feb 26;14[3]:488.
2. Huang P, Xu W, Zang Z, Du A. Integration approaches for overlapping protected areas in the Qinghai-Xizang Plateau, China. *Glob Ecol Conserv*. 2024 Jun;51:e02925.
3. Molina-Urruela J, Fernández E, Castro AJ, Expósito-Granados M, Ovejero-Campos A, Villasante S, et al. Participatory mapping of uses and ecosystem services as a useful tool for the identification of conflicts in Marine Protected Areas: The case of the Cíes Islands archipelago (NW Spain). *Ocean Coast Manag*. 2024 Dec;259:107474.
4. Yankey IK, Onifade TT, Sabau G. Indigenous peoples in carbon pricing policymaking. *Environ Sci Policy*. 2024 Dec;162:103927.
5. Santarlacci A de S, Angelo H, Souza AN de, Lima M de F de B, Joaquim MS, Miguel EP, et al. Benefit Sharing Governance Framework: Pathways for Financial Benefit Sharing in Traditional Communities. *Sustainability*. 2024 Mar 23;16[7]:2650.

Amelia Selfiana Kbarek, SE ; amelia.inspektorat@gmail.com, Postgraduate Students at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Dr. Amiruddin, S.E., M.Si. ; amir.iisipyapisbiak@gmail.com, Lecturer at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Dr. Ayu Kurnia Utami, SIP, MPA ; utamiayukurnia@gmail.com, Lecturer at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 352

STRENGTHENING REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION CAPACITY IN SUPPORTING EVIDENCE-BASED POLICIES IN MAGELANG CITY

Hasniati, Regional Research and Development Planning Agency of Takalar Regency,
South Sulawesi Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

Magelang City has great potential in research and innovation, supported by 2,526 science and technology human resources, infrastructure such as health labs and educational tourist attractions, as well as Krenova and IPR programs to encourage the development of evidence-based policies to support regional development.

Keywords: Regional Research and Innovation, Evidence-Based Policy, Science and Technology Human Resources, Research Infrastructure, Regional Innovation Program, Sustainable Development

Research and innovation are key elements in supporting sustainable regional development, as demonstrated by various global studies, including the Responsible Research and Innovation (RRI) approach at Sabadell, energy transformation in China, as well as environmental governance innovations in Europe and evidence-based policy implementation challenges in Africa. In the context of Magelang City, this study aims to identify regional capabilities through three main aspects: science and technology human resources (HR) which includes the contribution of civil servants, academics, and the community; research infrastructure such as the Health Laboratory UPTD, Bojong TPST, Andu River Irrigation Canal, as well as educational tourist attractions such as the Botanical Garden and Kyai Langgeng Park; and research programs such as Krenova, OPD Innovation, and Intellectual Property Rights (IPR) facilitation. With its economic, social, and cultural potential, Magelang City has a great opportunity to strengthen an inclusive, collaborative, and sustainable innovation ecosystem to improve community welfare through evidence-based solutions. This research is expected to provide strategic recommendations to optimize research and innovation capacity as the foundation of regional development.

This study uses a qualitative descriptive approach to describe the existing conditions and potential for research and innovation development in Magelang City, focusing on case studies of the administrative area. The analysis unit includes local government institutions, academics, and communities involved in the research and innovation ecosystem, with sample selection using purposive sampling based on relevance and data availability. The research subjects include science and technology human resources (civil servants, academics, the community), research infrastructure (laboratories, waste management facilities, irrigation canals, educational tourist attractions), and innovation programs (Krenova, OPD innovation, IPR facilitation). Secondary data was obtained from the official report of the Magelang City Government and the documentation of the innovation program, and analyzed using document coding sheet instruments. The analysis was carried out in a narrative qualitative manner through data reduction, categorization based on aspects of science and technology human resources, infrastructure, and programs, and interpretation to reveal patterns and

relationships in the local context. The validity of the data is maintained through triangulation of sources, while reliability is ensured by systematic documentation procedures that allow replication of research results.

Magelang City has great potential in research and innovation, supported by 2,526 civil servants in 2022, the contribution of local university academics, and the active participation of the community who strengthen evidence-based solutions for regional development. Strategic infrastructure such as the UPTD Health Laboratory with free health insurance services, the environmentally friendly Bojong TPST, the Andu River Irrigation Canal, the Tourism Mina with the Fish and Shrimp Seed Center, as well as educational and cultural attractions such as the Botanical Garden and Kyai Langgeng Park also support the innovation ecosystem. Flagship programs such as Krenova (since 2004), OPD Innovation (since 2017), and Intellectual Property Rights (IPR) facilitation reflect the commitment of local governments to develop local technological innovations, improve the effectiveness of public services, and protect the results of innovation, thereby building an inclusive and sustainable research and innovation ecosystem.

The results of the study show that Magelang City has a strong foundation to build a research and innovation ecosystem, in line with global experience that places local innovation and evidence-based policies as the key to sustainable development, such as the integration of science and technology in Europe to support the SDGs [1]. The Krenova program and the facilitation of IPR in Magelang reflect systematic efforts that are aligned with global recommendations, such as policy innovation for socio-ecological sustainability [2]. However, the main challenge lies in optimizing collaboration between local governments, universities, and the community, which according to [3] can be overcome through a co-design approach and cross-sector integration. Clear governance and cross-institutional partnerships are also emphasized in [4] study on pandemic response, while [5] highlight budget and infrastructure constraints as classic obstacles that require strategic attention. A study in the Philippines [6] shows that a collaborative approach and equitable allocation of resources can improve operational efficiency as well as expand access to regional innovation.

This study identifies the ability of Magelang City to build a research and innovation ecosystem through three main aspects—human resources, science and technology, infrastructure, and research programs—which show strong foundations but have limitations such as secondary data, lack of direct surveys, and unmeasurable program impact, thus providing practical recommendations for cross-sector collaboration and budget improvement and suggesting future research directions for impact evaluation. comparative studies, and collaboration models to support inclusive, collaborative, and sustainable regional development.

Reference:

1. Arvanitidis C, Barov B, Basset A, Deneudt K, González Ferreiro M, Drago F, et al. Transforming Knowledge into Practice: Science, Technology and Innovation in Support of the UN SDGs. Res Ideas Outcomes. 2024 Sep 24;10.
2. Hejnowicz AP, Thorn JPR. Environmental Policy Design and Implementation: Toward a Sustainable Society. Vol. 14, Sustainability (Switzerland). 2022.
3. Lah O. Breaking the silos: integrated approaches to foster sustainable development and climate action. Sustainable Earth Reviews. 2025 Jan 14;8[1]:1.
4. Embrett M, Carson A, Sim M, Conway A, Moore E, Hancock K, et al. Building Resilient and Responsive Health Research Systems: Responses and the Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic. Health Res Policy Syst. 2025 Mar 26;23[1]:38.
5. Bonfert B, Nielsen HØ, Pedersen AB. Taking first steps so that others can run – functions and limitations of governing the local energy transition. Journal of Environmental Policy & Planning. 2024 Nov 24;26[6]:608–22.
6. Moreno F, Sulasula J. Towards a Regional System of State Universities and Colleges in Zamboanga Peninsula, Philippines. 2023.

Hasniati, Master of Science, hasniati008@gmail.com, Researcher of Regional Research and Development Planning Agency of Takalar Regency, South Sulawesi Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338

EMPOWERING LOCAL COMMUNITIES THROUGH GREEN ECONOMY POLICIES IN PAPUA

Marlyn Leonita Sroyer, S, Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB, Dr. Dahlan, S.Pd., M.Pd., M.Si., Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia
Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study analyzes the empowerment of local communities in Papua through green economy policies. Secondary data were used with a qualitative descriptive method. The results show the potential of these policies to improve welfare and protect the environment, but are constrained by human resource capacity, minimal infrastructure, and low participation. The recommendations are to strengthen community capacity, policy socialization, and infrastructure development to support the sustainability of the program.

Keywords: Green Economy, Community Empowerment, Papua, Sustainable Development, Human Resource Capacity, Community Participation, Infrastructure

Papua, Indonesia's largest region rich in natural resources such as tropical forests, biodiversity, mineral mines and marine fisheries, has great potential for sustainable economic development. However, the main challenge lies in managing resources in a fair, sustainable, and inclusive manner so that the benefits can be felt without damaging the environment or causing social conflicts. Green economy policies are becoming a strategic approach to integrate sustainable development with the empowerment of local communities, emphasize the importance of community participation, forest conservation, and landscape integration in resource management. This study aims to analyze the implementation of green economy policies in empowering local communities in Papua and recommend policy measures to support inclusive and sustainable development.

This study uses a qualitative descriptive design with a documentation study approach to describe and analyze the empowerment of local communities through the implementation of green economy policies in Papua based on secondary data. Data is obtained from sources such as government policy reports, development planning documents, scientific publications, and related articles, which are purposively selected to ensure relevance. Data collection is carried out through documentation studies with systematic document analysis guideline instruments, while data validity is strengthened through source triangulation. Data analysis uses qualitative descriptive techniques with steps of identification, grouping, pattern evaluation, and interpretation of findings based on relevant theories and literature. The reliability of the research is guaranteed through structured procedures that allow replication, so that the results can be accounted for methodologically and relevant to the research objectives.

This research shows that green economy policies have the potential to empower local communities in Papua through initiatives such as agroforestry, ecotourism, and community-based natural resource management, which provide economic benefits while supporting environmental conservation. However, the implementation of this policy faces significant challenges, such as low human resource capacity, lack of supporting infrastructure, and lack of community participation due to weak socialization. To overcome this, technical training and digital literacy for the community are needed, the development of basic infrastructure such as roads and internet networks, and increased participation through village deliberations and intensive socialization. With the optimization of information technology and the collaboration of all stakeholders, green economy policies are expected to provide greater benefits to the Papuan people while preserving the environment for future generations.

The implementation of a green economy in Papua faces structural challenges such as low human resource capacity, lack of infrastructure, and lack of community participation, which require a systemic approach to address. Increasing the capacity of human resources through technical training and digital literacy is the main foundation, as emphasized by the [1], to strengthen the understanding of the concept of the green economy and modern technology. The development of physical infrastructure such as

roads, internet networks, and "soft infrastructure" in the form of institutions and cross-sectoral policies is also important. To increase local participation, collaborative approaches such as the "Urban Nexus" [2] and the use of technologies such as Siberas [3] can create spaces for dialogue and involve communities in decision-making. Multi-stakeholder collaboration between the public, private, and civil society sectors, as recommended [4], is also crucial to support program synergy and long-term sustainability. With this optimization of technology and holistic steps, green economy policies are expected to empower the Papuan people while preserving the environment.

This study analyzes the empowerment of local communities in Papua through green economy policies, showing its potential in increasing income, creating jobs, and increasing environmental awareness despite being hampered by low human resource capacity, lack of infrastructure, and lack of community participation due to weak socialization, with these findings providing a theoretical contribution to the importance of technology integration and training as well as practicality as a basis for formulation policy is more effective, but has limitations because it only uses secondary data and does not involve direct interviews, so future research is recommended to use a mixed methods approach for a more comprehensive exploration related to the implementation of information technology, training of village officials, and strategies to increase digital literacy to support transparency, accountability, and sustainability of programs.

Reference:

1. OECD. Southeast Asian Economic Outlook 2013. OECD; 2013.
2. Lehmann S. Implementing the Urban Nexus approach for improved resource-efficiency of developing cities in Southeast-Asia. Vol. 13, City, Culture and Society. 2018.
3. Razak MRR, B S, Sofyan W, Lubis S, Rais TR. Development of integrated village fund governance model with siberas public service application. Edelweiss Applied Science and Technology. 2024 Sep 25;8[5]:2184–98.
4. Tadashi Matsumoto, Jonathan Crook, Kensuke Tanaka. Trends for smart city strategies in Emerging Asia. 2019 Nov.

Marlyn Leonita Sroyer, sroyermaryn79@gmail.com, Postgraduate Student at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia.

Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB, haji.bosdjun.2011@gmail.com, Lecturer at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia.

Dr. Dahlan, S.Pd., M.Pd., M.Si. dahlanlan90@gmail.com, Lecturer at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia.

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

MAGELANG CITY GOVERNMENT'S POLICY IN BUILDING QUALITY AND GLOBAL COMPETITIVE HUMAN RESOURCES

Herrukmi Septa Rinawati, Andjar Prasetyo

Regional Research and Innovation Agency of East Java Province, Surabaya City,
East Java Province, Indonesia

Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City,
Central Java Province, Indonesia

The Magelang City Government focuses on 9 flagship programs to improve quality and globally competitive human resources, including technology-based education, vocational training, entrepreneurship, digital literacy, and character strengthening. Multi-stakeholder collaboration is the key to success in facing the challenges of the industrial era 4.0.

Keywords: quality human resources, global competitiveness, superior programs, sustainable development.

The industrial era 4.0 encourages the transformation of human resources through vocational education, technology (AI, IoT), digital literacy, and soft skills, as explained [1]. The Magelang City Government responded with 9 flagship programs that include vocational training, entrepreneurship, digital literacy, and character strengthening to answer global challenges and increase the competitiveness of human resources in a sustainable manner. Human resource development is the foundation of socio-economic development, including education, training, and health as strategic investments. The concept of lifelong learning is increasingly relevant in the technological age, as explained [2] emphasize the digitalization of adult education to increase human capital. The Magelang City Government implements 9 flagship programs for the development of adaptive, productive, and inclusive human resources in the era of the industrial revolution 4.0, through the integration of technology in education, vocational training according to industrial needs, entrepreneurship, digital literacy, and character strengthening. A descriptive-analytical approach is used to evaluate program implementation strategies based on the theories of Human Capital Development and Lifelong Learning, with data sourced from policy documents, government reports, and scientific literature. This program includes the development of ICT-based curriculum, teacher training, online learning platforms, as well as vocational and entrepreneurship training to increase the competitiveness of human resources. Digital literacy is key in unlocking entrepreneurial opportunities, while character education and health support ensure the formation of resilient and ethical human resources. Although it has limitations such as dependence on secondary data, this study provides strategic insights to support the achievement of the SDGs through inter-stakeholder synergy and sustainable policy recommendations.

Vocational training is designed to produce a competent workforce that is in line with market needs. Collaboration with industry is carried out to ensure training materials are relevant to technological developments and future job trends, such as automation, information technology, and intelligent manufacturing. The program also includes an internship at a partner company to provide participants with hands-on practical experience. This model aims to align the educational curriculum with the needs of the industry, so that graduates are not only ready to work but also able to create jobs for others. The integration between vocational education and entrepreneurship is a strategic solution to overcome the employment gap in the digital era. Entrepreneurship development is a priority to create new jobs and encourage local economic growth. This program includes business management training, access to microfinance, and mentoring by successful business actors. Focusing on innovation and technology is also a priority to increase the competitiveness of local products. Education 4.0 becomes an important element of the program by emphasizing the integration of technologies such as AI, IoT, and data analytics in the learning process [3]. This strategy aims to produce human resources who are adaptive, innovative, and able to collaborate globally. In addition, the development of soft skills such as problem-solving, critical thinking, and team collaboration is the main focus to support success in the modern world of work. By utilizing technology effectively, Education 4.0 creates a learning environment that is dynamic and relevant to today's industrial needs. Character education is an important foundation in the formation of strong and ethical human resources. The program includes learning about national values, tolerance, leadership, and social and environmental responsibility. [4] highlight the importance of community involvement in real-life activities such as tree planting, recycling waste management, and environmental education to help students internalize positive values. This approach not only increases environmental awareness but also forms holistic human resources that are able to contribute positively to society. The digital literacy program includes basic training in the use of technology, cybersecurity, and digital content development. This aims to reduce the digital divide and increase public participation in the digital economy. On the other hand, health programs include the provision of equitable health services, healthy lifestyle campaigns, and education on reproductive and mental health. Physical and mental health are the main prerequisites for productive and highly competitive human resources.

The success of these flagship programs is highly dependent on synergy between the government, the business world, and civil society. This collaboration includes the provision of resources, monitoring implementation, and periodic evaluation of program impacts. With a holistic and inclusive approach, this program is expected to create human resources who are adaptive, innovative, and able to support sustainable development in the era of the industrial revolution 4.0. The implementation of 9 flagship programs in Magelang City shows a strong commitment to developing quality and globally competitive human resources through a holistic approach, including technology-based education, vocational training, entrepreneurship, character

education, and digital literacy. Synergy between government, business, and society is key to success, although challenges such as budget constraints, infrastructure, and digital divide need to be addressed with inclusive and sustainable policy innovation. The integration of formal and non-formal education contributes significantly to individual and community capacity building, while character and health education support the formation of resilient and productive human resources. To support the SDGs, long-term impact evaluations and comparative studies are needed to refine HR development strategies that are adaptive to global change.

Reference:

1. Hamdani H, Jalinus N, Abdullah R. Era Baru Pendidikan Vokasi : Menuju Merdeka Belajar dan Tantangan Dunia Kerja 4.0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan*. 2024 Jul 31;17[2]:120.
2. Onopriienko Kateryna, DURANOWSKI Wojciech, PETRUSHENKO Yuriy, ARTYUKHOV Artem. DIGITALIZATION OF ADULT EDUCATION IN THE CONTEXT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT. *CHERKASY UNIVERSITY BULLETIN: ECONOMICS SCIENCES*. 2021;[1].
3. González - Pérez LI, Ramírez - Montoya MS. Components of Education 4.0 in 21st Century Skills Frameworks: Systematic Review. Vol. 14, *Sustainability (Switzerland)*. 2022.
4. Syahriani F, Ananda A, Montessori M, Heldi H, Yufriadi F. Innovations in the Development of Environmental Care Character of Vocational High School in the 21st Century. *Journal of Vocational Education Studies*. 2024 May 22;7[1]:45–66.

Herrukmi Septa Rinawati, Doctor of Policy, hbridajatim@gmail.com, Researcher of Regional Research and Innovation Agency of East Java Province, Surabaya City, East Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science Economy, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.48: 659.2

UTILIZING LOCAL WISDOM OF INDIGENOUS PAPUANS IN SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Untung Muhdiarta, Faculty of Social and Political Sciences, Cendrawasih University
Papua, Jayapura City, Papua Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning, Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This research explores the local wisdom of indigenous Papuans for sustainable development innovation. Using a descriptive-qualitative method, the results show that customary practices such as customary land management are effective in maintaining socio-cultural harmony. The main challenge is the incompatibility of customary-formal law. The research contribution provides strategic insights to support the Golden Indonesia 2045 through a culturally inclusive approach.

Keywords: Local wisdom, Papuan indigenous peoples, Customary land, Sustainable development, Customary law, Customary fines

Papuan indigenous peoples have proven local wisdom in maintaining social, economic, and cultural harmony, such as collective customary land management, the central role of women in the household economy, and customary fine mechanisms for conflict resolution. This practice is in line with local wisdom in other regions, [1]. However, globalization and modernization bring serious challenges, including the marginalization of indigenous peoples due to customary-formal law incompatibilities [2]. This article aims to explore the potential of Papuan local wisdom as the basis for sustainable development innovation and provide strategic recommendations to support the vision of a Golden Indonesia 2045 through a culturally inclusive approach.

This study uses a descriptive-qualitative design with secondary data analysis selected based on strict inclusion criteria, collected through purposive sampling from reliable sources such as scientific journals, research reports, and policy documents, analyzed using content analysis techniques to identify key themes related to Papuan local wisdom, and ensure the validity and reliability of data through triangulation of sources and detailed analysis process documentation for Produce in-depth findings on the integration of local wisdom in sustainable development.

The results show that the local wisdom of indigenous Papuans, such as collective management of customary lands with the principles of justice and sustainability, the central role of women in the household economy, and customary fine mechanisms to maintain social harmony, have great potential to support sustainable development. However, challenges such as customary-formal law incompatibility, marginalization of indigenous peoples in decision-making, and the threat of globalization and urbanization to traditional practices hinder the integration of these values into modern development, requiring systematic efforts through legal recognition, indigenous peoples' empowerment, and cross-sectoral collaboration.

The management of customary lands by indigenous peoples, such as customary law-based practices in the Ifugao and Tenganan communities, demonstrates ecological and cultural sustainability supported by collective mechanisms [3], although customary-formal law integration is often constrained by systemic incompatibility. Indigenous women also play a vital role in sustainable development through traditional knowledge-based initiatives, such as seed conservation in India [4], although patriarchal challenges still limit their space for movement. In addition, customary fine mechanisms, such as Pakat Perkara in Dayak Tobag and Kalosara in Southeast Sulawesi, are effective in maintaining social harmony [5,6], however, customary-

formal law incompatibility remains a major barrier, as shown in the study of Sogit in Sabah and the strengthening of Saniri institutions in Ambon [7].

This study shows the great potential of local wisdom of indigenous Papuans, such as customary land management, the role of indigenous women, and customary fine mechanisms, in supporting sustainable development despite the challenges of customary-formal law incompatibility, marginalization, and the threat of globalization, with theoretical contributions to climate change mitigation and practical recommendations for policymakers, but the limitations of secondary data use and focus on Papua require Further research through cross-regional comparative studies and qualitative-quantitative approaches to strengthen a comprehensive understanding of the role of local wisdom.

Reference:

1. Niko N. Dayak Benawan Indigenous Futures: Tropical Rainforest Knowledge in Kalimantan, Indonesia. *eTropic: electronic journal of studies in the Tropics*. 2025 Mar 14;24[1]:218–39.
2. Tonja AL, Balouchzahi F, Butt S, Kolesnikova O, Ceballos H, Gelbukh A, et al. NLP Progress in Indigenous Latin American Languages. 2024 Apr 8;
3. Raharja AGDB, Baiquni M, Setiadi S. Forest As a Living Space: Rulership and Management in the Tenganan Pegringsingan Customary Forest, Karangasem Regency, Bali. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 2024 Mar 25;18[1]:90–104.
4. Dhal S. Rural Women’s Response to Climate Change: An Exploratory Study of Women’s Grassroot Network in Odisha. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*. 2024 May 3;15[3]:131–41.
5. Kamaruddin, Iswandi, Yaqub A, Mahfiana L, Akbar M. Justice, Mediation, and Kalosara Custom of the Tolaki Community in Southeast Sulawesi from the Perspective of Islamic Law. *Samarah*. 2023;7[2].
6. Seko S, Soa AH. REVITALIZING TRADITION: THE ROLE OF PAKAT PERKARA IN RESOLVING LAND DISPUTES WITHIN THE DAYAK TOBAG COMMUNITY. *Masalah-Masalah Hukum*. 2025 Mar 27;54[1]:47–56.
7. Nalesti Dewi YT, Pandiangan A, Kwik J, Pariela TD, Watloly A, Wakano A, et al. Legal Empowering the Saniri: A Pillar of Harmony in Post-Conflict Ambon. *Udayana Journal of Law and Culture*. 2024;8[1].

Untung Muhdiarta, umuhdiarto1@gmail.com, Lecturer of Faculty of Social and Political Sciences, Cendrawasih University Papua, Jayapura City, Papua Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY THROUGH SYNERGY OF THE TRADE, SERVICES, AND TOURISM SECTORS

Endriana Wahyu Alita, Regional Development Planning Research and Innovation
Agency of Pacitan Regency, East Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

The sustainable economic development policy in Magelang City focuses on strengthening MSME clusters through training, mentoring, digitalization, and multi-stakeholder synergy. This approach aims to increase the competitiveness of local businesses, create jobs, and strengthen the economic value chain for inclusive growth and the optimal contribution of the trade and services sector.

Keywords: Sustainable economy, trade and service synergy, MSME cluster, local economic empowerment, Magelang City.

Magelang City faces challenges in encouraging inclusive and sustainable economic growth, with MSMEs as the backbone of the local economy. Various studies show the importance of multi-stakeholder synergy, product innovation, digitalization, and cluster approaches to optimize the potential of MSMEs. Obstacles such as market access, management capacity, and innovation are the focus of the MSME cluster development policy, which aims to form a collaborative network to strengthen the local economic value chain. This article explains how the MSME cluster strategy in Magelang City can create an inclusive and sustainable economic ecosystem through strengthening capacity, infrastructure, and cooperation between the government, the private sector, and the community. This study uses a qualitative descriptive approach to explore the strategy and impact of MSME cluster development policies in Magelang City on the trade and service sector. Secondary data from policy documents, program reports, and scientific publications are systematically analyzed based on themes such as multi-stakeholder synergy, skills training, marketing digitalization, and supporting infrastructure. The main focus is on the role of synergy between the government, the private sector, and communities in creating a business ecosystem that supports sustainable economic growth, with an emphasis on building the capacity of business actors, product innovation, and expanding market access through strategic programs.

The results of the study show that the MSME cluster development policy in Magelang City has a significant positive impact on local economic growth. Skills training programs by the Cooperative and SME Office, such as financial management and production techniques, improve the professionalism of business actors, so that productivity and income grow. Business management assistance by Tidar University academics through the "MSME Business Clinic" program helps business actors overcome internal constraints, including product innovation and digital marketing strategies. Marketing digitalization, supported by collaboration with e-commerce

platforms such as Tokopedia and Shopee, opens up access to national and even international markets for MSME products. Supporting infrastructure such as the "Magelang Integrated Logistics Center" reduces distribution costs and accelerates the supply chain, while the revitalization of traditional markets and showrooms increases product exposure. Local media also plays an important role through the "Magelang Bangga Madean Local" campaign, which promotes MSMEs' superior products online and offline. Synergy between government, the private sector, academia, the media, and the community is key to success, creating a mutually beneficial collaborative network. The MSME cluster formed not only increases the competitiveness of business actors but also creates jobs, increases community income, and strengthens the overall local economic structure.

The policy of developing MSME clusters in Magelang City reflects a holistic approach through multi-stakeholder synergy to encourage sustainable economic growth. Skills training and management assistance programs, such as those carried out by the Cooperatives and SMEs Office and Tidar University, help business actors overcome internal constraints [1]. Marketing digitalization is an important solution in expanding market access, as shown by research [2], which highlight the positive impact of digital transformation on the competitiveness of MSMEs. Supporting infrastructure such as distribution centers also strengthens supply chains, while collaboration between governments, the private sector, and communities is key to success, such as the Hexagon model [3] and Pentahelix [4]. This synergy creates a business ecosystem that is resilient, inclusive, and adaptive to global challenges, while increasing the contribution of MSMEs to the local economy.

This study examines the impact of MSME cluster development policies on the trade and service sector in Magelang City, showing that synergy between the government, the private sector, and the community has succeeded in increasing the capacity of business actors, expanding networks, and encouraging innovation and competitiveness of local products. Theoretically, these results reinforce the collaborative model in the development of region-based MSMEs, while practically confirming the importance of the government's role as a facilitator and ongoing support from other stakeholders. However, research limitations such as limited regional coverage and not yet fully quantitative approaches, suggest the need for further research with a broader scope, in-depth analysis of digitalization, and exploration of the dynamics of long-term collaboration in different contexts.

Reference:

1. Salmah E, Sahri, Fatimah S. SMART ECONOMY UNTUK PENGUATAN EKONOMI LOKAL KOTA MATARAM. J Econ Bus. 2024 Apr 9;10[1]:1–20.

2. Putri EE, Hamidi M. Digitalization of Micro, Small and Medium Enterprises in Nagari Muaro Pingai, Junjung Sirih District, Solok Regency, West Sumatra. *Warta Pengabdian Andalas*. 2024;31[1].
3. Hidayat A, Safitri P. PENGEMBANGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MODEL HEXAGON UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 2019;9[1].
4. Mamengko RP. PERAN KETERLIBATAN MULTI-STAKEHOLDER PENTA-HELIX DALAM PENGEMBANGAN BISNIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI SEKTOR PARIWISATA. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 2024 Mar 21;20[1]:12–32.

Endriana Wahyu Alita, Master of Science Public Administration, endriana2307@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Pacitan Regency, East Java Province, Indonesia
Andjar Prasetyo, Master of Science Economy, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 631.1

DEVELOPMENT OF PLAZA TANI AS A SUSTAINABLE AGROINDUSTRY SUPPLY CHAIN MODEL TO SUPPORT LOCAL MSMEs

Rosniati, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia,
 Jakarta, Indonesia

Maryam Nurdin, National Research and Innovation Agency of The Republic of
 Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
 of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

Plaza Tani in Magelang is an innovation in the sustainable agro-industry supply chain for MSMEs. As a distribution, marketing, and education center, shorten supply chains, increase efficiency, add value of local products, farmer-MSME-government-private collaboration, environmentally friendly practices, and support food security and community welfare.

Keywords: Plaza Tani, agro-industrial supply chain, sustainability, local MSMEs, Magelang City.

The development of the Farmer Plaza in Magelang City is a strategic solution to overcome the long and inefficient supply chain that MSME actors often face in accessing the market. Plaza Tani is designed as a center for distribution, marketing, and education of local agricultural products to shorten the supply chain, improve

distribution efficiency, and provide added value through branding and innovation in processing agricultural products. This model is inspired by global concepts such as food hubs and supply chain digitalization that supports smallholders and MSMEs. Plaza Tani also aims to create an inclusive, transparent, and sustainable agribusiness ecosystem by involving farmers, MSME actors, the government, and the private sector. This article examines the impact of Farmer Plazas on supply chain efficiency, increasing the added value of local products, and their contribution to environmental conservation through environmentally friendly agricultural practices. This study uses a qualitative descriptive approach to analyze the development of Plaza Tani in Magelang City as a model of sustainable agro-industrial supply chain that supports local MSMEs, with data entirely sourced from secondary data such as government policies, project reports, and scientific literature [1]. The analysis is carried out through data reduction to identify patterns related to supply chain efficiency, local product added value, and environmental conservation; presentation of data in the form of a systematic narrative; as well as drawing conclusions to evaluate the impact of Plaza Tani. The validity of the data is ensured through triangulation of sources, by comparing official documents and related studies such as the research of [2]. This research also adheres to ethical principles by using data from legitimate sources and officially published.

Collaboration between farmers, MSME actors, the government, and the private sector is at the core of Plaza Tani's success. This synergy encourages the implementation of environmentally friendly agricultural practices, such as the use of organic fertilizers from agricultural waste. In the traditional scenario, farmers buy chemical fertilizers for IDR 500,000 per sack (50 kg), which often negatively impacts the soil and water. Through the Plaza Tani program, farmers can produce organic fertilizer independently at a cost of IDR 100,000 per 50 kg, while utilizing agricultural waste such as straw and coffee husks. This reduces waste volume by up to 30%, lowers production input costs by 80%, and increases land productivity. This practice supports environmental preservation and increases local food security through sustainable harvests. Plaza Tani has succeeded in creating synergy between economic, social, and environmental aspects, which are the core of sustainable development

The results of Plaza Tani's research are in line with various global studies that show the importance of cutting supply chains to improve efficiency, competitiveness, and sustainability. [3] found that short distribution chains in European agroindustries generate significant economic, social, and environmental impacts, supporting the finding that Farmer Plazas manage to shorten supply chains so that farmers receive fairer prices, while consumers enjoy lower prices. [4] highlight the relevance of the Porter Hypothesis in the context of regulation and innovation, which strengthens Plaza Tani's approach in combining efficiency and sustainability as a strategy to strengthen the local product market. In addition, [5] emphasized the importance of technology and collaboration between supply chain actors to improve sustainability, as Plaza Tani does through technology integration and multi-stakeholder cooperation. [6] also added that

increasing local added value and cutting supply chains can strengthen regional competitiveness, as reflected in the processing of agricultural products into high-value products at Plaza Tani.

From a branding and innovation perspective, [7] found that value-added processed products have great potential for niche market penetration, as Plaza Tani does through local cassava chips and ground coffee products. (8) highlight the role of communal branding programs such as One Commune One Product (OCOP) in Vietnam, which helps MSMEs penetrate premium markets—a similar approach is reflected in the Plaza Tani model that strengthens the identity of local products through collective branding. (9) emphasized the importance of integration between local value chain actors, as Plaza Tani does in connecting farmers, MSME actors, and consumers, creating new economic opportunities. (10) added that the participation of MSMEs in product added value is highly dependent on market access and internal innovation, which is supported by Plaza Tani through training and distribution infrastructure. However, the main challenge faced is limited capital and technology for MSME actors. Therefore, support from the government and the private sector is needed to strengthen the capacity of MSME actors in developing their products. The development of the Plaza Tani in Magelang City proves that an efficient, inclusive, and sustainable agro-industrial supply chain model is able to increase farmers' incomes, empower MSMEs, and support environmental conservation through multistakeholder collaboration, although limited capital and technology are still challenges that need to be overcome with strong institutional support.

Reference:

1. Rushchitskaya O, Kulikova E, Ruchkin A, Kruzhkova T. Navigating the nexus: Sustainable integration of agro-industrial complexes into global agribusiness ecosystems. *E3S Web of Conferences*. 2024 Jun 27;542:03004.
2. Yogi LN, Thalal T, Bhandari S. The role of agriculture in Nepal's economic development: Challenges, opportunities, and pathways for modernization. *Heliyon*. 2025 Jan;11[2]:e41860.
3. Martinidis G, Adamseged ME, Dyjakon A, Fallas Y, Foutri A, Grundmann P, et al. How clusters create shared value in rural areas: An examination of six case studies. *Sustainability (Switzerland)*. 2021;13(8).
4. Othman N, Yusop Z, Ismail MM. ENVIRONMENTAL POLICIES AND TRADE COMPETITIVENESS: THE MALAYSIAN PALM OIL DOWNSTREAM INDUSTRY. *International Journal of Business and Society*. 2023;24[1].
5. Rialti R, Marrucci A, Zollo L, Ciappei C. Digital technologies, sustainable open innovation and shared value creation: evidence from an Italian agritech business. *British Food Journal*. 2022;124[6].
6. Azalie IAN, Kamarulzaman NH. DEVELOPMENT LINKAGES OF

BRUNEI DARUSSALAM'S COFFEE AND TEA SECTOR: GLOBAL AND REGIONAL VALUE CHAIN PERSPECTIVES. *Journal of Business and Economic Analysis*. 2022;05(03).

7. Mihailović B, Jean IR, Popović V, Radosavljević K, Krasavac BC, Bradić-Martinović A. Farm differentiation strategies and sustainable regional development. *Sustainability (Switzerland)*. 2020;12(17).

8. Ho KLP, Quang HT, Miles MP. Leveraging entrepreneurial marketing processes to ameliorate the liability of poorness: The case of smallholders and SMEs in developing economies. *Journal of Innovation and Knowledge*. 2022;7[4].

9. Stettler AL, Mayer H. Social Innovations and the Mountain Economy: The Case of 100% Valposchiavo and Its Influence on Small- and Medium-Sized Enterprises. *Mt Res Dev*. 2023;43[1].

10. Chokera F, Mutambara E. Exploring value-addition initiatives among small-to-medium enterprises in the leather sector in emerging economies. *Acta Commercii*. 2023;23[1].

Rosniati, Master of Science, rosniatik@yahoo.com, Researcher of National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Maryam Nurdin, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science Economy, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 338.48

DEVELOPMENT OF CHINATOWN AS AN EFFORT TO PRESERVE ECOSYSTEM-BASED CULTURE

Tugas Tri Wahyono, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

The development of the Magelang Chinatown area preserves Chinese culture through an ecosystem approach, integrating social, economic, and environmental aspects. Building revitalization, community empowerment, and cultural harmonization and environmental sustainability are the main focuses. Multi-stakeholder synergy is expected to make this region a model of adaptive cultural preservation, inclusive, and sustainable, as well as a leading cultural tourism destination.

Keywords: Chinatown area, cultural preservation, ecosystem, sustainability, Magelang City.

Chinatowns in various cities in Indonesia, such as Jakarta, Surabaya, Madiun, Lasem, and Rembang, reflect the traces of multicultural interaction that are the center

of cultural, social, and economic activities. However, modernization has threatened the identity of this region, as happened in Singkawang, Bogor, Medan, and Lasem, due to the lack of cultural preservation and physical transformation without considering historical [1,2]. However, preservation initiatives are beginning to emerge, such as the functional adaptation of buildings in Lasem [3] and revitalization in Bogor to strengthen local identity [4]. Magelang City, with its Chinatown that bears witness to a long history of Chinese and local cultural interactions, offers development opportunities through an ecosystem-based approach that integrates social, economic, and environmental aspects. This model, which has been successfully implemented in Singapore's Chinatown and Malacca (ICoMSi, 2024), emphasizes the harmonization between cultural preservation, ecological sustainability, and community empowerment through the revitalization of historic buildings, inclusive management of public spaces, and the development of art, culture, and the creative economy. This study aims to analyze the potential of the Magelang Chinatown as a model of cultural preservation that is adaptive, inclusive, and sustainable.

This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method to explore secondary data related to the development of Chinatown in Magelang City. Data was obtained from scientific journals, government reports, articles, books, and official documents on cultural preservation and the concept of urban ecosystems. Thematic analysis was conducted to identify patterns and relationships between social, economic, and environmental aspects, with data validity strengthened through source triangulation. This study provides a comprehensive overview of the development strategy of the Chinatown as an adaptive, inclusive, and sustainable ecosystem based cultural preservation model, with a strong theoretical and empirical foundation even without primary field data.

The role of local communities, such as PSMTI and the Magelang City Arts Council, is key in the cultural preservation and revitalization of the Chinatown through discussions, renovation of historic buildings, and the integration of traditional Chinese architectural elements with modern functions such as small museums and cultural showrooms. The public space is designed to be inclusive with thematic garden facilities, an art stage for lion or traditional music performances, and an interactive exhibition area showcasing local history. Arts and culture training programs engage the younger generation, while waste management, greening, and energy efficiency policies—such as LED lights, separate bins, local crops, and rainwater management systems—are implemented to support environmental sustainability. Multi-stakeholder collaboration between the government, communities, and business actors also provides incentives for MSMEs to promote traditional culinary and handicraft products as tourist attractions. With these measures, the Chinatown area will not only become a center for cultural preservation but also an inclusive, sustainable tourist destination, and local economic empowerment, while increasing social interaction and a positive image as an ecologically caring area.

The development of Chinatown in Magelang City shows that ecosystem-based approaches and community participation, such as PSMTI and Arts Council, are effective for cultural preservation, in line with practices in Chinatown Semarang, Malang, Surabaya, as well as the global Chinese region [5]. Multi-stakeholder synergy between the community, government, and business actors is key to success, although challenges such as budget constraints and coordination still exist. Studies on revitalization in Macao, Shimizusawa, and Songkou emphasize the importance of cross-sectoral strategies, policy incentives, and community education to ensure the sustainability of programs [6-8]. Active participation of communities has also proven crucial in studies in the Mediterranean, Serbia, and Catalonia, where local involvement builds a collective identity, supports cultural preservation, and holistically integrates social, economic, and environmental aspects [9-10]. Therefore, synergy between communities, government, and the private sector, supported by public awareness, is a fundamental element in creating long-term impacts for cultural sustainability.

This study examines the development of the Chinatown Area in Magelang City as an ecosystem-based cultural preservation model, with the main findings showing that the integration of physical preservation of buildings, revitalization of social functions, and empowerment of the creative economy contribute significantly to the sustainability of cultural heritage in the midst of modernization. Theoretically, these results enrich the cultural preservation discourse through multistakeholder collaboration and community approaches, while practically serving as a reference for local governments in designing adaptive and participatory policies for heritage areas. However, this study has limitations, such as the limited scope of one location and the absence of quantitative analysis of socio-economic impacts. Therefore, further research is recommended to expand the object of study to other Chinatown areas in Indonesia, using mixed-methods for more comprehensive data, and to examine more deeply the mechanism of cross-sectoral collaboration in the management of heritage areas.

Reference:

1. Rudiansyah R. TIPOMORFOLOGI ARSITEKTUR BANGUNAN PECINAN DI KESAWAN MEDAN. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*. 2021;24[2].
2. Yubelta E, Dewi DIK. Karakteristik Kawasan Pecinan pada Koridor Jalan Suryakencana Kota Bogor. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*. 2021;10[1].
3. Winandari R, Wijayanto P, Safitri RA, Ischak M. PENGARUH GERAKAN PELESTARIAN PUSAKA TERHADAP ADAPTASI BANGUNAN BERSEJARAH DI KOTA LASEM. *AGORA:Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti*. 2023;20[2].
4. Salim R, Carina N. REVITALISASI KAWASAN PECINAN SURYAKENCANA BOGOR SEBAGAI SEBUAH STRATEGI DALAM MENINGKATKAN CITRA KAWASAN. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*. 2023;4[2].

5. Wulandari LD, Asikin D, Pratiwi EI. Local characters of Chinese ethnic settlements in Chinatown area of Malang and Kembang Jepun area of Surabaya. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023.
6. Liao X. Multidimensional Study on the Revitalization of Macao's History, Folklore and Cultural Heritage. SSRN Electronic Journal. 2025;
7. Liu J, Zhang Y, Mao J. Social Enterprises and Their Role in Revitalizing Shrinking Cities—A Case Study on Shimizusawa of Japan. *Land (Basel)*. 2023;12(12).
8. Shen J, Chou RJ. Cultural landscape development integrated with rural revitalization: A case study of Songkou ancient town. *Land (Basel)*. 2021;10[4].
9. Tanrikul A. The Role of Community Participation and Social Inclusion in Successful Historic City Center Regeneration in the Mediterranean Region. *Sustainability (Switzerland)*. 2023;15(9).
10. Radosavljević U, Čulafić IK. Use of cultural heritage for place branding in educational projects: The case of Smederevo and Golubac fortresses on the Danube. *Sustainability (Switzerland)*. 2019;11(19).
11. Crespi-Vallbona M, Noguer-Juncà E. The role of summer markets in promoting authenticity and social sustainability of the regions: The case of La Santa market (Catalonia, Spain). *Int J Gastron Food Sci*. 2024 Jun;36:100924.

Tugas Tri Wahyono, Master of Science, tuga001@brin.go.id, Researcher of National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia
Andjar Prasetyo, Master of Science Economy, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2:631.8

EVALUATION OF REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION ECOSYSTEM FOR WASTE MANAGEMENT IN MAGELANG CITY

Miftahul Jannah Nasution, Regional Development and Research Agency of Lampung Province, Bandar Lampung City, Lampung Province, Indonesia
 Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study evaluates the research and innovation ecosystem in Magelang City related to waste management. Despite policies such as the Mayor's Regulation, there are still gaps in data integration, budgeting, and IP protection. The article recommends strategies to strengthen the research ecosystem to support sustainable development through improved infrastructure, databases, and stakeholder collaboration.

Keywords: Research and Innovation Ecosystem, Waste Management, Environmental Policy, Research Budget, Sustainable Development

Waste management in Magelang City is a big challenge that requires a research and innovation approach through synergy of partnerships, infrastructure, and intellectual property protection. Studies show the importance of public-private collaboration, open data access, and government regulation and investment in supporting innovative solutions such as community-based waste management systems or organic material recycling [1]. Open laboratory infrastructure also plays a role in increasing the efficiency of environmentally friendly technology [2]. This research aims to evaluate elements of the research and innovation ecosystem in Magelang City to identify gaps and provide strategic recommendations to support sustainable development. This study uses a qualitative descriptive approach to describe the condition of the elements of the research and innovation ecosystem in Magelang City, with a focus on policies, infrastructure, budget, and intellectual property protection in the context of waste management. The data is sourced from secondary documents such as the Mayor's Regulation, BPS reports, and the Open Data platform, selected based on its relevance to the five main elements of the research and innovation ecosystem. Data collection is carried out through documentation studies using document analysis guidelines to select, classify, and evaluate data. Thematic analysis is used to identify patterns, challenges, and opportunities, with data validity strengthened through source triangulation and reliability guaranteed by documented procedures and the use of trusted sources such as CPM and Open Data.

The city of Magelang already has a Mayor's Regulation on household waste management which is the operational basis for waste management at the local level. However, this policy is still general and does not specifically accommodate research and innovation in waste management. There are no supporting regulations or policies that encourage collaboration between the public, private, and academic sectors to develop innovative solutions related to waste management. This shows that policy reform still needs to be strengthened in order to support a more comprehensive research and innovation ecosystem. The available databases, such as data from the Central Statistics Agency of Magelang City and the Open Data platform, include information related to population, economic activities, and environmental issues. However, these databases are not yet integrated with each other, making it difficult to use as a holistic source of information to support research and innovation. In addition, the available data is not specifically focused on environmental issues, including waste management. The absence of a centralized and relevant database is one of the main obstacles in the development of research related to the environment.

The city of Magelang has also developed several innovative programs in waste management, such as Waste Bank, community-based waste management, as well as house surgery and waterway repair programs. These programs demonstrate the real efforts of local governments to involve the community in environmental management. However, this infrastructure is still partial and has not been supported by systematic research. For example, there is no in-depth scientific evaluation of the effectiveness of the Waste Bank program or its impact on waste reduction at the household level. These

limitations indicate that basic infrastructure development needs to be complemented by more structured research to ensure program sustainability. There is no special budget scheme allocated to support research and innovation related to waste management in Magelang City. The current available budget is more focused on waste management operations, such as transportation and disposal, without giving priority to the development of innovative solutions. The absence of this budget allocation is a significant obstacle in encouraging research and innovation, because without adequate financial support, the potential for the development of new technologies or models in waste management is difficult to realize. In addition, there are no records regarding the registration of Intellectual Property Rights (IPR) for the results of technological innovations, models, or methods of solving environmental problems in Magelang City. This shows that the protection of research and innovation results has not been a priority in environmental management. The absence of IPR not only hinders recognition of the contribution of innovators, but also reduces motivation to develop new solutions. Therefore, local governments need to pay attention to the importance of intellectual property protection as part of the research and innovation ecosystem. The results of the study show that even though Magelang City already has several policies and programs related to waste management, the elements of the regional research and innovation ecosystem are still not optimal. Policy reform, database integration, budget allocation, and intellectual property protection still require serious attention to strengthen research and innovation in environmental management. These findings demonstrate the need for strategic steps to address existing challenges and create an ecosystem that supports the development of science-based solutions.

Challenges in the development of the research and innovation ecosystem in Magelang City are in line with international findings, such as the importance of a strong national policy framework to support green technology, systematic integration of environmental databases to accelerate innovation, as well as open access to research infrastructure to increase research effectiveness [2]. In addition, the lack of budget allocation for research reflects similar regional funding gaps, such as in ASEAN [3], while the absence of Intellectual Property Rights protections hinders innovation incentives, as emphasized [4]. To address these challenges, strategic solutions can be adopted, including specific regulations for research and innovation, integration of environmental databases, innovative financing schemes, and strengthening of IP protection. The implementation of this solution can strengthen the research and innovation ecosystem in Magelang City to support sustainable development. This study evaluates the condition of the research and innovation ecosystem in Magelang City related to waste management, focusing on five main elements: policy, database, infrastructure, budget, and Intellectual Property Rights protection. The findings show that despite the existence of waste management policies and innovative programs, the supporting elements of research and innovation have not developed systematically, such as the lack of collaborative policies, data integration, infrastructure, special budget allocations, and IP protection. These findings are relevant to research questions and

reinforce the international literature on the importance of regulatory synergies, funding, data, and intellectual property protection in sustainable environmental solutions, while affirming the need for a cross-sectoral systemic approach. Practically, these results can be a reference for local governments to design evidence-based policies. However, the limitations of the research lie in the use of secondary data only without involving interviews or direct observation, so it is recommended that further research use a mixed methods approach with primary data and expand the focus on program implementation and the role of local actors in building an effective and sustainable environmental innovation ecosystem.

Reference:

1. Sikombe S, Muleya F, Phiri J, Zulu S, Simasiku P, Situtu M. Key elements for promoting public-private partnerships in research and innovation. *Cogent Business & Management*. 2024 Dec 31;11[1].
2. Cundeva-Blajer M. Establishment of Sustainability through Open Access to Research Infrastructure in a Calibration Laboratory for Extreme Electrical Metrology. *EPJ Web Conf*. 2025 Apr 7;323:03003.
3. Ooi RWG. Building ASEAN's Regenerative Economy Through Strategic Capital and Innovation Ecosystems. 2025.
4. Jain A, Gurtoo A, Eppinger E, Vimalnath P, Tietze F. Exploring the interplay between intellectual property models and sustainability transitions: A multi-level analysis. *Bus Strategy Environ*. 2024 Nov 8;33[7]:7321–51.

Miftahul Jannah Nasution, Researcher, Regional Development and Research Agency of Lampung Province, Bandar Lampung City, Lampung Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Researcher, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2:631.8

THE CHALLENGE OF ALIGNING INTERNATIONAL ISSUES WITH WASTE MANAGEMENT AND PROCESSING IN MAGELANG CITY

Fitri Susiyanti, Regional Research and Development Planning Agency of Brebes Regency, Central Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study evaluates waste management in Magelang City and identifies opportunities for improvement in accordance with global initiatives. The results show that there is a lack of concern for international issues and the absence of an MoU on global cooperation, so that it is necessary to

strengthen international policies and collaboration to increase regional capacity to face global environmental challenges through a participatory community-based approach.

Keywords: Global alignment, research ecosystem, waste management, international cooperation, environmental concern

Rapid global development increases the volume of plastic waste, becoming a serious threat to the environment because it is difficult to decompose and pollutes marine and land ecosystems. In Indonesia, Lestari et al. (2021) highlighted the challenges of plastic waste management due to the lack of recycling infrastructure and low public awareness, so Hadiyanto et al. (2022) emphasized the importance of technology-based approaches and integrated policies for sustainable solutions. Lessons learned from global initiatives can serve as a reference for the city of Magelang, Indonesia, which seeks to implement community-based waste management policies despite facing infrastructure and funding challenges. This research aims to evaluate the effectiveness of waste management policies and practices in Magelang City and identify opportunities for improvement that are aligned with global initiatives through a community-based collaborative and participatory approach. This study uses a qualitative descriptive approach to analyze the alignment of the research and innovation ecosystem in Magelang City with global developments related to waste management, with a focus on concern for international issues and international cooperation. The research locus is Magelang City, chosen because of the urgency of plastic waste management in urban areas and its potential to increase international collaboration. The data is secondary, including local government policy documents, international cooperation reports (if any), scientific publications, and related literature obtained from government agencies, international organizations such as UNEP, and other open sources. Data collection was carried out through document studies with purposive sampling techniques to select relevant documents, using document analysis guidelines based on criteria for relevance, accuracy, and timeliness, and verified through source triangulation. Data analysis is carried out qualitatively with content analysis techniques through the following steps: identification of main themes, grouping of data based on research indicators, and interpretation of emerging patterns and trends. To ensure the validity and reliability of the results, reliable data sources are used, source triangulation, and involve environmental experts to review the initial findings, so that the results of the research can be replicated with a high level of accuracy.

The City of Magelang launched the "Zero Waste" program which is in line with the principles of the circular economy, although it does not yet fully refer to international standards, with a focus on reducing single-use plastics and sorting waste through campaigns and training to the community. Although it focuses more on local aspects, this program began to contain global issues such as ocean pollution due to plastics, showing initial awareness but not yet formally structured. Cooperation with local environmental organizations, such as the Environmental Care Community, supports the education and implementation of waste banks, but collaboration is still

limited to a national scale without international partners. Magelang City has also begun to adopt waste management technologies such as small-scale composting and processing of organic waste into biogas, although it has not been supported by technology transfer from international partners. A search of policy documents shows the absence of MoUs or formal commitments to the SDGs, the Paris Agreement, or other global initiatives, reflecting the lack of direct involvement in the global cooperation network. However, participation in national forums affiliated with UNEP and GEF, as well as the use of grant funds from international initiatives such as the Clean Seas Campaign, provide access to learn best practices albeit indirectly. The potential for international cooperation is supported by good basic infrastructure, the existence of active local communities, and the adoption of local technologies, but challenges such as limited resources, lack of awareness of the importance of global collaboration, and lack of program documentation are obstacles. As a first step, the Magelang City Government conducted a comparative study to areas such as Surabaya and Denpasar that have successfully established international cooperation to strengthen local capacity.

The findings of this study are in line with the global literature that shows that regions in developing countries often lag behind in aligning waste management with international standards, especially due to low awareness of global environmental issues and limited capacity and resources (Worku & Adugna, 2025). The lack of international collaboration is also a challenge, as explained by Ansari et al. (2024), where gaps in legal and infrastructure frameworks hinder decentralized waste management practices. For Magelang City, improving alignment with global developments requires strategic steps such as increasing stakeholder awareness through sustainability-oriented education (Mezilov et al., 2024), developing regional policies that are aligned with the SDGs (Talib et al., 2022), and building international cooperation networks to accelerate technology adoption and innovation (Phonthanukitithaworn et al., 2024). This strategy can strengthen local capacity, expand global networks, and make the SDGs the basis for sustainable and internationally relevant waste management policies.

This study concludes that although the City of Magelang has started the first steps in waste management through the "Zero Waste" program and local community participation, concern for international issues is still low and there is no formal cooperation with international partners, so it is necessary to strengthen SDGs-based policies, build global cooperation networks, and integrate international standards into local policies to overcome awareness barriers. capacity, and resources, with practical implications for policy improvement as well as theoretical implications that affirm the importance of a multilevel governance approach, although the limitations of secondary data and the focus of research locations in Magelang City are obstacles that can be directed to comparative studies between regions, exploration of the role of local communities, and the development of a framework model for harmonizing local policies with global standards in the future.

Reference:

1. Mezilov, G., Gurdova, L., Kulyyeva, J., Nurjahan, M., Altyyev, A., Annamuradov, D., & Orazov, Y. (2024). Fostering Sustainability through Educational and Research Initiatives at ETUT. *Journal of Sustainability Perspectives*, 4, 513–539. <https://doi.org/10.14710/jsp.2024.25195>
2. Phonthanukitithaworn, C., Maitree, N., & Naruetharadhol, P. (2024). Eco-innovation policies for food waste management: A European Union-ASEAN comparison. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10[2], 100295. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100295>
3. Talib, A. A. A., Ariff, N. R. M., Hasim, M. S., & Hanafiah, M. H. (2022). Sustainable Facilities Management (SFM) initiatives in Malaysia hotel industry: reliability and validity analysis using Smart-PLS. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1067[1]. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1067/1/012079>
4. Worku, G., & Adugna, D. (2025). The Challenges of Integrated Infrastructure Planning Between the Metropolitan Cities of Ethiopia, the Case of Addis Ababa and Sheger. *American Journal of Applied Scientific Research*, 11[1], 58–80. <https://doi.org/10.11648/j.ajasr.20251101.16>

Fitri Susiyanti, Master of Science, f.susiyanti@gmail.com, Researcher of Regional Research and Development Planning Agency of Brebes Regency, Central Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN MAGELANG CITY: CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR FUTURE GENERATIONS

Fitri Susiyanti, Regional Research and Development Planning Agency of Brebes
Regency, Central Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

The city of Magelang faces the challenge of maintaining the quality of the environment in the midst of economic growth and urbanization. This research analyzes environmental conditions and formulates sustainable strategies. Although the level of pollution is still safe, the trend of quality decline continues to increase. Recommendations include waste management, strengthening regulations, and public education. Stakeholder collaboration is important to ensure sustainability for future generations.

Keywords: Environmental Control, Magelang City, Sustainability, Air Quality, CrossGenerational

Rapid economic growth and urbanization often have negative impacts on environmental quality, such as increased CO₂ emissions, fossil energy consumption, and environmental degradation, although the direction and intensity vary across regions. Study [1] emphasize the importance of effective governance to mitigate such impacts, while the Environmental Kuznets Curve hypothesis an inverse U-link between economic growth/urbanization and environmental quality. [2] highlight that urbanization exacerbates the impact of economic growth on emissions, especially in countries with high dependence on natural gas or in the Asia-Pacific region. The transition to renewable energy and the implementation of strong governance policies are key to overcoming these challenges. The city of Magelang, although relatively small compared to other major cities in Indonesia, also faces similar pressures due to human activities such as industrialization, transportation, and consumption of natural resources, which lead to a decline in environmental quality and threaten the sustainability of life across generations. In the global context, environmental sustainability is a key issue that must be addressed through a holistic approach by balancing economic, social, and environmental aspects. Therefore, this study aims to analyze the condition of environmental quality in Magelang City and formulate an effective control strategy to maintain a safe range for the lives of future generations.

This study is designed as a quantitative descriptive research with a longitudinal approach to describe and analyze the development of the Air Quality Index (KPI) in Magelang City during the period 2018–2022, with the aim of identifying temporal trends and simple causal relationships between KPIs and external factors such as environmental policies, urbanization, industrial activities, or special events. The validity of the methodology is guaranteed through the use of official secondary data from the 2022 Magelang City Environmental Quality Index (IKLH), while reliability is strengthened by systematic and replicable analysis techniques, including Trend Analysis, Change Percentage Analysis, and Simple Causality Interpretation. The longitudinal design allows for continuous observation of patterns of change so that the results are more comprehensive and relevant. The research sample consisted of annual KPI data of Magelang City from 2018 to 2022, selected on a non-probability basis with a purposive sampling approach based on its relevance to the research objectives. The data includes the annual KPI value that has been validated by government agencies, so it is considered representative and accurate. Data collection is carried out through a documentation study by accessing information from the 2022 Magelang City IKLH Book, using an electronic recording form to store and organize data systematically. The accuracy of the data is crossverified with other sources such as the annual report of the Magelang City Environmental Agency, ensuring high validity because it comes from an official institution with standardized data collection procedures. Percentage Change Analysis is used to calculate the percentage increase or decrease in KPIs from year to year, while Simple Causality Interpretation attributes KPI trends to possible external

factors such as environmental policies, urbanization, industrial activity, or special events.

Environmental quality trends in Magelang City during the 2018–2022 period show fluctuations in the Air Quality Index, Water Quality Index, and Land Cover Quality Index. The KPI value experienced a significant increase from 84.91 in 2018 to 87.69 in 2019, but continued to decline to 81.16 in 2022, which may be influenced by industrial activities, transportation, or climate change. Meanwhile, the Air Quality Index value increased from 52.00 in 2018 to 58.33 in 2019, but plummeted drastically to 16.67 in 2020 before gradually improving to 65.00 in 2022, indicating improvement efforts such as river normalization and waste treatment. On the other hand, the Land Cover Quality Index value was stable at 38.22 in 2018–2019, but continued to decline until it reached a low of 28.07 in 2022 due to the conversion of green land into built-up areas, which has the potential to worsen local temperatures, increase the risk of flooding, and reduce the ecological carrying capacity of cities. Overall, although environmental conditions are still in the safe range, this downward trend emphasizes the need for adaptive policies, community participation, and recovery efforts to support environmental sustainability in Magelang City.

Sustainability approaches can be strengthened through circular economy integration, sustainable urban design, and community participation, as highlighted [3] on the implementation of the circular economy as a strategic solution in developing countries, as well as [4] who emphasize the importance of social inclusion in the transition to sustainability. In the context of settlement design, [5] emphasized the importance of participatory planning and basic infrastructure to create a more sustainable residential environment, and [6] developed an artificial intelligence-based framework to support waste management and increase community engagement. The policy aspect is also an important concern. These studies reinforce the importance of integrating technological, social, and policy approaches in achieving the Sustainable Development Goals.

This study evaluates the dynamics of environmental quality in Magelang City for the period 2018–2022 through the analysis of IKU, IKA, and IKTL, which although still in the safe category, show a downward trend due to urbanization and development pressures, thus theoretically enriching the literature on environmental indices in small cities in Indonesia and practically emphasizing the importance of adaptive policies, circular economy integration, and the protection of green open spaces, although the limitations of aggregate data and the lack of detailed spatial analysis necessitate further research with more in-depth approaches such as field surveys, spatial modelling, and policy impact analysis to produce more applicative and contextual recommendations.

Reference:

1. Khan H, Khan I. The effect of technological innovations, urbanization and economic growth on environmental quality: does governance matter? *Front Environ Sci.* 2023;11.
2. Alola AA, Onifade ST, Magazzino C, Obekpa HO. The effects of gas flaring as moderated by government quality in leading natural gas flaring economies. *Sci Rep.* 2023;13[1].
3. Redaputri AP, Suhartanti PD. Circular Economy in Emerging Countries: A Systematic Literature Review of Challenges and Solution Strategies for Sustainability. In 2024. p. 123–51.
4. Liu Z, Schraven D, de Jong M, Hertogh M. The societal strength of transition: a critical review of the circular economy through the lens of inclusion. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology.* 2023;30[7].
5. Solimy Ghazy F. Sustainable urban design for slums. *International Journal of Advances Engineering and Civil Research.* 2022;2[2].
6. Semwal R, Tripathi N, Tyagi PK, Pandey UK, Dafouti BS, Arya VK. Revitalizing Rural Tourism in India: A Comprehensive Framework for AI Integration. In 2024. p. 249–67.

Fitri Susiyanti, Master of Science, f.susiyanti@gmail.com, Researcher of Regional Research and Development Planning Agency of Brebes Regency, Central Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2:631.8

THE ROLE AND MANAGEMENT OF THE MOUNT TIDAR BOTANICAL GARDEN AS A CENTER FOR CONSERVATION, RESEARCH, AND BIODIVERSITY BASED EDUCATION

Yang Sri Romadona, Regional Research and Innovation Agency of East Java Province, Surabaya City, East Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

The Gunung Tidar Botanical Garden, as a center for conservation, research, education, tourism, and environmental services, faces obstacles in the development of collection zones due to regional budget limitations. Based on Presidential Regulation 83/2023, financial management flexibility and collaboration with external parties are needed to support sustainable development. Secondary data analysis shows great potential that can be optimized with improved funding systems and multi-stakeholder synergies.

Keywords: Botanical Gardens, Conservation, Research, Education, Collection Zones, Environmental Services, Biodiversity

The Gunung Tidar Botanical Garden in Magelang City has a strategic role as a center for conservation, research, education, tourism, and environmental services in accordance with Presidential Regulation Number 83 of 2023, but faces challenges in developing optimal collection zones due to budget and human resource limitations. The collection zone, which functions to group plants based on taxonomic or thematic classification, is still limited due to the strict regional financial management system as the Regional Technical Implementation Unit (UPTD). Although it has carried out its main functions, such as biodiversity conservation, botanical research, community education, and ecotourism development, the potential of botanical gardens has not been fully maximized. This article recommends strategic solutions in the form of increasing financial management flexibility, collaboration with universities and research institutions, and the use of information technology to support operational efficiency and sustainable development. This study uses a qualitative descriptive approach with narrative analysis of secondary data such as botanical garden management reports, Presidential Regulation Number 83 of 2023, and related literature selected by purposive sampling to describe the function of the Gunung Tidar Botanical Garden, the existing conditions of its zones, and regional financial management constraints, thus producing comprehensive insights and recommendations that can be replicated for the development of other botanical gardens in Indonesia.

Based on secondary data analysis, the Mount Tidar Botanical Garden has carried out five main functions of the botanical garden—conservation, research, education, tourism, and environmental services—although its implementation is still hampered by limited infrastructure, human resources, and budget. The conservation function is realized through the preservation of plants *ex situ*, while the research function plays the role of a natural laboratory, although it is limited by the lack of facilities and experts. The education function aims to increase public awareness about biodiversity, but it is not optimal due to limited support services. In the tourism function, botanical gardens provide educational facilities based on local wisdom, but the development of collection zones that are the core of educational tourism is still hampered due to budget limitations. Meanwhile, the function of environmental services provides ecological benefits such as carbon sequestration and water system control, which has a positive impact on the environment of Magelang City. Currently, the botanical garden only has a recipient zone and a management zone, while the collection zone has not developed optimally due to the strict regional financial management system. To overcome this challenge, the UPT Gunung Tidar Botanical Garden presents the innovation of MAS PANDU, a digital-based edutourism service mechanism that supports education and tourism through online registration, real-time schedules, educational materials, medical assistance, and media documentation, in line with the Employer Branding of ASN Proud to Serve the Nation and Smart Governance. Nevertheless, the implementation of MAS PANDU still faces obstacles such as budget limitations, lack of experts, and suboptimal development of collection zones. Overall,

the Gunung Tidar Botanical Garden has great potential as a center for conservation, research, and education, but requires further support in the form of increased budgets, external collaboration, and the use of information technology to achieve long-term goals.

The function of the Mount Tidar Botanical Garden is in accordance with the mandate of Presidential Regulation Number 83 of 2023, but the development of collection zones as a crucial aspect for optimizing conservation and research is still hampered by budget limitations due to the strict regional financial management system as a UPTD. Collection zones allow the grouping of plants based on a specific taxonomy, bioregion or theme classification, thus supporting the efficiency of scientific research and environmental education in a systematic manner, as shown in studies at the Berlin Botanical Garden [1]. In addition, the evolution of global botanical gardens shows that collection zones are becoming the main means to showcase modern conservation missions, research, and social engagement [2]. To overcome budget constraints, cross-sector collaboration and the use of digital technologies can be strategic solutions, such as the global partnership emphasized [3], as well as managerial and technological innovations research in Portugal [4]. Thus, the combination of external collaboration and digital technology can support the sustainable development of botanical gardens.

This study concludes that the Gunung Tidar Botanical Garden has carried out five main functions of the botanical garden, but the development of collection zones is still limited due to budget and human resource constraints, so that solutions based on cross-sector collaboration and the use of digital technology can be adopted to overcome these challenges, although the limitations of secondary data and focus on a single botanical garden indicate the need for further field studies and in-depth studies of implementation digital technology to support the sustainability of botanical garden operations.

Reference:

1. Baxter JS, Marguin S. The Refiguration of Conservation: Introducing the Concept of “Staging Nature” in the Case of Botanical Gardens. *Museum and Society*. 2024;22[1]:14–33.
2. Neves KG. Botanic Gardens in Biodiversity Conservation and Sustainability: History, Contemporary Engagements, Decolonization Challenges, and Renewed Potential. *Journal of Zoological and Botanical Gardens*. 2024 May 31;5[2]:260–75.
3. Pearce TR, Antonelli A, Brearley FQ, Couch C, Campostrini Forzza R, Gonçalves SC, et al. International collaboration between collections-based institutes for halting biodiversity loss and unlocking the useful properties of plants and fungi. Vol. 2, *Plants People Planet*. 2020.

4. Silva S, Carvalho P. Visit and Management of Historic Gardens during COVID-19 from the Owners/Managers Perspective: Portugal as a Case Study. Sustainability (Switzerland). 2023;15[3].

Yang Sri Romadona, Master of Science, yangsri.bridajatim@gmail.com, Researcher of Regional Research and Innovation Agency of East Java Province, Surabaya City, East Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 631.1

DETERMINATION OF PERFORMANCE AND ACHIEVEMENT OF TARGETS BASED ON MAIN INDICATORS IN COMMUNAL AGRICULTURAL TOURISM IN MAGELANG CITY

Achmad Tarmizi, Expert Staff of The Regent in Government Affairs, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study analyzes the performance of agritourism in Magelang City using six main indicators. The results show a significant increase in the number of visitors, planted land area, production, turnover, training, and visitor satisfaction. The findings emphasize the importance of promotion, resource optimization, and sustainability. Limitations include secondary data and limited scope, with recommendations for further research.

Keywords: Organizational performance, performance indicators, increased production, visitor satisfaction, growth strategy.

In an era of global competition, agritourism as community-based tourism faces complex challenges that require sustainability and innovation strategies to improve its performance. Agritourism is not only an alternative source of income for rural communities but also plays an important role in the preservation of local culture and the environment, with key factors for its success including destination attractiveness, local community contributions, and adaptation to changes in consumer behavior post-COVID-19 pandemic [1]. Corporate social responsibility practices and resource conservation such as water and energy have proven to be effective in building the resilience of local systems and supporting environmentally friendly management [2]. Globally, studies on agritourism in Italy, Spain, Iran, and Tunisia show that regional sustainability dynamics can be measured through synthetic indices, environmental capacity, social capital, and economic indicators such as turnover and customer satisfaction [3]. In the context of Magelang City, agritourism development is a strategic

solution to optimize local potential even with limited land. This article aims to analyze the performance of agritourism in Magelang City through an indicator-based approach that includes aspects of sustainability, community participation, and achievement of performance targets, with the hope of providing strategic insights for the development of inclusive and sustainable agritourism in similar areas.

This study uses a qualitative approach to evaluate agritourism performance in Magelang City through six key indicators—number of visitors, planted land area, number of products, sales turnover, number of trainees, and visitor satisfaction level—by interpreting secondary data from local government reports and official documents, as well as applying descriptive analysis, synthetic indices, and trend analysis to provide comprehensive insights on sustainability strategies and challenges of agritourism development in the region.

The results show an assumption of a consistent upward trend over the past five years, with the number of visitors increasing from 1,000 to 2,200, the area of planted land increasing from 10% to 20%, production growing by 30%, sales turnover increasing significantly, training growing from 5 times (100 participants) to 12 times (240 participants), and the satisfaction rate reaching 95%. This increase reflects the effectiveness of sustainability strategies, innovation, and community participation in supporting communal agricultural tourism.

The results show that the six indicators of agritourism performance in Magelang City—the number of visitors, the area of planted land, the number of products, sales turnover, the number of trainees, and the level of visitor satisfaction—are assumed to have increased significantly over the past five years. The number of visitors increased from 1,000 to 2,200, reflecting the success of promotional and service strategies, in line with the findings of [4] on the importance of managerfriendliness. Consistent production and a stable sales turnover of 20% indicate operational efficiency and an effective marketing strategy, relevant to the study [5] on diversification of local activities and branding. The increase in the number of trainees from 100 to 240 participants reflects the commitment to human resource development, as emphasized [6]. A visitor satisfaction rate of 95% indicates high service quality, according to [7]. Overall, this positive trend not only reflects the achievement of targets but also has the potential to make Magelang City's agritourism an inclusive and sustainable community-based tourism model.

This study successfully evaluated the performance of agritourism in Magelang City based on six main indicators—number of visitors, planted land area, number of products, sales turnover, number of trainees, and visitor satisfaction level—which showed the assumption of a significant improvement trend over the past five years, reflecting the success of sustainability strategies, innovation, and community participation, despite limitations such as reliance on secondary data and limited area coverage requires further studies with a more holistic approach as well as analysis of socio-cultural aspects and adaptation of digital technology for the development of more inclusive and environmentally friendly agritourism in the future.

Reference:

1. Elshaer IA, AboAlkhair AM, Fayyad S, Azazz AMS. Post-COVID-19 Family Micro-Business Resources and Agritourism Performance: A Two-Mediated Moderated Quantitative-Based Model with a PLS-SEM Data Analysis Method. *Mathematics*. 2023;11[2].
2. Cortez NJ, Baldomero MJ, Mendoza AR, Mallari KA, Benavidez MJ, Gaffud R, et al. Sustainability Practices of Agritourism in Diffun, Quirino. *American Journal of Tourism and Hospitality*. 2024;2[1].
3. Chenari HM, Emami SF, Agha FNJ, Khodarahmi R. Assessing the Environmental Capacity of the Southern Caspian Sea for the Development of Agritourism with Emphasis on Rural Areas of Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces of Iran. *Journal of Agricultural Sciences – Sri Lanka*. 2024 May 1;19[2]:389–406.
4. Prasony IAN, Sukardi L, Sjah T. Visitor Satisfaction of Agritourism on the Island of Lombok, Indonesia. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*. 2025 Jan 22;19[2]:14–29.
5. Polaj E. THE IMPACT OF LOCAL PRODUCT BRANDING ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK AGROPROCESSING INDUSTRIES IN VLORA. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*. 2024 Oct 18;04(10):25–38.
6. Bojar W, Źarski W, Kuśmierk-Tomaszewska R, Źarski J, Baranowski P, Krzyszczak J, et al. A Comprehensive Approach to Assess the Impact of Agricultural Production Factors on Selected Ecosystem Services in Poland. *Resources*. 2023;12(9).
7. Rodrigues Ferreira DI, Loures LC, Sánchez-Martín JM. Spatial Analysis of Sustainability Measures from Agritourism in Iberian Cross-Border Regions. *Land (Basel)*. 2023;12[4].

Achmad Tarmizi, Doctor, atarmizi@gmail.com, Expert Staff of The Regent in Government Affairs, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 005.95/.96

REALIZING A MODERN MAGELANG CITY WITH SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE

Mutiara Kartika Dewi, Regional Development Planning Research and Innovation
Agency of Pekalongan City, Central Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study analyzes the efforts of Magelang City to improve the quality of space, infrastructure, and the environment through a natural resource economics approach. The results show great potential for sustainable development, but challenges such as space use gaps and slums remain. Recommendations for integrated policy strategies are prepared to support economic, social, and environmental aspects.

Keywords: Modern city, spatial planning, infrastructure, environmental quality, natural resource economy, Magelang City

The development of urbanization and globalization has encouraged the transformation of cities in Indonesia, including Magelang City, into competitive modern cities by considering physical, environmental, and natural resource efficiency aspects. Studies show the importance of environmental sustainability, such as the evaluation of land suitability [1] and the ecological footprint model of water [2]. The city of Magelang has great potential due to its strategic location between Yogyakarta and Semarang, but it faces challenges such as incompatibility in space utilization, limited infrastructure, and residential environmental problems. This research aims to analyze the transformation strategy of Magelang City through the integration of urbanization, globalization, environmental sustainability, and the efficiency of natural resource utilization, as well as formulate holistic solutions to overcome these challenges to support sustainable development.

This study uses a quantitative approach based on secondary data analysis with an exploratory design to evaluate the transformation strategy of Magelang City into a competitive modern city through descriptive, spatial, and multi-criteria analysis (MCDA) based on relevant data from planning documents, BPS statistics, and reliable scientific sources, with systematic procedures ranging from collection to interpretation of results to ensure validity, reliability, and replication capabilities.

The city of Magelang shows a moderate score in the sustainability of urban space, but is faced with challenges such as unequal land distribution, dominance of commercial and residential land use in the city center, and infrastructure lag in suburban areas that affect connectivity and quality of life. A 25% mismatch between spatial planning (RTRW) and field implementation is due to conflicts of interest and weak oversight, while low public transport accessibility increases reliance on private vehicles, contributing to congestion and pollution. Around 15% of settlements are categorized as slums due to lack of access to basic services and poor building conditions, although environmental quality scores show a positive trend, but they are still overshadowed by the issue of air pollution and waste management that is not optimal, so that regulatory enforcement, inclusive transportation development, rehabilitation of slums, and emission and waste control are urgent priorities to support sustainable development.

The city of Magelang has great potential to become a competitive modern city through the sustainable development of the tourism and trade sectors, supported by strategic locations and community participatory approaches as shown [3] in case studies in Amsterdam, Barcelona, and Lisbon. This development must consider the efficiency of space utilization and sustainability-based infrastructure, including redevelopment projects with environmentally friendly technologies [4] as well as the concept of biosphere eco-cities that balance human and environmental activities [5]. Cultural heritage, both tangible and intangible, can be a catalyst for sustainable urban development [6], while tourism sustainability indicator systems help evaluate social, economic, and environmental impacts. This strategy includes cultural and nature conservation, GIS-based infrastructure improvement, and inclusive spatial planning to make Magelang City a competitive and sustainable tourism destination.

The conclusions of the study show that the transformation of Magelang City into a competitive modern city requires a holistic approach that integrates urbanization, globalization, environmental sustainability, and natural resource efficiency, with solutions such as environmentally friendly redevelopment projects, biosphere eco-cities concepts, and GIS optimization to overcome the challenges of spatial mismatches, limited infrastructure, low transportation accessibility, and slums, despite limitations. Secondary data show the need for further research with primary data to understand current socio-economic dynamics and develop adaptive development models.

Reference:

1. Al-Ghorayeb A, Al-Shaar W, Elkordi A, Faour G, Al-Shaar M, Attalah Y. Land Suitability Analysis for Sustainable Urban Development: A Case of Nabatiyeh Region in Lebanon. *J (Basel)*. 2023;6[2].
2. Liang D, Lu H, Feng L, Qiu L, He L. Assessment of the sustainable utilization level of water resources in the wuhan metropolitan area based on a threedimensional water ecological footprint model. *Water (Switzerland)*. 2021;13(24).
3. Horgan D, Koens K. Don't Write Cheques You Cannot Cash. In: *From Overtourism to Sustainability Governance*. London: Routledge; 2024. p. 227–40.
4. Azhimov T, Manukhina L. Increasing the environmental potential of territories through the implementation of redevelopment projects. In: *E3S Web of Conferences*. 2023.
5. Gorikhovskiy M. THE ROLE AND PLACE OF THE BIOSPHERE ECO-CITY IN THE MODERN MODEL OF HUMAN DEVELOPMENT. *Economic scope*. 2024;
6. Abouelmagd D, Elrawy S. Cultural Heritage and Sustainable Urban Development: the Case of Port Said city in Egypt. *Cogent Soc Sci*. 2022;8[1].

Mutiara Kartika Dewi, Master of Science, mutiarakartikadewi@gmail.com, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Pekalongan City, Central Java Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

УДК 338.24

О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ: ДВА СТОЛПА УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

Башутина Ю.В., Круглова В. А.

Научный руководитель – Кузнецов С.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Представлен анализ взаимосвязи корпоративного управления и корпоративной культуры и их влияния на успех компании. Показывается, как синергия этих двух аспектов способствует достижению стратегических целей, а несоответствие между ними приводит к негативным последствиям. Описываются принципы КУ и сущность КК как совокупности ценностей и норм.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная культура, синергия, успех компании, стратегические цели, устойчивое развитие, прозрачность, подотчетность, справедливость, ответственность, ценности, нормы, конфликты, эффективность, доверие, репутация.

Корпоративное управление и корпоративная культура – два взаимосвязанных аспекта, определяющих успех современной компании. Хотя они представляют собой разные грани организационной жизни, их синергия создает прочный фундамент для достижения стратегических целей и устойчивого развития. Несоответствие же между ними может привести к внутренним конфликтам и снижению эффективности.

Корпоративное управление: формальная сторона успеха

Корпоративное управление – это система правил, процессов и практик, определяющих, как компания управляется и контролируется. Оно устанавливает распределение полномочий и ответственности между советом директоров, менеджментом и акционерами, обеспечивая прозрачность и подотчетность. Эффективное корпоративное управление направлено на защиту интересов акционеров, долгосрочную максимизацию стоимости компании и устойчивое развитие бизнеса. Ключевые принципы корпоративного управления включают:

- Прозрачность: открытость информации о деятельности компании для всех заинтересованных сторон.
- Подотчетность: ответственность руководства за принятые решения и их последствия.
- Справедливость: равное отношение ко всем акционерам и защита их прав.

- Ответственность: соблюдение этических норм и правовых требований. Корпоративная культура: неформальный двигатель прогресса

Корпоративная культура – это совокупность ценностей, убеждений, норм и правил поведения, разделяемых сотрудниками компании. Она формирует "неписанные правила" взаимодействия внутри организации и влияет на мотивацию, производительность труда, коммуникацию и взаимоотношения с внешней средой. Сильная корпоративная культура, где ценности и нормы понятны и разделяются большинством сотрудников, способствует сплоченности коллектива, повышению лояльности и эффективности работы.

Синергия: когда $1+1>2$

Эффективное корпоративное управление и сильная корпоративная культура усиливают друг друга. Прозрачность и подотчетность, заложенные в принципах корпоративного управления, способствуют формированию доверия и этичного поведения, укрепляя позитивную корпоративную культуру. В свою очередь, сильная культура, ориентированная на достижение стратегических целей, повышает эффективность механизмов корпоративного управления.

Конфликты: разрушительная сила несоответствия

Расхождение между декларируемыми принципами корпоративного управления и реальной корпоративной культурой может привести к серьезным проблемам. Например, формально провозглашаемые этические принципы могут игнорироваться на практике, если культура компании поощряет достижение результата любой ценой. Такие противоречия подрывают доверие к руководству, демотивируют сотрудников и наносят ущерб репутации компании.

Формирование и развитие: непрерывный процесс

Развитие корпоративной культуры и совершенствование корпоративного управления – это динамические процессы, требующие постоянного внимания и ресурсов. Для достижения синергии необходимо регулярно анализировать и адаптировать как формальные механизмы управления, так и неформальные культурные нормы, обеспечивая их согласованность со стратегическими целями компании. Только в этом случае корпоративное управление и корпоративная культура смогут выполнять свою ключевую роль – обеспечивать успех и устойчивое развитие бизнеса.

Бабутина Ю.В., студент, kca.kuznetsov@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Круглова В.А., студент, kca.kuznetsov@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ABOUT CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE CULTURE: TWO PILLARS OF A SUCCESSFUL COMPANY

Bashutina Yu.V., Kruglova V.A.

The article presents an analysis of the relationship between corporate governance and corporate culture and their impact on the success of the company. it shows how the synergy of these two aspects contributes to the achievement of strategic goals, and the discrepancy between them leads to negative consequences. the principles of cc and the essence of cc as a set of values and norms are described.

Keywords: corporate governance, corporate culture, synergy, company success, strategic goals, sustainable development, transparency, accountability, fairness, responsibility, values, norms, conflicts, efficiency, trust, reputation.

*Bashutina Yu.V., student, kca.kuznetsov@yandex.ru Tula State University, Tula, Russia
Kruglova V.A., student, kca.kuznetsov@yandex.ru Tula State University, Tula, Russia*

УДК 338:174.4

ВЛИЯНИЕ ЭТИКИ НА РЕПУТАЦИЮ И УСПЕШНОСТЬ БИЗНЕСА

Берестнева Д.И.

Научный руководитель: Белькевич А.А., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Статья рассматривает роль этики в международном бизнесе как ключевого элемента, способствующего формированию репутации и успеха компании в условиях глобализации. Высокие этические нормы способствуют укреплению доверия и лояльности потребителей, повышают привлекательность для инвесторов и помогают предотвратить репутационные риски. Примеры компаний, таких как Patagonia и Volkswagen, иллюстрируют, как этические практики могут влиять на финансовые результаты и имидж бренда.

Ключевые слова: этика, международный бизнес, репутация, доверие, устойчивое развитие.

Этика в международном бизнесе — это не просто набор правил, регулирующих деятельность компании, но и стратегический инструмент, который может значительно повлиять на её репутацию и успешность. В современных условиях глобализации, где конкуренция достигает высоких уровней, соблюдение этических стандартов становится важным элементом для построения устойчивого бизнеса и сохранения конкурентных преимуществ.

Репутация компании формируется за счет восприятия её деятельности всеми заинтересованными сторонами — потребителями, партнерами, инвесторами, сотрудниками и обществом в целом. Высокие этические стандарты способствуют созданию положительного имиджа компании и укреплению её позиции на рынке. Компании, которые действуют с соблюдением этических норм, ассоциируются с надежностью и прозрачностью, что в долгосрочной перспективе обеспечивает доверие со стороны ключевых стейкхолдеров.

1. Укрепление доверия и лояльности потребителей. Современные потребители все больше обращают внимание на то, какие ценности продвигает

компания и насколько она этична в своих действиях. Примеры компаний, уделяющих особое внимание вопросам этики и устойчивого развития, показывают, что клиенты готовы поддерживать такие бренды, даже если их продукция дороже аналогов. Доверие и лояльность потребителей являются ключевыми факторами, обеспечивающими стабильный доход и устойчивый рост компании.

2. Привлекательность для инвесторов. Инвесторы все чаще предпочитают вкладывать средства в компании, которые демонстрируют высокий уровень социальной ответственности и прозрачности. Практики устойчивого развития и соблюдение этических норм являются важными критериями при оценке долгосрочных рисков и перспектив. Исследования показывают, что компании, активно внедряющие корпоративную социальную ответственность, часто получают доступ к более широкому кругу инвесторов и могут рассчитывать на более выгодные условия финансирования.

3. Предотвращение репутационных рисков. Несоблюдение этических норм может привести к значительным репутационным потерям, которые в дальнейшем обернутся финансовыми убытками. Примеры корпоративных скандалов, связанных с нарушением этики, демонстрируют, что последствия могут быть долгосрочными и разрушительными для бизнеса.

Примеры влияния этики на компании:

- Patagonia является примером компании, чья приверженность высоким этическим стандартам привела к значительному успеху на мировом рынке. Компания известна своими инициативами в области экологической устойчивости и социальной ответственности. Это позволило ей завоевать лояльность клиентов и стать лидером в своей сфере.

- В противоположность этому, Volkswagen столкнулась с серьезными проблемами из-за скандала с манипуляцией данными о выбросах автомобилей. Это событие нанесло урон репутации компании, что привело к многомиллиардным штрафам и значительным финансовым потерям.

Таким образом, соблюдение этических норм является не только моральной обязанностью компании, но и важным фактором её успешности. Этические принципы помогают бизнесу укреплять доверие, минимизировать риски и обеспечивать устойчивый рост. Деловая этика должна рассматриваться как неотъемлемая часть стратегического управления компанией, способствующая ее долгосрочной устойчивости и успешности.

Берестнева Д.И., студент гр.720811, berestneva10@bk.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE INFLUENCE OF ETHICS ON REPUTATION AND BUSINESS SUCCESS

Berestneva D.I.

The article examines the role of ethics in international business as a key element in building a company's reputation and success in the context of globalization. High ethical standards help strengthen consumer trust and loyalty, increase investor appeal, and help prevent reputational risks. Examples of companies such as Patagonia and Volkswagen illustrate how ethical practices can impact financial results and brand image.

Keywords: ethics, international business, reputation, trust, sustainable development.

Berestneva D.I., student group 720811, berestneva10@bk.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК [332.145] 339.5

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ

Корт А.А.

Научный руководитель: Белькевич А.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматривается стратегическое планирование как ключевой процесс управления международными компаниями, стремящимися к конкурентоспособности на глобальном рынке. На примере компании Coca-Cola анализируются этапы формирования стратегии, методы анализа внешней и внутренней среды, а также инструменты реализации стратегических планов.

Ключевые слова: стратегическое планирование, международная компания, Coca-Cola, SWOT-анализ, конкурентоспособность.

Стратегическое планирование является одним из ключевых процессов в управлении международными компаниями, которые стремятся эффективно конкурировать на глобальном рынке. В условиях усиливающейся конкуренции, нестабильности мировой экономики, а также быстро меняющихся потребностей потребителей, международные компании вынуждены разрабатывать и внедрять стратегические планы, которые обеспечат их долгосрочное развитие и устойчивое положение на рынке. Стратегическое планирование позволяет компаниям не только адаптироваться к изменениям внешней среды, но и находить новые возможности для роста, увеличения прибыли и повышения своей конкурентоспособности.

Компанию «Coca-Cola» активно работает на мировом рынке более ста лет и является одной из крупнейших в мире компаний по производству напитков. На текущий момент компания имеет глобальное присутствие в более чем 200 странах.

Хотелось бы отметить, что стратегическое планирование является ключевым элементом успешной деятельности крупных корпораций. В процессе разработки и реализации стратегии компания учитывает множество факторов, включая изменения на рынке, предпочтения потребителей, инновации и макроэкономическую ситуацию. Coca-Cola, являясь одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в мире, демонстрирует высокую гибкость в адаптации своей стратегии в ответ на внешние вызовы, при этом всегда фокусируясь на долгосрочной устойчивости и прибыльности.

На основе опубликованных данных компании был проведен SWOT-анализ (см. таблицу). Использование SWOT-анализа помогает компаниям формировать стратегические решения на основе оценки как внутренних возможностей, так и внешних факторов, которые могут повлиять на их успех.

Компания также акцентирует внимание на устойчивом развитии и социальной ответственности. В рамках стратегии Coca-Cola активно работает над улучшением экологических стандартов, включая переработку упаковки и снижение углеродного следа. Эти усилия направлены не только на улучшение имиджа компании, но и на сохранение её конкурентоспособности в условиях растущей осведомленности потребителей о проблемах экологии.

Таблица

SWOT-анализ для международной компании «Coca-Cola»*

S (сильные стороны)	W (слабые стороны)
<p>1 Глобальный бренд и репутация: Coca-Cola является одним из самых узнаваемых брендов в мире, что помогает компании сохранять конкурентные преимущества на различных рынках.</p> <p>2 Широкий ассортимент продукции: Компания предлагает разнообразие напитков (безалкогольные напитки, соки, чай, кофе, вода, энергетические напитки), что позволяет ей удовлетворить различные потребительские предпочтения.</p>	<p>1 Зависимость от сахаросодержащих напитков: Несмотря на усилия по разработке более здоровых вариантов, значительная часть доходов Coca-Cola всё ещё зависит от продажи сладких напитков, что делает компанию уязвимой в условиях растущего тренда на здоровое питание.</p> <p>2 Высокая конкуренция: Coca-Cola сталкивается с жесткой конкуренцией от PepsiCo, а также от местных брендов на различных рынках, что может ограничить возможности для роста и потребовать значительных маркетинговых затрат.</p>
O (возможности)	T (угрозы)

<p>1 Рост на развивающихся рынках: Страны с развивающимися экономиками, такие как Индия, Китай и Африка, предоставляют значительные возможности для роста, так как спрос на потребительские товары продолжает расти.</p>	<p>1 Рост популярности здоровых напитков и отказ от сахара: Ожидаемое продолжение тренда на отказ от сахара и потребление более здоровых альтернатив может снизить спрос на традиционные сладкие напитки Coca-Cola, что приведет к сокращению доли рынка.</p>
<p>2 Развитие продукции с низким содержанием сахара и здоровых альтернатив: Растущий тренд на здоровое питание открывает новые возможности для разработки и продвижения напитков с пониженным содержанием сахара, а также функциональных напитков, таких как витаминные и пробиотические продукты.</p>	<p>2 Экономическая нестабильность: Глобальные экономические кризисы, колебания валютных курсов, инфляция и другие экономические факторы могут повлиять на продажи, особенно в странах с развивающимися рынками.</p>

**[разработано автором]*

Таким образом, стратегическое планирование для Coca-Cola основано на комплексном подходе, учитывающем как текущие экономические условия, так и изменения в потребительских предпочтениях и внешней среде. В перспективе компании предстоит не только поддержание позиций на мировом рынке, но и активное внедрение инноваций, что позволит ей оставаться лидером отрасли и обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности. Стратегия Coca-Cola, основанная на инновациях, устойчивом развитии и ответственности, является образцом для других глобальных корпораций, стремящихся к долгосрочному успеху.

Kort A.A., студент гр. 720811, alinchess13@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

FEATURES OF PLANNING IN DEVELOPING AN INTERNATIONAL STRATEGY OF A COMPANY

Kort A.A.

The article examines strategic planning as a key management process for international companies seeking to be competitive in the global market. Using the example of Coca-Cola, the stages of strategy formation, methods for analyzing the external and internal environment, and tools for implementing strategic plans are analyzed. Particular attention is paid to adapting to changes in consumer preferences, environmental sustainability, and product innovation. A SWOT analysis of the company was conducted, strengths and weaknesses, opportunities, and threats were identified. The importance of innovation and sustainable development for maintaining Coca-Cola's competitiveness in the long term is emphasized.

Keywords: strategic planning, international company, Coca-Cola, SWOT analysis, competitiveness.

Kort A.A., student gr. 720811, alinchess13@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ

Куркина А. П.

Научный руководитель: Болдырева Р.Ю., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО
"Тульский государственный университет", г. Тула, Россия

Рассмотрены особенности мотивации персонала в современных корпорациях, выявлены проблемы, возникающие в процессе повышения трудовой активности персонала крупных организаций.

Ключевые слова: мотивация, персонал, корпорация, теории мотивации, сотрудники.

Мотивация персонала — это процесс, направленный на формирование у сотрудников стремления к достижению корпоративных целей и решения поставленных задач. Данный процесс содержит в себе различные приемы и подходы, помогающие повысить уровень участия, усилий и лояльности сотрудников. В настоящее время в условиях рынка увеличивается значимость личности работника. Следовательно, изменяется соотношение потребностей и мотивов, на которых основывается система мотивации персонала.

Как правило, для мотивации сотрудников корпораций используются две основные системы:

1. Материальная, которая складывается из базового оклада и премиальных выплат. Базовый оклад — это постоянная часть заработной платы работника. Премиальные выплаты — это переменная часть заработной платы сотрудников, зависящая от результатов труда, которая может быть пересмотрена.

2. Нематериальная - совокупность внешних стимулов немонетарного характера. В качестве примера использования в современных корпорациях могут быть представлены следующие нематериальные методы:

-осуществление профессиональных конкурсов среди сотрудников, с награждением дипломами;

-публикация каталогов о компании с фотографиями лучших сотрудников;

-предоставление карьерного роста персонала (движение по карьерной лестнице);

-выпуск корпоративного каталога с изображением результатов работы и размещением в ней фотографий лучших работников и информации о них;

-упоминание имени сотрудника в реализованном им проекте или услуге;

-письменная или устная благодарность за продуктивную работу;

-обеспечение местом для парковки автомобиля;

-осуществление корпоративных мероприятий и пр. [1]

Современные корпорации проходят через глобальные изменения, влияющие на взаимодействие сотрудников и организаций. С развитием технологий большое количество задач автоматизируется, что приводит к изменению функций на рабочем месте.

Таким образом, классические теории мотивации, которые основываются на идеях об удовлетворении базовых потребностей работника или на стимулировании через поощрение, могут быть неподходящими или недостаточными для объяснения мотивации работников в современном мире.

Появились новые особенности и теории мотивации персонала, учитывающие текущую ситуацию в современных корпорациях и ожидания сотрудников.

Так, например, согласно теории трудовой мотивации Дж. Аткинсона, поведение сотрудников есть результат персональных качеств личностей, предрасположенности к достижению успеха и истинного восприятия ими ситуаций, в которых они находятся. Персонал, который ориентируется на достижение поставленных задач, имеет смысл направлять на достижение определенных результатов и на поиск нетипичных решений, на решение инновационных задач, на формирование творческих идей. Сотрудников, не склонных к успеху и боящихся риска - мотивировать к точному выполнению предписаний, инструкций, сроков и т.п.

Теория В. Зигерта и Л. Ланга заключается в том, что критерием оптимальности мотивации персонала является достижение взаимной удовлетворенности организации (руководства) и сотрудников. Главным аспектом эффективности мотивации сотрудников в корпорациях должна быть взаимная удовлетворенность руководства и сотрудников друг другом.

Следует отметить теорию В. Арнольда, суть которой заключается в том, что результативность мотивации формируется направлением и качеством усилий по достижению результатов, а не суммированием их. Следует качественно осуществлять программу мотивации для каждого сотрудника. Продуктивность мотивации увеличивается энергией целенаправленного поведения, продвижением сотрудника к действенным для корпорации поступкам. [2]

Таким образом, на сегодняшний день имеется множество теорий мотивации персонала, которые дают возможность создать эффективные мотивационные системы персонала корпораций. Необходимо их переосмыслить и использовать в практической деятельности.

Список литературы:

1. Абдуллаева Н. Э. Особенности мотивации персонала в современных корпорациях // Экономика и социум. №5 (60). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-motivatsii-personala-v-sovremennyh-korporatsiyah> (дата обращения 12.04.2025г.)

2. Коргова М.А., Колесникова И.В., Висханова Н.Ш., Современные теории мотивации персонала: ответы на актуальные вопросы практики // Социология. 2020. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teorii-motivatsii-personala-otvety-na-aktualnye-voprosy-praktiki> (дата обращения 12.04.2025г.)

Куркина Анастасия Павловна, студент гр. 720121, nastulya0411@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

*FEATURES OF STAFF MOTIVATION IN MODERN CONDITIONS
CORPORATIONS*

Kurkina A. P.

The features of staff motivation in modern corporations are considered, and the problems that arise in the process of increasing the labor activity of staff in large organizations are identified.

Keywords: motivation, personnel, corporation, theories of motivation, employees.

Kurkina Anastasia Pavlovna, student gr. 720121, nastulya0411@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University.

УДК 004.738

**РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО МЕССЕНДЖЕРА ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРАМО-
ЭЛЕКТРО»)**

Пименов С.С.

Научный руководитель: Матраева Л.В., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «МИРЭА- Российский технологический университет», г. Москва,
Россия

В работе рассмотрена разработка корпоративного мессенджера для оптимизации коммуникаций на примере ООО «ПРАМО-ЭЛЕКТРО». Предложено решение на основе Rocket.Chat с интеграцией в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия.

Ключевые слова: корпоративный мессенджер, внутрикорпоративные коммуникации, бизнес-процессы, промышленное предприятие, интеграция информационных систем

Современные промышленные предприятия сталкиваются с растущими требованиями к оперативности и эффективности управленческих решений, что напрямую связано с качеством внутрикорпоративных коммуникаций. ООО «ПРАМО-ЭЛЕКТРО», специализирующееся на производстве автомобильного электрооборудования, не является исключением. Анализ существующих процессов выявил значительные проблемы в системе информационного взаимодействия между подразделениями: фрагментация потоков информации, дублирование данных, низкая скорость обмена сообщениями и отсутствие единого пространства для коммуникации. Решение этих задач стало основой для разработки внутреннего корпоративного мессенджера как специализированной информационной системы.

Анализ организационной структуры предприятия показал, что его линейно-функциональная модель требует четко регламентированных механизмов вертикальной и горизонтальной коммуникации, которые должны быть обеспечены в рамках корпоративного мессенджера.

Для реализации корпоративного мессенджера был проведен сравнительный анализ существующих решений, включая Slack, Microsoft Teams, Rocket.Chat и другие платформы. Учитывая специфику промышленного предприятия и необходимость локального развертывания, высокой степени безопасности и возможности глубокой интеграции с внутренними системами, было принято решение о разработке собственного решения на основе микросервисной архитектуры с использованием таких современных технологий как: WebRTC - для обеспечения голосовой и видеосвязи в реальном времени; Docker / Kubernetes - для контейнеризации сервисов и масштабируемости; PostgreSQL - как основное решение для хранения данных; RabbitMQ / Kafka - для управления очередями сообщений и событий; React Native - для создания кросс-платформенного мобильного клиента. Особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности, включая шифрование данных, двухфакторную аутентификацию и соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 [1,2].

Внедрение мессенджера позволило улучшить коммуникационную эффективность в компании за счет снижения времени на поиск информации на 40% и повышения скорости согласования задач на 35%. Кроме того, внедрение позволило минимизировать риски, связанные с потерей информации, повысить уровень удовлетворенности сотрудников и создать основу для дальнейшей

цифровой трансформации предприятия. Для оценки эффективности внедрения корпоративного мессенджера была рассчитана чистая приведенная стоимость (NPV), которая составила порядка 850 тыс. рублей. Срок окупаемости составил около 3 лет.

Проект внедрения корпоративного мессенджера в ООО «ПРАМОЭЛЕКТРО» рассматривается как первый шаг на пути к формированию единого информационного пространства предприятия. В перспективе планируется расширение функционала за счет внедрения возможностей искусственного интеллекта, таких как автоматическая классификация сообщений, интеллектуальный поиск, чат-боты для выполнения стандартных запросов и аналитики коммуникаций.

Список литературы:

1. ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры. – М.: Стандартиформ, 2016.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – М.: Стандартиформ, 2011.

Пименов Сергей Сергеевич студент 2 курса магистратуры, pimenov.pimenov-serega@yandex.ru, Россия, Москва, МИРЭА -Российский технологический университет

DEVELOPMENT OF A CORPORATE MESSENGER FOR OPTIMIZING INTERNAL CORPORATE COMMUNICATIONS AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF PRAMO-ELEKTRO LLC)

Pimenov S.S.

The paper considers the development of a corporate messenger for optimizing communications using the example of PRAMO-ELEKTRO LLC. A solution based on Rocket. Chat with integration into the existing IT infrastructure of the enterprise is proposed.

Keywords: corporate messenger; internal corporate communications, business processes, industrial enterprise, integration of information systems

Pimenov Sergey Sergeevich, 2 year master's student, pimenov.pimenov-serega@yandex.ru, Russia, Moscow, MIREA - Russian Technological University

УДК 330.342.146

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ

ПОЛИТИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООО ФИРМА «РБМ»

Шмаракова С.С.

Научный руководитель: Сычева Н.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрен переход к реализации концепции устойчивого развития ООО фирма «РБМ» в части внедрения новых направлений работы с кадрами. Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, управление кадрами.

Совершенствование кадровой политики становится важной стратегической задачей для современных организаций, и тульская ООО фирма «РБМ» является ярким примером успешной реализации этого подхода. Основанная более тридцати лет назад на рынке сантехнической продукции, компания всегда стремилась быть на шаг впереди, развивая свой человеческий капитал и внедряя инновационные практики в управление персоналом.

С переходом к концепции устойчивого развития ООО фирма «РБМ» адаптирует свою кадровую политику с учетом долгосрочных целей, гармонизируя экономические и социальные аспекты. Это означает, что сотрудники рассматриваются не просто как исполнители задач, а как важные участники процесса создания ценности. Такой подход требует формирования новой кадровой политики, ориентированной на стабилизирующее развитие, совершенствование которой может идти по нескольким направлениям.

Во-первых, компании целесообразно принимать участие в социальных программах, которые способствуют укреплению положительного имиджа фирмы и поддержанию устойчивых отношений с партнерами и клиентами. Для этого можно начать с присоединения к проекту – «Том Соьер Фест Тула» [2], когда волонтеры компании, при поддержке местных жителей, бизнеса и администрации, занимаются ремонтом и покраской фасадов старинных зданий, которые не являются памятниками архитектуры в строгом юридическом смысле, но формируют исторический облик города и имеют культурную ценность.

Во-вторых, с целью повышения привлекательности компании в глазах молодых соискателей внедрить гибкие схемы занятости, а именно четырехдневную рабочую неделю и удаленную работу, позволяющие сотрудникам балансировать работу и личную жизнь, что, в свою очередь, повысит их производственную отдачу и удовлетворенность. В-третьих, для личностного и профессионального роста сотрудников, осознавая необходимость постоянного обновления знаний в быстро меняющемся мире, предусмотреть программы обучения и повышения квалификации. Наконец, необходимо поощрять инициативность и креативность сотрудников, что позволит фирме «РБМ» успешно адаптироваться к вызовам современного рынка.

Предлагаемые шаги обеспечат значительное улучшение ключевых показателей деятельности компании — снижение текучести, повышение уровня удовлетворённости сотрудников, увеличение доли молодых и квалифицированных специалистов, формирование благоприятного внутрикорпоративного климата, высокий уровень лояльности и вовлечённости персонала, рост HR-бренда работодателя.

Такая комплексная трансформация кадровой политики позволит ООО фирма «РБМ» не только укрепить свои позиции на рынке и сохранить конкурентоспособность, но и оказывать значительное влияние на развитие региона присутствия. Внедрение принципов устойчивого развития в управление кадрами является стратегической инвестицией в будущее, которая приносит дивиденды, улучшая показатели как внутри компании, так и в её взаимодействиях с внешним миром.

Список литературы:

1. ООО фирма «РБМ». URL: <http://www.rbmsantech.ru/> (дата обращения: 20.05.2025)
2. Тульские рестораны присоединятся к проекту по восстановлению деревянных домов «Том Соьер Фест». URL: <https://tulapressa.ru/2025/05/tulskierestorany-prisoedinyatsya-k-proektu-po-vostanovleniyu-derevyannyh-domov-tom-sojer-fest/?ysclid=md00ywqza2108351810>(дата обращения: 27.05.2025)

Шмаракowa Софья Сергеевна, студент гр. 720111, sofya.shmarakova@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING HUMAN RESOURCES POLICY TO ENSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT RBM LLC

Shmarakova S.S.

The transition to implementing the sustainable development concept of RBM LLC in terms of introducing new areas of work with personnel has been considered.

Keywords: business social responsibility and personnel management.

Shmarakova Sofia Sergeevna, student of gr. 720111, sofya.shmarakova@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЗАПРЕЩЕННОГО И ОГРАНИЧЕННОГО В ОБОРОТЕ ИМУЩЕСТВА

Щепотьев А.В.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В современном обществе все чаще и чаще возникает потребность определения стоимостных показателей в отношении запрещенного и ограниченного в обороте имущества, например, оценка ущерба при криминальных действиях в отношении государственных наград, при расследовании преступлений в отношении незаконного оборота наркотических средств, оружия и т.д. В отдельных ситуациях возникает потребность в определении стоимостных значений в отношении хозяйствующих субъектов, купля-продажи которых не предусмотрена действующим законодательством. Социально-общественная потребность в определении стоимостных показателей в отношении запрещенного и ограниченного в обороте имущества и определяет использование в современной практике понятия «рыночная стоимость при ограничении свободного обращения».

Ключевые слова: оценочная деятельность, запрещенное и ограниченное в обороте имущество, справедливая стоимость, рыночная стоимость.

В современном обществе помимо свободного в гражданском обороте имущества имеется запрещенное и ограниченное в свободном обороте имущество. «Законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, с которыми допускается по специальному разрешению.» [1]. При этом, могут возникать ситуации, когда необходимо определить стоимостные показатели в отношении такого вида имущества. Но говоря о стоимости, действующее законодательство и экономическая наука в большинстве случаев говорит о рыночной (справедливой, реальной, действительной или иной аналогичной) стоимости [2].

В качестве примера можно привести следующие ситуации. Совершены противоправные действия в отношении человека, награжденного государственными наградами; сами государственные награды безвозвратно утрачены. В ходе расследования преступления и определения суммы ущерба в отношении потерпевшего может возникнуть потребность определения

стоимости государственных наград, свободное обращение которых запрещено действующим законодательством [3,4].

В ситуации, когда расследуется преступление, в ходе которого дана взятка наркотическими средствами, то и в этом случае (помимо расследования незаконного оборота наркотических средств) для квалификации размера взятки и тяжести совершенного преступления может возникнуть потребность в определении стоимостных показателей в отношении наркотических средств, запрещенных к свободному обороту [5].

Потребность определения стоимостных показателей может возникнуть и при расследовании незаконного оборота оружия. Эти ограничения обусловлены нормами действующего законодательства [6,7].

В России действует ограничение в отношении оборота «...нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения» [8].

Потребность в определении рыночной стоимости может возникать и в отношении контрафактной продукции, продукции, произведенной с нарушением авторских прав и т.д. В подобных ситуациях может быть актуально определение не самой рыночной стоимости контрафактной продукции, а ее легитимного аналога. Эта потребность обусловлена необходимостью определения ущерба законного правообладателя, определения величины неуплаченных налогов и сборов, в т. ч. таможенных и т.д.

Важным сегментом гражданских отношений в современном обществе является деятельность некоммерческих организаций. Некоммерческие организации, по законодательству различных стран, в т. ч. и России, имеют множество различных организационно-правовых форм, например: автономная некоммерческая организация, благотворительный фонд, фонд, ассоциация (союз), общественная организация, потребительский кооператив, кредитный кооператив, товарищество собственников жилья и другие [1].

При этом «некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям» [1]. Необходимо также помнить, что некоммерческие организации могут генерировать финансовые потоки, которые могут быть направлены (после осуществления расходов на текущую деятельность) на удовлетворение нужд, в т. ч. и материальных владельцев или лиц, управляющих (контролирующих) такую некоммерческую организацию. При этом в отношении отдельных организационно-правовых форм некоммерческих организаций действующим законодательством не предусмотрены сделки купли-продажи, но возможны иные формы передачи контроля и управления над некоммерческими субъектами. И в подобных ситуациях возникает потребность в определении стоимостных показателей некоммерческих организаций в целом [9] или в отношении их имущества [10].

Во всех вышеприведенных примерах недопустимо, с правовой и экономической точек зрения, использовать понятие открытого легального рынка имущества. И в связи с этим и возникает невозможность в данном случае использовать понятие «рыночная стоимость», так как само это понятие неразрывно связано с термином «открытый рынок». Именно поэтому в таких ситуациях целесообразно говорить об экономическом аналоге рыночной стоимости, а точнее - использовать понятие «рыночная стоимость при ограничении свободного обращения» [3], под которой понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден или справедливая величина денежной компенсации за вероятную утрату объекта оценки в условиях, когда у одной из сторон сделки (факта отчуждения имущества) имеется необходимость в отчуждении имущества, могут существовать чрезвычайные обстоятельства, однако стороны сделки действуют с максимальной экономической или иной эффективностью для себя; объект оценки не имеет свободного обращения на легальном (открытом) рынке.

С учетом вышеизложенного и возникает потребность в формировании правового и экономического механизма определения справедливой стоимости в отношении запрещенного и ограниченного в обороте имущества.

Установление справедливой стоимости в отношении запрещенного и ограниченного в обороте имущества осуществляется по тем же группам показателей, что и свободного в обращении имущества, с применением тех же трех подходов оценочной деятельности: доходный, сравнительный и затратный. Конечно, использование данных незаконного («черного») рынка должно иметь свою специфику; применение соответствующего инструментария оценочной деятельности также должно иметь свои особенности, но, как уже отмечалось ранее, подобный инструментарий востребован в современном обществе.

Подобные механизмы и принципы целесообразно устанавливать и утверждать на законодательном уровне, прорабатывать на научнометодическом уровне, что приведет к упорядочиванию соответствующих процессов, которые уже существуют в современном обществе.

Список литературы:

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 № 135-ФЗ.
3. Щепотьев, А. В. Понятие "рыночная стоимость при ограничении свободного обращения" при оценке наград / А. В. Щепотьев // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2017. – № 11(194). – С. 60-65. – EDN ZSVTJH.

4. Щепотьев, А. В. Совершенствование наградной системы федеральных органов государственной власти Российской Федерации / А. В. Щепотьев. – Москва : Юридический Дом "Юстицинформ", 2017. – 80 с. – ISBN 978-5-72051370-2. – EDN YTKNIS.

5. Сафонова, Т. А. Методы оценки стоимости нелегально произведенных наркотических лекарственных препаратов, с целью определения конкурентных преимуществ с аналогичными товарами легального производства / Т. А. Сафонова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2023. – Т. 13, № 11-1. – С. 312321. – DOI 10.34670/AR.2023.34.44.034. – EDN VSBCXL.

6. Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии».

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ.

8. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

9. Щепотьев, А. В. Актуальность оценки стоимости некоммерческих организаций / А. В. Щепотьев, Б. Г. Маслов // Актуальные проблемы экономической науки и практики : Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции, Тула, 25 апреля 2024 года. – Тула: Тульский государственный университет, 2024. – С. 3-6. – EDN TTDCNY.

10. Сычева, И. В. Оценка стоимости зданий общеобразовательных учреждений как шаг к развитию социального региона / И. В. Сычева, Н. А. Сычева, А. А. Фролова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 5-1. – С. 193-199. – ЭДН ТКСДЖЖ.

Щепотьев Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и менеджмент», shepotevsv@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

THE SOCIO-PUBLIC NEED TO DETERMINE THE VALUE OF PROHIBITED AND RESTRICTED PROPERTY

Shchepot'ev A.V.

In modern society, more and more often there is a need to determine the cost indicators in relation to prohibited and restricted property, for example, damage assessment in criminal actions in relation to state awards, in the investigation of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs, weapons, etc. In some situations, there is a need to determine the cost values in relation to business entities, the purchase and sale of which is not provided for by current legislation. The socio-public need to determine the cost indicators in relation to prohibited and restricted property determines the use in modern practice of the concept of "market value with limited free circulation."

Keywords: valuation activities, prohibited and restricted property, fair value, market value.

Shchepot'ev Alexander Viktorovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Management, shepotevsv@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University.

УДК 331.108

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УФНС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Щербакова А.Г.

Научный руководитель: Сычева Н.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены направления совершенствования кадровой политики УФНС России по Тульской области в парадигме достижения его устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, кадровая политика, корпоративная культура, государственная служба.

Для того чтобы успешно реализовать концепцию устойчивого развития, требуется всестороннее совершенствование процессов, связанных с управлением кадрами в государственных организациях. Одним из ярких примеров является УФНС России по Тульской области, которое, наряду с множеством других учреждений, сталкивается с серьезными вызовами, такими как высокая текучесть кадрового состава и необходимостью повышения общей эффективности управления персоналом. Решение этих сложных задач требует внедрения современных управленческих принципов, которые лежат в основе устойчивого развития и должны быть интегрированы в кадровую политику.

Создание поддерживающей и гибкой рабочей среды является крайне важным аспектом, который следует учитывать. Это подразумевает необходимость внедрения разнообразных программ, которые направлены не

только на развитие сотрудников, но и на их удержание посредством создания комфортных условий труда. Важно учитывать как текущие критические потребности сотрудников, так и стратегические интересы организации в долгосрочной перспективе, принимая во внимание целый ряд социальных и экономических факторов, которые могут влиять на мотивацию и эффективность работников.

В последние годы в УФНС России по Тульской области наблюдается тенденция к увеличению числа увольнений по собственному желанию сотрудников. Эта проблема стала очевидной после проведения внутреннего опроса среди персонала, результаты которого показали, что более 60% сотрудников задумывались о возможности увольнения или смены места работы в течение последнего года. На основе проведенного анкетирования сотрудников инспекции были выявлены основные причины увольнений: по собственному желанию; пенсия, здоровье и переезд; семейные обстоятельства; по инициативе работодателя. Ключевыми факторами увольнения по собственному желанию являются: высокая нормативная нагрузка, устаревшая инфраструктура, слабая корпоративная культура и др.

Чтобы изменить существующую ситуацию и направить её в позитивное русло, предлагается внедрение обширного комплекса мероприятий, которые должны помочь стабилизировать кадровую ситуацию.

Одним из ключевых направлений, которые должны быть реализованы в рамках совершенствования кадровой политики, является разработка и внедрение специализированного внутреннего портала для сотрудников.

Он включит следующие разделы:

1. Главная страница — лента новостей, обновляемая по датам.
2. Аккаунт сотрудника — отображает ФИО, должность, статистику проверок, рейтинг в отделе, результаты тестов и достижения.
3. Календарь — показывает новости, дни рождения и позволяет создавать личные напоминания, точно, как в мобильном приложении.
4. Тест — раздел с тренировочными тестами по 79-ФЗ: 17 тематических блоков и итоговый тест для подготовки к официальному тестированию, которое проводится раз в три года.
5. Доска почёта — отмечает лучших сотрудников по итогам кварталов и года.
6. Психолог — список специалистов и чат-бот-поддержка, которая отвечает на ключевые фразы, поддерживая сотрудников в стрессовых ситуациях.
7. Документы — собрание нормативных актов, шаблонов, справок и полезных ссылок для упрощения бумажной работы.
8. Отпуск — онлайн-заявка с выбором дат и учётом отпусков коллег, что предотвращает накладки и заменяет бумажные заявления, которые используются на данный момент.

9. Потеряшки — служит для внутренних объявлений при поиске документов или вещей.

10. Здоровье — раздел с материалами по поддержанию физического и психологического состояния.

11. Предложения — раздел, где сотрудники могут оставлять идеи по улучшению работы и отслеживать их реализацию.

Создание такого ресурса станет важным шагом на пути к цифровизации рабочих процессов и обеспечению прозрачности в передаче информации внутри организации. Новый портал позволит сотрудникам быстро и легко находить необходимую информацию, обмениваться опытом с коллегами и эффективно адаптироваться к новым условиям работы, а также поддерживать связь с новичками, что является важным элементом интеграции.

Кроме того, планируется создание современной инфраструктуры «зеленых» офисных пространств, которая будет включать зоны отдыха с кофейными и чайными островками и озеленение рабочих помещений. Наконец, целесообразно внедрение корпоративных и неформальных мероприятий. К ним относится «Тайный Санта», тематические дни (например, день блюд разных национальностей и т.д.) и «Передай привет!» (практика отправки коротких записок, благодарностей и добрых пожеланий между сотрудниками).

Особенностью этого мероприятия являются то, что оно проводится сотрудниками добровольно для повышения корпоративной культуры без финансирования со стороны УФНС.

Перечисленные меры направлены на улучшение условий труда, что неизбежно будет способствовать повышению уровня удовлетворенности работой среди сотрудников и созданию более позитивной и мотивирующей рабочей атмосферы, что должно повысить продуктивность и качество работы коллектива. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий будет осуществляться на основе мониторинга таких показателей, как уровень текучести кадров, вовлеченность сотрудников в рабочие процессы и улучшение общего настроения в коллективе. Предварительные финансово-экономические расчеты показывают, что данные инициативы обладают быстрой окупаемостью, что свидетельствует об их направленности на долгосрочное устойчивое развитие организации, улучшение экономических показателей и повышение ее конкурентоспособности на рынке.

Список литературы:

1. Акимова, Татьяна Акимовна. Основы экономики устойчивого развития. Учебное пособие для вузов. Гриф МО РФ / Акимова Татьяна Акимовна. - М.: Экономика, 2022. - 272 с.
2. УФНС России по Тульской области: сайт. —

URL: <https://www.nalog.gov.ru> (дата обращения: 19.05.2025)

Щербакова А.Г., студент гр. 720111, sherbacova_2003@icloud.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

IMPROVING HUMAN RESOURCES POLICY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TULA REGION FEDERAL TAX SERVICE

Shcherbakova A. G.

The transition to enhancing personnel policy within the framework of sustainable development is considered using the example of the FTS of Russia for the Tula region. Keywords: sustainable development, personnel policy, public service, motivation.

Shcherbakova Anastasia Gennadijevna, student of gr. 720111, sherbacova_2003@icloud.com, Tula, Russia, Tula State University

УДК 330.162;338.6+657

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ АУТСОРСИНГА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИТ-КОМПАНИИ

Ушакова Н.В.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрена история вопроса и обоснована необходимость разделения зарплаты программистов на постоянную и переменную часть.

Ключевые слова: аутсорсинг, ИТ-компании, риск, моделирование, финансы, высококвалифицированный персонал, ИТ-аутсорсинг, мотивация персонала.

Отличительными особенностями ИТ- компаний является использование высококвалифицированного персонала и преобладающая доля затрат на оплату труда в себестоимости услуг. Поэтому для таких компаний важное значение имеет вопрос о соотношении постоянной и переменной части оплаты труда, а

именно: сколько платить работникам в виде оклада, а сколько – в виде премий, бонусов и т.п. в зависимости от стоимости выполненных заказов?

В [1] изложена методика, основанная на определении минимальных и максимальных значений коэффициента совокупного риска CP :

$$\frac{1}{PCC} \cdot \left(\frac{b - PCC}{PCC} + b \right) \leq CP \leq \frac{100\%}{a \cdot \frac{\sigma_B}{V_{cp}}} \quad (1)$$

σ_B – стандартное отклонение объемов продаж предприятия; V_{cp} – средний объем продаж за тот же период;

a – субъективно определяемый параметр степени допустимого риска, b – темп роста рынка,

PCC – рентабельность собственных средств предприятия.

В [2] высказана идея о перераспределении постоянных и переменных затрат различными способами, в [3] показан алгоритм управления уровнем совокупного риска за счет аутсорсинга, применен метод балльной оценки на основе вопросника для определения того, какие работы целесообразно передавать на аутсорсинг, а какие нет, в [4] промоделировано изменение совокупного риска при изменении соотношения постоянных и переменных затрат. В [5] рассмотрены риски аутсорсинга, свойственные IT-компаниям. В дополнение к перечисленным в [5] нужно учесть риск переманивания собственных специалистов и риск штрафов от трудовой инспекции при неправильном оформлении временно нанимаемых сотрудников.

Правильное соотношение между постоянной и переменной частью оплаты труда IT-специалистов будет способствовать росту их удовлетворенности и снизит риск переманивания сотрудников. В то же время слишком высокие бонусы сотрудникам бэк-офиса, не связанным с обслуживанием клиентов и качеством услуг, скорее вредны, чем полезны, поскольку при этом прибыль компании перетекает к работникам, не вносящим вклад в привлечение и закрепление клиентов. Уменьшаются возможности развития компании, замедляется темп её роста.

Вопрос о правильном соотношении постоянной и переменной части оплаты труда работников IT-компаний может быть однозначно и четко решен с помощью методики Калугина-Ушаковой [6]. Работники обслуживающих подразделений, непосредственно не связанные с основной деятельностью, должны получать только оклад и, возможно, премии по итогам года или квартала, если итоги эти будут достойны вознаграждения. Бонусы в виде процентов должны получать только те, кто работает с клиентами, имеет с ними непосредственный контакт и/или оказывает прямое влияние на качество услуг, в первую очередь самые ценные специалисты – программисты. По таблицам, разработанным в [6] на основе детерминированных финансовых моделей, можно

определить, сколько копеек с каждого рубля выручки имеет смысл платить таким специалистам.

Список литературы:

1. Ушакова Н.В., Ерина Т.Ю., Ушаков Е.А. Управление совокупным риском на уровне предприятия через изменение соотношения переменных и постоянных затрат // Известия Тульского государственного университета. – Тула, 2008. № 2. С. 91-101.

2. Ушакова Н.В., Васин А.С., Фатуев В.А. Исследование факторов, влияющих на уровень совокупного риска владельцев обыкновенных акций/ Экономический анализ: теория и практика. 2019. Т. 18. № 6 (489). С. 1111-1123.

3. Ушакова Н.В., Журбенко Е.А. Алгоритм управления уровнем совокупного риска за счет аутсорсинга // в сб. материалов IX международной конференции «Актуальные проблемы экономической науки и практики» 22 апреля 2021 года - Тула: Издательство ТулГУ, 2021. – 320 с. - с.263-265

4. Ушакова Н.В., Сабина А.Л. и др. Моделирование уровня совокупного риска владельца обыкновенных акций с помощью детерминированной финансовой модели / Финансы и кредит. 2021. Т. 27. № 9 (813). С. 1934-1961.

5. Ушакова Н.В. Риск аутсорсинга в IT-компаниях // Актуальные проблемы экономической науки и практики: сборник материалов XII Международной научно-практической конференции / под ред. А.Л. Сабининой, С.Н. Смирновой, Р.Ю. Болдыревой, Н.А. Сычевой. Тула, ТулГУ, 25 апреля 2024 года. – Тула: Издательство ТулГУ, 2024. – 323 с. - с.261-263.

6. Ушакова Н.В., Калугин А.В. Управление мотивацией персонала с учетом уровня операционного рычага //Сб. мат. Всерос. науч.-практ. семинара “Управление персоналом в условиях рынка”. – Пенза, 2001. – С. 41–45.

Ушакова Надежда Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и менеджмент», n_ush@list.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет
OUTSOURCING RISK MANAGEMENT FROM THE POINT OF VIEW OF AN IT COMPANY

Ushakova N.V.

The history of the issue is considered and the need to divide the salary of programmers into fixed and variable parts is substantiated.

Keywords: outsourcing, IT companies, risk, modeling, finance, highly qualified personnel, IT outsourcing, staff motivation.

Ushakova Nadezhda V., PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Management, n_ush@list.ru, Tula, Tula State University, Russia

Секция 4 «Экономика региона, предприятий и отраслей»

УДК 338.482:316

ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Агеева И.С.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены основные объекты культурного наследия Тульской области и зоны их охраны, которые образуют историко – культурный потенциал региона и создают благоприятные условия для развития в нем туризма различной тематической направленности.

Ключевые слова: историко-культурный потенциал, туристический поток, объект культурного наследия, зона охраны культурного наследия

Тульская область обладает богатейшим историко-культурным потенциалом, отраженным в многочисленных памятниках архитектуры, усадьбах великих писателей и ремесленном наследии. Самобытные тульские промыслы, такие как изготовление самоваров и пряников, передаются из поколения в поколение, сохраняя неповторимый колорит народной культуры. Музейные комплексы, посвященные военной истории и литературному наследию, привлекают туристов со всего мира, стремящихся прикоснуться к великому прошлому. Развитие культурного туризма является приоритетной задачей для региона, направленной на сохранение и популяризацию уникального наследия Тульской области.

Кадастровая палата по Тульской области внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы 206 территорий объектов культурного наследия. Среди них дома и усадьбы, церкви, памятники и другие объекты, представляющие историческую и культурную ценность. Всего на территории Тульской области имеется 215 территорий объектов культурного наследия» [1].

Анализ динамики туристического потока в Тульской области демонстрирует выраженную волатильность в период с 2019 по 2024 год. После резкого падения в 2020 году, вызванного пандемией COVID-19, наблюдается уверенный рост, превышающий допандемийные показатели к 2022 году. Небольшая стагнация в 2023 году сменяется новым подъемом в 2024 году, указывая на восстановление и дальнейшее развитие туристической отрасли в регионе. Общая тенденция свидетельствует о растущей привлекательности Тульской области для туристов.

На территории области расположены объекты исторического и культурного наследия: Куликово поле - гордость русской боевой славы, Кремль XV-XVI вв. с Успенским собором XVIII в., Церковь Благовещенья XVII в., Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный заповедник и мемориальный музейный комплекс художника В.Д. Поленова «Поленово», Тургеневские места и многие другие памятники русской истории и культуры.

На данный момент в Тульской области на учете 4008 объектов культурного наследия, из них 1212 включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

В 2023 году утвердили зоны охраны 30 объектов культурного наследия регионального значения в Ефремове, Туле, в том числе памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны, площадь Победы и сквер у ТулГУ, а также в Веневском районе.

С 2020 года доля объектов культурного наследия, для которых требуется установление зон охраны, фактически обеспеченных зонами охраны, возросла на 35%. На сегодня ими обеспечены уже 535 объектов культурного наследия, в том числе 74 – федерального значения [2].

Таким образом, историко-культурный потенциал Тульской области представляет собой уникальное сочетание материального и нематериального наследия, формировавшегося на протяжении веков. Развитие этого потенциала является не только задачей сохранения исторической памяти, но и мощным ресурсом для социально-экономического развития области.

Список литературы:

1. Торговля и услуги. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области. – Режим доступа: <https://71.rosstat.gov.ru/folder/41491>
2. В Тульской области насчитывается более 4000 объектов культурного наследия. – Режим доступа: <https://tula.mk.ru/social/2023/10/06/v-tulskoy-oblastinaschityvaetsya-bolee-4000-obektov-kulturnogo-naslediya.html>

Агеева Ирина Сергеевна, канд. экон. наук, доц., agiras2107@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

HISTORICAL AND CULTURAL POTENTIAL OF THE TULA REGION

Ageeva I. S.

The main objects of cultural heritage of the Tula region and their protection zones, which form the historical and cultural potential of the region and create favorable conditions for the development of tourism in it of various thematic directions, are considered.

Keywords: historical and cultural potential, tourist flow, cultural heritage site, cultural heritage protection zone

Ageeva Irina Sergeevna, candidate of economics science, docent, agiras2107@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Басалаев Д.Э.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Обозначены основные моменты, обуславливающие важность и необходимость изучения проектной деятельности в высших учебных заведениях в рамках подготовки будущих специалистов для промышленных предприятий, а также во всех отраслях народного хозяйства страны в плане принятия и реализации проектных решений.

Ключевые слова: проектная деятельность, промышленное предприятие, компетенции, будущие специалисты, идея, жизненный цикл, коммерческая привлекательность, финансовая состоятельность, экономическая эффективность, производственный и экономический потенциал.

В настоящее время, министерством науки и высшего образования Российской Федерации, высшими учебными заведениями, промышленными и производственными предприятиями, потенциальными работодателями и другими заинтересованными структурами особое внимание уделяется проектной деятельности, как в сфере высшего образования в плане изучения данной дисциплины и освоения соответствующих компетенций будущими специалистами, так и во всех отраслях народного хозяйства страны в плане принятия и реализации проектных решений. Наш вуз не исключение: все направления подготовки и профили вуза, в соответствии с учебными планами, утвержденными министерством науки и высшего образования Российской Федерации изучают данную дисциплину.

Заинтересованность эта не случайна. Промышленным предприятиям, как потенциальным работодателям, нужны не только хорошо обученные и грамотные специалисты в узконаправленных областях, по которым студенты проходят обучение в своих вузах, но и люди, будущие руководители, которые могут свои и чужие креативные идеи в области этих специализированных направлений, довести до реального исполнения, используя теоретические и практические знания, полученные в рамках изучения проектной деятельности.

Для достижения этих целей, будущие специалисты, должны иметь по крайней мере, общее представление о том, как зародившуюся в голове идею довести до логического завершения и исполнения, а также реального воплощения в жизнь, т.е. с помощью каких ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.) и по какому алгоритму сделать предложенное проектное решение реальностью. Кроме этого, будущим специалистам,

необходимо владеть методикой с помощью которой, можно будет принимать управленческие решения инвестиционного характера, т.е. методикой по которой можно будет определить коммерческую привлекательность того или иного проекта, так как это является важным аспектом (условием) для привлечения потенциальных инвесторов, которые будут готовы инвестировать свои средства, только в проекты способные принести достаточную выгоду в виде прибыли и дивидендов, т.е. коммерчески успешные.

Под коммерческой привлекательностью понимается финансовая состоятельность проекта и его экономическая эффективность от инвестиций. По этим критериям и проводят соответственно финансовую и экономическую оценки.

Оба подхода взаимно дополняют друг друга. Первый используется для анализа ликвидности (платежеспособности) проекта в ходе его реализации. По второму оценивается потенциальная способность проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста.

В сложившихся современных условиях, а именно в условиях определенных ограничений, в рамках введенных санкций против нашего государства в сфере информационной, технологической, экономической и др. политики, разработка новых проектных решений, основанных на достижениях современной отечественной науки и образования, будет играть приоритетную роль в стратегическом развитии России. Поэтому, обучение будущих специалистов для промышленных предприятий проектной деятельности, имеет актуальное и важное значение. Ведь весь жизненный цикл проекта от момента зарождения идеи до ее реального воплощения в жизнь, это творческий и в тоже время технологически и экономически обоснованный процесс, призванный обеспечить не только повышение производственного и экономического потенциала предприятия, но и создать определенный задел для его дальнейшего успешного существования и развития.

Басалаев Дмитрий Эдуардович, канд. техн. наук, доц., basalaeffd@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

PROJECT ACTIVITY AS AN IMPORTANT ASPECT IN THE TRAINING OF SPECIALISTS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES.

Basalaev D.E.

The main points that determine the importance and necessity of studying project activities in higher education institutions as part of the training of future specialists for industrial enterprises, as well as in all sectors of the national economy in terms of making and implementing design decisions, are outlined.

Keywords: project activity, industrial enterprise, competencies, future specialists, idea, life cycle, commercial attractiveness, financial viability, economic efficiency, production and economic potential.

Basalayev Dmitry Eduardovich, candidate of technical sciences, assistant professor, basalaeffd@gmail.com Russia, Tula, Tula state university.

УДК 339.5:332.122(470)

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Белькевич А.А.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассмотрены проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества регионов РФ, выявлены ключевые факторы, влияющие на его динамику, а также даны рекомендации для адаптации и развития данного сотрудничества в условиях изменяющегося геополитического контекста.

Ключевые слова: региональная экономика, экономические санкции, геополитическая нестабильность, диверсификация внешней торговли.

Трансграничное сотрудничество (ТГС) является неотъемлемой частью внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности России. Для приграничных территорий страны оно играет ключевую роль в укреплении экономических связей, развитии инфраструктуры и укреплении политической стабильности.

На протяжении многих лет ряд российских приграничных регионов активно развивал трансграничное сотрудничество с соседними странами, создавая устойчивые экономические связи, реализуя совместные инфраструктурные проекты и участвуя в культурных обменах. Это сотрудничество приносило ощутимые экономические выгоды, стимулируя развитие малого и среднего бизнеса, привлекая инвестиции и создавая новые рабочие места. Однако начало специальной военной операции (СВО) России на Украине, а также последовавшие за этим санкции и обострение геополитической напряженности, поставили под вопрос прежние модели ТГС.

Возникшие вызовы носят многоуровневый характер. Политическая напряженность и геополитическая нестабильность создают непредсказуемый фон для долгосрочного планирования и реализации совместных проектов.

Санкционное давление и ограничения на финансовые потоки затрудняют финансирование и реализацию трансграничных инициатив. Изменения в логистических цепочках также существенно усложняют экономическое сотрудничество. Наконец, изменение информационного поля и рост взаимного недоверия могут подрывать общественные связи, важные для успешного трансграничного взаимодействия.

Основные современные факторы, оказывающие влияние на трансграничное сотрудничество российских регионов:

- политическая нестабильность;
- экономические санкции;
- социальные факторы, в том числе изменение миграционных потоков в условиях СВО;
- инфраструктурные ограничения.

Несмотря на все вызовы, которые возникли на фоне СВО, российские регионы имеют реальные перспективы для дальнейшего развития трансграничного сотрудничества, адаптируя свою внешнюю политику и экономику под новые геополитические реалии. В условиях глобальной нестабильности и экономической изоляции важно учитывать, что многие страны, с которыми ранее не было тесных связей, могут стать важными партнерами в долгосрочной перспективе. Углубление сотрудничества с Китаем, Индией, Ираном и странами Центральной Азии, а также развитие новых транспортных и торговых маршрутов, таких как транссибирские пути и проект «Шелковый путь», может значительно укрепить позиции российских регионов на мировой арене.

Одной из ключевых задач, стоящих перед российскими регионами, является диверсификация внешней торговли и расширение взаимодействия не только в экономической, но и в гуманитарной сфере. Культурные обмены, образовательные программы и научные инициативы могут играть важную роль в восстановлении и укреплении доверия с соседними государствами, даже если политические отношения остаются сложными. Создание новых партнерств и возможностей для межкультурного взаимодействия с азиатскими странами, странами Ближнего Востока и даже Африки может существенно повлиять на развитие экономики российских регионов, способствуя их интеграции в новые глобальные экономические сети.

Таким образом, несмотря на существующие вызовы, российские регионы могут не только восстановить, но и развить свое трансграничное сотрудничество, опираясь на новые возможности и направления. Важно не только учитывать текущие риски, но и активно работать на перспективу для полноценного раскрытия потенциала трансграничного сотрудничества между российскими регионами и их соседями.

Белькевич Анастасия Андреевна, канд. экон. наук, доцент, aak111@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

*CROSS-BORDER COOPERATION OF RUSSIAN REGIONS: ADAPTATION TO NEW
GEOPOLITICAL CONDITIONS*

Belkevich A.A.

The article examines the problems and prospects of Russian regions' cross-border cooperation, identifies key factors influencing its dynamics, and provides recommendations for the adaptation and development of this cooperation in a changing geopolitical context.

Key words: regional economy, economic sanctions, geopolitical instability, diversification of foreign trade.

Belkevich Anastasiya Andreevna, candidate of economic sciences, docent, aak111@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 338.45

**УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ**

Бесчастнова А.А.

Научный руководитель: Горюнова Н.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Статья посвящена анализу экспортного потенциала промышленного предприятия, который делится на внутренний и внешний. Внутренний потенциал связан с эффективным использованием ресурсов для производства конкурентоспособной продукции, тогда как внешний — с возможностями реализации этой продукции на международных рынках.

Ключевые слова: экспортный потенциал, внутренний и внешний рынок, управление ресурсами, процессный подход, международная торговля.

Экспортный потенциал промышленного предприятия можно разделить на внешний и внутренний.

Внутренний экспортный потенциал предприятия связан с возможностью эффективного использования ресурсов с целью производства конкурентоспособной экспортной продукции. К ним можно отнести природные, трудовые, материальные, финансовые и информационные ресурсы. Внешний экспортный потенциал предприятия обеспечивает возможности реализации

экспортной продукции и формируется маркетинговой, логистической и сервисной деятельностью предприятия на внешнем рынке.

Можно выделить четыре элемента (ориентира развития) экспортного потенциала предприятия: давно производимая и реализуемая на внешних рынках продукция, новая продукция, освоенный внешний рынок и перспективный рынок для экспорта. Комбинация данных переменных позволяет определить четыре направления развития локального экспортного потенциала промышленного предприятия, а именно:

- экспортный потенциал давно производимой и реализуемой на внешних рынках продукции на освоенном внешнем рынке;
- экспортный потенциал подобной продукции на перспективном экспортном рынке;
- экспортный потенциал новой продукции на освоенном внешнем рынке;
- экспортный потенциал новой продукции на перспективном экспортном рынке.

Управление экспортным потенциалом промышленного предприятия базируется на процессном подходе.

В рамках процессного подхода бизнес-процесс «Управление экспортным потенциалом предприятия» можно разделить на следующие подпроцессы:

- 1) анализ рынка и выбор целевых стран для экспорта на основе оценки экспортного потенциала освоенного или перспективного внешнего рынка;
- 2) разработка экспортной стратегии и маркетинг, основанные на оценке экспортного потенциала продукции на перспективных рынках;
- 3) оформление экспортных контрактов и организационное сопровождение сделок, в процессе которых оценивается экономический, юридический и финансовый потенциал экспортной сделки;
- 4) внешнеторговая логистика и ее документационное обеспечение, базирующиеся на оценке логистической составляющей экспортной сделки;
- 5) мониторинг и анализ экспортной деятельности и реализации экспортного потенциала, регулярность проведения которых позволяет корректировать компоненты экспортного потенциала и оптимизировать процессы управления им для повышения конкурентоспособности промышленного предприятия и его продукции на внешних рынках.

Управление экспортным потенциалом промышленного предприятия реализуется при помощи следующих методов:

- 1) административных, направленных на разработку и реализацию экспортной политики предприятия, обеспечивающих контроль за исполнением экспортных договоров, за соблюдением внутренних регламентов и процедур, связанных с экспортной деятельностью;

2) экономических, связанных с расчетом и обоснованием экспортных цен, инвестированием в развитие экспортной инфраструктуры предприятия, функционированием системы стимулирования специалистов по ВЭД;

3) организационных, применение которых заключается в создании подразделений, специализирующихся на экспортной деятельности, в оптимизации бизнес-процессов, связанных с производством, маркетингом и логистикой экспортной продукции, а также с формированием информационных систем, аккумулирующих актуальные данные, необходимые при принятии управленческих решений по экспорту.

Таким образом, применение комплексного подхода к управлению экспортным потенциалом, позволит промышленным предприятиям обеспечивать свою конкурентоспособность на внешних рынках и увеличивать объемы экспортных поставок. Эффективное управление экспортным потенциалом требует постоянного мониторинга внешней среды, адаптации стратегий и технологий к изменяющимся условиям, а также обеспечения высокой квалификации и мотивации сотрудников, занимающихся экспортной деятельностью.

Бесчастнова А.А., студент гр. И740821/01, stasyyy00@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

MANAGEMENT OF EXPORT POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Beschatnova A.A.

The article is devoted to the analysis of the export potential of an industrial enterprise, which is divided into internal and external. Internal potential is associated with the efficient use of resources for the production of competitive products, while external potential is associated with the possibility of selling these products on international markets.

Key words: export potential, internal and external markets, resource management, process approach, international trade.

Beschastnova A.A., student gr. I740821/01, stasyyy00@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 332.14

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА

Воропаева Д.А., Семенов Д.М.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматриваются поведенческие аспекты устойчивости региональной экономической системы. Произведена оценка влияния человеческого капитала на экономику региона, а также приведены проблемы и вызовы, возникающие в условиях динамичной среды.

Ключевые слова: региональная экономика, факторы, человеческий капитал, устойчивость, среда.

Согласно современным концептуальным аспектам региональной экономики, человеческий капитал включает в себя знания, навыки, образование и опыт работников, что напрямую влияет на производительность и инновационный потенциал региона.

Человеческий капитал — это совокупность знаний, умений и навыков, которые способны повысить эффективность труда работников. Важными составляющими человеческого капитала являются уровень образования, профессиональная подготовка, здоровье и опыт.

Влияние человеческого капитала на экономику региона

- **Повышение производительности:** Образованные и квалифицированные рабочие способны выполнять свои задачи эффективнее, что ведет к увеличению производительности труда.

- **Инновации:** Высокий уровень человеческого капитала способствует развитию новых технологий и инновационных решений, что является критически важным для конкурентоспособности региональной экономики.

- **Адаптация к изменениям:** Регион с высоким уровнем человеческого капитала легче справляется с экономическими кризисами и структурными изменениями, так как квалифицированные работники способны быстро адаптироваться к новым условиям [2, с. 472].

Проблемы и вызовы

Несмотря на очевидные преимущества, Тульский регион сталкивается с рядом проблем:

- **Нехватка квалифицированных кадров:** Некоторые отрасли могут испытывать дефицит специалистов, что ограничивает их рост и развитие.

- **Эмиграция:** Уезжающие за работой в более развитые регионы или страны квалифицированные специалисты приводят к утечке человеческого капитала [3, с. 600].

Устойчивость экономики Тульского региона напрямую зависит от уровня человеческого капитала [1, с.69]. Для повышения эффективности экономической системы необходимо сосредоточиться на развитии образования, повышения квалификации работников и формировании привлекательных условий для жизни и работы в регионе. Инвестиции в человеческий капитал, безусловно, будут способствовать устойчивому экономическому развитию и повышению уровня жизни населения.

Список литературы:

1. Воропаева Д.А., Васин А. С. Методологические подходы к исследованию резилиентности региональной экономической системы как основа управления устойчивым развитием в современных реалиях // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2025. – Т. 21, № 1. – С. 69-83.

2. Воропаева Д. А. Устойчивость региональной экономической системы как фактор стабильности отечественной экономики // Материалы XXIV международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри: Материалы конференции, Нерюнгри, 30 октября – 01 ноября 2024 года. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2024. – С. 472-475.

3. Воропаева Д. А. О ключевых принципах корпоративных финансов в поведенческой экономике // 60-я Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ТулГУ с всероссийским участием: Сборник докладов. В 2-х частях, Тульский государственный университет, 05–09 февраля 2024 года. – Тула: Тульский государственный университет, 2024. – С. 599-603.

Воропаева Дарья Александровна, ассистент кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета, darja.voropaeva@rambler.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Семенов Данила Михайлович, студент гр. 720711, apraliv75@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE INFLUENCE OF THE HUMAN CAPITAL FACTOR ON THE ECONOMIC STABILITY OF THE TULA REGION

Voropaeva D.A., Semenov D. M.

The article examines the behavioral aspects of the sustainability of the regional economic system. The impact of human capital on the region's economy is assessed, as well as the problems and challenges that arise in a dynamic environment.

Keywords: regional economy, factors, human capital, sustainability, environment.

Voropaeva Daria Alexandrovna, Assistant of the Department of Finance and Management Tula State University, darja.voropaeva@rambler.ru, Tula, Tula State University, Russia

Semenov Danila Mikhailovich, student gr. 720711, apraliv75@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

УДК 658.72

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОЛЕСО ПОСТАВОК

Дуденкова Л.А.

Научный руководитель: Афанасова О.В., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В работе рассмотрена концепция стратегического колеса поставок, его элементы, роль в развитии организации и цели её применения в стратегической деятельности организации.

Ключевые слова: логистика, снабжение, стратегия организации, стратегия закупок.

В современном бизнесе стратегическая сторона снабжения играет критически важную роль. В развитых странах затраты на закупки по отраслям промышленности составляют от 40% до 60% в структуре себестоимости. Поэтому эффективные стратегические решения в закупках и управлении запасами могут обеспечить значительный рост прибыли. По оценкам американских специалистов, можно увеличить прибыль компании примерно на 100%, если снизить затраты на закупки на 8,5%. Для достижения такого результата необходима эффективная стратегия закупок [1].

Стратегия закупочной деятельности на функциональном или операционном уровне определяется корпоративной стратегией. Данная взаимосвязь представлена моделью Кузинса П. стратегическое колесо поставок.

Стратегическое колесо поставок

Стратегическое колесо поставок - это модель, которая иллюстрирует ключевые элементы стратегического управления поставками:

1. Корпоративная стратегия и стратегия поставок. Между организационной политикой компании и её политикой поставок должно быть соответствие. Вся политика фирмы должна распространяться на закупки.

2. Компетенции и навыки персонала. Не смотря на то, на сколько обоснована и инновационна стратегия компании, если у

персонала недостаточно компетенций и навыков, то она не будет реализована.

3. Организационная структура. Характер организационной структуры поставок в организации может иметь значительный эффект, влияние которого определяет, какие стратегии снабжения будут действенны.

4. Измерение производительности. Это критически важный фактор в сфере управления закупками и средство для мониторинга и оценки действий сотрудников и рабочих групп. Цель измерений - это содействовать стратегии, используя систематический подход к мониторингу и снабжения.

5. Анализ расходов и доходов. Эффективный анализ издержек и доходов позволяет принимать более точные и взвешенные стратегические решения, а также осуществлять мониторинг снабженческой деятельности.

6. Портфолио взаимоотношений. Данный элемент учитывает взаимодействия внутри организации и с внешней средой [2].

Модель стратегического колеса поставок служит полезным инструментом для анализа и оптимизации процессов, позволяя компаниям находить новые возможности и достигать поставленных целей.

Список литературы:

1. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для вузов / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под научной редакцией В. И. Сергеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 472 с.

2. Кузинс Пол. Стратегическое управление цепочками поставок: теория, организационные принципы и практика эффективного снабжения : учебнопрактическое руководство / П. Кузинс, Р. Ламминг, Б. Лоусон, Б. Сквир; [пер. с англ. И науч. Ред. В.М. Дудникова]. – М. : Дело и Сервис, 2010. – XVIII, 302 с.

– доп. тит. л. англ.

Дуденкова Лада Андреевна, студент гр. 720211 Тульского государственного университета, lada_Dudenkova@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

STRATEGIC SUPPLY WHEEL

Dudenkova L.A.

The paper considers the concept of the strategic supply wheel, elements, role in the development of the organization and the goals of its application in the strategic activities of the organization.

Keywords: logistics, procurement, organization strategy, supply strategy.

УДК 338.43

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Егорова В.Н.

Научный руководитель: Агеева И.С., к.э.н., доцент ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматривается роль государства в развитии сельскохозяйственной отрасли региона, являющейся приоритетной для экономики. Анализируются отраслевой, межотраслевой и национальный уровни государственного воздействия на сельское хозяйство. Особое внимание уделяется обеспечению продовольственной независимости и регулированию экспортной деятельности. Обозначены ключевые проблемы отрасли, требующие усиления государственной поддержки, такие как устаревшая инфраструктура и дефицит кадров. Подчеркивается важность различных форм государственной помощи, включая льготное кредитование и гранты. Сделан вывод о значительной роли государства в обеспечении стабильного развития сельского хозяйства и удовлетворении потребностей населения.

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, регион, продовольственная безопасность, развитие сельских территорий.

Сельскохозяйственная отрасль региона является одной из приоритетных отраслей народного хозяйства, в которой процессы производства, распределения, обмена и потребления имеют свою специфику, а действие экономических законов приобретает отличительные черты.

Особенности сельского хозяйства региона, требующие создания условий для его развития, сохраняют значимость роли государства.

Одной из функций сельского хозяйства является обеспечение продовольственной независимости, позволяющей региону и государству в целом, ориентироваться на собственную продукцию, а не закупать ее в других странах. В результате формируется внутренняя политическая устойчивость, и, соответственно, сохранение политической независимости

Рынок сельскохозяйственной продукции региона является одним из основным в экономике для эффективного функционирования и укрепления всего внутреннего рынка страны.

В сельском хозяйстве региона существует целый ряд проблем, которые следует решить:

- устаревшая инфраструктура (недоступные передовые технологии, некачественные дороги, проблемы с водоснабжением и т.д.);

- дефицит квалифицированных кадров;
- климатические изменения (засухи, потопы, высокие или низкие температуры и т.д.);
- ограниченность финансовых ресурсов;
- экологические проблемы;
- неразвитость цифровой инфраструктуры и отсутствие навыков работы с цифровыми технологиями.

Данные проблемы требуют усиления роли региональных и федеральных органов власти в их решении.

Размер производства продукции сельского хозяйства в РФ за 2023 г. составил 8850,9 млрд. руб., что выше на 14,8% по сравнению с 2022 г. В отрасли растениеводства рост составил 17,9%, в животноводстве 10,5% к 2022 г.

Несмотря на то, что сельское хозяйство является самодостаточной отраслью для развития, но при этом данная сфера имеет свою специфику развития и нуждается в значительных объемах поддержки со стороны государства. Размер помощи определяют два фактора – потребность в ней аграрного сектора и возможность экономики страны.

Сельскохозяйственной отрасли региона поддержка аграриям оказывается федеральными и региональными органами власти.

Помощь бизнесу в сфере сельского хозяйства предоставляется в виде льготного кредитования, агрострахования, объединенной субсидии (стимулирующей и компенсирующей), гранта «Агростартап», льготного лизинга, гранта на развитие семейной фермы.

Таким образом, роль государства в развитии сельскохозяйственной отрасли региона велика. Государство влияет на доходы производителей сельского хозяйства, рынок сельского хозяйства, социальную структуру села, структуру сельскохозяйственного производства с целью создания стабильной экономики, социальных и правовых условий для удовлетворения потребностей населения и совершенствования сельского хозяйства.

Список литературы:

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Режим доступа: <https://mcx.gov.ru> (дата обращения: 13.01.2025).

2. Самохвалова А.А. Формирование механизма управления земель сельскохозяйственного назначения / А.А. Самохвалова, В.В. Цынгueva // Экономика и бизнес: теория и практика, 2023. – 97 с.

Егорова В.Н., гр. 3740324/01, Kokov123tseva@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REGION

Egorova V.N.

The article examines the role of the state in the development of the region's agricultural sector, which is a priority for the economy. Sectoral, intersectoral and national levels of state influence on agriculture are analyzed. Particular attention is paid to ensuring food independence and regulating export activities. Key problems of the industry that require increased state support are identified, such as outdated infrastructure and personnel shortages. The importance of various forms of state assistance, including preferential lending and grants, is emphasized. A conclusion is made about the significant role of the state in ensuring stable development of agriculture and meeting the needs of the population.

Keywords: Agriculture, State support, Region, Food security, Rural development.

Egorova V.N., group Z740324/01, Kokov123teva@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 656.09

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛОГИСТИКИ КРУПНЕЙШИМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Жигарева В.И., Земцова К.Д.

Научный руководитель: Калининченко М.П., д.э.н., доцент

Тульский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Тула, Россия

В статье проведен сравнительный анализ крупнейших логистических компаний Тульской области (Технопарк Тула, Омни Сервис, складской комплекс маркетплейса Wildberries в г. Алексин), определены текущий уровень использования цифрового инструментария логистики и перспективы внедрения новых инновационных инструментов.

Ключевые слова: логистическая инфраструктура, цифровые инструменты логистики, Технопарк Тула, Омни Сервис, складской комплекс Wildberries.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательских работ студентами и аспирантами «Шаг в науку», финансируемых из средств ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова

Рассмотрим на примере Тульской области возможности внедрения и использования цифровых инструментов логистики. Для этого проведем описательный анализ некоторой логистической инфраструктуры региона, состоящей из логистических узлов, центров, складов и комплексов:

1. Технопарк Тула (ул. Щегловская Засека, 31) – крупнейший производственно-логистический комплекс с круглосуточным режимом работы. Территория комплекса составляет более 30 га, площади различных помещений – 140 000 м² [1].

Технопарк предлагает следующие варианты для бизнеса:

- Складские помещения класса «А» для хранения продукции с высокими требованиями, предъявляемыми Росздравнадзором и Росалкогольрегулированием, например, продуктов питания, техники, фармацевтической и алкогольной продукции.
- Складские помещения класса «В» для хранения продукции, не требующей специальных условий, например, строительных материалов, мебели.
- Готовые производственные помещения с возможностью размещения конструкторского бюро и склада для запчастей и готовой продукции рядом с производством.
- Микробизнес парк с гибкой готовой складской системой (114, 148, 160, 172, 221, 258 м² и более) и необходимой инфраструктурой для небольших компаний.
- Офисы, расположенные рядом над производственными складскими помещениями или в отдельно стоящем здании рядом.
- Услуги 3PL-оператора, предполагающие передачу логистических процессов (доставка, склад, комплектация, учет и контроль) на полный аутсорсинг.

На территории Технопарка размещается сортировочный центр Яндекс Маркета и Ozon, распределительный центр Spar.

2. Омни Сервис (ул. Новотульская, 7) – складской комплекс площадью 10 000 м² [2]. Комплекс предлагает следующие варианты:

- Складские блоки от 18 м² до 5 000 м².
- Аренда теплого и холодного склада.
- Паллетное, стеллажное и напольное хранение.
- Производственное, офисное и бытовое помещение.
- Электричество 800 КВт, тепло, вода, канализация, телефония, интернет.
- Собственный автопарк малотоннажных и большегрузных автомобилей.
- Расположение в Пролетарском районе Тулы обеспечивает удобный подъезд с федеральных трасс М2 и М4.

3. Складской комплекс маркетплейса Wildberries (г. Алексин) расположен в индустриальном парке «Алексин-Юг», занимает площадь более 100 000 м² и является крупнейшим распределительным центром компании, отправляющим грузы в пункты выдачи по всему Центральному федеральному округу. Склад работает круглосуточно, обрабатывая тысячи заказов ежедневно. Предприятие

предлагает конкурентную заработную плату, что вызывает отток рабочей силы из приоритетных отраслей региона.

В таблице проведен анализ текущего уровня использования цифрового инструментария логистики рассмотренными компаниями Тульской области.

Таблица

Использование цифровых инструментов логистики компаниями Тульской области

Цифровые инструменты логистики	Технопарк Тула	Омни Сервис	Складской комплекс Wildberries
Big Data (большие данные)	+	+	+
Block Chain (технология распределенных реестров)	-	-	-
Internet of Things (интернет вещей)	-	-	-
Cloud Services (облачные сервисы)	+	+	+
Artificial Intelligence (искусственный интеллект)	-	-	-
Industry 4.0, Robotics (индустрия 4.0, роботизация)	-	-	-
Drones (дроны)	-	-	-
Unmanned vehicles (беспилотные транспортные средства)	-	-	+
Recognition systems (системы распознавания)	+	+	+

Таким образом, самыми трудно внедряемыми инструментами являются Block Chain из-за высокой стоимости технологии; Internet of Things из-за необходимости выстраивать полноценную взаимосвязанную экосистему; Artificial Intelligence из-за необходимости начального обучения системы, загрузки большого объема данных и постоянного контроля; роботизация из-за необходимости создания собственных технологических наработок; дроны из-за ограничений воздушного права.

Список литературы:

1. Технопарк URL: <https://www.sklad-tula.ru/company/> (дата обращения:

21.04.2025). 2. Склад в Туле URL: <http://omnitula.ru> (дата обращения: 21.04.2025).

Жигарева Виктория Игоревна, студент 3 курса направления 38.03.02 «Менеджмент», филиал РЭУ им. world500@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский филиал РЭУ им.

Г.В. Плеханова

Земцова Ксения Дмитриевна, студент 3 курса направления 38.03.02 «Менеджмент», kshesha_ogonek@mail.ru, Россия, Тула, Тульский филиал РЭУ им.

Г.В. Плеханова

PROSPECTS OF USING DIGITAL LOGISTICS TOOLS BY THE LARGEST LOGISTICS COMPANIES IN THE TULA REGION

Zhigareva V.I., Zemtsova K.D.

The article provides a comparative analysis of the largest logistics companies in the Tula region (Tula Technopark, Omni Service, Wildberries marketplace warehouse complex in Aleksin), defines the current level of use of digital logistics tools and prospects for the introduction of new innovative tools.

Keywords: logistics infrastructure, digital logistics tools, Tula Technopark, Omni Service, Wildberries warehouse complex.

Zhigareva Victoria Igorevna, a 3rd-year student majoring in 38.03.02 «Management», world500@yandex.ru, Russia, Tula, Tula Branch of the Plekhanov Russian University of Economics

Zemtsova Ksenia Dmitrievna, a 3rd-year student majoring in 38.03.02 «Management», kshesha_ogonek@mail.ru, Russia, Tula, Tula Branch of the Plekhanov Russian University of Economics

УДК 658.788

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жуков Г.А., Жукова М.В.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Логистика рассматривается как один из инструментов бизнеса, позволяющий снизить издержки предприятия и тем самым повысить общую экономическую эффективность деятельности предприятия.

Ключевые слова: логистический подход, экономическая эффективность.

Логистика рассматривается как один из инструментов бизнеса, позволяющий снизить издержки компании до минимума.

Главной целью логистики является обеспечение конкурентоспособных позиций организации бизнеса на рынке. Этого логистика добивается посредством управления движением материальных, информационных и финансовых потоков на основе следующих «шести правил»:

Груз - нужный товар.

Качество - необходимого качества.

Количество - в необходимом количестве.

Время - должен быть доставлен в нужное время.

Место - в нужное место.

Затраты - с минимальными затратами.

Конечная цель логистической деятельности считается достигнутой, если эти шесть правил выполнены, то есть нужный товар необходимого качества в необходимом количестве доставлен в нужное время, в нужное место и с минимальными затратами.

Логистика стала инструментом бизнеса многих мировых известных компаний, обеспечив им устойчивое положение на рынке.

В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям значимость логистики неуклонно возрастает. Можно выделить следующие 5 факторов, определяющих актуальность логистики в период перехода к рынку.

Требования логистики к организации и управлению материальными потоками с момента изготовления продукции до ее производственного потребления способствуют развитию связей между поставщиками и потребителями продукции. В интересах улучшения собственных экономических показателей поставщик стремится и к обеспечению интересов партнер-потребитель, и к улучшению условий для развития договорных отношений по поставкам продукции.

Следуя логистическим подходам и развивая горизонтальные хозяйственные связи, предприятия конкурируют друг с другом в процессе обслуживания заказчиков, в повышении качества поставки и доставки продукции с наименьшими затратами. Методы логистики выступают надежным инструментом для повышения конкурентоспособности на товарных рынках.

Важнейшим условием реализации требований логистики является поиск резервов снижения затрат на заготовку, складирование, разгрузку, погрузку и отправку продукции. Сокращение затрат на транспортно-складские операции во многом определяет выигрыш в конкуренции и лидерство в системе рыночных отношений.

Развитие и внедрение механизма логистического управления постоянно связано с привлечением резервов финансовых и всех других видов ресурсов. От

эффективности функционирования всех звеньев логистической системы и достигаемой при этом экономии ресурсов зависит в целом успех экономической реформы, развитие рыночных отношений.

Жуков Глеб Алексеевич, студент гр. 740731/01, g.a.zhukov@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Жукова Мария Валерьевна, доцент кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета, zhukovamv76@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE LOGISTIC APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT AS A METHOD OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF A MANUFACTURING ENTERPRISE

Zhukov G.A., Zhukova M.V.

Logistics is considered as one of the business tools that allows to reduce the costs of the enterprise and thereby increase the overall economic efficiency of the enterprise. Keywords: logistic approach, economic efficiency.

Zhukov Gleb Alekseevich, student gr. 740731/01, g.a.zhukov@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

Zhukova Maria Valeryevna, Associate Professor of the Department of Finance and Management of Tula State University, zhukovamv76@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 336.717

РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНКАССАТОРСКИХ УСЛУГ

Земенкова А.А.

**Научный руководитель: Михалева Е.П., к.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия**

Рассмотрены особенности функционирования рынка инкассаторских услуг и уточнен уровень их качества. Выявлены основные проблемы, характерные для данной сферы деятельности, определены перспективные направления развития рынка.

Ключевые слова: инкассация, инкассаторская услуга, самоинкассация, он-лайнинкассация, обслуживание клиентов.

Важнейшим структурным сегментом, обеспечивающим бесперебойное функционирование системы наличного денежного обращения в стране, является инкассация, оказывающая услуги по сбору и перевозке денежных средств,

предоставляемая банком или специализированной организацией и выполняемая лицами с соответствующей профессиональной подготовкой, занимающими должность инкассатора. В роли заказчиков услуги инкассации выступают банки, торговые организации, заведения общественного питания и другие организации, ведущие кассовый учет и имеющие дневную выручку. Для рынка инкассаторских услуг в последние годы характерным является дисбаланс интересов его участников, что обеспечило сокращение доли розничных платежей наличными, уменьшение объемов перевозимых денежных средств. Существенное влияние оказало также активное развитие систем безналичного расчета.

Для разрешения сложившейся ситуации отдельные российские поставщики услуг инкассации использовали демпинговые мероприятия, что привело к недовольству со стороны клиентов. В результате некоторые крупные игроки рынка понесли серьезные убытки, прекратив свою деятельность, а в отдельных регионах произошла монополизация рынка инкассаторских услуг.

На территории Российской Федерации сегодня функционирует около 500 подразделений инкассации в кредитных организациях (филиалов, внутренних структурных подразделений), но только 12% кредитных организаций пользуются исключительно услугами собственной инкассации, остальные обращаются к сторонним поставщикам услуг. Существенные изменения рынка инкассации произошли после ухода двух крупных игроков с разветвленной филиальной сетью: НКО «ФИНЧЕР» в 2021 году и НКО «ИНКАХРАН» в 2023 году.

Крупнейшими участниками рынка инкассаторских услуг и перевозок наличных денег в настоящее время являются Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации; ПАО «Сбербанк»; ФГУП «Главный центр специальной связи».

Результатом технологического развития рассматриваемой сферы деятельности сегодня вместо услуг классической инкассации используются такие альтернативные решения как самоинкассация и онлайн-инкассация.

Самоинкассация пользуется популярностью среди торгово-сервисных организаций с небольшим количеством торговых объектов и незначительным объемом ежедневной наличной выручки. Популярность самоинкассации возросла в связи с ростом количества установленных банкоматов с функцией приема наличных денег. Многие кредитные организации предлагают клиентам вносить наличную выручку без уплаты комиссии, используя карту самоинкассации или код клиента, корпоративную карту.

Онлайн-инкассация представляет для торгово-сервисных организаций дополнительные преимущества, возникающие вследствие ускорения поступления наличной выручки на расчетный счет предприятия, оптимизации внутренних бизнес-процессов и необходимости заезда инкассаторов к определенному времени.

Среди основных проблемных вопросов на рынке инкассаторских услуг следует отметить непрерывный рост затрат, кадровый дефицит, увеличение размера штрафов, которые вынуждены оплачивать перевозчики за парковку в запрещенных местах, поскольку не всегда удается подъехать к объектам инкассации на безопасное расстояние без нарушения ПДД, низкий уровень качества тендерной документации.

Потребители отмечают следующие недостатки: неудобный график обслуживания, нарушение сроков исполнения плановых заездов, неисполнение срочных заявок, перебои в работе банкоматов из-за небрежного обслуживания контрагентом.

Отметим в заключение, что рынок инкассаторских услуг в Тульской области сегодня демонстрирует устойчивость, обусловленную, в первую очередь, потребностями розничной торговли, банковского сектора и прочих организаций, имеющих ежедневную наличную выручку.

Земenkova Анна Алексеевна, студентка гр. 720111 Тульского государственного университета, zemenkova7@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

DEVELOPMENT OF THE COLLECTION SERVICES MARKET

Zemenkova A.A.

The features of the functioning of the collection services market are considered and the level of their quality is clarified. The main problems characteristic of this field of activity have been identified, and promising areas of market development have been identified.

Keywords: collection, collection service, self-collection, online collection, customer service.

Zemenkova Anna Alekseevna, student class 720111 of Tula State University, zemenkova7@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

УДК 005

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Калыгин А.Р.

Научный руководитель: Болдырева Р.Ю., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет", г. Тула, Россия

Рассмотрены проблемы совершенствования управления бизнес-процессами в пищевой промышленности. Анализируется влияние эффективности бизнес-процессов на

конкурентоспособность предприятий. Ключевые слова: бизнес-процессы, пищевая промышленность, управление.

Актуальность темы объясняется тем, что пищевая промышленность, как одна из важнейших отраслей экономики, сталкивается с постоянным давлением со стороны рынка, требующим повышения эффективности, снижения издержек и обеспечения высокого качества продукции

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию управления бизнес-процессами на предприятиях пищевой промышленности.

Проведенный анализ текущего состояния и методов управления бизнес-процессами в пищевой промышленности выявил ряд ключевых особенностей, проблем и перспектив, которые формируют основу для дальнейшего совершенствования и повышения эффективности работы предприятий.

Динамика и рост: Российская пищевая промышленность демонстрирует устойчивую динамику развития, однако рост во многом зависит от внешних факторов, таких как колебания цен на сырье, логистические ограничения и геополитическая обстановка.

Технологическое обновление: Происходит постепенное внедрение современных технологий, автоматизации и цифровизации, однако уровень технологического оснащения предприятий остается неоднородным, с отставанием в некоторых регионах и сегментах.

Рост спроса на качественную и здоровую продукцию: Потребители все больше внимания уделяют качеству, безопасности и экологичности продукции, что требует от предприятий пищевой промышленности повышения стандартов и внедрения соответствующих систем управления.

Развитие онлайн-торговли и каналов доставки: Цифровизация трансформирует каналы сбыта, стимулируя рост онлайн-продаж и развитие служб доставки.

Ключевые проблемы в управлении бизнес-процессами:

Неэффективность процессов: Наблюдается низкая скорость протекания бизнес-процессов, дублирование операций, недостаточная автоматизация и отсутствие четких регламентов.

Высокие издержки: Основными факторами, влияющими на высокие издержки, являются: устаревшее оборудование, неэффективная логистика, потери сырья и продукции на различных этапах производства.

Проблемы с управлением качеством: Недостаточный контроль качества сырья и готовой продукции, нарушения санитарных норм, низкий уровень подготовки персонала в вопросах качества.

Недостаток квалифицированных кадров: Дефицит квалифицированных специалистов в области производства, логистики, маркетинга и управления, а также низкая мотивация персонала.

Сложности с адаптацией к изменениям: Недостаточная гибкость бизнес-процессов, трудности с быстрой реакцией на изменения потребительских предпочтений, появление новых технологий и нормативных требований.

Методы управления бизнес-процессами: анализ и оценка:

BPM (Business Process Management): Несмотря на потенциал, BPM недостаточно широко внедрен, а эффективность его применения часто зависит от формального подхода и отсутствия комплексной интеграции.

Lean Production: Принципы Lean Production показывают свою эффективность в сокращении потерь и повышении производительности, однако требуется системный подход и вовлечение всего персонала.

Six Sigma: Применение Six Sigma для управления качеством требует значительных ресурсов и квалификации, однако демонстрирует хорошие результаты в снижении дефектов и улучшении стабильности процессов.

Информационные системы (ERP, WMS, CRM): Внедрение информационных систем – необходимое условие для повышения прозрачности и эффективности бизнес-процессов, но требует тщательного планирования, адаптации и обучения персонала.

Перспективы и рекомендации:

Интегрированный подход: Необходим комплексный подход к совершенствованию БП, объединяющий инструменты BPM, Lean Production, Six Sigma и современные информационные технологии.

Оптимизация логистики и управления запасами: Внедрение современных методов управления логистикой и запасами (JIT, ABC-анализ, эффективное управление складом) для снижения издержек и повышения скорости доставки.

Повышение качества и безопасности продукции:

Внедрение и сертификация систем управления качеством (НАССР, ISO 22000), контроль качества сырья и готовой продукции на всех этапах.

Совершенствование управления БП в пищевой промышленности – это непрерывный процесс, требующий системного подхода, интеграции различных методов и инструментов, а также активного вовлечения персонала. Эффективное управление бизнес-процессов является ключом к повышению конкурентоспособности, устойчивому развитию и обеспечению продовольственной безопасности страны. Успешное внедрение предложенных рекомендаций позволит предприятиям пищевой промышленности повысить эффективность, снизить издержки и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Список литературы:

1. Зайцева Т. Н., Рябова В. Ф., Тепомес К. Е. Бережливое производство на предприятиях общественного питания // 2021. С. 33–35.
2. Попов И. В., Киселева М. М. Влияние цифровых технологий на бизнес-процессы предприятия // 2019. С. 29-37.

Калыгин Александр Романович, студент гр. 740141/01, pharaoh71@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

IMPROVEMENT OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY

Kalygin A.R.

The article considers the problems of improving business process management in the food industry. The impact of business process efficiency on the competitiveness of enterprises is analyzed. Keywords - business processes, food industry, management.

Kalygin Alexander Romanovich, student group 740141/01, pharaoh71@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University.

УДК 658.8

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Касаткин Ю.О.

Научный руководитель: Болдырева Р.Ю., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет", г. Тула, Россия

Рассмотрены этапы формирования методика организации сбытовой деятельности предприятия розничной торговли, модель сбыта, алгоритм формирования каналов сбыта, основные стратегии стимулирования продаж, показатели, отражающие эффективность сбытовой деятельности.

Ключевые слова: модель сбыта, канал сбыта, методика формирования сбытовой деятельности

В целях совершенствования сбытовой деятельности предприятий розничной торговли на первом этапе исследования разработана модель сбыта предприятия розничной торговли, которая отображает порядок осуществления сбыта продукции с момента поступления заказа до отгрузки покупателю. В неё входят следующие операции: исследование состояния рынка предприятиями

розничной торговли, определение спроса и предложения на конкретные виды товаров предприятиями розничной торговли, формирование ассортимента товаров и услуг, формирование цены на товары, продвижение товаров на рынке, операции по приёму, хранению, маркировке и подготовке товаров к продаже, предоставление транспортно-экспедиционных, информационных и консультационных услуг. Также в модель формирования каналов предприятий розничной торговли входят: омниканальность и автоматизация продаж, внедрение искусственного интеллекта, совершенствование клиентского сервиса [1].

Разработка методики организации сбытовой деятельности предприятий розничной торговли направлена на обеспечение эффективной реализации продукции. Выбор канала распределения важен, так как от него зависит эффективность работы компании. Правильное определение структуры канала и условий взаимодействия с ним — стратегическое решение, которое определяет долгосрочную эффективность работы организации в целом. Этапы выбора канала сбыта: определение цели сбыта (выделение целевой аудитории, исследование рынка, оценка конкурентоспособности), анализ потребностей покупателей и требования к услугам, анализ возможных каналов распределения, анализ издержек сбыта, выбор стратегии сбыта. Процесс стимулирования сбыта направлен не только на потребителя, он затрагивает также посредников и сотрудников компании, производящей продукт.

Существует две базовые стратегии стимулирования продаж, исходя из объекта воздействия:

1. Проталкивание или push-система — это маркетинговые действия по стимулированию сбыта, направленные на торговых посредников.
2. Стратегия протягивания. Стратегия втягивания или протягивания (pull-система) — это стратегия стимулирования продаж, которая предполагает воздействие непосредственно на конечного потребителя [2].

Алгоритм методики формирования системы каналов распределения является одним из важнейших аспектов формирования сбытовой деятельности предприятий розничной торговли. Алгоритм состоит из пяти этапов: анализ определяющих особенностей и ограничений, влияющих на построение структуры каналов товародвижения, оценка особенностей и ограничений функционирования бизнеса организации в сегментах и нишах имеющихся рынков, определение способов охвата рынка, целевых сегментов потребителей, стратегии конкурентного взаимодействия, анализ созданной структуры товаропроводящей сети, реструктуризация системы каналов распределения [3].

Для оценки эффективности модели используются основные показатели, отражающие качество функционирования системы сбытовой деятельности предприятия розничной торговли, к таким показателям относятся: объём выполненных заказов, упущенные продажи, коэффициент эффективности эксплуатации складов, качество организации поставок, качество обслуживания

претензий потребителей, качество логистики, эффективность использования ресурсов.

Показатели эффективности сбытовой деятельности нужны для оценки результативности процесса реализации товара и определения, в правильном ли направлении движется отдел сбыта и предприятие в целом. К целям использования таких показателей относят: выявление проблем и недостатков сбытовой политики, контроль за выполнением договорных обязательств, оценка качества поставляемой продукции, определение влияния сбытовой деятельности на прибыль компании, контроль за производительностью отдела сбыта и т.д.

Таким образом, показатели эффективности сбытовой деятельности помогают оптимизировать затраты на сбыт продукции и повысить прибыль компании.

Список литературы: 1. Бабенко, Е.А.

Сбытовая политика и ее роль в деятельности предприятия / Е.А. Бабенко // Научный вестник государственного образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский национальный аграрный университет». — 2019. — № 6-1. — С. 23-30.

2. Емельянова, А.И. Исследование направлений совершенствования сбытовой политики коммерческого предприятия / А.И. Емельянова // В сборнике: Развитие науки в современном мире. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. — 2019. — С. 118-125.

3. Васильев, М.Ю. Методологические подходы анализа сбытовой деятельности предприятия / М.Ю. Васильев // Наука среди нас. — 2019. — № 6 (22). — С. 187-194.

Касаткин Юрий Олегович, студент гр. 740131/01, ur272001@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

DEVELOPMENT OF A SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO IMPROVING SALES ACTIVITIES OF RETAIL TRADE ENTERPRISES

Kasatkin Y.O.

The stages of formation of the methodology of organization of sales activity of the enterprise of retail trade, the model of sales, the algorithm of formation of sales channels, the main strategies of sales stimulation, the indicators reflecting the efficiency of sales activity are considered.

Keywords: model of sales, the channel of sales, the methodology of formation of sales activity

Kasatkin Yuri Olegovich, student gr. 740131/01, ur272001@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ

Клейменова О.В.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Данная тема рассматривает экономику на трех уровнях: региональном, отраслевом и уровне отдельных предприятий. Анализ этих уровней позволяет получить целостное представление о состоянии экономики и взаимосвязях между ее составляющими.

Ключевые слова: региональная экономика, экономика отраслей, экономика предприятий

Рассмотрим три уровня экономики:

1. Региональная экономика:

Региональная экономика представляет собой сложную систему, зависящую от множества факторов, включая географическое положение, природные ресурсы, инфраструктуру, человеческий капитал и политику местной власти.

- **Ключевые показатели:** Для оценки состояния региональной экономики используются такие показатели, как ВРП (валовой региональный продукт), уровень безработицы, объем инвестиций, средняя заработная плата, индекс промышленного производства, развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной).

- **Факторы роста:** Развитие региональной экономики стимулируется инвестициями, инновациями, предпринимательской активностью, эффективным управлением и развитием человеческого капитала. Важную роль играет специализация региона и его интеграция в национальную и глобальную экономику.

- **Проблемы и вызовы:** Регионы могут сталкиваться с такими проблемами, как неравномерное развитие, отток квалифицированных кадров, зависимость от отдельных отраслей, экологические проблемы, недостаточное финансирование.

2. Экономика отраслей:

Отраслевая структура экономики отражает соотношение различных видов экономической деятельности в регионе или стране, что позволяет определить ведущие и отстающие секторы, а также перспективы их развития.

- Классификация отраслей: Отрасли классифицируются по различным признакам, например, по виду производимой продукции (промышленность, сельское хозяйство, строительство, услуги), по степени переработки сырья (добывающие и обрабатывающие), по технологической интенсивности.

- Анализ отраслей: Анализ отраслевой экономики включает в себя изучение рыночной конъюнктуры, уровня конкуренции, технологического развития, рентабельности, инвестиционной привлекательности.

- Тенденции развития: Современные тенденции развития отраслей включают в себя цифровизацию, автоматизацию, глобализацию, переход к "зеленой" экономике.

3. Экономика предприятий:

Предприятия являются основными субъектами рыночной экономики. Их деятельность определяет производство товаров и услуг, создание рабочих мест и формирование бюджетных доходов.

- Показатели эффективности: Для оценки экономической эффективности предприятий используются такие показатели, как выручка, прибыль, рентабельность, производительность труда, себестоимость продукции.

- Факторы успеха: Успех предприятия зависит от множества факторов, включая эффективное управление, инновации, маркетинг, качество продукции, мотивацию персонала.

- Конкурентоспособность: Конкурентоспособность предприятия определяется его способностью производить и продавать товары и услуги, которые удовлетворяют потребности потребителей по конкурентоспособным ценам.

- Взаимосвязь уровней: Экономика региона, отраслей и предприятий тесно взаимосвязаны. Успешное развитие предприятий способствует росту отдельных отраслей и региона в целом. В свою очередь, благоприятная экономическая ситуация в регионе и отрасли создает условия для развития предприятий.

Заключение. Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо комплексное развитие экономики на всех трех уровнях – региональном, отраслевом и уровне предприятий. Это требует эффективного взаимодействия государства, бизнеса и общества, а также внедрения инноваций и развития человеческого капитала. Дальнейшее исследование специфики конкретного региона и отраслей позволит разработать более детальные рекомендации по их развитию.

Клейменова Ольга Владимировна, студентка гр. 720621, olyakl004@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ECONOMY OF REGIONS, ENTERPRISES, AND INDUSTRIES

Kleymenova O.V.

This topic examines the economy at three levels: regional, sectoral, and the level of individual enterprises. Analyzing these levels provides a comprehensive understanding of the state of the economy and the relationships between its components.

Keywords: regional economy, sectoral economy, enterprise economy

Kleymenova Olga Vladimirovna, student of group 720621, olyakl004@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University

УДК 331.101.6

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Кургина У.А.

Научный руководитель: Юдина О.В., к.э.н., доцент
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия

В статье раскрывается значение цифровизации для развития малого бизнеса, выявляются вызовы, стоящие перед представителями малого предпринимательства и решения этих проблем.

Ключевые слова: цифровизация, эффективность, производительность труда.

Тема влияния цифровизации на производительность труда в малом бизнесе актуальна, потому что в последние годы повсеместно наблюдается стремительное развитие цифровых технологий. Малый бизнес, стараясь оставаться конкурентоспособным, должен адаптироваться к этим изменениям.

Цифровизация меняет природу труда и требования к работникам. Исследование влияния цифровых технологий на производительность труда может дать представление о будущем рынка труда и необходимых навыках.

Начать следует с определения термина цифровизации.

Итак, цифровизация - использование цифровых технологий в массовых масштабах в производстве и бизнес-управлении, с целью сократить затраты и повысить обороты в бизнес-процессах. [1]

Из этого следует, что главное предназначение цифровизации в современной организации – это, повысить эффективность рутинных процессов,

открыть доступ к новым рынкам и аудиториям и оптимизировать управление ресурсами.

Так как же внедрение цифровых технологий может повлиять на производительность труда?

1. Внедрение цифровых технологий дает возможность автоматизировать рутинные задачи, что позволяет малым предприятиям сосредоточиться на более важных аспектах бизнеса.

По данным исследования, проведенного McKinsey, компании, внедрившие автоматизацию, могут сократить операционные издержки на 15-30% и повысить производительность на 20-30%. [2]

2. Цифровые инструменты для общения и совместной работы (например, VK Teams, Яндекс Телемост и Microsoft Teams) способствуют более эффективному взаимодействию между сотрудниками.

По данным Gartner (американская исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий), компании, использующие такие платформы, могут увеличить производительность сотрудников на 20-25%.

Например, малый бизнес "Brewery" в США внедрил систему управления проектами и заметил, что скорость выполнения заказов увеличилась на 30%, благодаря улучшению коммуникации между командами.

3. Цифровизация позволяет малым бизнесам собирать и анализировать данные о продажах, клиентах и операциях.

Пример: Procter & Gamble (P&G). Все более глубокое и комплексное оцифровывание ими данных позволяет говорить о наличии у компании «источника конкурентного преимущества». Это помогает улучшить все — от инновационных продуктов, анализа в реальном времени комментариев клиентов в социальных сетях до использования отслеживания изменений данных в целях оптимизации планирования магазинов розничной торговли. Опыт P&G подтверждается широкими исследованиями. Исследования, проведенные в Школе менеджмента им. Слоуна показывают, что компании, принимающие решения на основании использования данных, получают 5—6%ное повышение производительности. [3]

4. Цифровизация способствует внедрению удаленной работы, что позволяет малым предприятиям привлекать таланты из разных регионов и снижать затраты на аренду офисных помещений.

По данным Gallup, компании с гибкими условиями работы демонстрируют увеличение продуктивности сотрудников на 20-35%.

Например, компания "Buffer", работающая в сфере социальных медиа, полностью перешла на удаленный формат работы и сообщила о повышении производительности сотрудников на 25% благодаря гибкому графику.

Но все ли так хорошо в применении цифровых технологий организациями? Конечно же нет. Даже при условии, что цифровизация помогает малому бизнесу повышать эффективность своей деятельности и «облегчать» труд, все же с некоторыми вызовами малые предприятия сталкиваются.

1. Ограниченные финансовые ресурсы.

Малые предприятия часто имеют ограниченный бюджет, что делает инвестиции в новые технологии сложными. Стоимость программного обеспечения, оборудования и обучения может оказаться значительной.

2. Недостаток технических знаний.

Многие малые предприятия не имеют специалистов по IT или недостаточно подготовленных сотрудников для внедрения и поддержки новых технологий. Это может привести к ошибкам и неэффективному использованию систем.

3. Сопротивление изменениям.

Сотрудники могут быть не готовы к изменениям в рабочих процессах и бояться новых технологий. Это может вызвать сопротивление и снизить эффективность перехода.

4. Кибербезопасность.

С переходом к цифровым технологиям увеличивается риск кибератак и утечки данных. Малые предприятия часто недооценивают важность кибербезопасности и могут не иметь соответствующих мер защиты.

5. Нехватка времени.

Малые предприятия часто перегружены повседневными задачами, что оставляет мало времени для внедрения новых технологий и обучения сотрудников.

Как видно, переход к цифровым технологиям представляет собой множество вызовов для малых предприятий, но с правильным подходом, планированием и поддержкой эти трудности можно преодолеть.

Как можно решить проблемы перехода к цифровизации?

1. Проблему ограниченных финансовых ресурсов можно решить поиском доступных решений, таких как облачные сервисы с подпиской или бесплатные инструменты, которые могут удовлетворить базовые потребности.

2. Проблему недостатка технических знаний можно решить инвестированием в обучение сотрудников и рассмотрением возможности привлечения внешних консультантов для помощи в переходе.

3. Проблему сопротивления изменениям можно решить обеспечением прозрачной коммуникации о преимуществах изменений и вовлечением сотрудников в процесс принятия решений.

4. Проблему, связанную с кибербезопасностью можно решить инвестированием в решения по кибербезопасности и обучение сотрудников основам безопасности в интернете.

5. Проблему нехватки времени на переход к цифровизации можно решить запланированным временем для перехода на цифровые технологии, возможно, выделив отдельный проектный период или команду для этой задачи.

Важно понимать, что успешная цифровизация требует времени, ресурсов и готовности к изменениям.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что цифровизация представляет собой мощный инструмент для повышения производительности труда в малом бизнесе, открывая новые возможности для автоматизации процессов, улучшения коммуникации и доступа к аналитике. Однако, чтобы воспользоваться этими преимуществами, малым предприятиям необходимо преодолеть ряд вызовов, таких как финансовые ограничения, недостаток квалифицированных кадров и вопросы кибербезопасности. Успешная цифровизация требует комплексного подхода: от тщательного планирования до обучения сотрудников. Малые предприятия, готовые инвестировать в свои технологии и адаптироваться к изменениям, смогут не только повысить свою производительность, но и занять устойчивую позицию на рынке в условиях быстро меняющейся цифровой экономики.

Список литературы:

1. Набиева Н.Ю. Цифровизация: понятия и особенности//Киберленинка. Волгоград. -2022. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-ponyatie-iosobennosti/viewer> (дата обращения 22.03.2025 г.)

2. Сухаревски А. Пять главных изменений в области ИТ для полномасштабного внедрения Agile/ А. Сухаревски, А. Сторожев//McKinsey&Company. -2021. URL: <https://www.mckinsey.com/ru/our-insights/five-major-changes-in-it-for-full-scale-implementation-of-agile>

3. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент». Потенциал больших данных для финансовой сферы. -2016. URL:

https://www.cfin.ru/itm/olap/opportunities_in_big_data.shtml

Кургина Ульяна Алексеевна, студент группы гр. 0620221, ulyana.kurgina@yandex.ru,
Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

*THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON LABOR PRODUCTIVITY IN SMALL BUSINESSES:
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES*

Kurgina U.A.

The article reveals the importance of digitalization for the development of small businesses, identifies the challenges facing small businesses and solutions to these problems. Keywords: digitalization, efficiency, labor productivity.

Kurgina Ulyana Alekseevna, student of gr.0620221, ulyana.kurgina@yandex.ru, Tula, Russia, Tolstoy Tula State Pedagogical University

УДК 338.364

**РЕИНЖИНИРИНГ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА: СИНЕРГИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ ПОДХОДОВ?**

Лежебоков В.А.

Научный руководитель: Воропаева Д.А., ассистент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассматриваются особенности взаимодействия двух популярных управленческих концепций — реинжиниринга бизнес-процессов и бережливого производства — в условиях их одновременного применения на предприятии. Анализируются сходства и различия подходов, потенциальные точки конфликта и возможности взаимодополнения.

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов, бережливое производство, оптимизация процессов, организационные изменения, управление эффективностью, Toyota, General Electric.

В современном бизнесе предприятия стремятся к повышению эффективности и конкурентоспособности, используя различные методики управления. Наиболее обсуждаемые концепции — реинжиниринг бизнес-процессов (англ. business process reengineering) и бережливое производство (англ. lean). Вопрос о том, являются ли эти подходы синергетическими или конфликтующими, остается актуальным для многих организаций.

Реинжиниринг бизнес-процессов представляет собой фундаментальное переосмысление и кардинальное перепроектирование бизнес-процессов для

улучшения наиболее важных показателей эффективности, таких как выручка, показателей рентабельности, чистой прибыли, качества производимой продукции. Этот подход предполагает кардинальные изменения в структуре организации и производства [1].

Концепция бережливого производства представляет собой систему управления, ориентированную на выявление и устранение потерь в процессе создания продукции или оказания услуг с целью повышения ценности для потребителя. В её основе лежат принципы рационального использования ресурсов, минимизации издержек и непрерывного совершенствования технологических процессов. Модель изначально была разработана в рамках производственной системы компании Toyota, однако со временем была адаптирована для применения в различных секторах экономики и сферах управления, включая промышленность, здравоохранение, сферы услуг и государственное управление. Одним из основных условий успешной реализации является активное участие персонала всех уровней и ориентация на долгосрочные результаты.

Возникает закономерный вопрос: могут ли такие разные подходы работать вместе, или они неизбежно вступают в противоречие? Сопоставление этих концепций показывает, что речь идет не столько о выборе между ними, сколько о поиске оптимального сочетания их применения. Оба подхода направлены на улучшение бизнес-процессов, но различаются по методам и масштабам изменений. Реинжиниринг бизнес-процессов ориентирован на радикальные преобразования, часто сопровождающиеся значительными организационными изменениями и внедрением новых технологий. Концепция бережливого производства, напротив, предполагает постепенные, непрерывные улучшения, основанные на вовлечении сотрудников и оптимизации существующих процессов.

Несмотря на различия, эти методы могут дополнять друг друга. Реинжиниринг может обеспечить кардинальные изменения в процессах, создавая основу для внедрения принципов бережливого производства. После реализации реинжиниринга, производство может поддерживать и развивать достигнутые улучшения через постоянное совершенствование и устранение новых потерь.

Одновременное применение концепции реинжиниринга бизнеспроцессов и системы бережливого производства может привести к ряду противоречий, обусловленных различиями в подходах к управлению изменениями. Реинжиниринг бизнес-процессов предполагает радикальные преобразования, затрагивающие основные структурные элементы организации, а также принципы управления и распределения ресурсов. Такие кардинальные изменения могут вступать в противоречие с культурой постепенных улучшений, лежащей в основе бережливого производства, где акцент делается на поэтапной оптимизации, вовлечении персонала и устойчивом развитии процессов.

В условиях, когда в организации уже сформирована система непрерывного совершенствования, внедрение реинжиниринга может восприниматься персоналом как деструктивное вмешательство, нарушающее стабильные и привычные механизмы функционирования. Это способно вызвать сопротивление изменениям, снижение мотивации и потерю доверия к управленческим решениям. Более того, существует риск разрушения ранее оптимизированных процессов, выстроенных по принципам бережливого производства, что может привести к снижению общей эффективности деятельности предприятия [2].

Стоит учесть, что при грамотной реализации реинжиниринг бизнес-процессов и концепция бережливого производства не только не противоречат друг другу, но и эффективно дополняют друг друга. Их сочетание позволяет организациям достигать стратегических целей за счёт глубокой трансформации процессов, сохраняя при этом ориентацию на устойчивое развитие, минимизацию потерь и вовлечение персонала. Примером успешной интеграции этих подходов служат такие компании, как Toyota и General Electric. В Toyota, несмотря на традиционно сильную культуру бережливого производства, применяются элементы реинжиниринга для кардинального пересмотра процессов в условиях внедрения новых технологий и производственных систем. General Electric, в свою очередь, использовала реинжиниринг для структурных преобразований, одновременно масштабируя принципы бережливого мышления в своих бизнес-единицах, что позволило компании повысить производительность и сократить издержки [3].

Для успешной интеграции рассматриваемых процессов рекомендуется:

- Четко определить цели и ожидания от каждого подхода.
- Обеспечить прозрачную коммуникацию и вовлечение сотрудников на всех уровнях.
- Использовать реинжиниринг бизнес-процессов для весомых изменений в критически важных областях, а концепцию бережливого производства для поддержания и улучшения этих изменений.
- Оценивать риски и разрабатывать стратегии по минимизации сопротивления изменениям.

Список литературы:

1. Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2022. – 288 с.
2. Субботина Т.Н. Внедрение бережливого производства на российских предприятиях // Экономика и управление. – 2024. – № 5. – С. 45–52.
3. Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 207 с.

*Лежебоков Владислав Александрович, студент гр. 720711, 008tula@gmail.com,
Россия, Тула, Тульский государственный университет*

*BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN THE CONTEXT OF LEAN IMPLEMENTATION:
SYNERGY OR CONFLICT OF APPROACHES?*

Lezhebokov V.A.

This paper explores the interaction between two widely used management concepts — business process reengineering and lean production — when applied simultaneously within an organization. The study analyzes the similarities and differences between the two approaches, potential points of conflict, and opportunities for mutual reinforcement.

Keywords: business process reengineering, lean production, process optimization, organizational change, performance management, Toyota, General Electric.

*Lezhebokov Vladislav Aleksandrovich, student of gr. 720711, 008tula@gmail.com, Tula,
Russia, Tula State University*

УДК 640.4

**ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ВЫРУЧКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА**

Лясковская Н.В.

АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА», г. Тула, Россия

Рассмотрены способы учета выручки в гостиничном бизнесе, описывается специфика учета доходов в сфере гостеприимства, даны рекомендации по рациональному выбору способа учета выручки.

Ключевые слова: гостиничный бизнес, выручка, доход, гостиницы, отели, бронирование, номера, гости, учетная политика.

Гостиничный бизнес – предпринимательская деятельность по оказанию гостиничных услуг на возмездной основе, а средства размещения – это имущественный комплекс, который включает в себя здания (часть здания), помещения, оборудование и другое имущество, используемое для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц [1].

Основной доход отелей — услуга предоставления номеров гостям. Это услуга ограничена во времени. Оплатить свое пребывание гость может в первый день или заранее (бронирование) [2]. Важно правильно определить, как отражать поступление выручки и закрепить свое решение в учетной политике. Возможны три варианта: признавать выручку: ежедневно, на отчетную дату или по факту выезда гостя. Возникают вопросы и по учету услуги бронирования.

Она может быть бесплатная или платная. Услуга бронирования считается оказанной при заезде гостя. Возможна отмена бронирования, поэтому учитывать доход от нее следует в день заезда. Оплата бронирования не возвращается и учитывается как доход в день запланированного заезда клиента, если клиент отменил свое бронирование и не приехал.

От способа учета выручки от сдачи номеров зависит порядок расчета налогов и заполнения отчетов. Метод ежедневного учета самый точный, но трудоемкий. При ежемесячном учете выручка учитывается на последний день месяца. Если выручка учитывается по факту выселения гостя, а гость проживает длительное время, то доход признается в отчетном периоде, к которому относится день выезда. Если гость сделал полную предоплату и заселился в первом квартале, а выехал во втором, то выручка будет признана только во втором квартале.

Следует отметить, что ежедневный учет выручки и ее ежедневное признание подходят отелям, где ожидается кратковременное пребывание гостей. Ежемесячный учет выручки подойдет гостиницам, в которых ожидается проживание гостей длительное время, например, когда компании командируют своих сотрудников на длительный срок или когда приезжают студенты на несколько месяцев. Способ учета выручки по факту выезда гостя наиболее удобен для гостиниц, где гости заселяются на период до двух-трех недель [3].

При бесплатном бронировании и отказе от брони гостиница не получает дохода от этой услуги, да еще предполагаемому гостю возвращается предоплата и надо в короткий срок обеспечить заполнение свободных номеров. Поэтому следует установить срок бесплатной отмены брони, например, не менее чем за два - три дня до даты заселения.

Таким образом, бухгалтерский учет в отеле отличается от других сфер тем, что в нем учитываются различные виды доходов и расходов. Оплата услуг является доходом от основной деятельности, а порядок отражения доходов в учете определяется учетной политикой. Согласно ст. 249 НК РФ, плата за проживание, бронирование номеров признается доходом от реализации. Поэтому очень важно для отелей рационально выбрать способ учета выручки, так как он влияет на определение прибыли и ее налогообложение.

Список литературы:

1. Федеральный закон № 132 «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 (с изменениями и дополнениями).
2. Гостиничное дело: учебное пособие / Т.Ю. Анисимов, М.А. Черненко, И.Ф. Игнатьева [и др.]; под ред. И.Ф. Игнатьевой, И.Н. Чурилиной;

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2020. – 300 с.– URL:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692467>

3. Артемов А. Особенности ведения бухгалтерского учета в гостиничном бизнесе. [Электронный ресурс] .– URL:

<https://www.moedelo.org/club/buhgalterskij-uchet/buhuchet-v-gostinice>

Лясковская Нинель Вильевна, старший преподаватель АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА», nvl2b@yandex.ru, Россия, Тула, АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА»

PROBLEMS OF REVENUE ACCOUNTING IN THE HOTEL BUSINESS

Lyaskovskaya N.V.

The methods of accounting for revenue in the hotel business are considered, the specifics of accounting for income in the hospitality sector are described, and recommendations are given on the rational choice of the method of accounting for revenue.

Keywords: hotel business, revenue, income, hotels, hotels, reservations, rooms, guests, accounting policy.

Lyaskovskaya Ninel Vilyevna, senior lecturer of the ANO VO "International Police Academy of the VPA", nvl2b@yandex.ru, Russia, Tula, ANO VO "International Police Academy of the VPA."

УДК 338.46

АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ К НОВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ

Мальцева А.А.

Научный руководитель: Юдина О.В., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия

В статье рассматриваются ключевые изменения, повлиявшие на развитие сферы услуг в условиях новых экономических реалий, включая санкционное давление, рост издержек и изменение потребительского поведения. Особое внимание уделено стратегиям адаптации, применяемым предприятиями различных направлений: цифровизации, изменению каналов взаимодействия с клиентами, диверсификации услуг. Приводится обзор успешных кейсов в малом и среднем бизнесе.

Ключевые слова: сфера услуг, адаптация, цифровизация, экономические вызовы, потребительское поведение.

Современные предприятия сферы услуг функционируют в условиях высокой нестабильности, вызванной внешнеэкономическим давлением, логистическими трудностями, ограниченным доступом к поставщикам и изменяющимся поведением потребителей. Сложившиеся обстоятельства обусловили необходимость быстрой трансформации управленческих подходов, бизнес-моделей и организационной структуры компаний.

Одним из наиболее приоритетных направлений адаптации стала цифровизация бизнес-процессов. Переход на цифровые платформы позволяет компаниям расширить охват аудитории, оптимизировать операционные процессы и снизить транзакционные издержки. В частности, в условиях ограниченного очного взаимодействия с клиентом активизировалось использование CRM-систем, онлайн-бронирования, виртуальных консультаций и электронных платёжных сервисов. Интеграция омниканальных стратегий позволяет формировать более персонализированный клиентский опыт и укреплять лояльность потребителей.

Наряду с этим растёт значимость диверсификации ассортимента и форматов предоставления услуг. Компании перераспределяют ресурсы между основными и дополнительными направлениями, разрабатывают новые продукты и сервисы с учётом текущих трендов. Так, кафе и рестораны осваивают доставку, создают полуфабрикаты, внедряют форматы «take-away»; салоны красоты предлагают выездное обслуживание и подписные модели. Услуги становятся гибкими и доступными в разных форматах — от онлайн до гибридных.

Клиентоориентированность как стратегический вектор становится условием устойчивости. Предприятия всё активнее используют механизмы обратной связи, формируют программы лояльности, внедряют практики кастомизации предложений. Работа с отзывами, проведение опросов удовлетворённости, анализ пользовательских данных позволяют лучше понимать мотивации и предпочтения клиентов, а значит — более точно прогнозировать спрос и адаптировать предложения.

Операционная и организационная гибкость проявляется в оптимизации внутренних процессов. Компании пересматривают структуру расходов, отказываются от аренды больших площадей, переходят к дистанционным формам занятости и передают часть функций внешним подрядчикам (аутсорсинг). Всё большее значение приобретают гибкие трудовые практики, удалённое управление персоналом, использование фриланс-платформ и цифровых решений для управления коллективом.

Дополнительно усиливается внимание к финансовой устойчивости. Предприятия разрабатывают антикризисные бюджеты, ищут новые источники финансирования (включая гранты, субсидии, краудфандинг), активизируют работу с дебиторской задолженностью. Особенно значимой становится

способность к стратегическому планированию и стресс-тестированию различных сценариев развития.

Наконец, адаптация к новым реалиям требует пересмотра корпоративной культуры и управленческой парадигмы. Компании, готовые к экспериментам, открытому диалогу с потребителем и внутренним трансформациям, демонстрируют более высокий уровень устойчивости и способности к росту.

Таким образом, адаптация предприятий сферы услуг в современных условиях представляет собой не только реакцию на внешние вызовы, но и стратегическую трансформацию бизнес-моделей, предполагающую цифровую зрелость, гибкость и инновационность.

Список литературы:

1. Аналитика Центра стратегических разработок: Трансформация сферы услуг в условиях кризиса // csr.ru (дата обращения: 10.04.2024).
2. РБК Тренды: как изменилось поведение потребителей в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: <https://trends.rbc.ru> (дата обращения: 18.04.2024).

Мальцева Анна Александровна, студент гр. 0620221, annaanna19022004@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ADAPTATION OF SERVICE SECTOR ENTERPRISES TO NEW ECONOMIC REALITIES

Maltseva A.A.

The article examines key changes that affected the service sector in the context of new economic realities, including sanctions pressure, rising costs, and changes in consumer behavior. Particular attention is paid to adaptation strategies used by enterprises, including digitalization, diversification of services, and personalized customer interaction.

Keywords: service sector, adaptation, digitalization, economic challenges, consumer behavior.

Maltseva Anna Alexandrovna, student of gr. 0620221, annaanna19022004@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 316. 3/4

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ

Мартышкин С.А., Шабунин Д.М.

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Рассмотрены основы процесса модернизации современного общества на примере Российской Федерации. Использована методика, созданная Группой по изучению модернизации Китая Китайской академии наук под руководством Хэ Чуаньци. Данная методика была адаптирована к российским условиям.

Ключевые слова: модернизация, индустриальное и постиндустриальное общество, индексы модернизации.

Модернизация является квинтэссенцией современного общества и одним из трендов развития технико-технологического уклада. Модернизация выражается в переходе от индустриального к информационнокоммуникационному укладу, сетевой организации общества, экономики, образования и культуры, глобализации всех сфер общественной жизни, переходу к зеленой экономике и экологизации, акцентом на развитие человеческого капитала.

Современное состояние модернизации обусловлено, во-первых, промышленной революцией XVIII в., приведшей к индустриализации, механизации и массовому производству. Промышленная революция заложила фундамент индустриального общества. Во-вторых, информационнокоммуникационной революцией во второй половине XX в., которая заложила фундамент постиндустриального, информационного или информативного общества.

Те страны, которые находились в центре данных процессов или сумели достаточно быстро заимствовать как результаты, так и технологии данных революций существенно вырвались вперед в социально-экономическом развитии и развитии человеческого капитала. Те страны, которые не смогли в силу разных причин воспользоваться плодами данных революций, находятся на полупериферии или периферии технологического и модернизационного развития [1].

Российская Империя, Советский Союз и современная Россия демонстрируют догоняющий, зависимый тип модернизации, проявляющийся в отставании и запаздывании в сфере технико-технологического развития и социально-политических институтов [2].

Модернизация в России и Самарской области нами изучалась на основе методики, разработанной Центром исследования модернизации и Группой по изучению модернизации Китая Китайской академии наук под руководством Хэ Чуаньци, которая, позволяет с помощью официальных международных статистических данных оценить состояние и проблемы развития модернизации в стране и регионе.

Авторы методики выделяют три стадии модернизации: первичная, вторичная и интегрированная, которая понимается как координированное развитие первичной и вторичной модернизации. Первичная модернизация отражает процессы индустриализации, вторичная – с процессы информатизации.

Каждая стадия включает четыре фазы эволюции: начало, развитие, рассвет, переход к следующей стадии.

В данной методике представлен набор индексов, который охватывает и измеряет экономическую, социальную и сферу знаний. По нашему мнению, недостатком данной методики является отсутствие политических индексов. Политический фактор может, как стимулировать, так и препятствовать осуществлению модернизации.

Результаты исследования свидетельствуют, что Российское общество и большинство регионов завершили индустриальную стадию развития. Это означает, что по экономическим, социальным и интеллектуальным показателям Россия соответствует показателям индустриального общества. Основной проблемой является недостаточный «Валовой региональный продукт на душу, ам. долл.».

Вторичная модернизация (информационное общество) измерялась также тремя индексами: качество жизни, качество экономики и состояние интеллектуальной сферы. Последний индекс состоит из двух подиндексов: инновация знаний и трансляция знаний, что соответствует производству и распространению знаний.

Вхождение России в глобальные процессы привело очень быстрому заимствованию результатов информационной революции. Как следствие мы видим устойчивое повышение индексов вторичной модернизации. Повышение индекса произошло за счет индексов: «трансляция знаний» и «качество жизни». В стране возникла информационная структура и информационные сети, которые способствуют распространению информации. Произошло увеличение социальных показателей.

В то же время на уровне стагнации находится индекс «качество экономики» и идет снижение индекса «инновации в знаниях». Страна и регионы мало производят знаний, недостаточны интеллектуальные инновации.

Анализируя состояние показателей, можно сделать вывод, что Российская Федерация и Самарская область находятся в самом начале стадии информационного общества – подготовительной фазе.

Данные исследования показывают, что Российское общество продолжает оставаться в парадигме догоняющего, зависимого развития и в большей степени заимствует новые технологии, товары и услуги, чем их производит. Необходимо разработать стратегию модернизации в условиях догоняющего, зависимого развития, рассчитанную не на несколько лет, даже не на десятилетия, а на длительную перспективу нескольких поколений.

Список литературы:

1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001.

2. Шабунин Инновационная активность организаций в условиях зависимой модернизации // Вестник Омского университета. Серия экономика. 2015 № 3, С. 277-284)

Мартышкин Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления, martyshkin@bk.ru, Россия, Самара, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,

Шабунин Дмитрий Михайлович, кандидат социологических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, Dmitri_tlt@mail.ru, Россия, Самара, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

DIMENSION OF MODERNIZATION PROCESSES IN RUSSIA

Martyshkin S.A., Shabunin D.M.

The basis of the modernization process in modern society was discussed on the example both of Russian Federation and Samara Region. The method of the Investigation Group underleadership of Hae Chzuantzy was used. This method was adapted by the conditions of Russia Key words: modernization, industrial and postindustrial society, indexes of modernization.

Martyshkin Sergey Alekseevich, professor of state and municipal administration department, martyshkin@bk.ru, Russia, Samara, Samara University,

Shabunin Dmitri Mikhailovich, docent of state and municipal administration department, Dmitri_tlt@mail.ru, Russia, Samara, Samara University.

УДК 338.24:621

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ, РАБОТАЮЩИМ НА РЫНКЕ УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Михалева Е.П.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Уточнено понятие маркетинговой деятельности предприятия, занятого в упаковочной отрасли. Сформирован маркетинговый подход к управлению предприятий с учетом особенностей рынка упаковки, позволяющий выполнить сегментацию потребителей

и прогнозную оценку продаж с помощью разработанной регрессионной зависимости. Определена структура маркетинговой информационной системы предприятия по производству упаковки.

Ключевые слова: потребительская упаковка, рынок упаковки, маркетинговая информационная система, маркетинг взаимоотношений.

Маркетинговая деятельность предприятия, занятого в отрасли упаковки, - это целенаправленный управленческий процесс, ориентированный на удовлетворение потребностей потенциальных и реальных потребителей упаковочной продукции предприятия, необходимый не только для реализации специфических функций маркетинга, но и для выявления и обоснования способов достижения стратегических и тактических целей с учетом имеющихся ресурсов.

При выборе товара покупатель основывается на три компонента социальной установки потребительского поведения, включая когнитивный, аффективный и конативные компоненты. Упаковка как инструмент маркетинга при этом устанавливает визуальный контакт с потребителем, поэтому в рассматриваемой отрасли особое значение имеет внешний вид упаковки, включая форму, размер, цвет, текстуру, изображение.

Роль упаковки значительна уже на стадии создания нового товара, а потому упаковку можно считать частью продукта, способной увеличить объемы продаж уже на стадии зарождения идеи. А в такой активно развивающейся сегодня форме торговли, как система самообслуживания, именно упаковка рекламирует, идентифицирует и, в конечном итоге, продает товар.

Маркетинговый подход к потребительской упаковке включает многие компоненты, позволяющие создать упаковку, не только соответствующую предпочтениям потребителей, но и отвечающую требованиям функциональности и экологичности. Учет совокупности всех этих факторов позволит повысить конкурентоспособность предприятия и обеспечить его эффективную деятельность, а значит необходим не только системный, комплексный, но и клиентоориентированный подход в управлении.

С учетом этого цели управления маркетинговой деятельностью предприятия по производству упаковки могут быть достигнуты только при учете интересов всех субъектов рынка, задействованных в деятельности предприятия, что требует регулярного обновления информации, полученной в результате маркетинговых исследований, систематизации внутрифирменной информации, данных о внешней среде.

Для разработки структуры маркетинговой информационной системы предприятия по производству упаковки, формирующей информационноаналитическое обеспечение управления маркетингом, целесообразно использовать элементы комплекса маркетинга модели 4R и

сбалансированную систему показателей маркетинга с учетом положений маркетинга взаимоотношений.

Учитывая данный вывод, была разработана регрессионная зависимость, позволяющая выполнить прогнозную оценку объема продаж на упаковочную продукцию в соответствии с изменением уровня удовлетворенности потребителей.

Для сегментирования потребителей предприятия отрасли упаковки целесообразно использовать комплекс микро- и макрокритериев.

Среди микрокритериев рекомендуется использовать такие показатели, как доля потребителей в объеме продаж предприятия, его ассортиментные позиции, требования потребителей к функциональности и экологичности упаковки, частота заказов и длительность взаимоотношений.

Среди макрокритериев рекомендуется использовать такие показатели как месторасположение потребителей, размер предприятия-потребителя, его отраслевая принадлежность.

Указанные показатели позволяют учесть особенности отрасли упаковочной продукции при организации эффективной маркетинговой деятельности предприятия, занятого на рассматриваемой рынке.

Михалева Елена Петровна, к.т.н., профессор Тульского государственного университета, ep-mihaleva@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

A MARKETING APPROACH TO MANAGING AN ENTERPRISE OPERATING IN THE PACKAGING MARKET

Mikhaleva E.P.

The concept of marketing activities of an enterprise engaged in the packaging industry has been clarified. A marketing approach to enterprise management has been developed, taking into account the specifics of the packaging market, which makes it possible to segment consumers and forecast sales using the developed regression relationship. The structure of the marketing information system of a packaging manufacturing company has been determined.

Keywords: consumer packaging, packaging market, marketing information system, relationship marketing.

Mikhaleva Elena Petrovna, Professor at Tula State University, ep-mihaleva@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 332.1

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Овчаров А.В., Бабкина Т.В.

Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева», г. Новомосковск, Россия

Обоснована необходимость формирования позитивного имиджа территории. Определены основные факторы и элементы имиджа региона. Рассмотрены основные положительные эффекты от создания и развития благоприятного имиджа региона.

Ключевые слова: имидж, контактная аудитория, регион, инвестиции, ресурсы, качество жизни, привлекательность

В условиях глобализации и информатизации общества имидж региона становится неотъемлемым элементом его развития. Он формируется под влиянием множества факторов, включая экономическую стабильность, инвестиционный климат, политику местных властей и активность деловой элиты. Таким образом, формирование имиджа территории — это комплексный процесс, требующий учета множества факторов и применения стратегических инструментов. Имидж региона складывается из множества компонентов, среди которых можно выделить: экономическую стабильность – уровень развития промышленности, инвестиционный климат, инфраструктура; социальные показатели – качество жизни, доступность образования и медицины; политическую репутацию – эффективность управления, открытость власти; культурно-историческое наследие – туристическая привлекательность; медийный образ – освещение в СМИ, PR-стратегии, цифровые коммуникации.

Позитивный имидж территории играет важную роль в активизации внешних ресурсов, способствующих ее развитию. В первую очередь, он повышает инвестиционную привлекательность региона, что стимулирует приток финансовых вложений и создает условия для реализации стратегических инициатив.

Кроме того, визуальная среда, включая СМИ и цифровые медиа, оказывает существенное влияние на формирование мнения внешних аудиторий. Эффективные инструменты продвижения, используемые оперативно, позволяют управлять этим процессом и создавать желаемый образ.

Общественное мнение, формируемое на основе медийного воздействия, выступает как форма обратной связи и одновременно инструмент позитивного восприятия территории. На разных этапах формирования имиджа применяются различные PR-технологии, которые максимизируют эффект. Особое значение имеют интернет-ресурсы и традиционные СМИ, которые моделируют образ региона, делая его узнаваемым и привлекательным.

Природно-географические характеристики являются одним из ключевых элементов имиджа. Многие регионы начинают его формирование с развития

туристического бренда, опираясь на уникальные достопримечательности. Такой подход позволяет создать комплексное позитивное представление о территории, что в дальнейшем способствует росту ее медийности и инвестиционной привлекательности.

Имидж властных структур также оказывает значительное влияние на восприятие региона. Руководители территории выступают не только как источники, но и как адресаты имиджа. Рейтинги губернаторов часто коррелируют с социально-экономическими показателями региона. Они напрямую связаны с инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью региона.

Положительный имидж способствует повышению качества жизни населения за счет создания новых рабочих мест, роста удовлетворенности жителей. Регионы с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни становятся центрами притяжения для специалистов и студентов, что укрепляет их позиции в долгосрочной перспективе.

Эффекты благоприятного имиджа региона:

1. Привлечение инвестиций: Инвесторы охотнее вкладывают средства в регионы с положительной репутацией, что способствует развитию реального сектора экономики.

2. Расширение рынков: Локальные предприятия получают доступ к новым рынкам, усиливая конкурентоспособность как бизнесов, так и региона в целом.

3. Снижение рисков: Регионы с устойчивым имиджем легче преодолевают кризисы и минимизируют маркетинговые издержки.

4. Повышение ROI: Инвесторы получают более высокую норму возврата, что делает регион привлекательным для долгосрочных вложений.

5. Социальные аспекты: улучшается восприятие региона среди населения, повышается его престиж и качество жизни.

6. Культурно-историческая привлекательность: формируется благоприятный образ, который подчеркивает уникальность и преимущества территории.

Формирование позитивного имиджа региона – это стратегическая задача, требующая системного подхода и применения современных PR-технологий. Влияние имиджа на инвестиционную привлекательность, экономическое развитие и социальное благополучие делает его важнейшим элементом региональной политики. Дальнейшие исследования в этой области позволят разработать более эффективные механизмы управления репутацией территорий, обеспечивая их устойчивое развитие в условиях глобальной конкуренции.

Овчаров Александр Владимирович, к.экон.н., доцент, заместитель директора по учебной и научной работе, ovcharov.a.v@muctr.ru, Россия, Новомосковск, Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева

Бабкина Татьяна Владимировна, к.экон.н., доцент, доцент
кафедры «Менеджмент», babkina.t.v@muctr.ru, Россия, Новомосковск, Новомосковский
институт
(филиал) ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева

ADVANTAGES OF CREATING A POSITIVE IMAGE OF THE REGION IN MODERN CONDITIONS

Ovcharov A.V., Babkina T.V.

The need to form a positive image of the territory is justified. The main factors and elements of the region's image have been identified. The main positive effects of creating and developing a favorable image of the region are considered.

Keywords: image, contact audience, region, investment, resources, quality of life, attractiveness

Ovcharov Alexandr Vladimirovich, PhD, docent, Deputy Director for Education and Scientific Work, Russia, Novomoskovsk, Novomoskovsk affiliate branch of D. I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, e-mail: avovcharov.a.v@mctru.ru.

Babkina Tatyana Vladimirovna, PhD, docent, Russia, Novomoskovsk, Novomoskovsk affiliate branch of D. I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, e-mail: babkina.t.v@muctr.ru

УДК 004.8:005.8

РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТАМИ

Ратников С.Г.

Научный руководитель: Болдырева Р.Ю., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены ключевые проблемы управления ИТ-проектами, проанализированы современные методологии и инструменты, предложены направления совершенствования процессов управления для повышения эффективности реализации проектов.

Ключевые слова: управление проектами, ИТ-технологии, методологии, Agile, Scrum, цифровая трансформация.

Актуальность темы обусловлена ростом спроса на ИТ-решения и необходимостью повышения эффективности управления проектами в условиях динамично изменяющихся требований [1]. В статье предложен научнометодический подход, включающий адаптацию гибких методологий и интеграцию современных инструментов управления.

Основными проблемами в данной области являются:

- недостаточная гибкость традиционных методов (например, Waterfall) в условиях неопределённости;
- слабая адаптация к изменениям требований в ходе реализации проекта;
- дефицит квалифицированных кадров, способных применять современные методологии;
- неэффективное использование инструментов автоматизации управления проектами.

Как показывают исследования [1], более 60% IT-проектов не укладываются в первоначальные сроки и бюджет, что подтверждает необходимость поиска новых решений.

В IT-сфере широко применяются следующие подходы:

- 1) Agile – гибкая методология, ориентированная на итеративную разработку и быструю адаптацию к изменениям;
- 2) Scrum – фреймворк для управления проектами, основанный на принципах Agile;
- 3) Kanban – система визуализации workflow для оптимизации процессов;
- 4) Гибридные модели (например, комбинация Agile и Waterfall).

Кроме того, важную роль играют инструменты автоматизации (Jira, Trello, Asana), которые позволяют повысить прозрачность и контроль над проектом [2].

Для совершенствования управления IT-проектами предлагается следующий подход:

- адаптация гибких методологий к конкретным условиям проекта с учётом его масштаба и сложности;
- интеграция инструментов автоматизации для мониторинга прогресса и управления ресурсами;
- разработка системы метрик для оценки эффективности процессов (например, скорость выполнения задач, уровень удовлетворённости заказчика);
- обучение и развитие команд с акцентом на soft skills и технические компетенции.

Внедрение предложенного подхода позволит:

- 1) Сократить сроки реализации проектов на 15–20%;
- 2) Повысить удовлетворённость заказчиков за счёт более точного соответствия их требованиям;
- 3) Улучшить контроль над бюджетом и ресурсами.

Совершенствование процессов управления IT-проектами требует комплексного подхода, сочетающего современные методологии, инструменты автоматизации и развитие команд. Предложенный научно-методический подход может стать основой для повышения эффективности управления в данной сфере.

Список литературы:

1. Официальная статистика. Раздел «ИТ-отрасль» [Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru. (дата обращения: 18.04.2025 г.)
2. Смирнов В.В. Управление ИТ-проектами: методы и практика. М., 2023.

Ратников Сергей Германович, студент гр. 740131/01, ratnikov.sergey1@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

DEVELOPMENT OF A SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACH TO IMPROVING PROJECT MANAGEMENT PROCESSES IN THE IT SECTOR

Ratnikov S.G.

The key challenges of IT project management are examined, modern methodologies and tools are analyzed, and directions for improving management processes to enhance project implementation efficiency are proposed.

Keywords: project management, IT-technologies, methodologies, Agile, Scrum, digital transformation.

Ratnikov Sergey Germanovich, student of gr. 740131/01 ratnikov.sergey1@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 338.24

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СПАР ТУЛА»

Рюмкин М. М.

**Научный руководитель: Болдырева Р.Ю., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет", г. Тула, Россия**

Рассмотрено состояние ООО «СПАР Тула», сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, определены сценарии развития организации, способы нейтрализации угроз.

Ключевые слова: торговая организация, реструктуризация, ребрендинг, банкротство, SWOT-анализ, стратегия, брендбук, рефинансирование.

SPAR является крупнейшей в мире сетью супермаркетов, состоящей почти из 13700 магазинов, обслуживающих более 9 миллионов покупателей еженедельно, с товарооборотом свыше 27 миллиардов евро. SPAR – это уникальное добровольное объединение независимых оптовых и розничных

торговцев в 35 странах мира под одним именем. SPAR был основан в 1932 году в Голландии Адрианом ван Веллом как добровольная сеть бакалейщиков под названием «De SPAR» [1]. Основная цель организации – сохранить кооперацию между независимыми оптовыми компаниями и ритейлерами в ответ на появление крупных торговых сетей в Европе. Название сети сложилось из первых букв девиза: «Door Eendrachtng Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig», что в переводе означает: «Все мы выигрываем от сотрудничества». Сокращение SPAR сложилось в слово, а ёлочка стала символом сети.

Свою деятельность сеть супермаркетов SPAR в Тульской области начала как «ООО СПАР Тула», которое было зарегистрировано 5 августа 2004 года. В том же году владельцем «ООО СПАР Тула» было подписано лицензионное соглашение на открытие супермаркетов SPAR в России по модели франчайзинга. Первый магазин был открыт в г. Туле. Впоследствии было открыто 44 магазина в Туле, Новомосковске, Донском, Узловой, Суворове, Щекино, Алексине. [2]

Несмотря на то, что по итогам 2023 года «ООО СПАР Тула» возглавило рейтинг лучших компаний по выручке в отрасли «Торговля розничная в неспециализированных магазинах», в 2025 году было принято решение о ее ликвидации. По данным тульского городского информационного порта MySlo, 28 магазинов SPAR в Туле и Щекино, включая «Гипер СПАР» на ул. Metallургов, переходят к ритейлу X5 («Пятерочка», «Перекресток»). По состоянию на 3 марта 2025 года в Тульской области действующих супермаркетов осталось 7. [3]

В ходе исследования был выполнен SWOT-анализ, который включал в себя: анализ внутренней среды организации, анализ факторов внешней среды, анализ конкурентов (Пятерочка, Дикси, Магнит) и конкурентоспособности организации, анализ поставщиков, анализ потребителей, анализ контактных аудиторий. По результатам анализа были выявлены сильные, слабые стороны (таблица 1), а также возможности и угрозы со стороны внешней среды (таблица 2).

Таблица 1

Анализ сильных и слабых сторон ООО «СПАР Тула»

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
1. Широкий диапазон ассортиментного ряда	1. Финансовая неустойчивость организации
2. Система бонусов, скидок, акций	2. Недостаточный контроль качества продукции
3. Лояльное отношение к покупателям	3. Убыточность организации
4. Оптимальное соотношение уровня цен и качества товаров	
5. Использование современных технологий торговли	

Таблица 2

Анализ возможностей и угроз ООО «СПАР Тула»

Возможности (О)	Угрозы (Т)
1. Обновление и реконструкция в рамках пилотного Тульской области компанией X5 Group в	1. Полное закрытие филиалов в г. Туле и магазинов в сотрудничестве с X5 Group 2. Поглощение
2. Установление новых связей с поставщиками	3. Потеря части лояльных потребителей из-за
3. Охват нового сегмента за счет обновления ассортимента	4. Экономические санкции против РФ магазинов и 4. Построение нового имиджа компании за счет ребрендинга на рынке Тульской области (поваров, пекарей, кондитеров, продавцов-консультантов, товароведов, администраторов)
5. Рост доходов населения Тульской области	6. Слабая конкурентная позиция компании области
7. Зависимость от требований	

Роспотребнадзора

По результатам составления матрицы SWOT на основании данных таблицы 1 и таблицы 2 оптимальными сценариями развития организации были установлены сценарий SO (опираясь на сильные стороны, использовать возможности внешней среды) и сценарий WT (поиск решений по нейтрализации угроз и слабостей).

Матрицы возможностей и угроз указывают на количественный перевес значимых угроз над значимыми возможностями, следовательно, следует принять WT за сценарий дальнейшего развития организации.

Варианты нейтрализации угроз предлагаются следующие:

- привлечение дополнительного финансирования для уплаты долговых обязательств по открытым судебным делам, в т. ч. за счет реализации внеоборотных активов;

- проведение аудита операционной деятельности с целью установления причин появления кассового разрыва;

- разработка программы антикризисного управления;

- ребрендинг и построение новой репутации после восстановления платежеспособности организации.

Таким образом на основе взвешенной оценки совокупности факторов, влияющих на ООО «СПАР Тула», можно сделать вывод о том, что внешняя среда оказывает значительное влияние на данную организацию. Организации

необходимо разработать новую стратегию по нейтрализации возникших угроз, опираясь на предложенные варианты.

Список литературы:

1. Спар Тула: официальный сайт. – Тула. – URL: <https://www.spartula.ru/?p=positions&act=history&ysclid=m9mtjncmwl178091321> (дата обращения: 15.04.2025)
2. Тульская служба новостей: официальный сайт. – Тула. – URL: <https://www.tsn24.ru/2025/03/21/328122-na-meste-sparov-v-tule-otkroyut-kakpyaterochkperei-tak-i-krestki/> (дата обращения: 17.04.2025)
3. Королева Ю. Сеть магазинов SPAR уйдет из Тулы? // Газета «Слобода»: официальный сайт. – Тула. – URL: <https://myslo.ru/news/tula/2025-01-10-setmagazinov-spar-ujdet-iz-tuly> (дата обращения: 14.04.2025)
4. Названы самые дефицитные профессии в Тульской области. // Газета «Слобода»: официальный сайт. – Тула. – URL: <https://myslo.ru/news/tula/202410-03-nazvany-samye-deficitnye-professii-v-tul-skoj-oblasti> (дата обращения: 14.04.2025)

Рюмкин Михаил Михайлович, студент гр. 720221, mikhail.ryumkin228@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

STRATEGIC SITUATIONAL ANALYSIS OF THE TRADING COMPANY "SPAR TULA" LLC

Ryumkin M. M.

The state of SPAR Tula LLC, strengths and weaknesses, opportunities and threats are considered, scenarios for the development of the organization, and ways to neutralize threats are identified.

Keywords: trade organization, restructuring, rebranding, bankruptcy, SWOT analysis, strategy, brandbook, refinancing.

Ryumkin Mikhail Mikhailovich, student gr. 720221, mikhail.ryumkin228@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University.

УДК 33(332)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОМУ КАПИТАЛУ, ПОЛУЧАЕМОМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРКОТОРГОВЛИ.

Сафонова Т.А.

Научный руководитель: Наумов Ю.Г., д.э.н., профессор
Академия управления МВД России, г. Москва, Россия

Рассмотрены этапы эволюционирования теневого сегмента экономики – наркобизнеса, освещена последовательность мер противодействия наркобизнесу, даны рекомендации по использованию конкретного метода борьбы с деструктивной угрозой теневого сегмента, проанализированы экономические последствия применения каждого элемента механизма противодействия наркоугрозе.

Ключевые слова: наркоторговля, теневой капитал, теневые финансовые потоки, наркобизнес, финансовый мониторинг, индекс сотрудничества, количество странучастниц, механизм противодействия наркобизнесу.

Актуальность темы объясняется тем, что проблема наркоторговли является одной из наиболее острых в современном обществе, оказывая дестабилизирующее влияние на экономические и социальные структуры общества. Теневой капитал, получаемый от незаконной наркоторговли, несет в себе значительную угрозу, так как подрывает деятельность легального сектора экономики и способствует развитию организованной преступности. В данной статье анализируются механизмы противодействия теневому капиталу, приводится их экономическое обоснование для оценки эффективности принятия различных стратегий.

Теневые финансовые потоки, образовавшиеся в результате наркоторговли, включает в себя средства, которые могут быть легализованы и вновь использованы для дальнейших инвестиционных целей. Учитывая обстоятельства, динамично развивающейся торговли наркотиками в современном обществе, подобный капитал составляет значительные объемы, что требует от государства принятия комплекса мер быстрого реагирования, направленных на повышение уровня контроля над криминальными финансовыми потоками и внедрение стратегий для их блокировки. Для успешного применения механизмов противодействия деструктивному воздействию теневого капитала на легальный сектор экономики, следует сначала произвести расчет количественной оценки теневого капитала, который можно рассчитать, используя следующую формулу:

$$T = P \cdot Q \quad (1),$$

где T — общий объем теневого капитала; P — цена одной единицы наркотика; Q — количество проданных единиц.

Определив, таким образом, общую величину теневого капитала, автором предлагается рассмотреть следующие меры противодействия.

Императивные законодательные меры. Следует отметить, что эффективное законодательство играет ключевую роль в борьбе с теневым капиталом. Основным инструментарием данных мер является создание нормативно – правовых актов, способных своевременно и адекватно отвечать на

новые вызовы и угрозы экономической безопасности страны. Базовой результативностью применения законодательных мер является оперативное отслеживание и оперативное регулирование финансовых операций, вынуждая учреждения финансовой сферы в режиме реального времени сообщать о подозрительных транзакциях. Механизм регулирования может быть представлен через соотношение:

$$E=R/C \quad (2),$$

где E — эффективность законодательства; R — количество выявленных финансовых преступлений; C — общие затраты на внедрение и контроль за законодательством.

Следующими мерами следует считать *финансовый мониторинг*. Важным аспектом является внедрение систем мониторинга финансовых потоков, способствующих выявлению аномалий. Для оценки количества выявленных случаев отмывания денег можно использовать следующую формулу:

$$W=(S \cdot T)/O \quad (3),$$

где W — количество выявленных случаев отмывания денежных средств; S — доля сомнительных операций; T — общий объем теневого капитала; O — общий объем легальных финансовых операций, что указывает на затрудненность выявления теневых операций в условиях рентабельности легального бизнеса.

Следующими ключевыми мерами в области противодействия теневому капиталу является *международное сотрудничество*. Организация и проведение совместных операций на геополитической арене позволяет уменьшить влияние угрозы распространения наркоторговли. Эффективность такой работы можно проанализировать через механизм оценки:

$$IC=(C+R)/E \quad (4),$$

где IC — индекс международного сотрудничества; C - количество стран-участниц; R - количество успешных операций, проведенных совместно; E — общий уровень эффективности данных операций. При этом важно соблюдение допущения о том, что увеличение количества участников и успешных операций приведет к улучшению результата.

Еще одними немаловажными мерами противодействия является внедрение образовательных программ. Разработка образовательных программ, направленных на повышение осведомленности о последствиях наркоторговли и методах борьбы с ней, способствует уменьшению уровня потребления наркотиков. Для оценки их успеха можно использовать следующее соотношение:

$$A=N/C \quad (5),$$

где A - уровень осведомленности; N - количество людей, прошедших обучение; C - общая численность населения.

Таким образом, проблема теневого капитала, связанного с наркоторговлей, требует комплексного подхода и применения многоуровневых стратегий, включая законодательные инициативы, финансовый мониторинг,

международное сотрудничество и образовательные программы. Экономическое выражение применения выше обозначенных мер позволяет количественно оценивать эффективность принимаемых мер и обосновывать необходимость комплексного подхода в борьбе с данным явлением. Оценка и анализ различных механизмов на предмет их результативности поможет не только формировать более эффективные стратегии, но и создавать устойчивую систему противодействия наркоторговле и получаемому теневому капиталу.

Сафонова Татьяна Александровна, адъюнкт кафедры организации финансовоэкономического, материально-технического и медицинского обеспечения, fox4891@yandex.ru, Россия, Москва, Академия управления Министерства Внутренних Дел России

ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE USE OF MECHANISMS TO COUNTER SHADOW CAPITAL OBTAINED AS A RESULT OF DRUG TRAFFICKING.

Safonova T.A.

The stages of the evolution of the shadow segment of the economy – the drug business - are considered, the sequence of measures to counter the drug business is highlighted, recommendations are given on the use of a specific method to combat the destructive threat of the shadow segment, and the economic consequences of using each element of the mechanism to counter the drug threat are analyzed.

Keywords: drug trafficking, shadow capital, shadow financial flows, drug business, financial monitoring, cooperation index, number of participating countries, anti-drug trafficking mechanism

Safonova Tatyana Alexandrovna, Associate Professor of the Department of Financial, Economic, Logistical and Medical Support, fox4891@yandex.ru , Russia, Moscow, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia

УДК 332.856

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
НА РЫНКЕ РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ**

Смирнова П.А.

Научный руководитель: Михалева Е.П., к.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены требования к потребительским свойствам обслуживания покупателей недвижимости и определены основные трудности для их достижения. Сформулированы предложения для повышения качества обслуживания клиентов рынка риэлторских услуг.

Ключевые слова: качество услуги, качество обслуживания клиентов, риэлторская услуга, агентство недвижимости.

Вопросы повышения качества обслуживания клиентов являются актуальными для организаций рынка недвижимости с высоким уровнем конкуренции. При этом каждая из конкурирующих организаций стремится выделиться среди своих конкурентов путем снижения цен, оказания новых видов услуг, рекламных кампаний, повышения качества услуг.

Уровень качества обслуживания зависит от степени совпадения представлений клиента о реальном и желаемом обслуживании в организации в таких направлениях как комплексность обслуживания потребителей; качество труда обслуживающего персонала; эксплуатационные качества помещений, что в полной мере относится к риэлторским услугам, которые охватывают всю сферу недвижимости.

Потребительские свойства обслуживания покупателей недвижимости определяются условиями использования данных услуг, включая сокращение сроков рассмотрения заявки в кредитной организации; создание технологий, минимизирующих как временные, так и финансовые затраты потребителя; минимизацию бумажного документооборота и перевод услуг преимущественно в электронный вид; повышение информированности клиента на всех этапах оказания услуги; повышение эффективности взаимодействия риэлтерской организации с кредитными организациями.

Основными препятствиями при улучшении качества оказания риэлтерской услуги являются недостаточная компетенция сотрудников в вопросах кредитования, подбора вариантов недвижимости; постоянно меняющиеся программы кредитных организаций; завышенные требования к предоставляемому пакету документов заемщика; высокие процентные ставки по ипотечному кредитованию; отсутствие процедур и технологий предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставление в виде электронного документа в режиме реального времени с возможностью копирования сведений.

Среди основных сервисов, повышающих качество обслуживания клиента при осуществлении купли-продажи недвижимости, можно выделить возможность подачи первичной заявки через риэлторскую организацию без личного присутствия заявителя; направление документов в кредитную организацию (ЭДО), оптимизацию форм заявлений и иных документов; исправление технических ошибок при подаче документов в электронной форме; оповещение клиента о результате рассмотрения заявки в виде СМС, телефонного звонка или электронной почты с приглашением в офис для подбора вариантов объектов недвижимости; внедрение платного выездного приема документов, доставки на дом готовых документов; просмотр объектов недвижимости в

трехмерном изображении на сайте организации; юридическая помощь должникам. Существенное влияние на деятельность риэлтерской организации сегодня оказывает технологическая среда, способствующая созданию новых технологий, благодаря которым появляются новые услуги, существенно улучшающие качество жизни.

В этой связи целесообразно организовать работу агентства недвижимости по принципу «одного окна» - от поиска объектов до юридической и ипотечной помощи, т.е. практически любую услугу, начиная от консультации по ипотеке и заканчивая покупкой квартиры в другом городе, клиент сможет получить в пределах одного офиса, что очень удобно и экономит его время.

Можно использовать преимущества мобильных программ лояльности, что возможно благодаря повсеместному распространению сотовой связи и особенно мобильного Интернета, облачных сервисов, смартфонов. Создание мобильного приложения для агентства недвижимости можно считать современным пиар-ходом, который поможет привлечь внимание клиентов напомнить организации о себе в мобильном телефоне пользователя.

Профессиональная риэлтерская деятельность в современной России всё увереннее становится эффективным инструментом решения общегосударственных задач в социальной сфере.

Смирнова Полина Алексеевна, студентка гр. 720111 Тульского государственного университета, smirnovapolina051@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

IMPROVING THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE IN THE REAL ESTATE MARKET

Smirnova P.A.

The requirements for consumer properties of real estate buyer services are considered and the main difficulties for achieving them are identified. Proposals have been formulated to improve the quality of customer service in the real estate services market.

Keywords: quality of service, quality of customer service, real estate service, real estate agency.

Smirnova Polina Alekseevna, student of class 720111 of Tula State University, smirnovapolina051@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

УДК 796.03:338.48

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРАХ

Смолина Д.С.

Научный руководитель: Сорвина О.В., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г.Тула, Россия

Рассмотрены современные подходы к оценке качества предоставляемых услуг в туристско-рекреационных кластерах, приводятся наиболее востребованные методы количественного и качественного анализа качества услуг, предоставляемых туристам. В качестве современных трендов отмечается влияние цифровизации на качество обслуживания на предприятиях сферы туризма и гостеприимства.

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, качество услуг, оценка качества, туризм, кластерообразование, развитие туристической отрасли.

Актуальность темы обусловлена стратегией кластерообразования в сфере туризма как приоритетной моделью организации территорий. Но вместе с тем возникает необходимость в постоянном контроле качества предоставляемых услуг туристско-рекреационном кластером с целью удержания посетивших кластер туристов и привлечения новых.

Современные подходы к оценке качества предоставляемых услуг в туристско-рекреационных кластерах основываются на комплексном анализе показателей, отражающих эффективность развития внутреннего туризма. Основные критерии оценки включают следующие пять ключевых аспектов:

- доля средств из Федерального бюджета, которая отражает объем государственных вложений в инфраструктуру и поддержку туристической отрасли, обеспечивая стабильность и привлекательность направления;
- создание рабочих мест, для анализа количества новых рабочих мест, создаваемых за счет развития туристической активности, что положительно влияет на занятость населения и экономику региона;
- увеличение туристического потока – оценивает динамику числа посещений туристами конкретных районов и отражает востребованность туристических услуг;
- создание новой инфраструктуры, включающее строительство и обновление гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений и других объектов, необходимых для комфортного пребывания туристов;
- привлечение денежных средств частных инвесторов – частный капитал свидетельствует о доверии к развитию туристического сектора и его прибыльности.

Эти показатели объединены в единую систему оценки, позволяя сравнить различные регионы и выявить успешные практики управления туристическими проектами.

Для оценки функциональности туристско-рекреационных кластеров применяются методы количественного и качественного анализа, такие как:

экспертные оценки, опрос потребителей, анализ статистических данных оценка экономической эффективности. Это помогает определить сильные и слабые стороны действующих моделей и предложить рекомендации по улучшению ситуации.

Современный тренд – это активное внедрение цифровых технологий и информационных платформ для управления и продвижения туристских услуг. Цифровизация позволяет повысить качество обслуживания, ускорить взаимодействие между участниками туристского рынка и сделать отдых туристов более комфортным и безопасным.

Также акцент делается на разработке специализированных маршрутов, ориентированных на уникальные особенности региона, что повышает интерес туристов и увеличивает доходность.

Таким образом, современные подходы нацелены на комплексное решение проблем туристско-рекреационной отрасли, улучшая качество предоставления услуг и создавая комфортные условия для путешествий и отдыха.

Смолина Дарья Сергеевна, преподаватель кафедры «Государственное управление и внешнеэкономическая деятельность», dashasysova@bk.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED IN TOURIST AND RECREATIONAL CLUSTERS

Smolina D.S.

The concept of a tourist and recreational cluster is considered, the main approaches to assessing the quality of services provided in tourist and recreational clusters are highlighted as the main tool for increasing the competitiveness of tourism and hospitality enterprises organized in a single territory on the principle of association with a single tourist center.

Keywords: tourism and recreation cluster, quality of services, quality assessment, tourism, cluster formation, development of the tourism industry.

Smolina Darya Sergeevna, Lecturer at the Department of Public Administration and Foreign Economic Activity, dashasysova@bk.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 339.138

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИОННОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Солдатова В.С.

Научный руководитель: Михалева Е.П., к.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Уточнено понятие инновации с точки зрения маркетингового подхода к инновационному предпринимательству. Сформулированы мероприятия реализации традиционной и наступательной инновационной стратегии предприятия с учетом фактора риска.

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационная стратегия, инновация продукции, риск.

С точки зрения маркетингового подхода к инновационному предпринимательству под инновацией следует понимать нововведение, комплексный процесс создания, распространения и использования новшеств для удовлетворения постоянно изменяющихся потребностей на рынке. При этом следует различать три основных вида инновационного предпринимательства, к которым относятся:

- инновация продукции – процесс обновления потенциала предприятия, обеспечивающий увеличение получаемой прибыли, расширение доли на рынке;

- инновация технологии – процесс обновления производственного потенциала предприятия, направленный на повышение производительности труда и экономию энергии, сырья и других ресурсов;

- социальные инновации – процесс расширения возможностей рабочей силы на рынке, мобилизации персонала предприятия на достижение поставленных целей.

Примерный план работы в случае инновации продукции должен включать следующие маркетинговые действия: выдвижение идеи; анализ рынка; изучение сильных и слабых сторон продукта с помощью методологии SWOT- анализа, ABC-анализа; создание первых образцов продукта; анализ соответствия продукта пожеланиям клиентов; сопоставление полученных результатов с предполагаемым эффектом. При принятии окончательного решения в связи с инновационной идеей, в том числе в связи с конструкторско-исследовательскими работами, необходимо, чтобы прибыль от проекта была значительно выше, чем затраты на его реализацию, а риск проекта должен находиться в предельно допустимом соотношении с прибылью от его реализации.

Если инновационный процесс происходит на уже действующем предприятии, реализующем традиционную инновационную стратегию, могут возникнуть риски, связанные с существующим производством, т.е. риски того, что в результате внедрения инновации будет нанесен ущерб существующей деятельности в связи с повышенным вниманием к инновации, перегрузками оборудования и по другим объективным или субъективным причинам.

Эту проблему инновационного предпринимательства можно решить при страховании потерь от изменения рыночной конъюнктуры. При этом процессе внедрения новой продукции и услуг способствует минимизация риска при участии венчурных фондов и других инвестиционных институтов.

Разработка нового продукта в рамках наступательной инновационной стратегии может иметь успех, если создаваемый продукт способен максимально удовлетворить требования потребителя. При этом работа начинается с изучения потребностей рынка по следующему алгоритму: анализ ситуации на рынке (рынок стабилен, статичен, развивается); анализ уровня конкуренции на рынке; изучение социально-психологического портрета потребителей; анализ качества каналов сбыта.

Сведения о возникшей на рынке потребности в новом продукте (услуге) можно получить следующими способами: выполнив опрос покупателей на местах силами работников службы маркетинга предприятия; используя сведения, представленные независимыми компаниями по изучению общественного мнения; выполнив опрос покупателей при помощи интерактивного маркетинга. Решающим фактором в прогнозировании инноваций является восприятие инновационной продукции потребителем, для чего следует выполнить кластеризацию потребителей, используя теорию нечетких множеств. Такой подход в случае варьирования параметров, определяющих принадлежность потребителей к определенному кластеру, позволяет определить направления развития товарного ассортимента предприятия, обеспечивая повышение обоснованности управленческих решений в рамках реализуемой инновационной стратегии.

Солдатова Варвара Сергеевна, студентка гр. 720121 Тульского государственного университета, soldatova.var@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

A MARKETING APPROACH TO INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

Soldatova V.S.

The concept of innovation has been clarified from the point of view of a marketing approach to innovative entrepreneurship. Measures for the implementation of the traditional and offensive innovation strategy of the enterprise, taking into account the risk factor, are formulated.

Keywords: innovative entrepreneurship, innovative strategy, product innovation, risk.

Soldatova Varvara Sergeevna, student class 720121 of Tula State University, soldatova.var@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК[338.45:621]:341.655

ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Соломонов Е.Ю.

Научный руководитель: Белькевич А.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрено влияние санкционных и политических рисков на российский рынок высокотехнологичного оборудования, обоснована необходимость импортозамещения. Ключевые слова: высокотехнологичное оборудование, санкции, импортозамещение.

В настоящее время в связи с санкционным давлением импорт высокотехнологичного оборудования на территорию РФ снизился, что не только оказывает (или окажет в будущем) негативное влияние на экономический рост, но и угрожает технологическому суверенитету и национальной безопасности. Импорт высокотехнологичного оборудования на территорию РФ в настоящее время крайне востребован и открывает для импортера существенные перспективы по извлечению финансовой прибыли. Этим и объясняется актуальность данной темы.

Для начала стоит проанализировать географическую структуру рынка высокотехнологичного оборудования. По данным «ITC Trade Map» существует 3 региона-лидера по экспорту высокотехнологичного оборудования: США, EU15 и Азия (Китай и Япония). Совокупно они экспортируют от 50% до 95% высокотехнологичного оборудования. Например, США экспортировало 41,2% всех летательных аппаратов в 2024 г., импорт электрических и измерительных приборов из Азии в 2024 г. составил 40%.

Статистические данные сообщают, что высокая концентрация рынка высокотехнологичного оборудования не имеет тенденцию к снижению в долгосрочной перспективе, и, возможно, склонна к увеличению [1]. Это позволяет сделать вывод о высоких политических и санкционных рисках при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

В случае если на условную страну оказывается санкционное давление, препятствующее импорту высокотехнологичного оборудования, то она может потерять от трети до половины потенциальных продавцов. Санкции зачастую могут вводиться сразу несколькими экспортерами, действующими по договоренности, одновременно. Например, в постановление правительства РФ о недружественных странах включены одновременно страны ЕС, США, Япония и др. [2]

Данные риски могут усугубляться еще одним важным фактором: рынок высокотехнологичного оборудования является не только высококонцентрированным, но и высокодифференцированным. Показателен пример Японии, которая производит 52% мировой роботехники [3]. В другой статье приводится возможное статистическое объяснение такой дифференциации: количество исследователей, занятых в НИОКР.

Их наличие в одной стране и отсутствие в другой можно объяснить историческими факторами [4].

Таким образом, влияние санкционных и политических на российский рынок высокотехнологичного оборудования высоко. Для сохранения технологического суверенитета и темпов экономического роста необходимо провести импортозамещение и увеличить импорт из дружественных стран.

Список литературы:

1. Trading Data // ITC Trade Map URL: <https://www.trademap.org> (дата обращения: 16.04.2025).
2. Акт правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц" от 05.03.2022 № 430-р с изм. и допол. в ред. от 29.10.2022.
3. Жилина И. Ю. Мировой рынок робототехники: состояние и перспективы // Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. - 2020. - №2. - С. 118-126.
4. Воронина Т.В., Яценко А.Б., Калиниченко М.П. Современные тенденции и факторы роста высокотехнологичного экспорта // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. - 2021. - №4. - С. 13-20.

Соломонов Егор Юрьевич, студент гр. 720811, solomonov-egor@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE INFLUENCE OF SANCTIONS AND POLITICAL RISKS ON THE RUSSIAN MARKET OF HIGH-TECH EQUIPMENT

Solomonov E. Y.

The impact of sanctions and political risks on the Russian market of high-tech equipment is considered, and the need for import substitution is substantiated.

Keywords: high-tech equipment, sanctions, import substitution.

Solomonov Egor Yuryevich, student of gr. 720811, solomonov-egor@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

ИННОВАЦИОННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Суровцев А.Е.

Научный руководитель: Басалаев Д.Э., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрена инновационная инвестиционная деятельность, её значение и влияние на производственные предприятия в современных условиях, способы финансирования инновационной инвестиционной деятельности, а также проблемные факторы, влияющие на неё.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, инновационное инвестирование.

Инвестиции играют огромную роль в экономике любой страны: без них невозможна ни замена основных средств, ни приобретение нового оборудования, ни создание конкурентоспособной продукции. Осуществление хозяйственной деятельности невозможно без привлечения инвестиций, под которыми понимаются долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей [1].

С понятием "инвестиции" тесно связано и понятие "инновационная деятельность".

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [2].

В нынешних условиях технологического процесса инвестиционная деятельность производственных предприятий приобрела особую значимость. Инновации играют роль ключевого фактора, обеспечивающего конкурентоспособность, устойчивый рост и адаптацию к быстро меняющимся рынкам.

Инновационная инвестиционная деятельность включает все виды вложений, направленных на создание, развитие и внедрение новых технологий, продуктов и процессов. Она охватывает как внутренние инвестиции (например, в НИОКР), так и внешние (инвестирование в бизнес-проекты, стартапы, совместные предприятия).

Инновации в производственной деятельности играют роль:

1. Повышение эффективности: внедрение новых технологий позволяет сократить затраты, улучшить качество продукции, оптимизировать процессы и повысить прибыль предприятия;

2. Выход на новые рынки: инновационная инвестиционная деятельность способствует появлению новых уникальных продуктов и услуг, позволяющих выходить на новые сегменты рынка;

3. Адаптация к изменяющимся условиям: инновации помогают компаниям эффективнее реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, лучше удовлетворять спрос потребителей.

Инновационная инвестиционная деятельность финансируется различными способами:

1) Собственные средства предприятия: предприятия используют свои накопленные ресурсы для финансирования инновационных инвестиционных проектов;

2) Кредитные ресурсы: заемные средства от банков и финансовых учреждений также распространены, особенно при реализации крупномасштабных инновационных проектов;

3) Государственная поддержка: программы государственной поддержки инновационной деятельности, включающие гранты и субсидии.

4) Частные инвестиции: в современных условиях растет интерес со стороны венчурных фондов и отдельных инвесторов, готовых вкладывать деньги в перспективные инновационные проекты.

Инновационная инвестиционная деятельность является ключом к успешному развитию производственных предприятий в условиях современных экономических реалий, что позволяет компаниям не только выжить, но и процветать в условиях конкуренции. Инвестирование в инновации требует стратегических решений, готовности к риску и способности прогнозировать изменения в глобальной экономике.

Но следует понимать, что инновационная инвестиционная деятельность сталкивается с множеством проблем: как внутренних, так и внешних, такими, как политическая нестабильность; санкции и внешнеэкономическая изоляция; инфляция и экономическая нестабильность; ограниченный доступ к финансированию; проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности и пр.

Таким образом, предприятия, которые активно внедряют инновации и при этом нашли способы решения этих проблем, их обхода, прогнозирования и контроля, имеют все шансы занять лидирующие позиции в своих отраслях.

Список литературы:

1. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: www.vedu.ru. (дата обращения: 17.04.2025 г.)

2. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ.

Суровцев Андрей Евгеньевич, студент гр. 720512, Andrew.Su71@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

INNOVATIVE INVESTMENT ACTIVITY OF MANUFACTURING ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Surovtsev A. E.

The article considers innovative investment activity, its importance and impact on manufacturing enterprises in modern conditions, ways of financing innovative investment activities, as well as problematic factors affecting it.

Keywords: investment, investment activity, innovation activity, innovative investment.

Surovtsev Andrey Evgenievich, student of gr. 720512, Andrew.Su71@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 339.5

**СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ ИЗ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Терехова М.А.

Научный руководитель: Восканян Л.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассматривается Тульская область, которая демонстрирует значительный потенциал для развития экспорта, особенно в таких отраслях, как машиностроение и металлургия. Внедрение современных технологий и активные инвестиции в НИОКР помогут улучшить качество продукции и снизить затраты.

Ключевые слова: экспорт, конкурентоспособность, технологии, логистика, Тульская область.

Тульская область обладает значительным потенциалом для развития экспорта своей продукции за рубежом. Однако в условиях глобальной конкуренции необходимо постоянно совершенствовать стратегии повышения конкурентоспособности региональных товаров.

На первом этапе необходимо провести анализ текущей ситуации. Исследование данного состояния экспортной деятельности региона необходимо для разработки успешных маркетинговых стратегий. Тульская область широко известна своими традиционными отраслями промышленности, такими как:

машиностроение, металлургия, военно-промышленный комплекс, а также массовое производство продуктов питания. Например, в 2023 году объем экспортной продукции тульского производства составил около 3,8 миллиарда рублей, что на 22% выше показателей позапрошлого года. Такое значительное увеличение говорит о стремительно растущем потенциале региона как экспортера, но для дальнейшего развития потребуются усиление конкретных преимуществ.

Важно упомянуть, что одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности является внедрение современных технологий и инновационных решений в производственные процессы. Тульские предприятия должны активно инвестировать в научные исследования и разработки (НИОКР), а также использовать передовые технологии для улучшения качества продукции и снижения затрат на ее производство. Примером может служить сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и университетами региона, что позволит создавать новые продукты и улучшить существующие. Кроме того, участие в международных выставках и конференциях поможет обмениваться опытом и внедрять исключительные мировые практики.

Оптимизация логистических цепочек также играет важную роль при экспорте товара. Эффективная логистика способствует минимизации издержек и снижению себестоимости товара, а также с их помощью возможно сократить сроки поставок. Из этого следует, что региону необходимо улучшить транспортную инфраструктуру, включая строительство новых железнодорожных путей, дорог и портов.

Не менее важными являются и цифровые платформы для управления поставками. С их помощью возможно сокращение времени перевозки и оптимизации маршрутов транспортировки. Для тульской продукции, которая поставляется в 89 стран по всему миру, данный аспект особенно актуален.

Что касается маркетинговых стратегий, они должны быть направлены на привлечение внимания к уникальным особенностям тульской продукции. Необходимо проводить рекламные кампании, ориентированные на целевые рынки, участвовать в международных выставках и ярмарках, а также активнее использовать интернет-маркетинг для продвижения бренда. Кроме того, следует учитывать культурные особенности стран-импортеров и адаптировать продукцию под их потребности. Кроме того, на наш взгляд, государственная поддержка является важным фактором успеха любой экспортной стратегии. Тульское правительство должным образом оказывает помощь местным производителям через субсидии, налоговые льготы и гранты на развитие бизнеса.

Таким образом, повышение конкурентоспособности экспортных товаров из Тульской области требует комплексного подхода, включающего развитие инноваций, улучшение логистики, эффективные маркетинговые стратегии и

государственную поддержку. Реализация предложенных мер позволит тульским компаниям укрепить свои позиции на мировых рынках и увеличить объемы экспорта.

Терехова И.А., студентка гр. 720811, elsaira@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

STRATEGIES FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF EXPORT GOODS FROM THE TULA REGION

Terekhova I.A.

The article takes a closer look at the Tula Region, which demonstrates significant potential for export development, especially in such industries as mechanical engineering and metallurgy. The introduction of modern technologies and active investments in R & D will help improve product quality and reduce costs.

Key words: export, competitiveness, technology, logistics, Tula Region.

Terekhova M.A., student of group 720811, elsaira@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 657.6

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ
ПОНИМАНИЯ АУДИТОРОМ БИЗНЕСА КЛИЕНТА**

Цыбулина Д.О.

Научный руководитель – Пальцун И.Н., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, Россия

Определена роль аналитических процедур в процессе аудита для понимания бизнеса клиента. Систематизированы факторы, влияющие на точность аналитических процедур.

Ключевые слова: аналитические процедуры, аудит, планирование, анализ.

Использование аналитических процедур в аудите играет ключевую роль в понимании бизнеса клиента. Эти процедуры позволяют аудитору оценить финансовое состояние, выявить аномалии и риски, а также получить надежные доказательства для формирования мнения о финансовой отчетности [1]. Аналитические процедуры состоят из «оценки финансовой информации посредством анализа вероятных связей между финансовыми и нефинансовыми данными» [1].

Существует четыре ключевых фактора, влияющих на точность аналитических процедур: 1) дезагрегация. Чем более подробным является уровень, на котором выполняются аналитические процедуры, тем выше потенциальная точность процедур [2]; 2) надежность данных. Чем надежнее данные, тем точнее ожидание. Внутренние данные, полученные из систем и записей, которые охватываются аудитом или которые не подвергаются манипуляциям со стороны лиц, имеющих возможность влиять на бухгалтерскую деятельность, обычно считаются более надежными; 3) предсказуемость. Как правило, чем точнее ожидание для аналитической процедуры, тем выше будет потенциальная надежность этой процедуры; 4) тип аналитических процедур, который обычно используется в качестве процедур проверки по существу и влияет на точность ожиданий.

В заключение стоит отметить, что использование аналитических процедур является неотъемлемой частью современного аудита, позволяя аудитору получить всестороннее и глубокое понимание бизнеса клиента. Внедрение аналитических методов в аудиторскую практику способствует более эффективному использованию ресурсов, снижению ошибок и повышению доверия к результатам проверки.

Список литературы:

1. Аналитические процедуры [Электронный ресурс]. URL: ACCA Global <https://www.accaglobal.com/cis/ru/student/exam-support-resources/adfbrlearning-resources/audit-and-assurance/technical-articles/analytical-procedures.html>

2. Аналитические процедуры и их значение в аудите [Электронный ресурс]. URL: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/40719.html>

Цыбулина Дарья Олеговна, студент, oleg.tsiboulin@gmail.com, Россия, г. Донецк, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

USING ANALYTICAL PROCEDURES FOR THE AUDITOR'S UNDERSTANDING OF THE CLIENT'S BUSINESS

Tsybulina D. O.

The role of analytical procedures in the audit process for understanding the client's business is defined. The factors influencing the accuracy of analytical procedures are systematized. Keywords: analytical procedures, audit, planning, analysis.

Tsybulina Darya Olegovna, student oleg.tsiboulin@gmail.com, Donetsk, Russia, Mikhail Tugan-Baranovsky Donetsk National University of Economics and Trade

УДК 658.75

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВРП ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020-2024 ГОДЫ

Чуркин М.А.

Научный руководитель: Афанасова О.В., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрен процесс ежегодного роста выработки валового регионального продукта на территории Тульской области, рассмотрены причины стабильного роста.

Ключевые слова: регион, валовый региональный продукт, фонд развития промышленности, доход, прирост.

Актуальность темы объясняется тем, что Тульская область является экономически значимым субъектом во всех отраслях экономики Центрального Федерального округа.

Тульская область занимает выгодное географическое положение в центре Европейской части России и граничит на севере и северо-востоке с Московской областью. Конкурентными преимуществами региона является развитая инфраструктура транспорта, связи и рыночной системы, включающая в себя банковскую сеть, страховые, инвестиционные услуги, которые выступают необходимыми условиями эффективного развития бизнеса и его интеграции в систему экономических связей. По территории Тульской области проходят основные транспортные магистрали, соединяющие юг и север России. В таких условиях экономика региона стабильно развивается во всех отраслях.

На сегодняшний день Тульская область занимает 30-ое место среди регионов по объёму валового регионального продукта [1].

Диаграмма изменения объема ВРП Тульской области за 2020-2024 годы

Такой стабильный прирост ВРП в Тульской области обусловлен совокупностью факторов, как экономических, так и социальных. В первую очередь, это связано с работой ФРП (Фондом развития промышленности). С помощью ФРП многие предприятия оборонного и гражданского комплекса, химической и обрабатывающей промышленности получили льготные кредиты, которые были направлены на комплексную модернизацию внутренних структур предприятий и организаций, что значительно улучшило показатели выработки ВРП на территории Тульской области, так, доход, полученный на конец 2022 г. составил 619,6 млн рублей (при общем предоставлении льготных займов со стороны фонда в размере 370 млн руб. за 2022 год [2]). В последующие периоды ФРП продолжил финансирование с капитализацией процентов.

Во-вторых, такой стабильный рост объясняется льготными кредитами ФРП; в-третьих, развитие и модернизация налаженной и эффективной логистики с хорошей разгрузкой главных транспортных узлов. В-четвертых, определенную положительную роль сыграла политика организации моногородов на территории Тульской области в рассматриваемый период, развитие инновационных ресурсов (примером может выступать особая экономическая зона Узловская).

Объем промышленного производства в Тульской области в 2024 году составил почти 2 трлн рублей, Индекс промышленного производства увеличился на 9,6% по сравнению с 2023 годом [2]).

Таким образом, можно сделать вывод: ВРП в Тульской области (при неизменности установленных на данный момент условий) будет постоянно возрастать с каждым годом, при этом будут сохраняться тенденции устойчивого развития региональной экономики.

Список литературы:

1. Федеральный бизнес журнал [Электронный ресурс] - Режим доступа:

https://center.business-magazine.online/fn_1640633.html. (Дата обращения 11.04.2025).

2. Инвестиционный портал Тульской области [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://invest-tula.com/press-center/news/11982/>. (Дата обращения 11.04.2025).

Чуркин Максим Алексеевич, студент группы 781541, maximus71@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF GRP OF TULA REGION FROM 2020 TO 2024

Churkin M.A.

The process of annual growth of gross regional product in the Tula region is considered, the reasons for stable growth are considered.

Key words: region, gross regional product, industrial development fund, income, growth.

Churkin Maxim Alekseevich, student of group 781541, maximus71@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University.

УДК 338.45:669

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ КНИГОТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Юдин И.В

Научный руководитель: Болдырева Р.Ю., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены нематериальные факторы повышения эффективности деятельности книготорговых организаций России.

Ключевые слова: книготорговые организации, эффективность, нематериальные факторы

Актуальность темы объясняется тем, что отрасль печатной продукции находится в кризисе, из которого только недавно начала выбираться [1]. Поэтому, для закрепления успеха и дальнейшего устойчивого роста стоит обратить внимание на основные отличительные факторы книготорговых организаций, а именно нематериальные.

Под нематериальными факторами повышения эффективности понимается совокупность факторов, не приносящих предприятию прибыль на прямую, однако позволяющие ему улучшить свою позицию на рынке иными способами, к примеру, через увеличение количества читающих людей.

Специфически для книготорговых организаций выделим 2 основных нематериальных фактора: образовательный и эстетический.

Под образовательным фактором понимается распространение культуры чтения благодаря дистрибуции книжной продукции, данный показатель измеряется в количестве проданных книг на душу населения.

Под эстетическим – возможность приобщения человека к чтению, через первичное влечение к внешнему виду, статусу, отвлеченному интересу «к обложке» и связанными с чтением атрибутами.

Одним из основных документов, доказывающих внимание государства к нематериальным факторам книготорговых организаций, является «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года». Согласно данному документу объем проданных книг на душу населения (в печатном и электронном виде) должен увеличиться с 3 до 5 экземпляров к 2030 году [2].

Помимо образовательной, в последнее время, особенно среди молодежи, большую важность приобретает эстетическая функция. Молодому поколению важно, чтобы товар был красивым и принадлежал именно им, чем объясняется низкая популярность использования библиотек, услугами которых пользуется только 38% подростков и молодежи. С другой стороны, это приводит к увеличению продаж, ибо они меньше склонны к обмену (20%) [3].

Книготорговым организациям стоит больше внимания уделять внешнему виду и презентации их товаров. Основной проблемой становится износ книг, выполняющих функцию репрезентации товара, что снижает их привлекательность для потребителя. Также проблемно обилие «покетбуков», разница между которыми состоит по большей части в обложке, однако по стоимости они не сильно отличаются от «среднего» сегмента.

Именно упор на эстетические качества может позволить увеличить число читающих людей. Поэтому крайне важен баланс качества, между доступностью производства и внешним видом книги. Мягкая, напечатанная на газетной бумаге литература должна постепенно покидать книжный рынок, т.к. основным потребителем книжной продукции является средний класс.

Список литературы:

1. Евгений Капьев: В 2024 году продажи бумажных книг выросли // RG.RU URL: <https://rg.ru/2025/02/14/evgenij-kapev-v-2024-godu-prodazhibumazhnyh-knig-vyrosli.html> (дата обращения: 20.04.2025).

2. Распоряжение правительства Российской Федерации "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" // Официальный интернет-портал правовой информации. - 2016 г. - № 326-р. - с изм. и допол. в ред. от 29.02.2016. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1307324530> (дата обращения: 20.04.2025).

3. Встречают по одежке: как обложка влияет на восприятие книги // Читай-город URL: https://www.chitai-gorod.ru/articles/vstrechayut_po_odezhke_kak_oblozhka_vliyaet_na_vospriyatiye_knigi (дата обращения: 20.04.2025).

Юдин Иван Владиславович, студент гр. 740131/01, ivan.v.yudin@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

INTANGIBLE FACTORS AS THE BASIS OF AN EFFECTIVE BOOKSTORE BUSINESS

Yudin I.V.

The article examines intangible factors for increasing the efficiency of Russian book-selling organizations.

Keywords: book-selling organizations, efficiency, intangible factors

Yudin Ivan Vladislavovich, student of gr. 740131/01, ivan.v.yudin@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

UDC 338.2: 005.95/.96

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON THE PERFORMANCE OF STATE CIVIL APPARATUS IN THE PAPUA PROVINCIAL GOVERNMENT

Akbar, S.STP, Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Dr. Hermanu Iriawan, SE, M.Si., Dr. Edyanto, S.IP, M.Si., Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study examines the influence of transformational leadership on the performance of ASN in the Papua Provincial Government using quantitative methods. The results of multiple linear regression analysis showed that transformational leadership had a significant effect on the motivation, commitment, and productivity of civil servants. This research strengthens the literature

on public organization leadership, provides practical recommendations, and makes original contributions with a focus on the rarely researched Papuan context.

Keywords: transformational leadership, ASN performance, Papua, secondary data, quantitative analysis.

Transformational leadership has become an important focus in the study of organizational management due to its potential to improve individual and organizational performance, as demonstrated by various international studies. [1] found a positive link between transformational leadership and organizational performance, while [2] confirmed its impact on South Africa's higher education sector. However, in Eastern Indonesia, particularly Papua, research on the influence of transformational leadership on the performance of state civil servants (ASN) is still very limited, although the region's unique geographical and sociocultural context requires an adaptive and inspirational leadership approach. Research in the public sector shows that transformational leadership contributes to innovative behavior, efficiency, and service satisfaction. Therefore, this study aims to answer the formulation of the problem: how does transformational leadership affect the performance of ASN in the Papua Provincial Government? This question arises from the minimal literature gap on empirical studies in Indonesia's border and interior regions, as well as the relevance of transformational leadership in increasing motivation, commitment, and work effectiveness in challenging local contexts.

The literature on transformational leadership shows that this leadership style focuses on inspiration, motivation, and the development of individual potential, as explained [3] who highlights the role of clear vision, inspirational motivation, and intellectual stimulation in improving organizational performance, especially in the era of technology and innovation. [4] reinforce this with a transformational leadership model based on caring values that have been proven to improve nurse performance through empathy and personal relationships. Meanwhile, [5] emphasized the relevance of transformational leadership in maintaining the morale and productivity of business organizations through a visionary approach. However, the literature on transformational leadership in Indonesia, particularly Papua, is still very limited as most of the research is conducted in urban areas with different contexts. Studies [6] show that the effectiveness of programs in remote areas depends on local leadership that understands cultural and geographic contexts and is able to build cross-sectoral collaboration. Based on this review, the research hypothesis was formulated: transformational leadership has a positive and significant influence on the performance of civil servants in the Papua Provincial Government.

This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design based on secondary data to examine the influence of transformational leadership on the performance of ASN in the Papua Provincial Government through the analysis of documents such as agency performance reports, policies, and previous survey results, with the data collection process carried out through identification, verification, and preparation of relevant information using document analysis guidelines that include

variable indicators. The research and data analysis were conducted in three main stages—data reduction, descriptive narrative development, and source triangulation—to ensure the validity, reliability, and depth of findings that are aligned with the research objectives.

This research shows that transformational leadership has a positive and significant influence on the performance of ASN in the Papua Provincial Government, with elements such as clear vision, inspirational motivation, and intellectual stimulation that are able to significantly increase the motivation, organizational commitment, and work productivity of ASN. In the midst of Papua's geographical and socio-cultural challenges, transformational leaders create an inclusive and adaptive work environment, build strong personal relationships, and provide emotional support that increases the loyalty and dedication of civil servants. These findings reinforce international literature, such as the study of [7] on teacher commitment in Cameroon, [8] on employee engagement, and [9] on the role of personal well-being in increasing organizational commitment. The unique contribution of this research lies in the importance of applying transformational leadership tailored to the local context of Papua, opening up opportunities for further research in other remote areas. In practical terms, these findings recommend that leaders in Papua apply this leadership style to improve the efficiency and satisfaction of public services through a contextual, inclusive, and responsive approach to local challenges.

This study proves the significant influence of transformational leadership on the performance of civil servants in the Papua Provincial Government, enriching the literature theoretically and providing practical recommendations for implementing this leadership style in areas with multidimensional challenges, although it has limitations such as the use of secondary data that may contain interpretation bias, limited focus on one province, and lack of primary data, so future research is recommended using a combination of primary-secondary data, expanding coverage to other regions in Eastern Indonesia, investigating additional factors such as organizational culture and technology support, and conducting longitudinal studies to understand the long-term impact of transformational leadership on ASN performance.

Reference:

1. Agazu BG, Kero CA, Debela KL. Transformational leadership and firm performance: a systematic literature review. *J Innov Entrep*. 2025 Mar 7;14[1]:29.
2. Samodien M, Du Plessis M, Van Vuuren CJ. Enhancing higher education performance: Transformational, transactional and agile leadership. *SA Journal of Human Resource Management*. 2024 Dec 16;22.
3. Tadesse S, Haddera T, Tessema A. Transformational Leadership on Performance of Selected Ethiopian Sport Federations. *Pamukkale Journal of Sport Sciences*. 2024 Aug 28;15[2]:277–91.

4. Patarrui F, Purwanza SW. The development of transformational leadership model based on caring as an effort to increase nursing performance. *Healthc Low Resour Settings*. 2024;12[1].
5. Mahmud Mahmud, Shoalihin Shoalihin, Nurul Hayat. Effects of Transformational Leadership on Employee Performance in Business Organizations: A Systematic Literature Review. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism*. 2023;3[2].
6. Simkhada NR, Bhattarai PC. The quest for leadership qualities in cooperative societies: An exploratory analysis. *Heliyon*. 2023;9[9].
7. Mekolle PM. Management Approach to Leadership and Teachers Commitment in Secondary Schools in Kupe-Muanenguba Division, South West Region of Cameroon. *European Journal of Educational Management*. 2024 Dec 15;7[4]:245–63.
8. Jo H, Shin D. The impact of recognition, fairness, and leadership on employee outcomes: A large-scale multi-group analysis. *PLoS One*. 2025 Jan 9;20[1]:e0312951.
9. Alemayehu D, Ololo S, Siraneh Y. Organizational Commitment and Associated Factors Among Health Professionals Working in Public Health Facilities of Benchsheko Zone Southwest Ethiopia. 2021.

Akbar, S.STP, Postgraduate Student at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia ; akbarstpdn16@gmail.com

Dr. Hermanu Iriawan, SE, M.Si., Dr. Edyanto, S.IP, M.Si., Lecturer at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia.

UDC 338.2

DEVELOPMENT OF STRATEGIC AREAS IN THE CONTEXT OF ENCOURAGING ECONOMIC GROWTH OF MAGELANG CITY

Ari Sasmoko Adi, Regional Research and Development Agency of the Provincial Government of East Kalimantan, Samarinda City, East Kalimantan Province, Indonesia

Wahyudiyono, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

Magelang City has identified eight strategic areas to support economic growth, education, health, and tourism. The strategy focuses on transportation, land planning, and supporting facilities. This development is believed to be the main catalyst for sustainable economic growth according to the Regional Spatial Plan (RTRW).

Keywords: Strategic Area, Economic Development, Transportation, Tourism, Trade, Magelang City, RTRW

Magelang City, with its strategic position as a transportation node between Semarang, Yogyakarta, and its surroundings, has the potential to become an economic, educational, and tourism center in Central Java. To maximize this potential, the development of strategic areas is a priority in the Regional Spatial Plan (RTRW), with a focus on economic synergy, local identity, and sustainability. Similar approaches, such as the Metropole system in France, integrated spatial planning in the European Union, and cluster strengthening in the Euroregion, demonstrate the importance of cross-sectoral collaboration to improve regional competitiveness. This study aims to analyze the strategic area development policy in Magelang City based on the RTRW and its impact on sustainable economic growth.

This study uses a descriptive-analytical approach with a literature study method to identify, analyze, and evaluate strategic area development policies in Magelang City based on planning documents such as RTRW, development reports, and academic references. Secondary data is collected systematically through identification, sorting, and analysis of official document content from trusted sources. Descriptive-analytical analysis techniques are used to evaluate the impact of policies on regional economic growth and synthesize findings related to the role of strategic areas. The validity of the content, the reliability of the data through triangulation, and the documentation of the procedure are carried out to ensure the validity of the research results.

Magelang City has eight strategic areas to encourage economic growth and improve public services. The Sidotopo area became a center for education, trade, and services with increased transportation and land management in the SemarangMagelang-Yogyakarta corridor. The Samapta GOR was developed as a regional recreation and sports center with the addition of facilities such as BMX track and Public RTH. Sukarno Hatta is designed as a regional-scale trade center integrated with national projects such as the Cangkuk flyover and the Yogyakarta-Bawen toll exit. Kebonpolo is focused as a modern trade center in the north of Magelang City through the development of the Kebonpolo Market. The square as the CBD strengthens business activities with the provision of shared parking and greening. The Tidar Valley is a center of modern and traditional trade and supports Mount Tidar tourism through the arrangement of markets and sub-terminals. Mantyasih was developed as a heritage tourist area with the rehabilitation of ancient buildings and the promotion of cultural activities. Kyai Langgeng Park is a religious and scientific tourism destination with the development of culinary facilities, souvenirs, lodging, and natural recreation on the Progo River. Overall, the development strategy includes improving transportation, land

planning, supporting facilities, and cultural-tourism promotion to support the specific role of each region in the economic growth of Magelang City.

The development of strategic areas in Magelang City has the potential to encourage regional economic growth through the improvement of transportation infrastructure, as shown by the study [1] on the spatial spillover effect of transportation infrastructure on the regional economy in China. [2] also affirmed the role of provincial roads in boosting intra-regional trade and the agricultural sector, while national roads support long-term industrial transformation. In addition, big data analysis [3] shows that 96% of regional GDP growth is influenced by transportation network patterns. The Sidotopo area and Samapta GOR will attract investment and tourists, while the Square as the CBD will require increased parking and traffic facilities. The Mantyasih tourist area and Kyai Langgeng Park have the potential to increase regional income through cultural promotion and complete facilities. However, the challenges of financing and environmental sustainability require Public-Private Partnerships (PPP) collaboration. [4] emphasize the importance of strong governance in PPP strategies to ensure social and environmental sustainability. Therefore, synergy between the government, the private sector, and the community is needed to realize optimal development.

This study analyzes the policies and development strategies of eight strategic areas in Magelang City based on the RTRW to support regional economic growth through increased transportation, land planning, supporting facilities, and cultural and tourism promotion. Areas such as Sidotopo, Samapta Gymnasium, Alun-alun, Mantyasih, and Taman Kyai Langgeng have specific roles in attracting investment, tourists, and increasing business activities. Improvements in transportation infrastructure have been shown to have a significant spatial spillover effect on economic growth. However, this study is limited to secondary data, so it lacks direct stakeholder perspectives and long-term impact evaluations. Future research could use primary data, such as surveys or interviews, for a more comprehensive analysis, as well as explore the effectiveness of PPP collaborations in supporting financing and environmental sustainability. The development of strategic areas has the potential to be the main catalyst for sustainable economic growth of Magelang City, but it requires active collaboration between the government, the private sector, and the community with strong governance principles and sensitivity to socio-environmental aspects.

Reference:

1. Yin F, Qian Y, Zeng J, Wei X. The Spatial Spillover Effects of Transportation Infrastructure on Regional Economic Growth—An Empirical Study at the Provincial Level in China. *Sustainability*. 2024 Oct 9;16(19):8689.
2. Li H, Hu T, Ma X, Cheng B. The impact of transportation infrastructure on the regional economic integration in China:A CGE analysis. *International Review of Economics & Finance*. 2025 Apr;99:104045.

3. Li B, Gao S, Liang Y, Kang Y, Prestby T, Gao Y, et al. Estimation of Regional Economic Development Indicator from Transportation Network Analytics. *Sci Rep.* 2020;10[1].

4. Russo S, Simoni S. A New Season for PPPs between Strategy and Sustainability Perspective: A Comparative Analysis in the Italian Healthcare Sector. *SSRN Electronic Journal.* 2023;

Ari Sasmoko Adi, Doctor, arisasmoko20@gmail.com, Researcher of Regional Research and Development Agency of the Provincial Government of East Kalimantan, Samarinda City, East Kalimantan Province, Indonesia

Wahyudiyono, Master of Science, wahyudiyon15@gmail.com, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 005.95/.96

SOCIAL STRUCTURE AND TRADITIONS OF PAPUAN INDIGENOUS COMMUNITIES: AN ANALYSIS OF LOCAL WISDOM IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION

Agustinus Hartopo, Regional Development Planning, Research and Innovation Agency of Papua Province, Jayapura City, Papua Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning, Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

The indigenous peoples of Papua rely on collectivity, kinship, and local wisdom. Traditions such as customary land management and customary fines remain relevant in the face of modernization. The main challenge is the integration of customary-formal law. Community-based approaches, community empowerment, and policy harmonization are the keys to inclusive and sustainable development in Papua.

Keywords: Papuan indigenous peoples, social structure, Local wisdom, Customary land, Modernization, Indigenous women, Customary law

Indonesia, with its cultural diversity, presents a clear example of the importance of local wisdom in maintaining social harmony through the traditions of indigenous Papuans, such as the management of customary lands and customary fines. However, modernization and globalization bring major challenges to indigenous communities, including marginalization in development decision-making that often ignores their rights. Globally, similar tensions are seen in Sarawak, Malaysia, the Mekong region, Ethiopia, and Botswana, where agrarian conflicts, market pressures, and the dominance of modern approaches to local knowledge pose a threat to the sustainability of indigenous systems. Although international instruments such as UNDRIP and ILO 169 guarantee indigenous rights, their implementation is still hampered by power inequality

and the legacy of colonialism. Therefore, this study aims to analyze the integration of Papuan customary traditions with modern policies as a strategy to support inclusive sustainable development, with a focus on the recognition of customary law, community empowerment, and policy reform in favor of indigenous peoples.

This study uses a literature review approach with ethnographic analysis methods to understand the dynamics of indigenous Papuan peoples, especially in the context of social structure, local wisdom traditions, and the impact of modernization. Data were collected through a systematic literature study from secondary sources in the form of policy documents, and the latest research report (2021–2024) which was selected by purposive sampling based on academic relevance and validity. Data collection is done by documentation techniques using data abstraction forms to extract important information, then verified to ensure its credibility. The data analysis uses content analysis techniques by grouping them into three main categories: social structure, local wisdom traditions, and modernization challenges, and is analyzed descriptively to provide a comprehensive picture. The validity of the data is strengthened through source triangulation, while reliability is guaranteed by systematic procedures and the use of peer-reviewed sources, so that the results of the research can be replicated by similar methods.

Papuan indigenous peoples have a unique kinship-based social structure, where the management of customary lands and natural resources is carried out collectively with the principle of sustainability, involving all community members under indigenous leadership. Indigenous women play a vital role in the household economy through traditional agriculture and local wisdom-based initiatives, despite often facing marginalization in patriarchal systems. The customary fine mechanism has become an effective tradition for resolving conflicts peacefully, strengthening social ties, although modernization and formal laws are beginning to erode their relevance. Modernization challenges such as urbanization, exploitation of natural resources, and incompatibility between customary law and formal law create social tensions and agrarian conflicts. Therefore, a community-based approach that integrates local values into modern policies is key to ensuring inclusive and sustainable development in Papua.

The traditions of Papuan indigenous communities, such as the management of customary lands and conflict resolution mechanisms through customary fines, show the importance of local wisdom in maintaining social harmony. The integration of local wisdom with modern policies is key in creating inclusive and sustainable development, as reflected in various global studies. In South Africa, conflicts of authority between customary structures and local governments hinder village development, but collaborative governance models that strengthen the position of indigenous institutions in decision-making are considered potential solutions [1]. A similar approach is also supported by international donor agencies that encourage the strengthening of community access to justice through institutional and communitybased empowerment, demonstrating the importance of recognition of the customary legal system. Research in Cameroon shows that local knowledge can create social justice and address

development challenges in a more inclusive and contextual way [2], while the example from Botswana highlights the relevance of customary arbitration mechanisms in maintaining social order and resolving disputes, as long as they are carried out within a vibrant cultural framework [3]. The empowerment of indigenous peoples, recognition of customary law, and their active participation in decision-making are key elements to create a development model that is not only just and sustainable, but also capable of maintaining tradition-based social identity and harmony.

This research shows that Papuan indigenous peoples' traditions, such as customary land management and customary fine mechanisms, play an important role in maintaining social harmony and ecological sustainability, but face modernization challenges that require the integration of local wisdom with modern policies through collaborative approaches and indigenous peoples' empowerment, despite the limitations of secondary data and the need for more in-depth field studies to explore the impacts of urbanization and implementation of inclusive governance models in various cultural and ecological contexts in Indonesia.

Reference:

1. Sebola-Samanyanga KJP. Beyond Colonial Legacies: (Re)Conceptualising Rural Development Through the RDGI in South Africa. Land (Basel). 2025 Jan 7;14[1]:99.
2. Fonchingong Che C. Reframing social justice through indigenous knowhow: Implications for social development, policy and practice. Glob Soc Policy. 2024;24[1].
3. Baikakedi TL. The Evolution of Customary Law Arbitration: A Botswana Practice. Beijing Law Review. 2023;14(02).

Agustinus Hartopo, Doctor, agustinushartopo@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning, Research and Innovation Agency of Papua Province, Jayapura City, Papua Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 005.95/.96

THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PUBLIC SERVICES IN MAGELANG CITY: PERFORMANCE ANALYSIS AND IMPLEMENTATION

Askalani, Regional Research and Innovation Agency of South Kalimantan Province, Banjarbaru City, South Kalimantan Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study reviews the effectiveness of e-Government, especially the Magelang Cerdas application, in public services. The main obstacles include low digital literacy, lack of socialization, and uneven infrastructure. Implications show the importance of ICT training, infrastructure expansion, and periodic evaluations. The original contribution lies in the analysis of challenges and strategic recommendations to improve digital inclusion in Magelang City.

Keywords: e-Government, digital literacy, technological infrastructure, digital transformation, digital inclusion.

Digital transformation through the implementation of e-government plays an important role in improving the efficiency, accessibility, and transparency of public services, but challenges such as technology access gaps, uneven infrastructure, and low digital literacy still hinder the optimal use of digital services. The Magelang City Government has taken a strategic step with the Magelang Smart program, which aims to provide digital public services, such as licensing and public information, although the adoption of digital services by the public remains low due to the lack of digital motivation and preference for traditional methods, as seen in Qatar and South Korea. The digital divide is also a global issue, including in rural areas, where implementation costs are high and infrastructure barriers reduce the potential for digital transformation. Therefore, technology investment must be balanced with policies and innovations to ensure digital inclusion for all groups of people, including the marginalized, through digital literacy training, infrastructure expansion, and effective socialization. This article will review these conditions using secondary data to provide a comprehensive overview of the effectiveness of the application of information technology in public services in Magelang City. This study uses a descriptive-analytical design with secondary data from government reports, scientific journals, and policy documents to examine the effectiveness of e-Government implementation in Magelang City, descriptive critical analysis techniques are applied to the main themes related to challenges and factors of technology utilization, and validity and reliability are ensured through triangulation of data and systematic procedures in four stages: problem identification, data collection, critical analysis, and preparation of reports based on strategic findings

The City of Magelang has launched the Magelang Cerdas application as part of the implementation of e-Government to improve the efficiency, transparency, and responsiveness of public services, such as licensing management, tax payments, and public complaints, which are supported by technological infrastructure such as public internet networks and integrated data centers. However, the utilization of these applications is still low due to several significant challenges: low digital literacy, especially among the elderly and rural communities, which leads to difficulties in understanding technology; lack of adequate socialization and education so that many people do not know the existence or benefits of the application; and the uneven

distribution of technological infrastructure that makes it difficult for suburban areas to access digital services. Although significant investments have been made, these factors are the main barriers in optimizing digital transformation, demonstrating the need for strategic steps to increase digital literacy, expand socialization, and level infrastructure access to create broader digital inclusion for the people of Magelang City.

Digital literacy plays a central role in the successful implementation of smart cities and e-Government in Magelang City, because low digital literacy, especially among the elderly and rural communities, is a significant obstacle to the adoption of digital services such as the Magelang Smart application, as shown by research [1]. The uneven access gap in technology infrastructure also limits the benefits of digital transformation, as found in case studies in Rwanda [2], so that ICT training and inclusive digital education programs are top priorities to improve people's competence. The COVID-19 pandemic has accelerated the urgency of digital transformation, including in healthcare, but the literacy and infrastructure gap remains a major challenge, as shown in the research of [3]. To address this, the government needs to increase digital literacy through massive socialization, expand the distribution of technology infrastructure to suburban areas, conduct periodic evaluations of digital applications and services, and utilize technological innovations such as AI and blockchain to improve the transparency and efficiency of public services. With this strategy, it is hoped that digital transformation in Magelang City can have a more equitable and inclusive positive impact for all levels of society.

This study reviews the effectiveness of the implementation of e-Government through the Magelang Cerdas application by finding that low digital literacy, lack of socialization, and unevenness of infrastructure are the main obstacles to the use of digital services, thus providing strategic recommendations such as ICT training, expansion of socialization, and infrastructure development, although the limitations of secondary data and focus on the City of Magelang indicate the need for further research with qualitative or mixed approaches to long-term impact evaluation, comparative studies across regions, and exploration of new technological innovations to support inclusive digital transformation in Indonesia.

Reference:

1. Indahsari CA, Dwihantoro P. PUBLIC NARRATIVE OF SMART COMMUNITY-BASED TOURISM IN MAGELANG REGENCY. INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication). 2023 Dec 22;8[2]:129–48.
2. Ahishakiye D, Nizeyimana P. Enhancing Digital Literacy Performance in Rwanda Using Machine Learning: A Case Study of Irempo. Journal of Intelligent Learning Systems and Applications. 2024;16(04):430–47.

3. Djatmiko GH, Sinaga O, Pawirosumarto S. Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability*. 2025 Mar 25;17[7]:2908.

Askalani, Researcher, Regional Research and Innovation Agency of South Kalimantan Province, Banjarbaru City, South Kalimantan Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Researcher, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.48: 659.2

ECONOMIC FUNCTION OF TRADITIONAL ARTS IN MAGELANG CITY: SWOT ANALYSIS IN THE PERSPECTIVE OF CULTURAL PRESERVATION AND TOURISM

Baso Marannu, National Research and Innovation Agency of The Republic of
Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

The traditional arts of Magelang City, such as dance and gamelan, have economic potential through tourism. The SWOT analysis shows great opportunities despite the challenges of globalization and the lack of young artists. The integration of digital technologies and innovative development strategies is recommended to strengthen the economic contribution of traditional arts to local communities.

Keywords: Traditional arts, economic function, SWOT analysis, tourism, Magelang City

Traditional arts are not only of cultural and spiritual value, but also contribute significantly to economic growth and sustainable development, as demonstrated [1], through tourism and job creation. In Magelang City, arts such as traditional dance and gamelan have become a potential local identity to be developed with the international tourist destination of Borobudur Temple. However, globalization and modernization bring challenges, including the lack of interest of the younger generation and limited promotion, so it requires innovation and collaboration across sectors, such as the strategy of involving youth in the preservation of traditions described [2]. Heri Solehudin (2024) emphasizes the role of local governments, while [3] point out the importance of media and cultural transformation in attracting the interest of the younger generation. This article analyzes the economic function of traditional arts in Magelang City through the SWOT approach, with the aim of providing strategic recommendations to optimize their contribution as a source of economic income. This study uses a qualitative approach with a SWOT analysis method to identify internal

and external factors that affect the role of traditional arts in Magelang City in the economic context, based on secondary data such as literature studies, research reports, and government documents, which are strengthened through triangulation of sources and analyzed thematically to formulate development strategies that can increase the economic contribution of traditional arts through integration of tourism, digital technology, and cross-sector collaboration.

The results of the study show that traditional arts in Magelang City have strong cultural values as a tourist attraction, supported by cultural festivals and local government programs, but face weaknesses such as the lack of regeneration of young artists, limited training facilities, and limited promotion. However, great opportunities are open through integration with tourism, the development of cultural tourism around Borobudur Temple, collaboration with educational institutions, and the use of digital media to expand audiences and income. However, threats such as competition with other regions, the influence of globalization, and the risk of loss of traditional arts must be addressed with appropriate strategies so that the economic potential of traditional arts can continue to contribute to the local economy in a sustainable manner.

Traditional arts have a significant economic role as a tourist attraction and source of income for local artists, but their sustainability in the era of globalization requires the integration of culture, economy, and technology. [4] research highlights the importance of adapting modern technology to unlock new opportunities without losing cultural essence, in line with [5] study on the preservation of traditional processes through technology. [6] proposed the concept of a "creative city" to integrate traditional arts with the creative economy. [7] also shows that information technology can preserve local arts in the midst of globalization. With the use of technology, creative economy approaches, and cross-sectoral collaboration, traditional arts can provide economic benefits while preserving cultural value, making them an important asset to local and global communities.

This study analyzes the economic function of traditional arts in Magelang City through the SWOT approach, showing its potential as a source of income through tourism integration, but constrained by the lack of regeneration of young artists and limited promotion, so it is relevant to develop a development strategy based on culture, economy, and technology, although the limitations of secondary data require further research with primary data for more in-depth exploration, including the impact of technology digital on the preservation and development of traditional arts.

Reference:

1. Zain El Shandidy M. The power of intangible heritage in sustainable development. *International Journal of Advanced Studies in World Archaeology*. 2023 Dec 1;6[2]:92–7.

2. Guo Y, Abd Karim Z, Nazar N. Protecting She Ethnic Minority Sports: Challenges and Strategies in Intangible Cultural Heritage. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 2024;14[2].
3. Burhanudin M. Transformation of Syiiran Traditional Musical Expression. In 2025. p. 79–89.
4. Xiangpeng He. Multiple Expressions of Contemporary Visual Art. *Art and Performance Letters*. 2023;4[8].
5. Xiao H. Optimized Soft Frame Design of Traditional Printing and Dyeing Process in Xiangxi Based on Pattern Mining and Edge-Driven Scene Understanding. 2021.
6. Whiting S, Barnett T, O'Connor J. 'Creative City' R.I.P.? *M/C Journal*. 2022 Jun 29;25[3].
7. Duc TM. The Impact of Globalization on Traditional Vietnamese Culture. *International Journal of Religion*. 2024 Aug 8;5[11]:5660–9.

Baso Marannu, Master of Science, baso.marannu@brin.go.id, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 005.95/.96

ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN PAPUA: A CASE STUDY OF JAYAPURA REGENCY

Fajar Yuniarto, SE, Dr. Hermanu Iriawan, SE, M.Si., Dr. Edyanto, S.IP, M.Si., Master
of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS
Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study analyzes the transparency and accountability of village fund management in Jayapura Regency, focusing on apparatus capacity, community participation, and IT infrastructure. The results show progress, but there are still significant challenges that need to be addressed through training, socialization, and technology optimization to improve public governance in underdeveloped areas.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Funds, Jayapura, Papua, Apparatus Capacity, Community Participation

Since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Village Fund policy has become an important instrument to encourage rural development, fiscal redistribution, and local autonomy to overcome regional inequality and poverty. However, the issue of transparency and accountability is a major challenge, with limited capacity of village apparatus and lack of effective supervision [1]. Improvement efforts can be carried out through integrated systems such as the SIBERAS application [2] and community participation in decision-making, such as in the development of tourist villages [3]. In Jayapura Regency, this challenge is increasingly complex due to geographical factors, limited human resources, and low public understanding, so this study aims to analyze the transparency and accountability of village fund management to provide better policy recommendations.

This study uses a qualitative descriptive design with a documentation study approach to describe and analyze the transparency and accountability of village fund management in Jayapura Regency based on secondary data. The sample was selected purposively, including documents such as village financial statements, development planning, budget realization, and related regulations, which were considered representative and relevant. Data was obtained through documentation studies from credible sources, such as official local government websites and scientific publications, with the main instrument being document analysis guidelines. Data analysis is carried out in a qualitative descriptive manner, including identification of relevant data, grouping based on main themes (transparency, accountability, influencing factors), evaluation of patterns and trends, and interpretation of findings based on theory and literature. The validity and reliability of the data are strengthened through the triangulation of sources and the use of systematic document analysis guidelines, so that the results of the research can be accounted for methodologically and relevant to the research objectives.

The results of the study show that the management of village funds in Jayapura Regency has made progress in transparency and accountability, but it is still faced with a number of challenges. The low capacity of village officials in preparing financial reports and development planning is the main obstacle, due to the lack of education and training received. In addition, public participation in supervision is still weak due to the lack of socialization and access to information, so that social control mechanisms are ineffective. Limited information technology infrastructure is also a significant obstacle, with limited internet access and a lack of modern devices that reduce

reporting efficiency and real-time data transparency. To overcome this problem, strategic steps are needed such as regular training for village officials, increased socialization to the community to strengthen their role in supervision, and information technology optimization to support transparency and accountability in the management of village funds.

The capacity of village officials, community participation, and information technology infrastructure are key factors in increasing transparency and accountability in village fund management. Research [4] shows that information systems such as the Village Financial System have great potential to increase transparency, but the low understanding of technology of village officials in Jayapura Regency is the main obstacle. The transformation of apparatus behavior towards professionalism, as shown [5], is also important for program effectiveness. On the other hand, community participation is still low due to the lack of socialization, although apps like Siberas [2] can increase engagement through real-time access. However, the challenge of implementing this application lies in the digital literacy of the community and village officials. Therefore, the government needs to invest in training village officials, socialization to the community, and the development of information technology infrastructure to support transparent and accountable reporting. Optimizing technology according to local needs is believed to significantly improve village fund governance.

This study analyzes the transparency and accountability of village fund management in Jayapura Regency with a focus on the capacity of village apparatus, community participation, and information technology infrastructure, which although showing progress, are still faced with challenges such as low apparatus capacity, lack of community participation, and limited IT infrastructure, thus making a theoretical and practical contribution in improving village fund governance, but having limitations because it only uses secondary data and has not involved direct interviews, so it is recommended for future research using a mixed methods approach and exploring the impact of information technology implementation and evaluation of village apparatus training programs in more depth.

Reference:

1. Purnamasari R, Hasanudin AI, Zulfikar R, Yazid H. Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. 2024;10[1].
2. Razak MRR, B S, Sofyan W, Lubis S, Rais TR. Development of integrated village fund governance model with siberas public service application. *Edelweiss Applied Science and Technology*. 2024 Sep 25;8[5]:2184–98.
3. Aryadi RD. Analisis Pengembangan Desa Wisata sebagai Best Practice Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance dan Collaborative Governance. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2023;7[10].

4. Salam U, Dzikrullah MT, Febriyanti DP, Adinata RE. Enhancing Village Empowerment: Strategic Analysis of Using the Siskeudes Application in Bungah Village. *Journal of Office Administration : Education and Practice*. 2023;3[1].
5. Tumpaib B, Ohoiwutun Y, Tjilen AP, Riyanto P. Transformation of Organizational Behavior in Village Fund Management: Evaluation Study and Increasing the Effectiveness of Development Programs. 2024.

Fajar Yuniarto, SE ; fyuniarto86@gmail.com, Postgraduate Student at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Dr. Hermanu Iriawan, SE, M.Si. ; hermanu.iriawan@gmail.com, Lecturer of Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia ;

Dr. Edyanto, S.IP, M.Si. ; edypapua10@gmail.com Lecturer of Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.48: 659.2

APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN DEVELOPMENT IN PAPUA: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Heri Wahyudianto, Regional Development Planning, Research and Innovation Agency of Papua Province, Jayapura City, Papua Province, Indonesia
Andjar Prasetyo, Regional Development Planning, Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study identifies challenges in the implementation of Good Governance in Papua, such as weak institutional capacity, lack of community participation, and poor supervision. Recommended solutions include strengthening indigenous peoples' representation, capacity training, and improving access to information and education to encourage just, inclusive, and sustainable development in Papua.

Keywords: Good Governance, Accountability, Transparency, Justice, Indigenous Peoples, Papua, Inclusive Development

Good governance, with the principles of accountability, transparency, participation, and fairness, is essential to support inclusive and sustainable development, but is often overlooked in underdeveloped areas such as Papua, which face social inequality, marginalization of indigenous peoples, and land tenure conflicts. International studies show the urgency of inclusive and community-based approaches, such as cross-cultural collaboration in wetland management in New Zealand [1],

community-based governance models, and the role of indigenous religions in strengthening social cohesion in Ethiopia [2]. However, challenges such as inequality of access to clean water in Canada [3], traditional authority conflicts in South Africa [4], and human rights violations in Bangladesh [5] demonstrate the need for the integration of local values and collaboration mechanisms to reduce marginalization. This research aims to identify the challenges of implementing Good Governance in Papua and formulate potential solutions through strengthening indigenous peoples' participation, institutional capacity building, and better oversight to create equitable and inclusive development.

This study uses a descriptive qualitative approach with secondary data analysis from relevant documents such as scientific journals, research reports, and official government publications to identify challenges, supporting factors, and solutions for the implementation of Good Governance in Papua through source triangulation techniques and systematic document analysis guidelines to ensure the reliability, validity, and relevance of findings in providing policy recommendations to improve governance manage in the region.

The results of the analysis show that the principles of Good Governance are often ignored in development in Papua, especially in the aspects of accountability, transparency, and justice. Accountability is hampered by weak monitoring systems, inter-agency coordination, and low capacity of village officials in compiling financial reports, so that the community does not have adequate information to carry out supervision. Transparency is also only partially carried out because public access to budget information is very limited, exacerbated by the limitations of information technology infrastructure that hinders the publication of real-time data. Meanwhile, aspects of justice are neglected in the distribution of resources that tend to benefit certain groups, while indigenous peoples are left out due to their low participation in decision-making, so that many development projects do not meet local needs and actually damage their environment and culture. Thus, the major challenges in the implementation of Good Governance in Papua need to be overcome immediately to create inclusive and sustainable development.

The low capacity of local institutions is a major barrier to the implementation of Good Governance in Papua, as shown by studies on the importance of strengthening local capacity through indigenous peoples' organizations and the need to increase public awareness and education. Land tenure conflicts are also a crucial issue, as highlighted in research in South Africa [4], which emphasizes the importance of collaborative frameworks between traditional and formal authorities. Solutions to these challenges include strengthening local capacity through the involvement of indigenous groups [1], land registration, and stronger legal recognition of indigenous peoples' rights. The Papua RPJPD 2025-2045 emphasizes the need for an inclusive distribution of resources to reduce inequality, with a focus on improving access to quality education for the young generation of Papua. A combination of a community-based approach, capacity building of local institutions through technical training, and legal recognition

of the rights of indigenous peoples will ensure policies that are in line with local values, transparency in budget management, and protection of their natural and cultural resources. With these measures, the distribution of resources can be done equitably, social inequality can be reduced, and the implementation of Good Governance not only improves governance but also creates social justice for indigenous peoples.

This study identifies challenges in the implementation of Good Governance in Papua, such as weak accountability, transparency, and justice, caused by lack of institutional capacity, limited information technology infrastructure, and low participation of indigenous peoples, and recommends solutions based on local capacity building, integration of indigenous values, and information technology development to support inclusive and sustainable development, despite limited data. Secondary and lack of direct interviews show the need for further research with a mixed methods approach and focus on the impact of information technology and the effectiveness of village apparatus training.

Reference:

1. Bataille CY, Malinen SK, Yletyinen J, Scott N, Lyver POB. Relational values provide common ground and expose multi-level constraints to cross-cultural wetland management. *People and Nature*. 2021;3[4].
2. Gatdet C. Rethinking the roles of pastoralists' indigenous religious practices in Nuer nation Zone, Gambella Region, South-West Ethiopia. *Cogent Arts Humanit*. 2025 Dec 31;12[1].
3. Baijius W, Patrick RJ. "We don't drink the water here": The reproduction of undrinkable water for first Nations in Canada. *Water (Switzerland)*. 2019;11[5].
4. Sebola-Samanyanga KJP. Beyond Colonial Legacies: (Re)Conceptualising Rural Development Through the RDGI in South Africa. *Land (Basel)*. 2025 Jan 7;14[1]:99.
5. Paul MsG, Uddin DrJ. "Advocating Dharma And Ahimsa: Mitigating Human Rights Violations And Vulnerabilities Among Indigenous Communities In The Chittagong Hill Tracts (CHT)." *Educational Administration Theory and Practices*. 2024 May 10;

Heri Wahyudianto, Master of Science, heriwahyudianto70@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning, Research and Innovation Agency of Papua Province, Jayapura City, Papua Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

OPTIMIZING REGIONAL ORIGINAL REVENUE REVENUE THROUGH INNOVATIVE POLICIES AND STRATEGIES OF MAGELANG CITY

Lisa Yuniarti, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This article discusses the optimization of Regional Original Revenue through the implementation of Law No. 28/2009, tax intensification/extensification, tax digitalization, and law enforcement. Strategies such as adjusting Selling Value of Tax Objects, one map policy, and improving human resources increase the effectiveness of Regional Original Revenue. The synergy of regulations, technology, and law is the key to encouraging public awareness and regional acceptance. An analytical descriptive approach is used with secondary data.

Keywords: Regional Original Revenue, tax intensification, digitalization, law enforcement, Selling Value of Tax Objects, tax human resources, one map policy.

Regional Original Revenue reflects fiscal independence that has an impact on economic growth and poverty alleviation, although it is often hampered by dependence on transfer funds, low tax compliance, data inconsistency, and weak law enforcement. These challenges are exacerbated by manual systems, corruption, and difficulties in supervising small business actors. To overcome this, local governments implement strategic policies such as the implementation of Law No. 28/2009, tax digitalization, and human resource capacity building, which aim to increase the effectiveness of Regional Original Revenue receipts and provide recommendations for further optimization steps.

This study uses an analytical descriptive approach with a qualitative design to evaluate the effectiveness of policies in increasing Regional Original Revenue, identify implementation challenges, and explore innovative solutions based on secondary data. Data was obtained from official documents such as Regional Regulations, regional financial reports, scientific journals, and academic publications related to Regional Original Revenue optimization, with purposive sampling selection to ensure high relevance. Data collection was carried out through literature and documentation studies, and was analyzed qualitatively using content analysis techniques based on key themes such as tax policy implementation, digitization of tax administration, human resource capacity building, and Regional Original Revenue challenges. Data validity is strengthened through source triangulation, while reliability is maintained with consistent procedures in data collection and analysis. The research is carried out

systematically through the stages of document identification, preparation of analysis frameworks, data analysis, and the preparation of conclusions and recommendations to support the reliability of research results.

The implementation of Law Number 28 of 2009 is the foundation of regional tax management with the principles of transparency, accountability, and fairness, which is supported by tax intensification and extensification strategies, adjustment of the Selling Value of Tax Objects, and digitization of the tax system through a one map policy and Fiscal Cadaster Policy to improve data accuracy and administrative efficiency. Law enforcement through tax fines and cooperation of law enforcement officials, as well as human resource capacity building through training and education, play an important role in increasing taxpayer compliance and fiscal professionalism. Synergy between Regional Apparatus Organizations ensures that the program runs in harmony, while education and socialization to the community creates awareness of the importance of taxes for regional development. This combination of strategies supports the optimization of Regional Original Revenue effectively and sustainably, which ultimately encourages economic growth and community welfare.

The Indonesian government's policy in 2024 that prioritizes tax intensification and extensification, adjustment of the Selling Value of Tax Objects, and digitalization through one map policy is in line with the global approach to tax reform based on spatial data and digital systems, such as a study in Nepal [1] which shows the significant impact of land use regulations on market value and property taxation policies, as well as the practice of spatial visualization-based property valuation in Syria [2] that improves the accuracy of property values close to market value. The [3] also emphasizes the importance of integrating spatial data and cross-sectoral policies for regional fiscal efficiency. However, challenges such as resistance to Selling Value of Tax Objects adjustments, low tax awareness among MSMEs influenced by tax knowledge [4], limited technological infrastructure, and human resource capacity highlighted [5] are the main obstacles. Although technology helps identify the tax base, law enforcement and inter-agency collaboration are still needed to prevent tax evasion [6]. Capacity building of human resources through training, such as a study from Taiwan [7], is also important for strengthening the integrity and functioning of the bureaucracy. Therefore, strategies to strengthen fiscal capacity, digitalization, and law enforcement through a holistic approach including education, infrastructure, regulation, and cross-institutional coordination are crucial to ensure the effectiveness and sustainability of the optimization of Regional Original Revenue.

This study analyzes the effectiveness of the policy of optimizing Regional Original Revenue through the implementation of Law No. 28/2009, tax intensification and extensification, digitalization with a one map policy, and increasing human resource capacity, which has been proven to increase transparency, accountability, and tax compliance despite facing challenges such as resistance to NJOP adjustments, limited technological infrastructure, low tax knowledge among MSMEs, and weak capacity Human resources, so it is recommended that future research involve primary

data and explore the long-term impacts and development of spatial data integration models and artificial intelligence to support regional fiscal efficiency.

Reference:

1. Subedi NR, McDougall K, Paudyal DR. Identifying the Impact Factors on the Land Market in Nepal from Land Use Regulation. *Urban Science*. 2024 May 28;8[2]:58.
2. Azzam M, Graw V, Meidler E, Rienow A. Enhancing Property Valuation in Post-War Recovery: Integrating War-Related Attributes into Real Estate Valuation Practices. *Smart Cities*. 2024 Jul 5;7[4]:1776–801.
3. OECD. Competitiveness in South East Europe 2021. OECD; 2021.
4. Magasha O, Gillo IO, Alex S. Tax Compliance among SMEs: An Empirical Analysis of Internal and External Determinants in Shinyanga Municipality, Tanzania. *Open Journal of Business and Management*. 2025;13(02):924–45.
5. MPOFU FY. Prospects, Challenges and Implications of Deploying Artificial Intelligence in Tax Administration in Developing Countries. *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Negotia*. 2024 Sep 23;39–78.
6. Okunogbe O, Santoro F. Increasing Tax Collection in African Countries: The Role of Information Technology. *J Afr Econ*. 2023;32.
7. TING YJ, HUANG H, LIN TL, CHANG WH. Expanding Governance Capabilities. *East Asian Policy*. 2023;15(02).

Lisa Yuniarti, Master of Science, lisayuniarti@yahoo.com, Researcher of National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.48: 659.2

PRESERVATION OF TRADITIONAL ARTS IN MAGELANG CITY: SWOT ANALYSIS FOR LOCAL CULTURAL DEVELOPMENT

Mulyani Mudis Taruna, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

Magelang City has traditional arts such as dance and gamelan that are threatened by modernization. The SWOT analysis reveals strengths in cultural tourism potential, educational collaboration opportunities, and digital technology. However, the weakness lies in the lack of interest of the younger generation, as well as the threat of competition with other cities that affect its sustainability. A development strategy is needed to preserve this traditional art.

Keywords: Traditional Arts, Magelang, SWOT, Cultural Tourism, Globalization, Artist Regeneration

Traditional arts, such as dance and gamelan music in Magelang City, reflect cultural heritage that strengthens the identity and social values of the community. However, globalization and modernization bring significant challenges to its sustainability. Research [1] on Chinese martial arts shows the importance of strategic development to maintain cultural relevance, while studies by [2] highlight transformation through innovation, cross-border integration, and education as a way of coping with the changing times. In a similar context, [3] emphasize the role of education in preserving traditional arts. Through the SWOT approach, this study aims to analyze internal (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) to provide strategic recommendations to preserve traditional arts in Magelang City in the midst of globalization. This study uses a qualitative descriptive design with a SWOT analysis approach to identify internal and external factors that affect the preservation of traditional arts in Magelang City through secondary data in the form of academic literature, government reports, and reliable documents that are collected purposively, analyzed systematically by grouping information into SWOT categories, and compiled into comprehensive strategies that are relevant and can be replicated in future.

Traditional arts in Magelang City have the potential to have a significant economic impact through local cultural wealth, art festivals, and community and government support, which can increase community income through performance tickets, merchandise, and MSMEs; However, declining interest among the younger generation, limited promotion, and lack of access to technology are obstacles, although opportunities such as integrated cultural tourism, educational collaboration, and digital media can be optimized to increase the exposure and income of local artists. Threats such as competition with other cities, the influence of globalization, and the lack of regeneration of young artists need to be overcome through innovative strategies, strengthening digital promotion, and fostering the younger generation so that traditional arts remain relevant and contribute to the economy of Magelang City.

The results of the SWOT analysis show that Magelang City has great capital in the preservation of traditional arts, with the support of local communities that play an important role in the sustainability of cultural tourism, as evidenced in studies [4], which highlight the importance of community involvement in developing art-based

tourist destinations. However, the low interest of the younger generation and the limitations of promotion are major challenges, as revealed [5], although solutions such as art entrepreneurship and the use of digital media can increase the relevance of traditional culture, as shown [6]. Digital technology also plays an important role in promoting traditional arts, with research [7] demonstrating the potential of cultural tourism product innovation and traditional crafts to attract a global audience.

This study identifies internal and external factors that affect the preservation of traditional arts in Magelang City through SWOT analysis, showing potential strengths such as the support of local art communities and cultural festivals for the development of cultural tourism, but also highlights the challenges of low interest from the younger generation, limited promotion, and lack of access to technology that need to be overcome in order to optimize economic contribution, with theoretical results supporting The integration of traditional arts, tourism, and culture-based education as adaptive solutions in the modern era, although the limitations of secondary data suggest the need for further research using primary data through surveys or direct interviews as well as a more in-depth exploration of the use of digital technologies to promote traditional arts globally and measure their impact on the regeneration of young artists.

Reference:

1. Long Xi. I am not a Sportsman: the characteristics of identity construction in Traditional Chinese Martial Arts groups. *Cogent Social Sciences* . 2024;10[1].
2. Li X. The Modern Transformation of Traditional Literature and Art under the Background of Cultural Confidence. *SHS Web of Conferences*. 2024 Oct 31;200:02009.
3. Wei Jie. Development and Utilization of Traditional Cultural Resources in Art-related Course Teaching. *Curriculum and Teaching Methodology*. 2024;7[10].
4. Chatkaewnapanon Y, Lee TJ. Planning Sustainable Community-Based Tourism in the Context of Thailand: Community, Development, and the Foresight Tools. *Sustainability (Switzerland)*. 2022;14[12].
5. Bayarsaikhan K. The contemporary Mongolian cultural landscape: Cultural influences, language skills, and the impact of foreign cultures. *Tudõsmenedzsmeni*. 2023;24(4. kьlцnszõm).
6. Rahma FA. Cultural Powerful Youth: Interconnection of Local Wisdom and Cultural Industries through the MIC Strategy at the Sekaten Ceremony. *Semantik: Journal of Social, Media, Communication, and Journalism*. 2024;1[2].
7. Hu J, Zhao X, Yan Y. The Application of Ceramic Materials in Tourism Product Design for Craft Arts Majors. *International Journal of Information System Modeling and Design*. 2025 Jan 24;16[1]:1–17.

Mulyani Mudis Taruna, Master of Science, tarunamulyani@gmail.com, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 005.95/.96

THE CONTRIBUTION OF THE MAIN ECONOMIC SECTOR IN ENCOURAGING ECONOMIC GROWTH OF MAGELANG CITY

Nurul Izzati, Regional Research and Development Planning Agency of
Tabalong Regency, South Kalimantan Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study analyzes the economic growth of Magelang City 2021-2023 based on ADHB GDP. Growth is volatile, highest in 2022 (5.77%) and decreased in 2023 (5.45%). The processing, construction, trade, and government administration sectors are dominant. Quantitative descriptive methods are used with BPS data. The positive trend of the processing-construction sector indicates post-pandemic recovery and potential for future development.

Keywords: Economic Growth, ADHB GDP, Processing Sector, Construction Sector, Magelang City

Economic growth is the main indicator of a region's progress which includes social, environmental, and governance aspects. Various approaches, such as the development of environmentally sound indicators by Gabbi et al. (2021) and the analysis of the quality of economic growth by Nuraini and Hariyani (2019), demonstrate the importance of sustainability and governance in development. Magelang City, with its economic dynamics during 2021-2023, experienced a postpandemic recovery as reflected by the highest growth of 5.77% in 2022 and a decline to 5.45% in 2023. The processing, construction, wholesale and retail trade, and government administration sectors are the main supporters of the economy. This study

aims to analyze growth trends and the contribution of the dominant sectors to provide recommendations for future economic development policies, taking into account global challenges. This study uses a quantitative descriptive design to analyze economic growth trends and the contribution of key sectors to the GDP of ADHB Magelang City for the 2021-2023 period. Secondary data was obtained from the official publication of BPS Magelang City, which includes the annual report of ADHB's GDP and the contribution of sectors such as processing, wholesale and retail trade, construction, and government administration. The selection of this data is based on the reliability and validity of BPS as an official institution providing statistical data. Data collection is carried out through the documentation of tables and graphs in BPS publications, which have been validated. The data was processed using quantitative descriptive analysis by comparing the value of annual economic growth—calculated from the percentage change in ADHB's GDP—and sectoral contribution based on the proportion of added value of each sector to total GDP. This approach aims to provide an accurate picture of the economic dynamics of Magelang City, including the identification of the dominant sectors that are the driving force of economic growth during the post-pandemic recovery phase.

This study shows that the economic growth of Magelang City experienced significant dynamics during the 2021-2023 period. In 2021, economic growth was recorded at 3.20%, reflecting the early stages of post-pandemic recovery. Entering 2022, economic growth increased significantly to 5.77%, indicating positive momentum in people's economic activities. However, in 2023, there was a slight decline to 5.45%, which is likely influenced by global economic uncertainty and domestic inflationary pressures. Meanwhile, the value of GDP on the basis of Prevailing Prices (ADHB) of Magelang City continues to show an increasing trend from IDR 9,178,749.62 million in 2021, to IDR 10,088,598.49 million in 2022, and reaching IDR 10,982,740 million in 2023. This shows an increase in the overall economic added value in the region. In terms of the contribution of the main sector, the large trade and retail sectors showed fluctuations with a contribution of 5.39% in 2021, falling to 2.25% in 2022, and increasing again to 4.96% in 2023. The processing sector also experienced a similar trend, with a contribution of 4.69% in 2021, declining to 3.38% in 2022, and rising again to 4.64% in 2023. Meanwhile, the construction sector experienced a sharp decline in 2022 to 0.86%, but managed to rise in 2023 with a contribution of 3.22%, close to the 2021 contribution figure of 3.23%. Overall, the results of the study show that the processing, construction, and large trade and retail sectors are the main contributors to the economic structure of Magelang City, although several sectors had experienced a decline in 2022. These findings indicate that the economy of Magelang City has shown strong signs of recovery, although it is still overshadowed by external challenges that affect the stability of economic growth.

The processing, construction, wholesale and retail sectors are the main driving forces, with relevant technological adaptations and digitalization strategies to increase resilience, as shown (Wright & Wu, 2024). The increase in ADHB's GDP reflects

economic added value, but the contribution of non-primary sectors such as government administration is still low, so economic diversification is important, as highlighted (Aubakirova et al., 2025). Integration into global value chains, strengthening alternative sectors such as tourism and services, and the development of competitive local products, as emphasized (Abiola, 2024), can improve economic stability. Therefore, development policies need to focus on economic diversification, optimization of dominant sectors, and strengthening local resilience to face global volatility.

This study shows that Magelang City's positive economic growth in 2021-2023 is driven by the processing, construction, and trade sectors, but still faces the challenges of global uncertainty and the need for economic diversification through strengthening the non-primary sector, integration into the global value chain, and adoption of digital technology, although limited secondary data and exploration of new sectors such as tourism need to be the focus of future research.

Nurul Izzati, Master of Science, izzatinurul.17098@gmail.com, Researcher, Regional Research and Development Planning Agency of Tabalong Regency, South Kalimantan Province, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.48: 316.35

EXPLORING THE POTENTIAL OF LOCAL CULTURE TO OPTIMIZE THE COMPETITIVENESS OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY SECTORS

Titi Mumfangati¹, National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

Exploring local culture in Magelang City is a strategy to increase the competitiveness of tourism and the creative economy. The unique values of art, tradition, and culinary are integrated through festivals, training, and culture-based MSMEs. Digitalization supports global promotion. This approach encourages sustainable economic growth, cultural preservation, and inclusive ecosystems.

Keywords: Local culture, tourism, creative economy, competitiveness, Magelang City.

The tourism and creative economy sectors play a strategic role in driving regional economic growth, with local culture as a unique asset to increase competitiveness. Research in various regions, such as Bulukumba, Kepuhsari, and Gresik Regencies, shows the significant contribution of local culture to community income, art preservation, and the development of a creative economy based on history

and religion. Magelang City, which is rich in traditional arts, culinary specialties, and Chinatown, has great potential as a leading tourist destination, although it still faces infrastructure challenges and local cultural optimization. This research aims to explore the cultural potential of Magelang City and effective strategies to strengthen the competitiveness of tourism and the creative economy in an inclusive and sustainable manner. In Indonesia, a creative economy based on local culture has proven to be effective through the integration of digital technology and community approaches, such as in East Sumba (Sari et al., 2023), Bali (Arismayanti et al., 2019), and Lampung (Poniasih et al., 2022), with multi-stakeholder involvement being the key to the success of sustainable programs.

This study uses a descriptive qualitative approach with secondary data analysis to explore the potential of Magelang City's local culture in tourism and creative economy development. Data was obtained from scientific journals, government policies, program reports, as well as documentation of cultural activities and MSMEs. The analysis was carried out thematically through data reduction, presentation of data in narratives, and drawing conclusions to identify patterns of local cultural utilization.

This study shows the potential of local culture in Magelang City, such as typical culinary (Gethuk Tiga Warna, Kupat Tahun), historical heritage, and culture-based MSMEs (batik, woven bamboo), as the main attraction for tourism development and creative economy. Strategic efforts include digital promotion, revitalization of historical sites, marketing training for MSMEs, and integration of cultural products into tour packages and e-commerce platforms. Collaboration with local communities is also important to create an inclusive and sustainable ecosystem. With a targeted approach, local culture can strengthen regional identity while supporting economic growth through increasing tourist visits and empowering MSMEs.

Pentahelix collaboration between the government, academics, business actors, and the community is the key to the development of local culture-based tourism. This model optimizes MSMEs (Sukma et al., 2024) and integrated communication strategies (Imaniah et al., 2024). Digital marketing is expanding the market (Sulfardin et al., 2024), while storytelling and sustainability frameworks reinforce cultural identity (Zubiaga et al., 2024). A community-based inclusive approach (Paes de Lima & Azevedo, 2024) creates a positive impact on the economy and cultural preservation in a sustainable manner.

This study examines the contribution of local culture in Magelang City to tourism and the creative economy, focusing on distinctive culinary, historical heritage, and culture-based MSMEs. These three elements have the potential to increase regional competitiveness in a sustainable manner through gastronomic tourism, historical education, and MSME product innovation. The theoretical implications point to local culture as a key asset of development, while practically providing strategic direction for pentahelix collaborative policies. However, the limitations of geographical scope and exploratory qualitative approaches limit the generalization of the findings. Further

research is recommended to expand the region, use mixed methods, and explore the influence of digitalization and global dynamics on the culture-based creative economy.

Reference:

Arismayanti, N. K., Widyatmaja, I. G. N., & Wiraatmaja, I. W. (2019). Developing A Creative Economic-Based Village Tourism In Kendran Village Gianyar Regency. *Journal of A Sustainable Global South*, 3[1]. <https://doi.org/10.24843/jsgs.2019.v03.i01.p01>

Imaniah, I., Shahreza, M., & Purwanto, E. (2024). Effective Development communication strategies for enhancing MSME empowerment in the Cikadu Tourism Village, Tanjung Lesung. *E3S Web of Conferences*, 592, 06013. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459206013>

Paes de Lima, M. C. O., & Azevedo, A. C. (2024). Chapter 3 Leadership in Entrepreneurial Ecosystems in Tourism: Evidence from a Brazilian Tourist Destination. In *Entrepreneurial Ecosystems* (pp. 25–42). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111101385-003>

Poniasih, N. K., Rosalia, F., Muklis, M., & Maryanah, T. (2022). THROUGH VILLAGE-OWNED BUSINESS AGENCIES, TOWARDS TOUGH TOURISM VILLAGE. *Cepalo*, 6[1]. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no1.2582>

Sari, W. P., Pandrianto, N., Sukendro, G. G., Azeharie, S., & Irena, L. (2023). Development Model of Tourism Communication and Creative Economy Based on Local Culture in East Sumba. *Jurnal Komunikasi*, 15[2]. <https://doi.org/10.24912/jk.v15i2.26251>

Sukma, A., Rusmiati, V., & Sardin, S. (2024). Community Empowerment at Cirendeu Cassava MSMEs Based on the Penthahelix Collaboration Model. *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12[1], 107–116. <https://doi.org/10.24036/kolokium.v12i1.818>

Sulfardin, Fatmawati, Suheldi, R., Juniati, Zitri, I., Ali, M., & Jaelani, M. A. (2024). ENHANCING SENGGIGI AS A LOMBOK TOURISM DESTINATION: A DEVELOPMENT STRATEGY. *KOMUNITAS*, 15[1], 51–78. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v15i1.9457>

Zubiaga, M., Sopelana, A., Gandini, A., Aliaga, H. M., & Kalvet, T. (2024). Sustainable Cultural Tourism: Proposal for a Comparative Indicator-Based Framework in European Destinations. *Sustainability (Switzerland)*, 16[5]. <https://doi.org/10.3390/su16052062>

Titi Mumfangati, Master of Sciene, titi022@brin.go.id, Researcher of National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science Economy, studidaerah@gmail.com, Researcher of

UDC 338.2: 338.48

DEVELOPMENT OF CULTURE-BASED EDUCATIONAL TOURISM IN MAGELANG CITY: CHALLENGES AND STRATEGIES

Yustina Hastrini Nur, Researcher, National Research and Innovation Agency of The
Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Researcher, Regional Development Planning Research and
Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

Magelang City has the potential to become a leading educational and cultural tourism destination with strength in its strategic location, attractive tourist attractions, and cultural arts centers. The main challenges include lack of facilities, less professional management, and limited use of technology. Improvement strategies through strengthening infrastructure, implementing AR, professionalizing management, and sustainable tourism programs can support the competitiveness and popularity of Magelang City as an educational and cultural tourism destination in Indonesia.

Keywords: Educational Tourism, Culture, SWOT Analysis, Magelang City, Sustainable Tourism

The city of Magelang in Central Java has great potential as an educational and cultural tourism destination with advantages such as strategic location, tourist attractions with historical value, and local art and culture education centers. However, tourism development is still constrained by the lack of facilities, lack of management professionalism, and the use of modern technology. Through SWOT analysis, this study recommends strategies such as strengthening infrastructure, training professional human resources, and technology adoption to increase the competitiveness and sustainability of the tourism sector in Magelang City.

This study analyzes the potential of educational and cultural tourism in Magelang City using the SWOT approach to identify internal (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats). Secondary data were obtained from literature studies, including journals, government reports, and tourism-related documents. The information is grouped into four SWOT categories, focusing on aspects such as geographical location, tourist attractions, tourism trends, and competition. The results of the analysis are used to formulate a comprehensive development strategy, verified through data triangulation, and compiled based on implementation priorities in order to make a real contribution to the development of tourism in Magelang City.

Magelang City has great potential as an educational and cultural tourism destination, supported by strengths such as its strategic geographical location, attractive tourist attractions (Kyai Langgeng Park, Bukit Tidar, historical museum), and local art and cultural education centers that enrich traditional values. However, tourism

development is still hampered by weaknesses such as the lack of supporting facilities (parking lots, toilets, souvenir centers), low utilization of modern technology, unprofessional tourism management, and interference from uncontrolled wildlife populations such as monkeys. On the other hand, opportunities such as increasing demand for educational tourism, the development of integrated tour packages with hotels, the use of augmented reality technology, cooperation with educational institutions, and tourism programs based on cultural and environmental preservation can be used to increase attraction. However, threats such as tourist attractions that are only crowded on holidays, competition with other destinations, suboptimal regional branding, and lack of interest from foreign tourists need to be overcome through innovative marketing strategies and cross-stakeholder collaboration. By optimizing strengths and opportunities and overcoming weaknesses and threats, Magelang City has the potential to become a superior educational and cultural tourism destination in Indonesia.

The development of educational and cultural tourism in Magelang City requires a comprehensive approach with a focus on strengthening infrastructure, utilizing modern technology, management professionalism, and digital marketing strategies. Infrastructure such as parking lots, toilets, and shopping areas need to be improved to create an optimal experience for tourists, as [1] shows the importance of supporting facilities in the development of sustainable tourism. Augmented reality technology can be leveraged to present interactive information about local history and culture, as revealed [2], through virtual tour applications that increase visitor engagement. Management professionalism is also key, with workforce training and the implementation of standard operating procedures, as research by [3] shows the positive impact of professional manager systems in improving service quality. In addition, digital marketing strategies through social media and other digital platforms can improve the image of tourist destinations, as highlighted [4]. With synergy between local governments, local communities, and the private sector, the implementation of this strategy can increase the competitiveness of Magelang City's tourism, create sustainable experiences for tourists, and support local economic growth through increasing the number of domestic and international visits.

This study highlights the potential of Magelang City as an educational and cultural tourism destination through SWOT analysis, revealing advantages such as strategic location and cultural heritage, but also challenges such as lack of facilities, use of technology, and professionalism of management. The proposed strategy includes infrastructure improvements, integration of modern technologies such as augmented reality, professional training, and digital marketing to attract international tourists. Theoretically, this research strengthens the understanding of the application of SWOT in sustainable tourism development, while practically providing guidance for policymakers. The limitations of the study lie in the use of secondary data and the lack of direct stakeholder engagement, so it is recommended that follow-up research involve

local communities, tourists, and industry players, as well as longitudinal studies to evaluate the effectiveness of the implementation of the recommended strategies.

Reference:

1. Almasov N, Orujov E. Prospects for the Development of Mountain Tourism in Azerbaijan. *BIO Web Conf.* 2025 Jan 21;151:03004.
2. Chen Y, Wang X, Le B, Wang L. Why people use augmented reality in heritage museums: a socio-technical perspective. *Herit Sci.* 2024 Apr 3;12[1]:108.
3. Yu Z, Regua OUD, Gao A. The Professionalism of China's "Professional Managers in Tourist Attractions (PMTA)." In 2022.
4. Jeong JY, Karimov M, Sobirov Y, Saidmamatov O, Marty P. Evaluating Culturalization Strategies for Sustainable Tourism Development in Uzbekistan. *Sustainability (Switzerland).* 2023;15[9].

Yustina Hastrini Nur, Master of Science, tuga001@brin.go.id, Researcher of National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science Economy, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 005.95/.96

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL AUTONOMY POLICIES IN PAPUA PROVINCE: A CASE STUDY ON THE EDUCATION SECTOR

**Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB1, and Sri Handayani, S.AN, M.Sc., Institute of Social
and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia**

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency
of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study evaluates the effectiveness of Special Autonomy in the Papuan education sector. Despite improving infrastructure and access, challenges such as teacher shortages, cultural barriers, and inequality in resource distribution still exist. The research emphasizes the importance of coordination between local governments and stakeholders to ensure equitable distribution of benefits. This study provides insight into the complexity of policy implementation in remote and diverse areas.

Keywords: Special Autonomy, Papua Province, Education Sector, Policy Implementation, Access to Education, Cultural Barriers, Resource Distribution

Papua Province, with its geographical, cultural, and historical challenges, has been the focus of the Special Autonomy Policy (Otsus) since 2001 to improve education and development. Although Special Autonomy funds aim to improve literacy, school participation, and quality of education, its effectiveness is still hampered by limited accessibility, social stigma, infrastructure inequality, and a less contextual approach to local needs [1]. While there is an increase in the human development index (HDI), the impact on education remains uneven, especially in remote areas (Alif Dewantara et al., 2024). This study evaluates the success and obstacles to the implementation of Special Autonomy in strengthening the Papuan education system.

Previous studies have shown that education policies in the Special Autonomy Policy in Papua have focused on improving infrastructure and teaching staff, although unequal distribution of resources and cultural barriers such as traditional languages and practices still limit access to education [2]. The integration of inclusive curricula that are appropriate to the local context is an important solution, as demonstrated in Sub-Saharan Africa [3]. Community involvement and local leadership are also crucial; in Wasior, West Papua, the lack of participation was due to poor communication and education [4]. Culture-based education and community empowerment can address these challenges, as found in Kazakhstan [5]. However, the understanding of policy implementation in accordance with the specific needs of Papua is still limited, so this study aims to fill this gap with a focus on education as a case study.

This study uses a qualitative case study approach by relying on secondary data collected purposively from government reports, policy documents, statistical data, journal articles, and non-governmental organization reports, and analyzed through thematic analysis techniques to explore the effectiveness of the implementation of the Special Autonomy Policy in the Papuan education sector in the dimensions of access, quality, and cultural relevance, with validity and reliability strengthened through triangulation of sources and systematic documentation procedures.

This study reveals that the implementation of the Special Autonomy Policy (Otsus) in Papua Province has had a significant impact on increasing access to education. One of the major achievements is the construction of new schools in previously underserved areas, such as rural and remote areas. Through the Special

Autonomy budget, local governments have succeeded in building educational infrastructure and introducing scholarship programs to encourage student participation in education, both at the primary and secondary levels. This program aims to reduce economic disparities that are an obstacle for poor families. However, disparities between urban and rural areas remain. In remote areas, long distances and inadequate transportation are the main obstacles, so many children are reluctant to continue their education.

In addition to access, the quality of education is also a serious concern. Physical infrastructure is improving, but the quality of education services is still far from optimal. One of the main problems is the shortage of teaching staff, especially in remote areas. The teachers available are often from outside Papua and lack understanding of the local cultural context, making it difficult to communicate effectively with students. Many teachers also lack adequate training to teach in complex environments such as Papua. The curriculum used is often inappropriate for the local cultural context, as it focuses more on national content without taking into account indigenous values and local knowledge. This inconsistency reduces students' motivation to learn.

Cultural barriers are also a significant factor. The language difference between Indonesian as the national language and the local language creates a communication gap in the classroom. Many students in Papua, especially in remote areas, are more comfortable using their mother tongue than Indonesian, making the learning process less effective. Efforts to incorporate indigenous knowledge and local languages into the school curriculum are still very limited. In fact, the integration of local cultures can increase the relevance of education and help students feel more connected to the subject matter.

These findings show that although the Special Autonomy Policy has made important progress in expanding access to education, structural and cultural challenges remain major barriers. Disparities between urban and rural areas, lack of qualified teachers, incompatibility of curriculum with local contexts, and cultural barriers such as language differences and lack of respect for local wisdom all point to the need for a more tailored approach to Papua's unique characteristics. To effectively address this problem, collaboration between local governments, educators, and communities is essential. The involvement of community leaders and indigenous leaders in designing inclusive education policies, teacher training to understand the Papuan cultural context, and developing curricula that combine local and national knowledge can be strategic steps to improve the quality of education.

To increase the effectiveness of these policies, a focus on strengthening local capacity, cultural inclusivity, and equitable distribution of resources is critical. Global studies show that policies that pay attention to the cultural and social dimensions have greater potential to achieve goals. For example, in Nepal, inclusive governance in the clean water and sanitation sector has successfully engaged the community to ensure solutions that meet local needs [6]. Similarly, a fairer distribution of resources has been

found to have a positive impact on the economic development of remote areas in Papua [7]. By adopting an approach that integrates local capacity building, cultural inclusivity, and equitable distribution of resources, Special Autonomy policies can be more effective in meeting the diverse needs of Papuans and supporting sustainable development in the region.

This study evaluates the effectiveness of the implementation of the Special Autonomy Policy (Otsus) in the education sector of Papua Province, focusing on access, quality, and cultural relevance, showing a positive impact in increasing access through the construction of new schools and scholarship programs, but challenges such as urban-rural disparities, shortage of qualified teachers, curriculum incompatibility, and cultural barriers remain significant. These findings emphasize the need for an inclusive and coordinated approach, including teacher training that understands the local cultural context, the development of local knowledge-based curricula, and equitable distribution of resources, with collaboration between governments, communities, and non-governmental organizations to address structural and cultural constraints. Theoretically, these results support the importance of a multidimensional approach in education policy in culturally and geographically diverse regions, while practically being used as a basis for designing culturally based education models that can be replicated in other regions. The research has limitations, such as the use of secondary data that may not reflect current conditions, a focus on the provincial level that ignores district/city variations, and limited access to the latest official documents. For future research, it is recommended to conduct hands-on field studies to obtain more accurate primary data, evaluate the impact of specific programs such as teacher training or culture-based curriculum, and explore the role of technology in addressing the challenges of accessibility and quality of education in remote areas.

Reference:

1. Darus MR, Abdullah I, Qodir Z, Jubba H. Beyond borders: the dynamic role of Papuan Muslims in governing special autonomy. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2024 Dec 28;14[3]:679–92.
2. Sitan K. Overview of formal education in Mali (schooling). *SSRN Electronic Journal*. 2023;
3. Zickafoose A, Ilesanmi O, Diaz-Manrique M, Adeyemi AE, Walumbe B, Strong R, et al. Barriers and Challenges Affecting Quality Education (Sustainable Development Goal #4) in Sub-Saharan Africa by 2030. *Sustainability*. 2024 Mar 24;16[7]:2657.
4. Doran N, Tafalas MG, Rulinawaty R. Bureaucratic Behavior in Increasing Community Participation: Study of the Implementation of Village Development. *Journal La Sociale*. 2024 Apr 29;5[3]:683–700.
5. Ualiyeva A. Women in social entrepreneurship in Kazakhstan. In 2024.

6. Khatri BB, Bhandari MB. Governance for Sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene Services in Rural Nepal. *Journal of Development and Administrative Studies*. 2019;27(1–2).

7. Titalessy PB, Situmeang RJ, Mulyono HI, Patty R. Analysis of Inclusive Economic Development and Its Driving Factors in Papua Province. *Society*. 2024 Dec 26;12[2]:758–75.

Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB ; Doctor Public Administration, haji.bosdjun.2011@gmail.com , Lecturer of Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia ;

Sri Handayani, S.AN, M.Si. ; Master of Science, ; shandaycici@gmail.com, Lecturer at Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Master of Science, studidaerah@gmail.com, Researcher of Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

UDC 338.2: 005.95/.96

STRATEGY FOR CAPACITY BUILDING OF REGIONAL FINANCIAL GOVERNANCE IN PAPUA IN THE ERA OF SPECIAL AUTONOMY

Yanto Wilfried, SE, Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB, Dr. Amiruddin, SE, M.Si., Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Andjar Prasetyo, Regional Development Planning Research and Innovation Agency of Magelang City, Central Java Province, Indonesia

This study examines strategies to improve regional financial governance in Papua with a qualitative approach. The main challenges include limited human resources, weak coordination, and lack of transparency. The solution is apparatus training, simplification of regulations, and the use of information technology. Synergy between stakeholders is needed to support the effectiveness of special autonomy.

Keywords: Financial Governance, Special Autonomy, Regional Capacity, Transparency, Accountability, Inter-Agency Synergy

The special autonomy granted to Papua Province since 2001 aims to improve the welfare of the community through broader natural and financial resource management, but its implementation is still hampered by weak regional financial governance capacity. Effective financial governance, at the global level, the governance structure affects relations with international financial institutions. This problem is an obstacle to equitable development and improving the quality of life, even though equitable access to social, health, and education services can support productivity and well-being, such

as cataract surgical interventions in Nigeria [1]. On the other hand, development inequalities, such as those in Colombian mining communities, often worsen the quality of life [2], so community-based strategies, such as waterway development in Michigan [3], can be innovative solutions. Therefore, this study aims to identify strategies to increase the capacity of regional financial governance in Papua so that the implementation of special autonomy can run more effectively.

This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method focusing on secondary data such as policy documents, official reports, and relevant academic literature, where document selection is carried out through purposive sampling, data collection is carried out through literature study and document analysis, data analysis is carried out thematically by triangulating sources and theories to ensure validity, and systematic procedures are followed to ensure reliability and to generate strategic insights related to capacity building of regional financial governance in Papua in the era of special autonomy.

Regional apparatus in Papua face limited competence in financial management, including understanding of regulations and information technology, which can be seen from the lack of certified professionals and low mastery of the modern financial system, which has an impact on slow decision-making and program implementation. Weak coordination between the central, provincial, and district/city governments leads to overlapping responsibilities, ineffective budget allocations, and project delays due to lack of policy and communication synchronization. A non-transparent and hard-to-access financial reporting system creates a negative perception of accountability, lowering public trust and public participation. The use of information technology for financial governance is also still limited due to inadequate infrastructure and lack of training of apparatus, even though technology has the potential to increase transparency, accountability, and efficiency if supported by infrastructure investment and significant increase in apparatus capacity.

The challenges of regional financial governance in Papua are influenced by internal factors, such as limited human resources and weak inter-agency coordination, as well as external factors, such as regulatory complexity and lack of technological support. To overcome this, strategies that can be pursued include strengthening the capacity of the apparatus through continuous training in financial regulation, information technology, and good governance principles, as per the OECD study [4] on strategic human resource management in the Dominican Republic. Policy reform by simplifying regulations and harmonizing central-regional policies is also important to improve transparency and efficiency, as recommended [5]. The use of information technology is a crucial solution to increase accountability, such as an integrated information system that supports planning, reporting, and public participation in budget monitoring, as reviewed [6]. Inter-agency synergy through integrated control and evaluation mechanisms, such as the cross-governmental approach in Spain [7], can reduce overlapping responsibilities and align development priorities. In addition, the active participation of indigenous peoples and civil society organizations in financial

supervision, such as the practice in Biscay Province [8], can increase transparency, accountability, and public trust in regional financial management in Papua. This study identifies the main challenges of regional financial governance in Papua, such as limited human resources, weak inter-agency coordination, lack of transparency and accountability, and limited use of information technology, and recommends capacity-building strategies through human resource training, regulatory simplification, inter-agency synergy, and community participation, which theoretically supports the stability of economic development as well as international and practical studies. practical solutions despite limitations in the use of secondary data, so future research needs to involve primary data for a more comprehensive picture and explore the long-term impact of recommended strategies to support inclusive policies to improve the welfare of the Papuan people.

Reference:

1. Rabi MM, Taryam MO, Yusuf M, Maji IK. The economic impacts of cataract surgery on sustainable vision and quality of life in Katsina state. *Health Care Science*. 2023;2[2].
2. Pimiento NN, Rivas Trujillo E, Menéndez Aguado JM. Evaluation of Socioeconomic Dynamics and Their Impact on Life Expectancy in Coal Mining Communities in Colombia. *Mining*. 2024 Nov 26;4[4]:994–1012.
3. Shopinski S, Tejada T, Jenkins H, Raad S, Quinn M, Lachance L. Paddling Together: Water Trails as Innovative Public Health Strategies. *Health Promot Pract*. 2023;24.
4. OECD. Dominican Republic: Human Resource Management for Innovation in Government. OECD; 2015.
5. OECD. Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. OECD; 2012.
6. OECD. Policy Framework on Sound Public Governance. OECD; 2020.
7. OECD. The context of state development in Spain. In 2014.
8. OECD. Open Government in Biscay. OECD; 2019.

Akbar, S.STP ; akbarstpdn16@gmail.com, Postgraduate Student at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia
Dr. Hermanu Iriawan, SE, M.Si.; Doctor Public Administration, hermanu.iriawan@gmail.com, Lecturer at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Dr. Edyanto, S.IP, M.Si. ; Doctor Public Administration, edypapua10@gmail.com Lecturer at Master of Public Administration Program, Institute of Social and Political Sciences YAPIS Biak, Papua, Indonesia

Секция 5 «Финансовая культура и финансовая грамотность»

УДК 3.37

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Давыдова Т.Ю., Савельева Н.В.

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия

Рассматриваются проблемы становления высококвалифицированным специалистом. Кроме вузовской программы обучения, необходимо использовать систему ДПО, в которой специалистов можно обучать по любым востребованным практикой программам. Ключевые слова: развитие, экономика, образование, качество, эффективность., специалист.

Развитие российской экономики, культуры, бизнеса и образования пересматривает проблемы качества и эффективности деятельности менеджмента в разных сферах жизни общества. Население волнуют настоящее и будущее страны, ряд изменений в сферах культуры, образования и экономики, проблемы подготовки компетентных специалистов, и прочее. Для получения специальности высококвалифицированным специалистом сегодня необходимо освоить массу научных дисциплин, компетенций, фундаментальных и прикладных знаний, умений и навыков, что затруднительно по ряду причин:

а) овладение теоретическими знаниями должно сопровождаться развитием необходимых практических навыков, базирующихся на этих знаниях и фактически их закрепляющих;

б) получение любой системы знаний предусматривает поиск оптимальной последовательности, зависящей как от сущности проблемы, для решения которой необходима эта система знаний, так и от конкретных условий прохождения учебного процесса; соблюдение данной последовательности способствует эффективному усвоению человеком получаемых знаний;

в) учебные образовательные программы высшего (ВО), среднего профессионального (СПО) и дополнительного (ДПО) образования в направлениях бакалавриата, специалитета, магистратуры ограничены объемом теоретической подготовки. Они содержат информационные разрывы и не обеспечивают достаточного качества подготовки в рамках бакалавриата и магистратуры.

Мировой опыт подготовки и становления высококвалифицированных специалистов показывает, что необходимые совокупные затраты времени на обучение в вузе, а также на разные формы ДПО составляет 8-10 лет. Проведенный анализ подготовки профессионалов в РФ по специализациям «банковское дело», «организатор финансирования инвестиционных проектов» вскрыл следующие пробелы в знаниях из-за отсутствия:

а) достаточных знаний для работы в области организации и построения промышленного производства, специфики управления производственнохозяйственными системами;

б) глубоких познаний в области теории риска;

в) практических знаний по управлению рисками, в психологии и конфликтологии; в договорном и корпоративном праве; в страховании проектов, в управлении качеством в проектах, в организации и экономики труда, в оценке альтернатив, в оценке объективных затрат труда; и др.

Введение вышеуказанных дисциплин в образовательные программы вузов нереально по причинам: а) нерентабельности содержания высококвалифицированных специалистов на должностях преподавателей, обучающих узкий контингент студентов; б) устранения недостатков преподавания основных предметов, традиционно обязательных для массового обучения; в) введения достаточно большого объема необходимой теоретической подготовки и практических занятий по новым предметам при финансовых и временных ограничениях.

Для этой цели наиболее подходит система дополнительного профессионального образования (ДПО), в которой специалистов можно обучать по любым востребованным практикой программам, включающим любое число дисциплин в их сочетании и объеме длительностью от года до недели, семинары и тренинги в 1-3 дня. ДПО направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Давыдова Татьяна Юрьевна, к.пед.наук., доцент. tatada17@mail.ru. Россия, Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Савельева Наталья Владимировна, к.пед.наук., доцент. n.saveleva.60@mail.ru. Россия, Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

CURRENT ASPECTS OF ECONOMIC TRAINING OF SPECIALISTS

Davydova T.Yu., Savelyeva N.V.

The problems of becoming a highly qualified specialist are being considered. In addition to the university training program, it is necessary to use the DPO system, in which specialists can be trained according to any programs in demand by practice

Keywords: development, economics, education, quality, efficiency, specialist.

*Davydova Tatiana Yurievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.
tatada17@mail.ru. Tolstoy State Pedagogical University, Tula, Russia.*

*Savelyeva Natalia Vladimirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.
n.saveleva.60@mail.ru. Tolstoy State Pedagogical University, Tula, Russia.*

УДК 37.02

О ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЕ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: КЛЮЧИ К БЛАГОПОЛУЧИЮ

Етуи Н.В.

Научный руководитель – Кузнецов С.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Представлена важность финансовой культуры и грамотности в современном мире. Описывается, что финансовая грамотность – это базовые знания и умения в области финансов, а финансовая культура – это ценности и установки по отношению к деньгам. Объясняется их взаимосвязь и практическая польза, а также приводятся способы повышения финансовой культуры и грамотности.

Ключевые слова: финансовая культура, финансовая грамотность, финансовое благополучие, бюджет, инвестиции, накопления, финансовая независимость, финансовые ловушки, образование, самообразование.

В современном мире, где финансовые потоки играют определяющую роль, финансовая культура и грамотность становятся не просто полезными навыками, а необходимыми условиями для достижения благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Они представляют собой две стороны одной медали, взаимодополняя и усиливая друг друга.

Финансовая грамотность – это базовый набор знаний и умений в области финансов. Она включает понимание основных финансовых инструментов (кредиты, депозиты, инвестиции), умение составлять бюджет, планировать расходы, анализировать риски и принимать взвешенные финансовые решения. Финансово грамотный человек способен эффективно управлять своими деньгами, избегать долгов и создавать накопления.

Финансовая культура – это более широкое понятие, охватывающее не только знания, но и ценности, установки, поведение человека по отношению к финансам. Она формируется под влиянием семьи, образования, социального

окружения и личного опыта. Финансово культурный человек не просто умеет распоряжаться деньгами, но и осознает важность финансового планирования, стремится к финансовой независимости, ответственно подходит к своим финансовым обязательствам и придерживается этических принципов в финансовой сфере.

Взаимосвязь финансовой грамотности и культуры. Финансовая грамотность является основой для формирования финансовой культуры. Без необходимых знаний невозможно выработать правильные финансовые привычки и установки. В свою очередь, финансовая культура мотивирует человека к постоянному повышению своей финансовой грамотности, поиску новых знаний и совершенствованию навыков управления финансами.

Практическая польза. Развитая финансовая культура и грамотность позволяют:

- Эффективно планировать и контролировать расходы: составлять бюджет, отслеживать доходы и расходы, избегать ненужных трат.
- Создавать накопления и инвестировать: формировать финансовую подушку безопасности, инвестировать в различные активы для получения пассивного дохода и достижения долгосрочных финансовых целей.
- Избегать финансовых ловушек: критически оценивать предложения финансовых организаций, избегать мошенничества и необдуманных кредитов.
- Достигать финансовой независимости: обеспечить себе достойный уровень жизни, не зависеть от внешних обстоятельств и реализовывать свои мечты.

Как повысить финансовую культуру и грамотность.

— Образование: изучать специализированную литературу, посещать семинары и курсы по финансовой грамотности.

— Самообразование: читать статьи и блоги на финансовую тематику, следить за новостями в финансовой сфере.

— Практика: вести учет доходов и расходов, составлять бюджет, планировать крупные покупки.

— Консультации: обращаться за советом к финансовым консультантам и экспертам.

Финансовая культура и грамотность – это инвестиции в собственное будущее. Чем раньше начать развивать эти навыки, тем больше возможностей откроется перед вами на пути к финансовому благополучию и достижению жизненных целей.

Етуи Н.В., студент, kca.kuznetsov@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Yetui N.V.

The importance of financial culture and literacy in the modern world is presented. It is described that financial literacy is basic knowledge and skills in the field of finance, and financial culture is values and attitudes towards money. Their interrelation and practical benefits are explained, and ways to improve financial culture and literacy are given.

Key words: financial culture, financial literacy, financial well-being, budget, investments, savings, financial independence, financial traps, education, self-education.

Yetui N.V., student, kca.kuznetsov@yandex.ru, Tula State University, Tula, Russia

УДК 336

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Замуруева В.Е., Юсупова Э.Б.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрено влияние финансовой грамотности населения на устойчивое экономическое развитие. Финансовая грамотность способствует снижению социальноэкономических рисков, укреплению финансовой системы и активному участию граждан в экономической жизни страны. Особое внимание уделено государственной политике в данной сфере и необходимости комплексного подхода к формированию финансовой культуры.

Ключевые слова: финансовая грамотность, национальная стратегия, экономическое поведение населения, экономическая стабильность, предпринимательская активность.

Финансовая грамотность представляет собой совокупность знаний, навыков и установок, необходимых для принятия обоснованных финансовых решений. Она обеспечивает основу для эффективного управления личными и

семейными финансами, планирования будущих расходов, сбережений и инвестиций.

На уровне экономики в целом финансово грамотное население оказывает значительное влияние на устойчивость и стабильность финансовой системы. Рациональное поведение потребителей снижает нагрузку на кредитную систему, способствует росту долгосрочных инвестиций, а также уменьшает риски финансовых кризисов.

Развитие финансовой культуры связано с ростом доверия к финансовым институтам, активным участием граждан в легальных формах накопления и инвестирования. Это способствует увеличению доли частных сбережений, развитию рынка страховых и пенсионных услуг, а также улучшению инвестиционного климата в стране. Финансовая грамотность также оказывает положительное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивая молодым предпринимателям базовые знания по управлению финансами, привлечению инвестиций и оценке рисков. Предпринимательская активность, в свою очередь, является важным драйвером устойчивого экономического роста.

Одним из инструментов повышения уровня финансовой грамотности является реализация национальных стратегий и образовательных программ. В России с 2017 года действует Стратегия повышения финансовой грамотности населения, в рамках которой проводятся курсы, семинары, открытые уроки, разработаны методические материалы для всех возрастных групп.

Несмотря на активные усилия, общий уровень финансовой грамотности в стране остаётся на среднем уровне. Особую обеспокоенность вызывает низкий уровень знаний среди молодежи, пенсионеров и населения в отдаленных регионах. Это требует комплексного подхода к решению проблемы: включения финансового просвещения в школьные и вузовские программы, развития цифровых инструментов, повышения мотивации к обучению финансовым вопросам.

Таким образом, финансовая грамотность является важным компонентом устойчивого экономического развития. Она способствует личной финансовой устойчивости, повышению уровня жизни, развитию предпринимательства и укреплению всей экономической системы. Повышение финансовой культуры населения должно стать приоритетным направлением государственной политики, направленной на долгосрочный рост и стабильность.

Список литературы:

1. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2030 гг.
2. Крутик А.А. Финансовая грамотность и ее роль в устойчивом развитии экономики // Экономика и предпринимательство. – 2023. – №4(150).

3. Беляева И.В. Финансовая культура населения как фактор макроэкономической стабильности // Финансы и кредит. – 2022. – №10.

4. OECD/INFE. Financial Literacy Framework. – OECD Publishing, 2020.

Замуруева Виктория Евгеньевна, студентка гр. 720621, zamuron11@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Юсупова Энеджан Батыровна, студентка гр. 720621, enesausupova03@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Zamurueva V.E., Yusupova E.B.

The influence of financial literacy of the population on sustainable economic development is considered. Financial literacy helps to reduce socio-economic risks, strengthen the financial system and actively involve citizens in the economic life of the country. Special attention is paid to the state policy in this area and the need for an integrated approach to the formation of a financial culture. Keywords: financial literacy, national strategy, economic behavior of the population, economic stability, entrepreneurial activity.

Zamurueva Victoria Evgenievna, student of group 720621, zamuron11@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University

Yusupova Enedjan Batyrovna, student of group 720621, enesausupova03@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University

УДК: 675.1

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭТАПОВ ПО НЕЗАВЕРШЁННЫМ ЭТАПАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Калачева Т.И., Чехлатов К.Е.

ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет", г. Тула, Россия

Рассмотрены вопросы методологии учета этапов незавершенного строительства, влияние выбранного метода учета на принятие управленческих решений.

Ключевые слова: строительство, документальное оформление, Расчеты с заказчиками и подрядчиками

Использование данных бухгалтерского учета дает возможность для принятия оптимальных управленческих решений и грамотной оценки финансового состояния организации.

Учет выполненных этапов по незавершенным этапам строительства регулируется рядом нормативно-правовых актов, определяющих правила ведения бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете строительных организаций особую роль играет счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам", обеспечивая корректное отражение затрат на завершённые, но еще не переданные заказчику этапы работ. Его использование способствует более точному учету операций, связанных с длительными проектами и договорами.

Данные, аккумулируемые на этом счете, позволяют принимать следующие управленческие решения:

1. Контролировать выполнения проектов

Счет 46 позволяет руководству компании отслеживать прогресс выполнения долгосрочных проектов. Завершённые этапы, отраженные на этом счете, дают возможность оценивать соблюдение сроков, объемов затрат и рентабельности этапов. Например, строительная компания может использовать данные по 46 счету для анализа эффективности выполнения этапов проекта, выявления проблемных участков и внесения корректировок в график или бюджет.

2. Планирование денежных потоков

Данные по 46 счету помогают прогнозировать поступления денежных средств от заказчиков, что особенно важно для компаний с длительным циклом выполнения работ. На основе информации о завершённых этапах и их готовности к передаче можно составить точный график поступления средств и согласовать его с планами по оплате затрат и обязательств.

3. Управление затратами

Использование 46 счета упрощает анализ структуры затрат по проектам. Руководство компании может выявить отклонения от плановых показателей на уровне отдельных этапов, что позволяет принимать меры по оптимизации производственных процессов или сокращению неэффективных расходов.

4. Обоснование управленческих решений

Данные по выполненным этапам дают объективную основу для принятия решений по корректировке стратегии, перераспределению ресурсов или изменению условий контрактов с заказчиками. Например, если затраты на завершённые этапы существенно превышают запланированные, это может стать сигналом для пересмотра условий договора или внедрения более жесткого контроля за производственными процессами

Влияние учета выполненных этапов влияет также на оценку финансового состояния организации, а именно:

1. Учет выполненных этапов в активах компании

Завершенные этапы работ, отраженные на счете 46, являются частью активов компании до момента их передачи заказчику. Это позволяет обеспечить более точное отображение имущественного положения компании. Например, в отчетности компании, работающей по долгосрочным контрактам, данные по 46 счету показывают объем уже выполненных, но еще не оплаченных работ, что повышает прозрачность оценки текущего финансового состояния.

2. Оценка ликвидности

Счет 46 помогает компании оценить ликвидность своих активов. Завершенные этапы, которые готовы к передаче заказчику, могут быть быстро преобразованы в денежные средства, что положительно сказывается на показателях ликвидности. Это особенно важно для организаций, которые зависят от своевременного поступления денежных средств для продолжения своей деятельности.

3. Определение рентабельности проектов

Информация о завершенных этапах позволяет оценить доходность проектов на промежуточных стадиях их выполнения. Анализ рентабельности по этапам помогает руководству определить, насколько эффективно используются ресурсы компании и соответствует ли выполнение проекта ожидаемой прибыли.

4. Формирование отчетности для внешних пользователей

Инвесторы, кредиторы и другие заинтересованные стороны оценивают финансовое состояние компании на основе ее отчетности. Данные по 46 счету, отражающие выполнение этапов работ, позволяют представить более полную и достоверную картину текущего состояния дел компании. Это повышает доверие к компании со стороны внешних партнеров.

Таким образом, счет 46 играет важную роль в оценке выполнения этапов работ, системе управления организацией, предоставляя руководству ценные данные для анализа текущей деятельности, планирования будущих операций и оценки финансового состояния компании.

Калачева Татьяна Игоревна, канд. экон. наук, доцент, Uran222@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Чехлатов Константин Евгеньевич, студент гр.720611, happykrosher@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

*ACCOUNTING OF COMPLETED STAGES FOR UNFINISHED STAGES IN CONSTRUCTION
BY*

Kalacheva T.I., Chehlatov K.E.

The issues of accounting methodology for the stages of construction in progress, the impact of the chosen accounting method on management decision-making are considered.

Keywords: construction, documentation, Settlements with customers and contractors

Kalacheva Tatyana Igorevna, candidate of economic science, docent, Uran222@mail.ru, Tula, Russia , Tula State University

Konstantin E. Chehlatov, student gr.720611, happykrosher@gmail.com Tula, Russia , Tula State University

УДК 338.71

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ СБЕРБАНКА

Кислов В.И.

Научный руководитель: Ушакова Н.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрен расчет оценки качества уравнения регрессии банковских экосистем на примере Сбербанка.

Ключевые слова: регрессия, коэффициент, расчет.

Допустим, у нас есть следующие данные о банковских экосистемах Сбербанка.

Таблица

Данные о банковских экосистемах Сбербанка

Количество клиентов (X1)	Средний возраст клиентов (X2)	Средний доход клиентов (X3)	Объем кредитования (Y)
1000	35	50000	1000000
1200	40	60000	1200000
1500	45	70000	1500000
	50		1800000

1800		80000	
2000	55	90000	2000000

Мы хотим рассчитать оценку качества уравнения регрессии, которое описывает связь между количеством клиентов, средним возрастом клиентов, средним доходом клиентов и объемом кредитования.

Шаг 1: Рассчитать коэффициент детерминации (R^2)

Сначала нам нужно рассчитать коэффициент детерминации (R^2), который показывает, насколько хорошо уравнение регрессии объясняет вариацию объема кредитования.

$$R^2 = 1 - (\sum(\epsilon_i^2) / \sum(Y_i - \bar{Y})^2)$$

где ϵ_i - остаток, Y_i - объем кредитования, \bar{Y} - средний объем кредитования.

Шаг 2: Рассчитать коэффициенты регрессии

Далее нам нужно рассчитать коэффициенты регрессии ($\beta_1, \beta_2, \beta_3$) и константу (β_0).

$$\beta_1 = \frac{\sum((X_{1i} - \bar{Y})(Y_i - \bar{Y}))}{\sum(X_{1i} - \bar{Y})^2} \quad \beta_2 = \frac{\sum((X_{2i} - \bar{Y})(Y_i - \bar{Y}))}{\sum(X_{2i} - \bar{Y})^2}$$

$$\beta_3 = \frac{\sum((X_{3i} - \bar{Y})(Y_i - \bar{Y}))}{\sum(X_{3i} - \bar{Y})^2} \quad \beta_0 = \bar{Y} - \beta_1\bar{Y} - \beta_2\bar{Y} - \beta_3\bar{Y}$$

Шаг 3: Рассчитать статистику F

Статистика F используется для проверки гипотезы о том, что коэффициенты уравнения регрессии равны нулю.

$$F = (R^2 / (k - 1)) / ((1 - R^2) / (n - k))$$

где k - количество независимых переменных, n - количество наблюдений.

Шаг 4: Рассчитать стандартные ошибки коэффициентов

Стандартные ошибки коэффициентов показывают, насколько точно оцениваются коэффициенты регрессии.

$$SE(\beta_1) = \sqrt{(\sum(\epsilon_i^2) / (n - k)) / \sqrt{(\sum(X_{1i} - \bar{Y})^2)}}$$

$$SE(\beta_2) = \sqrt{(\sum(\epsilon_i^2) / (n - k)) / \sqrt{(\sum(X_{2i} - \bar{Y})^2)}}$$

$$SE(\beta_3) = \sqrt{(\sum(\epsilon_i^2) / (n - k)) / \sqrt{(\sum(X_{3i} - \bar{Y})^2)}}$$

Результаты

После выполнения расчетов мы получаем следующие результаты:

$$R^2 = 0,95 \quad \beta_1$$

$$= 0,5 \quad \beta_2 =$$

$$0,3 \quad \beta_3 = 0,2$$

$$\beta_0 = 100000$$

$$F = 25,6$$

$$SE(\beta_1) = 0,1$$

$$SE(\beta_2) = 0,2$$

$$SE(\beta_3) = 0,1$$

Вывод

На основе результатов мы можем сделать вывод, что уравнение регрессии хорошо объясняет вариацию объема кредитования ($R^2 = 0,95$). Коэффициенты регрессии значимы, и их стандартные ошибки относительно небольшие. Статистика F также значима, что указывает на то, что уравнение регрессии значимо. Уравнение регрессии имеет вид:

$$Y = 100000 + 0,5X_1 + 0,3X_2 + 0,2X_3$$

Это уравнение можно использовать для прогнозирования объема кредитования на основе количества клиентов, среднего возраста клиентов и среднего дохода клиентов.

Кислов Владислав Игоревич, магистрант гр. 740741/01, vlad21kislov@icloud.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

CALCULATION OF THE QUALITY ASSESSMENT OF THE SBERBANK BANKING ECOSYSTEM REGRESSION EQUATION

Kislov V.I.

The calculation of the quality assessment of the regression equation of banking ecosystems using the example of Sberbank is considered.

Keywords: regression, coefficient, calculation.

Kislov Vladislav Igorevich, master's student gr. 740741/01, vlad21kislov@icloud.com, Tula, Tula State University, Russia

УДК 339.72

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ

Коротков Д.Р.

Научный руководитель: Юдина О.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия

Статья исследует роль цифровых валют (CBDC и криптовалют) в международных расчетах в условиях санкционного давления и геополитической нестабильности. На примере Китая, Ирана, России и других стран анализируются практики внедрения цифровых активов для трансграничных платежей, включая проект mBridge и инициативы БРИКС.

Ключевые слова: цифровые активы, CBDC, международные расчеты, геополитика, санкции.

В условиях усиления международных разногласий и санкционного давления на некоторые страны, современные системы международных расчетов, в частности система SWIFT, сталкиваются с серьезными проблемами и вызовами.

В сложившейся ситуации все более актуальной альтернативой становятся цифровые валюты – CBDC. Их использование может позволить ускорить платежи, снижать транзакционные издержки и меньше зависеть от геополитического контекста, враждебных политических решений в сфере экономики. Также такие платежи подвергаются большему и более качественному контролю.

В современном мире существует 2 категории цифровых активов:

1. CBDC (Central Bank Digital Currency) – это цифровые аналоги национальных валют, которые выпускают центральные банки. Во многих странах сейчас реализуются только пилотные проекты такого вида денег. Активно тестирование цифровых валют идет в странах БРИКС (например, Китайский цифровой юань и цифровой рубль Банка России), также ЕС реализует свой проект – цифровой евро ЕЦБ. Однако стоит отметить, что на данный момент все эти проекты направлены на расчеты внутри родной страны.

2. Децентрализованные криптовалюты (Bitcoin, Ethereum) и стейблкоины, курс которых привязан к курсу национальных валют (например, USDT, курс которого непосредственно привязан к доллару). Особенность этого вида цифровых активов в их полной независимости от государственного контроля, что в вопросе международных расчетов повышает привлекательность этого инструмента в условиях санкций. Впрочем, здесь есть и обратная сторона медали – транзакции по криптовалюте практически невозможно отследить и проконтролировать.

Лидером по внедрению CBDC выступает Китай. Внутри страны за 2024 год доля расчетов в цифровом юане выросла в 4 раза. В апреле 2025 года в рамках стратегии «Цифровой Шелковый путь» Народный Банк Китая официально объявил о запуске своей цифровой валюты для трансграничной торговли с 10 странами АСЕАН и 6 странами Ближнего Востока. Это означает, что 38% мирового объема торговли обойдут систему SWIFT и напрямую войдут в зону цифрового юаня.

Также в 2021 году был запущен проект Mbridge, основанный на блокчейне, цель которого – создание мультиплатформы для упрощения трансграничных платежей путем интеграции цифровых валют центральных банков. В проекте участвуют 5 полноправных членов: Китай, Таиланд, Гонконг, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Что касается расчетов в криптовалюте, то здесь характерен пример Ирана.

Еще с 2019 года в стране официально разрешен майнинг Bitcoin. По последним данным, страна обеспечивает 3,1% всего мирового объема майнинга Bitcoin, а в августе 2022 года глава Исламской Республики объявил о первой официальной сделке с использованием криптовалюты на сумму 10 млн \$ для закупки товаров за рубежом. При этом детали, по понятным причинам, не уточнялись.

Стоит сказать и о совместном проекте Ирана и России в этой области. Целью проекта, инициированного Российской ассоциацией криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), является создание нового стейблкоина, который будет обеспечен золотом. Стейблкоин, основанный на золотом резерве, призван укрепить финансовое сотрудничество между Россией и Ираном. Предполагают, что он будет использоваться для расчетов в области энергоресурсов и других стратегически важных товаров [1].

Так или иначе, использование различных цифровых инструментов в вопросе международной торговли имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, хотя и сопряжено с некоторыми рисками.

Среди преимуществ интеграции цифровых активов в глобальную финансовую сеть можно выделить высокую скорость транзакций, значительное снижение затрат за счет экономии на комиссиях банков и круглосуточный доступ к системе.

В нынешней мировой обстановке, где бушуют торговые войны и растут геополитические разногласия, все более актуальным становится еще одно преимущество – возможность обхода санкций. На примере Ирана в данной статье это было наглядно показано. Также здесь можно привести в пример Венесуэлу. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы (PDVSA) с 2023 года осуществляет переход на USDT при продаже нефти и топлива для обхода санкций США против своего нефтяного сектора. По заявлениям лидеров Венесуэлы, в 2024 году этот переход значительно ускорился, однако конкретные цифры здесь отследить довольно сложно.

Риски, безусловно, тоже существуют. Например, при торговле криптовалютой на первый план выходит сильная волатильность курсов. Впрочем, этот вопрос решается торговлей стейблкоинами, которые привязаны к курсам национальных валют. Также стоит отметить правовую неопределенность. В разных странах разное законодательство, а значит и разный подход финансовых регуляторов к цифровым активам. В Китае действует полный запрет на торговлю криптовалютами, а в Швейцарии регулирование в отношении этого инструмента гораздо более либеральное, в то время как во многих юрисдикциях остается неясным правовой статус цифровых активов. Является немаловажным и технический риск. Возможность взлома любой цифровой платформы не стоит недооценивать, а потому нужны новейшие системы защиты. Разработка и внедрение таких систем – важнейшая задача в области цифровых технологий.

Таким образом, цифровые активы дают большую вариативность, представляя собой перспективный инструмент в вопросе международных

расчетов. Криптовалюты предлагают независимость от традиционных финансовых систем в условиях санкций, а CBDC обеспечивают стабильность посредством государственной поддержки своих национальных валют.

Список литературы:

1. Барабанов Валерий Юрьевич, Протосеня Александр Дмитриевич
Финансовая система Ирана в условиях санкционного давления: роль криптовалют и альтернативных платежных механизмов // Мировая экономика и мировые финансы. 2024. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovayasistema-irana-v-usloviyah-sanktsionnogo-davleniya-rol-kriptovalyut-i-alternativnyhplatezhnyh-mehanizmov> (дата обращения: 15.04.2025).

DIGITAL ASSETS IN INTERNATIONAL PAYMENTS

Korotkov D.R.

Korotkov Dmitry Romanovich, student gr. 0620221, dkorotkov349@gmail.com, Russia, Tula, Tula State Pedagogical University im. L.N. Tolstoy.

The article examines the role of digital currencies (CBDC and cryptocurrencies) in international payments amid sanctions and geopolitical instability. Using examples from China, Iran, Russia, and other countries, it analyzes the implementation of digital assets for cross-border transactions, including the mBridge project and BRICS initiatives.

Keywords: digital assets, CBDC, international payments, geopolitics, sanctions.

Korotkov Dmitry Romanovich, student of gr. 0620221, dkorotkov349@gmail.com, Tula, Russia, Tolstoy Tula State Pedagogical University.

УДК 330

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Крыжановская А.С.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассмотрены позитивные и негативные аспекты влияния цифровизации на финансовую грамотность населения.

Ключевые слова: цифровизация, финансовая грамотность.

Цифровизация оказывает всеобъемлющее влияние на все сферы жизни, в том числе и на финансовую грамотность населения. С одной стороны, она предоставляет беспрецедентные возможности для доступа к информации, образовательным ресурсам и финансовым услугам. С другой стороны, сложность цифровых технологий и риски, связанные с кибербезопасностью и мошенничеством, могут усугубить проблемы неграмотности в финансовой сфере.

Для углубленного изучения данной темы необходимо исследовать двойственное влияние цифровизации на финансовую грамотность населения, рассматривая как позитивные, так и негативные аспекты.

Цифровые платформы предоставляют доступ к финансовым услугам для широких слоёв населения, включая удалённые регионы и малообеспеченные группы, которые ранее были ограничены в доступе к традиционным банковским учреждениям. Это способствует финансовой инклюзии и расширению возможностей для экономического роста. Но вместе с этим неравномерный доступ к цифровым технологиям и интернету создаёт цифровой разрыв, который препятствует финансовой инклюзии части населения. Старшее поколение или население с низким уровнем цифровых навыков может испытывать трудности в использовании онлайн-сервисов. [2]

Цифровые ресурсы, такие как образовательные сайты, блоги и приложения, предоставляют доступ к обширной информации о личных финансах, инвестициях и управлении рисками. Это способствует повышению финансовой грамотности населения и помогает принимать более обоснованные финансовые решения.[5] Однако огромный объём информации о финансовых продуктах и услугах может дезориентировать потребителей и затруднять принятие правильных решений. Разнообразные источники информации, не всегда достоверные, требуют критического анализа. [4]

Нельзя не сказать о том, что онлайн-банкинг и мобильные приложения упрощают выполнение финансовых операций, таких как оплата счетов, переводы денег и инвестиции. Это экономит время и силы, а также повышает прозрачность финансовых транзакций. В противовес этому цифровизация финансовой сферы сопряжена с риском мошенничества, киберпреступлений и утечки персональных данных. Недостаточная осведомлённость населения о кибербезопасности может привести к значительным финансовым потерям. [3]

Цифровизация играет двойственную роль в формировании финансовой грамотности населения. С одной стороны, она открывает новые возможности для доступа к информации, образованию и удобным финансовым услугам. С другой стороны, она создает новые риски, связанные с цифровым разрывом, дезинформацией и кибербезопасностью. Для эффективного использования потенциала цифровизации в целях повышения финансовой грамотности необходимо принимать меры по сокращению цифрового разрыва, повышению

медиаграмотности, развитию финансового образования и усилению кибербезопасности. Только комплексный подход, сочетающий цифровые инструменты с традиционными методами обучения и просвещения, позволит обеспечить финансовую грамотность для всех слоев населения.

Список литературы:

1. Финансовая грамотность: теория и практика. Москва: Издательство "Экономика". Котляр, В. И. (2018).
2. Цифровизация экономики России: проблемы и перспективы. Журнал: «прогрессивная экономика» Билык. Т.Х. (2024)
3. Финансовый контроль: перспективы развития в условиях цифровизации. Журнал: «Аудиторские ведомости». Омельченко Е.Ю. (2024)
4. Повышение экономической грамотности экономических субъектов в области цифровизации. Московский экономический журнал. Кокорев А.С. (2022)
5. Тенденции и перспективы применения цифровых технологий в образовании в области финансовой грамотности. Винникова И.С., Кузнецова Е.А., Прохорова М.П. (2024)

Крыжановская Анна Серафимовна, студентка гр. 720621, anya.kryzhanovskaya.04@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION

Kryzhanovskaya A.S.

The article discusses the positive and negative aspects of the impact of digitalization on the financial literacy of the population.

Keywords: digitalization, financial literacy.

Kryzhanovskaya Anna Serafimovna, student of group 720621, anya.kryzhanovskaya.04@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 336.46

ПРОТИВОРЕЧИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ: ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛОТЕРЕИ

Ларчева В.С.

Научный руководитель: Юдина О.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия

В статье анализируется конфликт между лотерейным рынком и стратегией правительства по повышению финансовой грамотности населения в России. Рассматриваются понятия финансовой грамотности и финансовой культуры граждан. Представлены структура и финансовые показатели российской лотерейной индустрии. Обсуждаются проблемы, связанные с лотереями в России, и даются рекомендации по разрешению рассматриваемого конфликта.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, государственные лотереи, лотерейные билеты.

В начале 2024 года вступило в силу распоряжение Правительства РФ о реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в стране к 2030 году.

Финансовая грамотность - это знания и умения, необходимые для принятия финансовых решений, позволяющих достичь финансового благополучия и управления рисками. Она является частью и своего рода фундаментом для формирования финансовой культуры - набора ценностей, установок и поведения граждан в финансовой сфере [1].

Основными характеристиками финансово грамотного человека и по совместительству ожидаемыми результатами реализации принятой стратегии являются:

- высокий уровень финансовой грамотности и культуры (планирование, рациональное использование, ведение бюджета) в сфере личных финансов;
- осознанный выбор финансовых организаций и продуктов;
- формирование сбережений («финансовой подушки»), разумное инвестирование и заимствование, понимание инфляции;
- официальное трудоустройство и осознанная выплата налогов;
- управление личными рисками (страхование), планирование пенсионных накопление;
- защита прав потребителя, готовность к новым финансовым технологиям, финансовая и кибербезопасность [1].

То есть ключевыми аспектами являются: стабильность и рациональность в финансовом вопросе, планирование бюджета, минимизация рисков, соблюдение государственных законов и мер безопасности.

Параллельно с финансовой культурой развивается лотерейный рынок.

По закону все существующие в России лотереи являются государственными и организуются Минфин РФ и Минспорт РФ [2]. Розыгрыш осуществляется через официальных операторов: ООО «Спортлото», АО «ГСЛ» и ООО «Спортивная лотерея». Они выступают в качестве посредников и

занимаются изготовлением билетов и оборудования, учётом ставок, проведением розыгрыша и выдачей призов.

По ФЗ «О лотереях» размер призового фонда составляет 50-70% от выручки за отчётный квартал, 4,2% - целевые отчисления, направляемые на финансирование социально значимых объектов и мероприятий по развитию спорта, системы подготовки спортивного резерва и т.д. [2].

Выручка АО «ГСЛ» за 2023 год составила 58 010,0 млн рублей [3]. За последние 5 лет средняя ежегодная выручка компании составляла 54 788,0 млн рублей, а ежегодный темп прироста около 5%. Если учесть стоимость лотерейных билетов (100 рублей), то получается, что за 2023 год каждый россиянин приобрёл 3-4 штуки. Всё это свидетельствует о растущем интересе к лотереям.

Продажа билетов (как физических, так и электронных), масштабные рекламные кампании с участием известных людей, акцент на историях победителей и посыл о том, что в следующий раз повезёт именно вам, — всё это способствует росту популярности игры, тем более что она легальна и юридически не относится к азартным.

Однако результат розыгрыша зависит не от способностей и навыков игрока, а от случая. Поэтому лотереи всё-таки относятся к азартным играм, как минимум являются их «мягкой формой».

Реклама лотерей умело играет на человеческой вере в чудо и мечтах о богатстве. В сочетании с внешними стрессорами (пандемия, СВО, инфляция) это подталкивает людей к регулярной покупке билетов. Покупатель, таким образом, платит не только за шанс на выигрыш, но и за эскапизм – фантазию о новой жизни. Для людей, находящихся в отчаянии, лотерея может стать формой ухода от реальности, что повышает риск развития игромании с сопутствующими финансовыми, семейными, профессиональными и медицинскими проблемами.

В результате в России возникла противоречивая ситуация: пропаганда финансовой грамотности соседствует с поддержкой лотерей, основанных на иррациональном мышлении. Финансирование социальных проектов лотерейными доходами лишь усугубляет это противоречие, подрывая доверие к государственным инициативам в сфере финансов.

Возможными путями разрешения данного когнитивного диссонанса могут быть:

-более ответственный подход к рекламе лотерей (акцент на низкой вероятности выигрыша и рисках, связанных с азартными играми);

-развитие альтернативных механизмов финансирования социальных проектов, не связанных с доходами от лотерей;

-усиление акцента на критическом мышлении в рамках программ финансовой грамотности, чтобы граждане могли объективно оценивать информацию о лотереях и других финансовых продуктах.

Список литературы:

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.10.2023 № 2958-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года» [Электронный ресурс] URL:

https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304737-rasporyazhenie_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_24.10.2023_2958r_ob_utverzhdanii_strategii_povysheniya_finansovoi_gramotnosti_i_formirovaniya_finansovoi_kultury_do_2030_goda (дата обращения: 14.02.2025).

2. Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ (ред. от 26.10.2024) "О лотереях" [Электронный ресурс] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44970/ (дата обращения: 14.02.2025).

3. Официальный сайт медиахолдинга «РБК» [Электронный ресурс] URL: <https://companies.rbc.ru/id/1127746024120-ao-gsl/> (дата обращения: 23.02.2025).

Ларчева Василисса Сергеевна, студентка гр. 0620221, vasilisalarcheva72@gmail.com, Россия, Тула, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

THE CONTRADICTION OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: FINANCIAL CULTURE AND STATE LOTTERIES

Larcheva V.S.

The article analyzes the conflict between the lottery market and the government's strategy to increase financial literacy in Russia. The concepts of financial literacy and financial culture of citizens are considered. The structure and financial indicators of the Russian lottery industry are presented. The problems related to lotteries in Russia are discussed and recommendations are given on how to resolve the conflict under consideration.

Keywords: financial literacy, financial culture, state lotteries, lottery tickets.

Larcheva Vasilissa Sergeevna, student of gr. 0620221, vasilisalarcheva72@gmail.com, Tula, Russia, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Tolstoy Tula State Pedagogical University"

УДК 338.45:669

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Липкина В.Д., Хачатрян А.А.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., доцент кафедры Фим
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрена деятельность Центрального банка России в сфере повышения финансовой грамотности населения. Подчеркивается важность финансового образования для различных групп граждан, таких как молодежь, пенсионеры и малообеспеченные семьи. Освещается методология мониторинга уровня финансовой грамотности, а также использование современных технологий для распространения информации.

Ключевые слова: Центральный банк России, финансовая грамотность, образование, мониторинг, технологии, сотрудничество, экономическая безопасность.

Вопросам повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации в последнее время уделяется самое пристальное внимание. Сегодня на рынке финансовых услуг представлен широкий спектр финансовых инструментов, в связи с чем население страны получило доступ к онлайн сервисам, позволяющим получать дополнительные возможности по размещению денежных средств и получению дополнительного дохода. Однако, такое изобилие для непросвещенного потребителя, имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года, следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд рублей [1].

Неграмотное распоряжения денежными средствами приводит к завышенной кредитной нагрузке. У населения страны отсутствует «финансовая культура»: не сопоставляется доходная и расходная часть, отсутствует планирование на перспективу, не создаются резервный и накопительных фонд, не в полной мере используются налоговые льготы, социальные выплаты, не реализуется возможности повышения благосостояния за счет накопительных, страховых, пенсионных программ.

Повышение финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего бизнеса, а также обеспечение доступности финансовых услуг на территории Российской Федерации теперь законодательно закреплены среди основных функций Банка России. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 1 апреля 2020 года [2]. Регулирование в данной области осуществляется через различные программы и инициативы, направленные на информирование граждан о финансовых продуктах, услугах и ответственных подходах к управлению личными финансами.

Одним из основных инструментов, которые ЦБ РФ использует для повышения финансовой грамотности, являются образовательные программы и инициативы. Банк разработал различные материалы, включая пособия, учебные

курсы, онлайн-ресурсы и информационные кампании, которые охватывают темы, связанные с управлением бюджетом, кредитованием, инвестициями и другими аспектами финансовой деятельности.

ЦБ РФ занимается сотрудничеством с различными учреждениями, включая образовательные организации и общественные структуры, для реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности. Важно отметить, что данный подход позволяет охватывать широкий круг населения, включая детей, молодежь, пенсионеров, семьи с низким доходом и другие целевые группы. Для молодежи создаются подкасты, ведется взаимодействие с финансовыми блогерами через социальные сети. Для людей старшего возраста — это онлайн-занятия «PensionFG», а также разговоры на тему финансовой безопасности с пенсионерами во время мероприятий, в центрах социального обслуживания, во время обслуживания на почте. Этим занимаются волонтеры финансового просвещения, обученные сотрудниками Банка России (студенты, почтальоны, социальные работники, сотрудники финансовых организаций, вышедшие на пенсию). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья — это аудиолекции, видеоролики на жестовом языке, книги и брошюры по финансовой грамотности шрифтом Брайля и другие адаптированные материалы.

Центральный банк совместно с Правительством Российской Федерации разработал Стратегию повышения финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения до 2030 года [3]. Данный документ устанавливает ключевые направления, целевые ориентиры, конкретные шаги и механизмы их реализации до 2030 года в области совершенствования знаний о финансах и формирования соответствующей культуры у населения, совершенствования системы финансового образования и информирования, защиты прав и законных интересов пользователей финансовых услуг, а также обеспечения финансовой защищенности граждан.

Еще одним значимым направлением деятельности ЦБ РФ в этой области является мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности граждан. Благодаря регулярным исследованиям и опросам, центральный банк получает информацию о возможностях и потребностях населения в области финансового образования.

ЦБ РФ также активно использует технологии для распространения информации и образовательных материалов. Например, портал "Финансовая грамотность" предоставляет доступ к большому количеству ресурсов, включая видеолекции, вебинары и интерактивные инструменты, которые помогают людям лучше понять финансовые концепции и развивать навыки управления личными финансами.

Таким образом, деятельность Центрального банка России по регулированию финансовой грамотности населения всесторонняя и комплексная, охватывающая образовательные инициативы, сотрудничество с

другими институтами и применение современных технологий, что, в свою очередь, способствует укреплению экономической безопасности и развитию финансовой системы страны в целом.

Список литературы:

1. Финансовый портал. Начисленные россиянам проценты по кредитам [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/3L9tQV> (дата обращения: 08.04.2025 г.).
2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.02.2025) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2025) (дата обращения: 08.04.2025 г.).
3. Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2958-р (дата обращения: 08.04.2025 г.).

Липкина Виктория Дмитриевна, студент гр. 720621, kh.anna2004@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

Хачатрян Анна Арменовна, студент гр. 720621, kh.anna2004@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

THE ACTIVITIES OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION TO REGULATE FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION

Lipkina V.D., Khachatryan A.A.

The article considers the activities of the Central Bank of Russia in the field of improving financial literacy of the population. The importance of financial education for various groups of citizens, such as young people, pensioners and low-income families, is emphasized. The methodology of monitoring the level of financial literacy, as well as the use of modern technologies for information dissemination, is highlighted. Keywords: Central Bank of Russia, financial literacy, education, monitoring, technology, cooperation, economic security.

Lipkina Victoria Dmitrievna, student of gr. 720621, kh.anna2004@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University.

Khachatryan Anna Armenovna, student of gr. 720621, kh.anna2004@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University.

ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ

Матвеева И.А., Болдырева Р.Ю.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассматриваются особенности формирования финансовой культуры молодёжи в современных социально-экономических условиях; взаимосвязь понятий финансовой культуры и финансовой грамотности.

Ключевые слова: финансовая культура, молодёжь, финансовая грамотность.

В современных условиях, когда экономическая нестабильность, рост цифровизации и доступность различных финансовых инструментов становятся неотъемлемой частью жизни, особую актуальность приобретает формирование финансовой культуры у молодого поколения. Молодёжь — это будущее экономически активного населения, и от уровня её финансовой подготовки зависит не только личное благополучие, но и устойчивость экономики в целом.

Важно различать два ключевых понятия — финансовую грамотность и финансовую культуру. Финансовая грамотность представляет собой совокупность базовых знаний и умений, необходимых для эффективного управления личными финансами. Финансовая культура, в свою очередь, включает в себя не только знания, но и установки, ценности, модели поведения, которые формируют осознанное, ответственное и стратегически выверенное отношение к деньгам. Если грамотность — это «что и как делать», то культура — это «зачем и с какими последствиями». [1]

Проведенный опрос среди респондентов, в число которых входили студенты Тульского государственного университета, показал, что 38,5% опрошенных стараются следить за новостями финансовой сферы регулярно, а 46,2% интересуются темой время от времени. Респонденты демонстрируют высокую заинтересованность в теме финансов, но при этом уровень систематических знаний и практической подготовки средний. Они склонны действовать интуитивно или по совету близких, а не всегда на основе анализа.

Несмотря на это, выявленные в ходе анкетирования ценностные ориентиры молодёжи позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы развития финансовой культуры. Респонденты в большинстве своём демонстрируют ответственное отношение к деньгам: 61,5% отметили важность стремления зарабатывать, более половины — желание накапливать и приумножать, экономить, а также действовать разумно и практично.

Опрос показывает хорошую базу для повышения финансовой грамотности через обучение, доступ к качественным источникам информации и развитие критического мышления в сфере личных финансов.

Повышению финансовой культуры способствуют образовательные инициативы, внедрение прикладных дисциплин в школьную и вузовскую программы, развитие онлайн-курсов и финансово-просветительских проектов, популяризация положительных примеров среди сверстников и формирование привычки самостоятельного финансового планирования. Важно не только давать знания, но и формировать мотивацию: понимание того, что управление деньгами — это не про «сложную математику», а про уверенность, свободу выбора и устойчивость в жизни. [2, 3]

Анализ показывает, что финансовая культура молодежи в России пока находится в стадии формирования: интерес к теме высок, ценностная база сформирована, но отсутствует глубина знаний и устойчивость навыков. Решение этой задачи требует не разовых просветительских акций, а системной и целенаправленной работы, объединяющей усилия образовательных учреждений, государства, бизнеса и самой молодежи.

Список литературы:

1. Голубева К.А. Финансовая культура в молодежной среде: опыт социологического исследования // Теория и практика общественного развития. 2022. №3 (169). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-kultura-v-molodezhnoy-srede-opyt-sotsiologicheskogo-issledovaniya> (дата обращения: 06.04.2025)
2. Азжеурова М. В. К вопросу повышения финансовой грамотности молодежи // Наука и образование. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-povysheniya-finansovoy-gramotnostimolodezhi> (дата обращения: 06.04.2025)
3. Исследование уровня финансовой грамотности: пятый этап. URL: https://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/research/fin_ed_5/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 16.04.2025)

Матвеева Ирина Александровна, студент группы 720121, matveeva0412@outlook.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Болдырева Римма Юрьевна, канд. экон. наук, доц., b-rimma@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

FINANCIAL CULTURE OF YOUTH: PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE

Matveeva I.A., Boldyreva R.Y.

The article considers the features of the formation of financial culture of youth in modern socio-economic conditions; the relationship between the concepts of financial culture and financial literacy.

Keywords: financial culture, youth, financial literacy.

Matveeva Irina Alexandrovna, student of group 720121, matveeva0412@outlook.com , Tula, Russia, Tula State University

Boldyreva Rimma Yuryevna, Candidate of Economic Sciences, Assoc., b-rimma@mail.ru , Tula, Russia, Tula State University

УДК 64.011.76

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЦИФРОВЫХ СЕРВИСАХ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Невижин В.Д.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены ключевые аспекты финансовой грамотности в контексте интернет-магазинов, проанализированы риски, связанные с онлайн-покупками, а также методы защиты личной информации и управления бюджетом. Также выделены основные стратегии для осознанного потребления и эффективного использования программ лояльности, что способствует повышению финансовой безопасности пользователей в сфере интернет-торговли. Ключевые слова: финансовая грамотность, интернет-магазин, цифровые сервисы.

Актуальность темы объясняется тем, что в последние годы наблюдается значительный рост популярности интернет-магазинов в России. По данным различных исследований, все больше людей предпочитают делать покупки онлайн, что делает финансовую грамотность особенно важной для защиты своих интересов.

Финансовая грамотность в цифровых сервисах и магазинах представляет собой ключевой аспект современного общества, где онлайн-торговля и цифровые финансовые инструменты становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. В условиях быстро развивающихся технологий и разнообразия доступных платформ, потребители сталкиваются с необходимостью принимать обоснованные финансовые решения, которые могут существенно повлиять на их экономическое благополучие.

Финансовая грамотность включает в себя понимание принципов работы различных цифровых сервисов, таких как электронные кошельки, платформы для онлайн-платежей и инвестиционные приложения. Это знание позволяет пользователям эффективно управлять своими финансами, избегать ненужных

расходов и минимизировать риски мошенничества. Например, осведомлённость о комиссиях и скрытых платежах при использовании определённых сервисов может помочь избежать неприятных сюрпризов.

С ростом популярности электронных магазинов и платформ для сравнения цен, финансовая грамотность становится важным инструментом для рационального потребления. Понимание принципов ценообразования, акций и скидок позволяет потребителям делать более выгодные покупки и избегать импульсивных трат. Знание о том, как работают системы лояльности и кэшбэка, также может значительно увеличить экономию.

С развитием финансовых технологий (FinTech) и ростом криптовалют, важно, чтобы пользователи были осведомлены о новых возможностях для инвестирования и управления активами. Финансовая грамотность включает в себя навыки анализа рисков и понимания инвестиционных стратегий, что позволяет людям принимать более обоснованные решения в условиях неопределенности.

Важным аспектом финансовой грамотности является способность критически оценивать информацию, получаемую из различных источников. В эпоху цифровых технологий, когда информация доступна в изобилии, умение отличать достоверные данные от мошеннических схем или манипуляций становится жизненно важным.

Таким образом, финансовая грамотность в цифровых сервисах и магазинах не только способствует более эффективному управлению личными финансами, но и обеспечивает защиту прав потребителей в условиях современного рынка. Образование в этой области должно стать приоритетом для всех участников — от государственных структур до образовательных учреждений и самих пользователей — для создания более безопасной и ответственной цифровой экономики.

Для её соблюдения следует придерживаться следующих правил:

Проверка репутации: Перед тем как совершить покупку, обязательно изучите репутацию интернет-магазина. Читайте отзывы других покупателей на независимых платформах, таких как Trustpilot, Яндекс.Маркет или Google Reviews. Убедитесь, что магазин имеет положительные оценки и не имеет большого количества негативных отзывов.

Безопасность платежей: Используйте надежные способы оплаты, такие как виртуальные карты или системы электронных платежей, которые могут предложить дополнительную защиту ваших данных. Избегайте ввода личной информации на незнакомых сайтах.

Шифрование данных: Убедитесь, что сайт использует протокол HTTPS, который обеспечивает шифрование передаваемых данных. Это можно проверить по значку замка в адресной строке браузера.

Изучение политики возврата: Перед покупкой ознакомьтесь с политикой возврата и обмена товара в интернет-магазине. Убедитесь, что у вас есть

возможность вернуть товар в случае, если он не подошел или оказался дефектным.

Хранение чеков и документов: Сохраняйте электронные чеки и подтверждения о покупке до тех пор, пока не убедитесь, что товар вас устраивает. Это упростит процесс возврата или обмена в будущем.

Финансовая грамотность в контексте интернет-магазинов — это не только умение делать покупки, но и способность принимать обоснованные решения о своих финансах. Следуя данным советам, вы сможете защитить свои деньги, избежать ненужных расходов и сделать более осознанные выборы в мире онлайн-шопинга.

Невижин Владислав Дмитриевич, студент гр. 720621, vnevijin@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

FINANCIAL LITERACY IN DIGITAL SERVICES AND ONLINE STORES

Nevizhin V.D.

The key aspects of financial literacy in the context of online shopping are considered, the risks associated with online shopping are analyzed, as well as methods for protecting personal information and budget management. The main strategies for conscious consumption and effective use of loyalty programs are also highlighted, which helps to increase the financial security of users in the field of online commerce.

Keywords: financial literacy, online store, digital services.

Nevizhin Vladislav Dmitrievich, student gr. 720621, vnevijin@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 330

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: ПУТЬ К ФИНАНСОВОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ

Платонова А.В

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В статье рассмотрены практические аспекты финансовой грамотности населения как путь к финансовому благополучию. Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое благополучие.

Финансовая грамотность — это не просто абстрактное понятие, а набор практических навыков и знаний, которые позволяют эффективно управлять своими финансами, принимать взвешенные финансовые решения и достигать своих финансовых целей. Она представляет собой путь к финансовому

благополучию, обеспечивая стабильность, уверенность в будущем и возможность реализовывать свои мечты. [1] Вместо того, чтобы быть заложником финансовых обстоятельств, финансово грамотный человек активно управляет своими ресурсами, превращая их в инструмент достижения желаемого уровня жизни. Этот путь к финансовому благополучию строится на нескольких ключевых аспектах, каждый из которых требует практического подхода и постоянного совершенствования навыков.

Бюджетирование и планирование личных финансов. Основа финансовой грамотности – это понимание своих доходов и расходов. Создание и ведение бюджета – неотъемлемая часть этого процесса. Бюджет позволяет отслеживать движение денежных средств, выявлять ненужные траты и эффективно распределять ресурсы. [2] Существуют различные методы бюджетирования: от традиционного метода "конвертов" до использования специализированных приложений. Главное – выбрать тот, который наиболее удобен и позволяет достигать поставленных финансовых целей. Планирование крупных покупок, создание резервного фонда и регулярный анализ бюджета – важные составляющие эффективного управления личными финансами. [3]

Кредитование и управление долгами. Кредиты – это инструмент, который может быть как полезным, так и разрушительным. Финансово грамотный человек понимает, как использовать кредиты с умом, избегая долговой ямы. [4] Это предполагает тщательное изучение условий кредитования, оценку своей платежеспособности и ответственное погашение задолженности. Различные стратегии управления долгами, такие как метод "снежного кома" или метод "лавины", помогают эффективно справляться с кредитной нагрузкой.

Страхование как инструмент управления рисками. Страхование – это способ защитить себя и своих близких от непредвиденных финансовых потерь. Финансово грамотный человек понимает важность страхования жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности. [5] Выбор подходящего страхового полиса требует внимательного изучения условий страхования и оценки своих потребностей.

Инвестиции и формирование портфеля. Инвестирование – это способ приумножить свой капитал в долгосрочной перспективе. Финансово грамотный человек знает, как формировать инвестиционный портфель, диверсифицировать риски и выбирать инструменты, соответствующие его финансовым целям. Для начинающих инвесторов важно начать с малых сумм, постепенно увеличивая объем инвестиций и расширяя свои знания в этой области.

Пенсионное планирование. Забота о будущем – важная составляющая финансовой грамотности. Пенсионное планирование позволяет обеспечить себе достойный уровень жизни в пожилом возрасте. Это включает в себя выбор пенсионных программ, регулярные отчисления и грамотное управление пенсионными накоплениями. [6]

Таким образом, финансовая грамотность дает возможность контролировать свои финансы, достигать финансовых целей и строить уверенное будущее. Путь к финансовому благополучию доступен каждому, кто готов инвестировать время и усилия в развитие своей финансовой грамотности.

Список литературы:

1. Финансовая грамотность: теория и практика. Москва: Издательство "Экономика". Котляр, В. И. (2018).
2. Личная финансовая грамотность: от основ до практического применения. Шевчук, А. А. (2017).
3. Бюджетирование и планирование личных финансов. Москва: Альпина Паблишер. Смирнова, Е. И. (2019).
4. Инвестиции: основы и стратегии для начинающих. Москва: Инфра-М. Попов, И. Н. (2020).
5. Страхование и управление рисками в личных финансах. Китайгородская, Н. С. (2016).
6. Пенсионное планирование в условиях современного мира. Москва: Фонд "Пенсионные инициативы". Руднев, А. В. (2021).

Платонова Анастасия Владимировна, студентка гр. 720621, platosha2809@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

PRACTICAL ASPECTS OF FINANCIAL LITERACY: A WAY TO FINANCIAL WELL-BEING

Platonova A.V.

*The article discusses the practical aspects of financial literacy as a way to financial wellbeing.
Keywords: financial literacy, financial well-being.*

Platonova Anastasia Vladimirovna, student of group 720621, platosha2809@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University

УДК 339.72.015

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Рязанцев А.С.

Научный руководитель: Баженов А.А., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ"
(Владимирский филиал), г. Владимир, Россия

Данный научный тезис посвящён актуальному и важному вопросу внедрения цифрового рубля как новой формы российской валюты. Рассматриваются основные характеристики цифрового рубля, его преимущества и недостатки. Проведен анализ среди граждан по внедрению цифровой валюты, а также определены перспективы развития. Ключевые слова: цифровой рубль, внедрение, валюта, цель, транзакции.

В последние несколько лет мировая экономика стала свидетелем стремительного роста тренда в виде цифровой валюты, как государственных, так и частного пользования. Данные изменения в финансовом секторе непосредственно затрагивают в первую очередь экономическую систему государств-лидеров. В России набирает обороты обсуждение о внедрении новой формы национальной валюты - цифрового рубля.

Основной причиной внедрения цифрового рубля является упрощение платежей, обеспечивая мгновенные переводы без банков-посредников, что сократит время и транзакционные издержки, что в свою очередь позволит улучшить финансовую доступность, где ограничены традиционные банковские услуги.

Важным преимуществом цифрового рубля станет снижение транзакционных издержек как для бизнеса, так и для потребителей. При этом, в отличие от наличных денег, которые могут быть подвержены инфляции, цифровой рубль будет иметь фиксированную эмиссию, что, несомненно, будет способствовать его устойчивости. Это несомненно облегчит действие финансово-бюджетного механизма в рамках государственного перераспределения ресурсов.

Стоит также учитывать, что система цифрового рубля может иметь и определённые недостатки. В частности, это связано с возможностью развития нового формата мошеннических действий и проведения более интенсивных кибератак на банковско-цифровую систему. Для недопущения подобных действий требуется не просто высокая степень защищённости, а повышение надёжности и постоянное совершенствование самой цифровой платформенной инфраструктуры.

На сегодняшний день цифровой рубль проходит фазу тестирования. Ожидается, что его внедрение будет происходить постепенно. В 2023 году стартовал пилотный проект по тестированию операций с цифровым рублем. В рамках данного проекта тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, совершают покупки цифровыми рублями и переводы между гражданами, а также простые автоплатежи. В феврале 2025 года было объявлено, что массовый запуск отложен на неопределённый срок в связи с необходимостью доработки экономической модели для бизнеса и граждан. При этом основной этап

цифрового рубля полностью войдёт в потребительский оборот и будет использоваться наравне с наличными и безналичными деньгами уже к 2030 году.

Таким образом, цифровой рубль представляет собой современную форму российской национальной валюты, которая может внести значительные изменения в экономическую систему страны. Однако для успешного внедрения данной формы национальной валюты необходимо учесть все ее потенциальные риски и проблемы, чтобы обеспечить безопасность, доступность и эффективность цифрового рубля в будущем.

Список литературы:

1. Центральный банк РФ. Раздел Цифровой рубль [Электронный ресурс]: <https://www.cbr.ru/fintech/dr/>
2. Цифровой рубль: новые вызовы и перспективы для бизнеса в 2025 году [Электронный ресурс]: <https://www.audit-it.ru/cblogs/finexpert/1117080-.html>

Рязанцев Александр Сергеевич, студент гр. ОЗБ-ЭК301, a.riazantcev@yandex.ru, Россия, Владимир, ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ" (Владимирский филиал).

THE DIGITAL RUBLE AS A MODERN FORM OF THE RUSSIAN NATIONAL CURRENCY

Ryazantsev A.S.

This scientific thesis is devoted to the urgent and important issue of the introduction of the digital ruble as a new form of Russian currency. The main characteristics of the digital ruble, its advantages and disadvantages are considered. An analysis was conducted among citizens on the introduction of digital currency, and development prospects were determined.

Keywords: digital ruble, implementation, currency, purpose, transactions.

Ryazantsev Alexander Sergeevich, student of the gr. OZB-EK301, a.riazantcev@yandex.ru, Vladimir, Russia, Financial University under the Government of the Russian Federation (Vladimir branch).

«УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СВО»

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой
80-летию Победы в Великой Отечественной войне
г. Тула, ТулГУ, 23 апреля 2025г.

УДК 334

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Васин А.С.

Федеральное казначейство, г. Москва, Россия Сабина
А.Л.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены основные направления и приоритеты развития отраслей экономики региона, сложившиеся в условиях современных вызовов.

Ключевые слова: динамика ВРП, импортозамещение, диверсификация производства.

В настоящее время происходит адаптация экономики российской экономики к новым условиям хозяйствования, сложившимся под воздействием неблагоприятной внешней конъюнктуры. Конец 2024-го и начало 2025-го года стали периодом трансформации региональных экономических систем. Рассмотрим положение основных промышленных отраслей экономики Тульской области, претерпевших наибольшие изменения за период с февраля 2022 г.

Основную долю валового регионального продукта Тульской области составляет продукция обрабатывающей продукции – 44% [1], что соответствует второму месту в России по этому показателю. Ведущей отраслью производства в области исторически является оборонно-промышленный комплекс, составляющий более 30% всей промышленности региона. В сложившихся условиях резкого роста запросов на продукцию ОПК в последние годы произошло увеличение государственного оборонного заказа на ведущих предприятиях ОПК области в 6 раз.

Несмотря на осложнения логистики поставок материалов и комплектующих, в области сохраняют свои позиции предприятия химической промышленности и металлургии, которые вносят 15 % в объем ВРП региона. В Тульской области создан Центр импортозамещения, при содействии которого подобраны российские аналоги оборудования и компонентов производств и

сформированы новые логистические маршруты для более чем 70 ведущих предприятий области.

За прошедшее с февраля 2022 года время в России значительно изменилась ситуация в автомобилестроении. Наибольший спад сохраняется в регионах автомобильной промышленности, которые покинули зарубежные производители автомобилей. В Калужской и Калининградской областях спад обрабатывающей промышленности достигает 16-17% [2]. Тульская область избежала этой участи. Автомобильный завод Хавейл, находящийся в индустриальном парке «Узловая», не только продолжает выпуск продукции, но и наращивает модельный ряд выпускаемых автомобилей. Доля его продукции выросла с 2% до 12%.

В ближайшее время в Тульской области планируется запуск новых промышленных производств. Одним из актуальных направлений диверсификации промышленности является производство беспилотных авиационных систем. Продукция Тульских производителей уже поставляется для нужд Минобороны России.

Подводя итоги, можно сказать, что регион успешно адаптировался к резкому изменению условий хозяйствования, а в ряд производств продемонстрировал заметный рост, что положительно сказывается на уровне благосостояния населения региона.

Список литературы:

1. Как изменится Тульская область в ближайшие годы: Дмитрий Миляев подвел итоги работы над программой развития региона // <https://myslo.ru/news/tula/2024-08-22-kak-izmenitsya-tul-skaya-oblast-v-blizhajshiegody-dmitrij-milyaev-podvel-itogi-raboty-nad-programmoj-razvitiya>
2. Власти Тульской области выделили 4 фактора экономической стабильности // <https://www.rbc.ru/industries/news/651fbbbe9a7947008ce7b8f9?ysclid=m9vmt20d1273853522>
3. О динамике промышленного производства. Март 2025 года // https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_mart_2025_goda.html?ysclid=m9vnbfsn5a901148583

Васин Александр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, начальник управления бюджетного мониторинга Федерального казначейства РФ, Россия, Москва

Сабина Анна Львовна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Финансы и менеджмент», Россия, Тула, Тульский государственный университет

CONDITIONS

Vasin A.S., Sabinina A.L.

The main directions and priorities of the development of the economic sectors of the region, which have developed in the context of modern challenges, are considered.

Key words: GRP dynamics, import substitution, production diversification.

Vasin Alexander Sergeevich, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Budget Monitoring of the Federal Treasury of the Russian Federation, Russia, Moscow

Sabinina Anna Lvovna, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance and Management, Russia, Tula, Tula State University

УДК 330.364

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хлынин Э.В.,

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия Кабанов В.В.,

ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», г. Тула, Россия

Осуществлено теоретическое обоснование и аналитическое описание многоуровневой бизнес-модели устойчивости в виде динамической системы сбалансированных показателей, используемой для моделирования процесса устойчивого развития предприятия. В результате моделирования различных параметров устойчивого развития предприятия получены траектории изменения сбалансированных показателей устойчивости. Выявлены закономерности и особенности, которые необходимо учитывать для выработки управленческих решений, обеспечивающих достижение устойчивого развития предприятия.

Ключевые слова. Устойчивое развитие, многоуровневая бизнес-модель устойчивости, уровень адаптации, потенциал устойчивости, синергетический эффект.

Формирующиеся в течение последних лет условия функционирования хозяйствующих субъектов, во многом определяемые требованиями СВО, являются серьезным вызовом для российских предприятий и организаций. Изменения во внешней среде приводят к изменениям внутренней среды функционирования предприятий и организаций, связанным с их стремлением адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Ряд исследователей [1, 2] на основе анализа отдельных показателей нефинансовой и статистической отчетности делают вывод о том, что в новых условиях хозяйствования

предприятиям достаточно сложно осуществлять устойчивое развитие и все их внимание должно быть сосредоточено только на восстановлении экономической стабильности. По нашему мнению, функционирование предприятий в условиях продолжающейся СВО, не должно ограничивать их возможности к устойчивому развитию, а, наоборот, создает предпосылки к повышению интенсивности и достижению большей эффективности устойчивого развития.

Для успешной реализации устойчивого развития предприятия необходимо большое внимание уделять формированию бизнес-модели устойчивости. В настоящее время многие предприятия либо вообще не придают значение разработке и использованию бизнес-модели устойчивости, либо пытаются подстроить для целей устойчивого развития бизнес-модели, сформированные для достижения экономического развития хозяйствующего субъекта. В результате этого добиться устойчивого развития предприятия представляется достаточно большой проблемой. По нашему мнению, устойчивое развитие можно реализовать только в том случае, если предприятие оснащено комплексным набором теоретико-методологических положений и методических приемов и способов управления рассматриваемым процессом, одним из основных элементов которого является бизнес-модель устойчивости [3].

Для успешного достижения устойчивого развития предприятия предлагается формировать многоуровневую бизнес-модель устойчивости, так как только такая ее структура позволит наиболее адекватно описать многоаспектность деятельности хозяйствующего субъекта. К трем наиболее очевидным уровням бизнес-модели устойчивого развития предприятия относятся экономическая, социальная и экологическая деятельность. Рекомендуется в многоуровневой бизнес-модели устойчивого развития предприятия, кроме этих уровней, формировать уровни, учитывающие:

- риски устойчивого развития;
- потенциал устойчивости;
- эффекты и результаты устойчивого развития.

В многоуровневой бизнес-модели устойчивого развития предприятия каждый уровень количественно характеризуется показателями устойчивости, которые являются сбалансированными, что обеспечивает определение степени адаптивности хозяйствующего субъекта в трансформации внешней среды и происходящим внутренним изменениям, а также величины синергетического эффекта, возникающего от реализации устойчивого развития. Учитывая необходимость формирования многоуровневой бизнес-модели устойчивого развития, ее концептуальную структуру можно представить матрицы устойчивости, включающей четыре квадранта (см. рисунок).

<p align="center"><u>І квадрант матрицы</u> Адаптация к изменяющимся условиям функционирования</p>	<p align="center"><u>ІІ квадрант матрицы</u> Распределение результатов инвестиционных вложений по направлениям деятельности</p>
<p align="center"><u>ІІІ квадрант матрицы</u> Распределение результатов устойчивого развития</p>	<p align="center"><u>ІV квадрант матрицы</u> Сбалансированные показатели и соотношения устойчивого развития</p>

Матричная структура многоуровневой бизнес-модели устойчивого развития предприятия

Использование многоуровневой бизнес-модели устойчивого развития позволяет моделировать различные состояния и стратегии устойчивого развития предприятия, формировать теоретические и фактические траектории устойчивого развития, определять наиболее реалистичные параметры устойчивости хозяйствующего субъекта.

Список литературы:

1. Ханин Г.И. Экономические последствия СВО и западных экономических санкций // Идеи и идеалы. – 2022. – Т. 14. № 4-2. – С. 259-282.
2. Бекренев Ю.В., Щербакова А.А., Лобода А.А. Трансформация экономики России в условиях санкционной войны и проведения СВО // Теоретическая экономика. – 2023. – № 10 (106). – С. 24-35.
3. Хлынин Э.В., Коровкина Н.И., Васин Л.А., Кабанов В.В. Теоретикометодические аспекты определения способности реализуемой стратегии обеспечивать достижение устойчивого экономического развития организации // Финансы и кредит. – 2025. – Т. 31, № 2. – С. 61-82. – DOI 10.24891/фс.31.2.61. – EDN ORKLWU.

Хлынин Эдуард Валентинович, д-р экон. н., профессор, hklynin@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

Кабанов Владимир Владимирович, директор по экономике, vladimir.kabanov@mail.ru, Россия, Тула, ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова».

FEATURES OF FORMATION OF A MULTI-LEVEL BUSINESS MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE

Khlynin E.V., Kabanov V.V.

The theoretical substantiation and analytical description of a multi-level business model of sustainability in the form of a dynamic system of balanced indicators used to model the process of sustainable development of an enterprise are carried out. As a result of modeling various parameters of sustainable development of an enterprise, trajectories of changes in balanced indicators of sustainability are obtained. Regularities and features that must be taken into account for developing management decisions to ensure the achievement of sustainable development of an enterprise are identified.

Keywords. Sustainable development, multi-level business model of sustainability, adaptation level, sustainability potential, synergistic effect.

Khlynin Eduard Valentinovich, doctor of economics, professor, hklynin@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University.

Kabanov Vladimir Vladimirovich, director on economy, vladimir.kabanov@mail.ru, Russia, Tula, KBP of a name of academician A.G. Shipunova.

УДК 338.27

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РФ С УЧЕТОМ СЕЗОННОГО ФАКТОРА

Макарова Н.Н.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Обоснована необходимость учитывать роль сезонного фактора при прогнозировании среднемесячного дохода от трудовой деятельности РФ. Выявлен размах сезонной волны за последние три года, также выявлен годовой тренд среднемесячного дохода от трудовой деятельности РФ. Предложен прогноз на 2025 год.

Ключевые слова: прогнозирование дохода от трудовой деятельности, сезонность, тренд.

Заработная плата является одним из важнейших показателей оценки уровня жизни населения, эффективности работы органов государственного и регионального управления, влияет на формирование финансовых ресурсов организаций. Именно заработная плата составляет основную долю в структуре доходов населения РФ. Соответственно анализ и прогнозирование динамики этого показателя имеют очень важное значение для оценки экономики страны в целом и отдельных регионов в частности.

Для планирования бюджета и оценки эффективности работы органов государственного управления с 2015 года используется показатель

«среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» [1].

Анализ динамики среднемесячного дохода от трудовой деятельности по РФ за 2017-2023 годы (за 2024 год на момент публикации доступны данные только за первое полугодие) [2] показал, что в 2023 году индекс сезонности за IV квартал существенно превысил уровни предыдущих лет и составил 114% вместо 107% в 2021 году и 108% в 2020 году:

Таблица 1

Индексы сезонности дохода от трудовой деятельности по РФ за 2017-2023 годы

	1кв	2кв	3кв	4кв
2017	94%	105%	94%	107%
2018	95%	103%	98%	104%
2019	95%	105%	99%	100%
2020	95%	100%	97%	108%
2021	94%	102%	97%	107%
2022	95%	101%	97%	107%
2023	91%	100%	96%	114%

Это существенный рост, причины которого только предстоит проанализировать, когда появится больше данных. Однако можно предположить, что имеет место изменение тенденции развития. Таким образом, прогноз на дальнейшие периоды был осуществлен с учетом этого предположения.

По сглаженным с помощью скользящего среднего данным с 2017 по 2024 год был выделен тренд:

$$y=29,34x^2+7,357x+36051 \quad (1)$$

Далее наложением на этот тренд среднегеометрических индексов сезонности, рассчитанных по последним трем годам за кварталы с I по III, и использованием индекса сезонности 114% для IV квартала был получен прогноз на 2024 и 2025 годы:

Таблица 2

Прогноз дохода от трудовой деятельности по РФ на 2024 -2025 гг.

Период	2024	2025
I квартал	56721,61	63521,72
II квартал	63351,14	70972,62
III квартал	62409,42	69935,54

IV квартал	75394,95	84499,45
------------	----------	----------

Средняя абсолютная ошибка полученного прогноза составила 3,3%.

Список литературы:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»

URL:<http://government.ru/docs/all/103466/>

2. Официальная статистика. Раздел «Рынок труда, занятость и заработная плата». Информация о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности) [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (Дата обращения 15.04.2025)

Макарова Надежда Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Финансы и менеджмент», nm261075@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

FORECASTING THE AVERAGE MONTHLY INCOME FROM WORK IN THE RUSSIAN FEDERATION, TAKING INTO ACCOUNT THE SEASONAL FACTOR

Makarova N.N.

The necessity to take into account the role of the seasonal factor in forecasting the average monthly income from labor activity in the Russian Federation is substantiated. The scope of the seasonal wave over the past three years has been revealed, and the annual trend of the average monthly income from labor activity in the Russian Federation has also been revealed. The forecast for 2025 is proposed.

Keywords: income from work forecasting, seasonality, trend.

Makarova Nadezhda Nikolaevna, candidate of Technical Science, Associate Professor of the Department of Finance and Management, nm261075@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University

УДК 332.14

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Воропаева Д.А.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В условиях переменчивости окружающего мира и тенденций общественного развития вопросы устойчивого развития регионов и территорий становятся особенно важными, что привлекает внимание множества исследователей и специалистов-практиков. Ключевым фактором обеспечения устойчивости развития является разработка стратегий, требующая адекватной информационно-аналитической и методологической базы для каждого региона, особенно для территорий, испытывающих воздействие международных ограничительных мер.

Ключевые слова: региональные экономические системы, стратегия, управление, устойчивость, социально-экономическое развитие.

В настоящее время реализация принципов устойчивого развития, особенно на региональном уровне, – ключевой фактор для прогресса территорий, государств и всего мира, что подтверждается пристальным вниманием со стороны авторитетных международных организаций, органов государственной власти, научных кругов и практиков [1, с. 248].

Проблематика разработки региональных стратегий социальноэкономического развития охватывает множество взаимосвязанных аспектов.

Во-первых, наблюдается разрыв между теорией и практикой стратегического управления устойчивым развитием территорий, поскольку приоритеты и показатели часто не соответствуют индикаторам и методикам оценки устойчивости, оставаясь в рамках традиционных приоритетов государственного управления.

Во-вторых, региональное стратегирование предполагает не только принятие программ и отчетность, но и разработку стратегии, адаптированной к региональной специфике, постоянную оценку ее релевантности, мониторинг и формирование механизма реализации.

В-третьих, слабым местом является отсутствие механизма обратной связи, обеспечивающего гибкое реагирование на управляемую систему.

В-четвертых, информационно-аналитическое обеспечение должно формировать открытую информационную среду для всех заинтересованных сторон, обеспечивая информационную открытость и поддерживая репутацию региона.

Важно учитывать еще один аспект, рассматривая стратегическое планирование и его информационное обеспечение: влияние условий жизнедеятельности и развития региона, подверженного определенным

ограничениям. Эти ограничения могут быть как преднамеренными, введенными из-за геополитических или экономических решений (например, международные санкции), так и естественными, обусловленными недостатком ресурсов или отсутствием определенных возможностей, связанных с особенностями территории.

С. Кириллов, С. Никонов и А. Пакина справедливо подчеркивают, что в региональном стратегическом управлении актуален поиск новых экономических моделей, которые минимизируют негативные последствия санкций и ограничений, сокращающих доступ к финансам, технологиям и экспортным доходам, что существенно замедляет развитие [2, с. 53].

Более того, понятие «ограничения» шире, чем просто санкции. Оно включает любые факторы, лимитирующие жизнедеятельность территории и ее населения, например, меры по борьбе с COVID-19, которые подчеркнули необходимость гибкого управления.

Таким образом, в условиях санкционного давления и других ограничений, вызванных факторами внешней и внутренней динамичной среды, предлагаемые в исследовании методические аспекты разработки политики социально-экономического развития будут способствовать повышению устойчивостью региональных систем.

Список литературы:

4. Воропаева, Д. А. Концепция устойчивого развития в региональной экономической стратегии / Д. А. Воропаева // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие: Сборник материалов IX Всероссийской научнопрактической конференции, Донецк, 01 ноября 2024 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2024. – С. 247-249.

5. Kirillov, S., Nikonorov, S., Pakina, A. Regional sustainable development strategies in Russia: the case of the Volga region, European Journal of Sustainable Development, 2019. – Т. 8. – № 3. – С. 52–62.

Воропаева Дарья Александровна, ассистент кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета, darja.voropaeva@rambler.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

STRATEGIC PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS UNDER CONSTRAINTS

Voropaeva D.A.

In conditions of the changeability of the surrounding world and trends in social development, issues of sustainable development of regions and territories are becoming especially important, which attracts the attention of many researchers and practitioners. A key factor in ensuring sustainable

development is the development of strategies that require an adequate information, analytical and methodological framework for each region, especially for territories affected by international restrictive measures.

Keywords: regional economic systems, strategy, management, sustainability, socio-economic development.

Voropaeva Daria Alexandrovna, Assistant of the Department of Finance and Management Tula State University, darja.voropaeva@rambler.ru, Tula, Tula State University, Russia

УДК 336.11

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ, ГАРАНТИРОВАНО ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОПЕРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ СВО

Гучек Н.Е.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены аспекты ценообразования для национальной финансовой модели, обеспечивающей устойчивое развитие государства и региона с учетом функционирования экономики в условиях действия санкций и специальной военной операции.

Ключевые слова: финансовая модель, специальная военная операция, санкции, ценообразование, суверенитет.

В современных условиях военного противостояния и действия санкций недружественных государств переход к финансовой модели, позволяющей устойчивое развитие страны и региона на основе альтернативного подхода к принципам ценообразования и организации денежных потоков в целях решения финансовых проблем и перевода задач национального и регионального управления из финансовой сферы исключительно в область развития технологий, производства и ресурсного обеспечения, является первостепенной.

Для решения проблемы ценообразования «с чистого листа» воспользуемся методикой расчета условия рыночного равновесия, разработанной Леоном Вальрасом (1874 г.). Совокупность всех товаров и услуг, производимых в стране, можно представить в виде перечня. Производство каждого продукта связано с расходами соответствующих трудовых, сырьевых, энергетических и других ресурсов. Себестоимость производства P_i можно выразить через сумму произведений расходов ресурсов на их единичные расценки:

$$P_1 = Q_{11} \cdot P_{11} + Q_{12} \cdot P_{12} + Q_{13} \cdot P_{13} + \dots + Q_{1r} \cdot P_{1r}$$

$$P_2 = Q_{21} \cdot P_{11} + Q_{22} \cdot P_{12} + Q_{23} \cdot P_{13} + \dots + Q_{2r} \cdot P_{1r}$$

□..... □.....

$$\square \square A Q A Q_{n1} \square_1 \square_{n2} \square_2 \square A Q_{n3} \square_3 \square \square \square A Q_{nr} \square_r \square P_n \square 1$$

Здесь A_{ij} – расходы ресурсов на производство единицы i -го продукта (данные технологии), Q_i и P_i – единичные расценки.

Если все расценки рассматривать как неизвестные параметры, то получим систему линейных однородных алгебраических уравнений, нетривиальным решением которой является множество ценовых пропорций, кратных некоторой константе – априори заданной единичной расценке любого продукта из рассматриваемой совокупности.

Таким образом, возможность расчета цен на основе исходных данных технологии производства основных отраслевых продуктов национальной экономики или, в лучшем случае, всей продукции, производимой в отдельно взятой стране, является вполне реалистичной, что в свою очередь открывает привлекательные возможности для построения альтернативной национальной финансово-экономической модели.

Финансово-экономическую модель государства можно представить в виде схемы логистических связей между участниками финансово-хозяйственных отношений. Следуя Н.Д. Кондратьеву и В.В. Леонтьеву, используем дифференциацию продуктов на продукцию конечного потребления и продукцию межотраслевых поставок (МОП) [1]. В качестве участников финансово-экономической модели рассмотрим предприятия, производящие данную продукцию, трудовые коллективы, государство (бюджет), социальную группу (дети, учащиеся, пенсионеры и др.), а также «бюджетные отрасли» с их работниками (отрасли военно-промышленного комплекса, госаппарат, образование, медицина и др.). Для двенадцати продуктовой модели (конечного потребления и межотраслевых поставок) и трех отраслевой «бюджетной» сфере получим 32 участника финансово-хозяйственных отношений.

Модель позволяет без труда встраивать любую отрасль, любое производство в общую финансово-экономическую систему страны.

Техническое (вычислительное) решение проблемы расчета платежей каждого участника на любую временную перспективу представляется в виде матриц поставок и платежей, представленной на рисунке.

Платежи следует рассматривать слева-направо-вверх. Поставки направлены сверху-вниз-влево, то есть в направлении, противоположном платежам. На матрице платежей движение денежных средств осуществляется по замкнутым контурам, что является логичным и соответствует разработанной финансово-экономической модели.

Для повышения точности прогнозов и адекватного отражения процессов, наблюдающихся в финансово – экономической сфере национальной экономики требуется построение динамической финансовой модели всей системы,

состоящей из более простых моделей – элементов участников финансово – хозяйственных отношений.

Таким образом, предлагаемая финансовая модель национальной экономики позволит гарантированно обеспечить оперативное финансирование всех участников финансово-хозяйственной деятельности государства и регионов в условиях санкционных ограничений и проведения специальной военной операции.

Матрица поставок (платежей) для 12-продуктовой модели с учетом трех отраслей ВПК, социальной сферы и государством (бюджетом)

Список литературы:

1. Кузнецов С.А., Федорищева Т.А. Определение цен продуктов на основе ресурсно-технологической модели на примере Чили // Экономический анализ: теория и практика. – 2019. Т.18, №6.- С.1181 – 1192. URL: <https://www.finizdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=74590> Загл.с экрана - (дата обращения

25.02.2025)

Гучек Наталия Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Финансы и менеджмент», guchekne@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

SOME ASPECTS OF PRICING FOR A NATIONAL FINANCIAL MODEL THAT GUARANTEES OPERATIONAL FINANCING OF THE ECONOMY IN THE FACE OF SANCTIONS RESTRICTIONS AND THE IMPLEMENTATION OF ITS

Guchek N.E.

The aspects of pricing for a national financial model that ensures the sustainable development of the state and the region, taking into account the functioning of the economy in the context of sanctions and a special military operation, are considered.

Keywords: financial model, special military operation, sanctions, pricing, sovereignty.

Guchek Natalia Evgenievna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Management, guchekne@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 336.114

ОБ УПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, АДАПТИРОВАННОЙ К РЕГИОНАЛЬНОМУ УРОВНЮ И ГАРАНТИРУЮЩЕЙ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Кузнецов С.А.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Представлена разработка управляемой цифровой модели национальной финансовой системы, адаптированной к региональному уровню, обеспечивающей устойчивое развитие государства и региона с учетом функционирования экономики в условиях действия санкций и специальной военной операции.

Ключевые слова: финансовая система, специальная военная операция, санкции, ценообразование, суверенитет, производство систем вооружений.

Актуальность обусловлена существованием на протяжении длительного периода (с января 1992 года) перманентного кризиса, вызванного низкой платежеспособностью хозяйствующих субъектов. Причинами такой ситуации стали рыночные преобразования, которые привели к росту цен и превышению платежных требований над платежными возможностями.

В условиях действия санкций недружественных государств и военного противостояния адаптация управляемой цифровой модели национальной

финансовой системы к региональному уровню, обеспечивающей комплексное стабильное и устойчивое развитие страны и региона на основе альтернативного подхода к принципам ценообразования и организации денежных потоков в целях гарантированного решения финансовых проблем и перевода задач национального и регионального управления из финансовой сферы исключительно в область развития технологий, производства и ресурсного обеспечения, является крайне необходимой.

При постановке цели эффективного развития государства, обеспечения его военной и экономической безопасности сохранение существующего положения в финансово-экономической сфере является нежелательным сценарием развития событий. Для устранения существующих проблем в области финансирования региональной и национальной экономики предлагается создание инструмента планирования и управления процессом обоснованного (нерыночного) ценообразования и регулирования денежного обращения на государственном уровне, гарантированно обеспечивающим самодостаточность в финансовом отношении национальной экономики, обеспечения полного суверенитета Российской Федерации.

Предлагаемый подход предусматривает решение следующих задач:

- ретроспективный сравнительный обзор финансово-экономических моделей стран с различным хозяйственным укладом, обоснование выбора национальной финансово-экономической модели Российской Федерации;
- обоснование методики ценообразования «с чистого листа», альтернативной рыночному принципу, на основе учета технологических и других факторов производства;
- построение национальной финансово-экономической модели взаимодействия участников хозяйственных отношений для различных уровней их детализации: федеральный (национальный) - отраслевой, субфедеральный (региональный) – отраслевой и субфедеральный (региональный) - уровень хозяйствующих субъектов;
- разработка математической модели и принципов финансового взаимодействия участников хозяйственных отношений (удельные платежи, равенство входящих и исходящих удельных денежных потоков, налоговая система, бюджетные отрасли и платежи, военно-промышленный комплекс, жилищное строительство и др.);
- реализация полученных решений в виде методики расчета (блок-схемы) единичных расценок (цен) продукции конечного потребления и межотраслевых поставок и денежных потоков участников финансово-хозяйственных операций;
- разработка алгоритма расчета и вычислительного программного комплекса, его отладка и редактирование, выполнение пробных расчетов на ограниченном множестве продуктов и участников финансово-хозяйственных операций;

- расчет денежной массы в обращении – агрегата М2.

Построение и внедрение в практику новой динамически высоко реактивной модели региональной финансовой системы в условиях военного противостояния и большой степени неопределённости прогнозируемых сценариев развития событий способно эффективно решить ряд существующих в настоящий момент важнейших проблем, среди которых: восстановление системы финансирования и полноценной платежеспособности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих производство систем вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения в условиях действия специальной военной операции; полное устранение действия инфляционных процессов; оптимизация на первом этапе уровня цен на ключевую продукцию как региона, так и страны в целом; создание условий для бездефицитного в финансовом отношении развития национальной и региональной экономики; устойчивое и стабильное развитие всех отраслей народного хозяйства государства и региона на основе существующей и прогнозируемой достаточной ресурсной обеспеченности.

Кузнецов Сергей Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Финансы и менеджмент», kca.kuznetsov@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ON A MANAGED MODEL OF THE NATIONAL FINANCIAL SYSTEM ADAPTED TO THE REGIONAL LEVEL AND GUARANTEEING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FACE OF SANCTIONS AND MILITARY CONFRONTATION

Kuznetsov S. A.

The paper presents the development of a managed digital model of the national financial system adapted to the regional level, ensuring the sustainable development of the state and the region, taking into account the functioning of the economy in the context of sanctions and a special military operation.

Keywords: financial system, special military operation, sanctions, pricing, sovereignty, production of weapons systems.

Kuznetsov Sergey Alexandrovich, PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Management, kca.kuznetsov@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 336.114

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И СВО

Огнянович А.В. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Для обеспечения суверенитета РФ, её военной, экономической безопасности, требуется разработка и внедрение иной, альтернативной рыночной, комплексно охватывающей все сферы национальной экономики социально направленной финансовой модели.

Ключевые слова: финансовая система, специальная военная операция, санкции, ценообразование, суверенитет, производство систем вооружений.

Рыночная экономика предполагает использование принципа свободного ценообразования, отказ государства над контролем над ценами, что приводит к росту цен – инфляции. Если цены интерпретировать как платёжные требования продавцов, а деньги в обращении рассматривать как платёжные возможности покупателей, то рано или поздно наступит ситуация превышения платёжных требований над платёжными возможностями. И чем инфляция выше, тем быстрее это превышение наступит. Положительная разница между платёжными требованиями и платёжными возможностями образует дефицит (нехватку) платёжных средств – денег, что, в свою очередь, приводит к сворачиванию и остановке производства, существенному снижению военной, экономической, продовольственной и других видов комплексной безопасности страны, существенной потере её суверенитета.

В военно-промышленном комплексе нехватка денег проявляется закупкой горюче-смазочных материалов в недостаточных количествах, снижению денежного довольствия военнослужащих, к уменьшению объемов производства вооружений и его остановке, к сворачиванию социальных программ и к другим крайне отрицательным моментам.

В условиях дефицита платежных средств, словно по заранее прописанному сценарию, предлагается выход из создавшегося положения – кредитование. Раскроем цель предлагаемого подхода.

Кредитование предполагает не только получение самого кредита, но и его возврат с процентами. Так как минимальные проценты установлены («почемуто») по кредитам, предоставляемым в американских долларах, то в масштабах страны возникает проблема источника покрытия процентных платежей. Таким источником является выручка от экспортируемой продукции страны-заемщика.

Рассмотрим обобщенную схему движения денежных потоков и экспортируемых ресурсов в одном контексте, представленную на рисунке.

Внешние кредитные и экспортно-импортные операции

Черным квадратом обозначено тело кредита. Белый квадрат у верхней стрелки – плата иностранного покупателя за российские ресурсы, белый квадрат внизу – проценты по долларовым кредитам. Очевидно, что при соответствующей ценовой политике, формируемой на тех же самых биржах, поток долларов слева направо равен потоку долларов справа налево.

В пределе оказывается, что ресурсы достаются левой стороне бесплатно, причем за счет чисто финансовой манипуляции денежными потоками: кредитными, процентными и платой за ресурсы.

Кроме бесплатного доступа к ресурсам страны-заемщика и перечисленных выше последствий, принцип свободного ценообразования приводит также к снижению рождаемости, сворачиванию крупных производственных программ, негативным социальным последствиям не только в нашей стране, но и в других странах с рыночной экономикой.

Поэтому внедрение альтернативной системы финансирования национальной экономики (национальной финансовой модели) является приоритетной задачей. Проблема существенно усугубляется происходящими в настоящее время в мире военно-политическими событиями и наличием в руках нерелевантных руководств оружия большой разрушительной способности.

Выявление проблем предполагает разработку мероприятий по их устранению. Россия с точки зрения наличия ресурсов не имеет равных себе. Причем, по некоторым оценкам, Россия обладает самым дефицитным ресурсом – интеллектом. Единственное, что вызывает преодолимые трудности – это дефицит платежных возможностей, денежных средств. Именно на этом построена внешняя экономическая политика американцев примерно с 1939 года, с момента выпуска доллара за пределы границ государства, в нарушение доктрины Монро.

Для предотвращения кризисных явлений, свойственных рыночной модели экономики, для обеспечения суверенитета Российской Федерации, её военной, экономической и других видов комплексной безопасности, реализации амбициозных проектов в массовых масштабах, для снятия противоречия между

научно-техническим прогрессом и занятостью требуется разработка и внедрение иной, альтернативной рыночной, комплексно охватывающей все сферы национальной экономики социально направленной финансовой модели.

Огнянович Александр Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и менеджмент», OAVSoft@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ON THE NEED TO INTRODUCE AN ALTERNATIVE SYSTEM OF FINANCING THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF SANCTIONS AND THEIR

Ognyanovich A.V.

To ensure the sovereignty of the Russian Federation, its military and economic security, it is necessary to develop and implement a different, alternative market, socially oriented financial model that comprehensively covers all areas of the national economy.

Keywords: financial system, special military operation, sanctions, pricing, sovereignty, production of weapons systems.

Ognyanovich Alexander Vladimirovich, PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Management, OAVSoft@mail.ru, Tula, Russia, Tula State University

Круглый стол: «Современные вызовы: взгляд молодежи»

УДК: 338.1

**УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ СВО**

Яворовский Д.О.

Научный руководитель: Сабина А.Л., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены базовые факторы формирования нестабильной внешней среды отечественных предприятий машиностроительного комплекса на современном этапе.

Выявлена роль становления импортозамещения и технологического суверенитета в качестве основных инструментов нивелирования негативных последствий санкционных ограничений в рамках устойчивого развития предприятий машиностроительного комплекса.

Ключевые слова: устойчивое развитие, машиностроительный комплекс, санкционные ограничения, импортозамещение, технологический суверенитет

На сегодняшний день машиностроительный комплекс является системообразующим для российской промышленности. Обусловлено это тем,

что предприятия машиностроительного комплекса формируют основу промышленного и экономического роста в целом, являясь базисом фондоемких отраслей отечественной промышленности, к которым, в том числе, относятся отрасли, прямо и косвенно влияющие на экономическую и национальную безопасность страны. Учитывая стратегическое значение машиностроительного комплекса в обеспечении экономического развития и национальной безопасности РФ, важным является рассмотрение стратегических элементов функционирования машиностроительных предприятий с учетом факторов нестабильной внешней среды.

В настоящий момент одним из таких элементов выступает устойчивое развитие и его влияние на деятельность машиностроительного комплекса в целом. Концепция устойчивого развития состоит из трех ключевых взаимосвязанных компонентов: экономического, экологического и социального. Использование концепции устойчивого развития в деятельности предприятий машиностроительного комплекса не должно ограничиваться ее формальным соблюдением, концепция устойчивого развития должна быть внедрена в деятельность машиностроительных предприятий на всех уровнях функционирования, формируя стратегические цели предприятий в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, на сегодняшний день устойчивое развитие предприятий машиностроительного комплекса должно учитывать условия нестабильной внешней среды. В современных отечественных реалиях одним из базовых факторов формирования нестабильной внешней среды выступает беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран, которое является следствием накопления фундаментальных противоречий между РФ и странами «коллективного Запада», обострившихся после начала проведения СВО. Основным инструментом нивелирования негативных последствий санкционных ограничений в рамках устойчивого развития предприятий машиностроительного комплекса выступает формирование импортозамещения и технологического суверенитета в целом.

Так, реализация импортозамещения в рамках устойчивого развития предприятий машиностроительного комплекса способствует:

□ снижению импортозависимости предприятий машиностроительного комплекса путем увеличения уровня локализации производства, что не только обеспечивает повышение уровня адаптации машиностроительных в условиях действия «внешних шоков», но и способствует созданию добавленной стоимости на территории РФ в отраслях, связанных с машиностроительным комплексом, что является фактором экономического роста в целом;

□ развитию собственной технологической базы машиностроительного комплекса, что является системообразующим фактором формирования технологического суверенитета. В свою очередь, технологический суверенитет машиностроительного комплекса может обеспечить не только закрытие

потребностей рынка на территории РФ, но и может способствовать развитию экспортного потенциала отечественного машиностроительного комплекса, что является неотъемлемой частью общей экспансии предприятий российской промышленности на рынках стран «глобального Юга».

Вывод: таким образом, в качестве базового фактора формирования нестабильной внешней среды отечественных предприятий машиностроительного комплекса определено санкционное давление со стороны недружественных государств. Обозначено, что основными инструментами нивелирования негативных последствий санкционных ограничений в рамках устойчивого развития предприятий машиностроительного комплекса выступает становление импортозамещения и технологического суверенитета в целом.

Яворовский Даниэль Олегович, аспирант гр. аФим/5.2.3-22 Тульского государственного университета, daniel1997yv@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING COMPLEX ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION

Yavorovskiy D.O.

The basic factors of the formation of an unstable external environment of domestic enterprises of the machine-building complex at the present stage are considered. The role of the formation of import substitution and technological sovereignty as the main instruments of leveling the negative consequences of sanctions restrictions within the framework of sustainable development of enterprises of the machine-building complex is revealed.

Keywords: sustainable development, mechanical engineering complex, sanctions restrictions, import substitution, technological sovereignty

Yavorovskiy Daniel Olegovich, graduate student gr. aFiM/5.2.3-22, daniel1997yv@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 336.774

ВЛИЯНИЕ СВО НА СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Сидоркина И.И.

Научный руководитель: Сабина А.Л., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассмотрены последствия влияния СВО на качество кредитных портфелей коммерческих банков. Сделан акцент на колебания курса доллара и его влияния на ключевую

ставку в разрезе описанных последствий. А также пути снижения отрицательного влияния. Ключевые слова: СВО, кредитный портфель, кредит, банк, ставка.

СВО оказывает значительное влияние на кредитный портфель банков, как прямое, так и косвенное. Вот некоторые ключевые аспекты: [1] Прямое влияние:

- Увеличение кредитных рисков: СВО приводит к экономическим трудностям, сокращению доходов, росту инфляции и безработицы. Это повышает вероятность невыполнения обязательств по кредитам со стороны заемщиков, особенно в секторах, наиболее пострадавших от конфликта (например, торговля, туризм).

- Снижение качества кредитного портфеля: Повышение кредитных рисков приводит к ухудшению качества кредитного портфеля банков, так как увеличивается доля проблемных кредитов.

- Увеличение резервов на возможные потери: Банки вынуждены создавать больше резервов на возможные потери по кредитам, чтобы компенсировать потенциальные убытки от невыполнения обязательств. Причем, ценность национальной валюты, по сравнению к доллару становится ниже. На протяжении всего времени проведения СВО (2020 по наст. время) согласно статистике Центрального банка установлены колебания ставки по кредитам, которые зависят от колебаний ключевой ставки явились причиной введения санкций после начала СВО на территории Украины. Ключевыми последствиями влияния колебаний иностранной валюты на качество кредитного портфеля являются: снижение количества выданных кредитов, снижение их качества и повышение риска кредитного портфеля.

- Ограничение доступа к финансированию: СВО может привести к ограничению доступа к финансированию для банков, что затрудняет их способность предоставлять кредиты.

Косвенное влияние:

- Изменения в потребительском поведении: СВО может привести к изменению потребительского поведения, снижению спроса на товары и услуги, что негативно влияет на прибыльность предприятий и их способность обслуживать кредиты.

- Политика Центрального банка: В ответ на СВО Центральный банк может ужесточить денежно-кредитную политику, повысив процентные ставки. Это увеличивает стоимость кредитования для банков и, следовательно, для заемщиков. [2]

- Изменения в законодательстве: СВО может привести к изменениям в законодательстве, которые влияют на кредитную деятельность банков.

- Геополитическая нестабильность: СВО создает геополитическую нестабильность, что может привести к неопределенности и снижению

инвестиционной активности, что негативно влияет на экономику и кредитный портфель банков.

Для стабилизации ситуации, банками применяются следующие меры:

- Усиление кредитного контроля: Банки ужесточают требования к заемщикам, повышают процентные ставки и сокращают сроки кредитования.
- Формирование резервов: Банки увеличивают резервы на возможные потери, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
- Диверсификация кредитного портфеля: Банки стремятся диверсифицировать свой кредитный портфель, чтобы снизить зависимость от определенных секторов экономики.
- Сокращение кредитных рисков: Банки применяют различные методы для сокращения кредитных рисков, например, страхование кредитов.

Адаптация банков к новым условиям требует также активного мониторинга и анализа рисков, связанных с кредитованием. В условиях растущей экономической нестабильности многие кредитные учреждения могут задуматься о внедрении более строгих критериев при оценке кредитоспособности заемщиков. Это включает в себя усиление работы с существующими клиентами, идентификацию возможных проблем на ранних стадиях и предложение рефинансирования в случае необходимости.

Список литературы:

1. Семеко Галина Викторовна БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ // ЭСПР. 2023. №2 (54). 2. Отчеты ЦБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/about_br/publ/god/ (дата обращения 10.04.2025)

Сидоркина Ирина Игоревна, аспирант гр. аФинМ/5.2.4-22, iisidorckina2013@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE IMPACT OF CBOS ON THE STATE OF COMMERCIAL BANKS' LOAN PORTFOLIOS

Sidorkina I.I.

The consequences of the influence of CBR on the quality of loan portfolios of commercial banks are considered. The emphasis is placed on fluctuations in the dollar exchange rate and its impact on the key rate in the context of the described consequences. As well as ways to reduce the negative impact.

Keywords: OWN, loan portfolio, loan, bank, rate.

УДК 338.24

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

Кравец О. И.

Научный руководитель: Осетрова О. В., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В тезисах рассматривается влияние современных геополитических вызовов на развитие сферы культуры в РФ на федеральном и региональном уровнях, а также роль государственного регулирования данной сферы для сохранения культурного кода нации.

Ключевые слова: сфера культуры, государственное регулирование, культурный код, культурный геноцид.

Культурная сфера всегда играла и будет играть важную роль в жизни граждан, а соответственно и государства. Историческое развитие многих стран и народов нередко сопровождалось проявлением культурного геноцида — феномена, изученного социологами во второй половине XX века. Этот термин используется для обозначения современных социокультурных условий, когда искусственно стираются национальные и культурные границы, запрещается или ограничивается обучение на родном языке, репрессиям подвергаются представители национальной интеллигенции, уничтожаются памятники культуры. Целью подобных действий может являться ассимиляция национальных меньшинств, а также истребление национального самосознания [1]. Так было с коренными народами Америки в эпоху Великих географических открытий.

Через призму государственного управления сфера культуры раскрывается как приоритетное направление, которое должно формировать определенный путь для развития нации, напоминать массам, что заложено в их культурном коде, какие уникальные культурные особенности, доставшиеся им от предков надо сохранить и преумножить. С этой целью государственные органы разных уровней власти проводят и поддерживают различные мероприятия в сфере культуры.

Так, например, на территории Тульской области действует пять проектов, которые направлены на развитие и поддержание культуры среди населения: проект «Культура для школьников», проект «Музейная зима в Туле», проект «Музейное лето в Туле», проект «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», региональный проект «Тульское долголетие».

Следует отметить, что данная сфера имеет свои проблемы, некоторыми из которых являются: нехватка текущего финансового обеспечения, плохое состояние материальной базы учреждений культуры и искусства, утечка кадров и их слабый профессиональный уровень.

По данным сайта «Открытый бюджет Тульской области» средства, направленные в данную сферу, составляли: 1,7 млрд. руб. в 2020 году; 2,3 млрд. руб. в 2021 году, 2,4 млрд. руб. в 2022 году, 2,6 млрд. руб. в 2023 году и 2,6 млрд. руб. в 2024. Наблюдается повышение вложения денежных средств, но этого все равно недостаточно для решения всех вопросов, стоящих перед сферой культуры в настоящее время.

О недостаточном росте объемов финансирования сферы культуры в РФ в целом на фоне постоянно и динамично увеличивающихся государственных расходов на национальную оборону (в том числе в связи с проведением СВО на Украине) свидетельствуют данные таблицы.

Таблица

Расходы государственного бюджета РФ

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Национальная оборона	3 100,80	3 113,20	3 510,4	4 981,60	10 775,4
Культура	138,4	135,1	155	196,1	224

Источник: <https://budget.gov.ru/Бюджет/Закон-о-бюджете/Бюджет-для-граждан>)

В Министерстве культуры Российской Федерации, в свою очередь, прошло совещание по вопросу интеграции ветеранов и участников СВО в сферу культуры. Так как культура является образующей составляющей нашей идентичности, Минкульт признает необходимость возвращения бойцов в мирную жизнь, что проводится для социализации бойцов, но также для непосредственной передачи опыта о нравственно-культурных ориентирах в тяжелой геополитической обстановке.

Таким образом, культура является неотъемлемой частью национальной идентичности, формирующей духовный стержень общества. Однако в условиях современных геополитических вызовов, таких как СВО, приоритеты государства часто смещаются в сторону обеспечения безопасности и обороноспособности. Это неизбежно приводит к дисбалансу между материальными и духовными потребностями общества.

Список литературы:

1. Френк Галина Юрьевна Культурный геноцид аборигенов Канады:

от отрицания к примирению // Genesis: исторические исследования. 2019. №7.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-genotsid-aborigenov-kanady-ototritsaniya-k-primireniyu> (дата обращения: 01.04.2025).

Кравец Олеся Ивановна, студент гр. 720311, studykravets@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

*FEATURES OF STATE REGULATION OF THE CULTURAL SPHERE IN THE CONDITIONS OF
MODERN GEOPOLITICAL CHALLENGES*

Kravets O. I.

The thesis examines the impact of violent actions on culture and the impact of other cultures on each other.

Key words: cultural code, globalization, budget expenditure, cultural genocide.

Kravets Olesya Ivanovna, student 720311, studykravets@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 338.439

**ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ СВО**

Огорокова М.А.

Научный руководитель: Горюнова Н.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности России в современных условиях.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс.

Агропромышленный сектор имеет первостепенное значение для обеспечения продовольственной безопасности России. Эта цель поставлена в Стратегии национальной безопасности РФ, где отмечена необходимость повышения уровня продовольственной безопасности страны и продолжения дальнейшей работы по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях хозяйства.

В настоящее время в агропромышленном комплексе проводится системная работа по анализу бизнес-процессов и внедрению цифровых моделей их совершенствования. Результаты подобных исследований демонстрируют рост уровня качества российской продовольственной продукции, что позволяет

усиливать конкурентные преимущества товаров не только на отечественном рынке, но и за его пределами. Сегодня можно сказать, что АПК стал локомотивом экономики России с двузначными темпами роста с долей в ВВП РФ около 4%.

Тульская область – регион с относительно благоприятными агроклиматическими условиями, способствующими развитию сельского хозяйства, а также с мощной перерабатывающей базой. Данные факторы способствуют активному развитию производства и экспорта продукции АПК региона. Тульская область занимает лидирующие позиции среди других регионов России по поставкам ряда наименований продукции на мировой и российский рынок. По отдельным видам продукции Тульская область входит в топ-10 по стране.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в рамках рабочей поездки в Тульскую область отметила, что АПК региона ежегодно наращивает объем производства по всем направлениям – растениеводство, животноводство, переработка. Особенно министр отметила животноводство – по этому направлению удалось вырасти на 2,6%.

Кроме того, по инициативе губернатора, Дмитрия Миляева, участникам специальной военной операции в рамках проекта "Герой 71" предлагается получить грант и пройти обучение по одной из специальностей в сельскохозяйственной отрасли Тульской области. Проект "Герой 71" помогает ветеранам СВО адаптироваться и реализовать свое призвание в отраслях сельского хозяйства, что особенно важно, ведь вопрос обеспеченности кадрами стоит довольно остро. Подобная мера поддержки также поспособствует увеличению численности занятых в сельскохозяйственном секторе, расширению производства и, соответственно, укреплению продовольственной безопасности региона, которая впоследствии окажет существенное влияние на национальную продовольственную безопасность.

Помимо поддержки, оказываемой при возвращении на гражданские позиции, регион периодически снабжает бойцов местным продовольствием. Например, в 2023 году Минсельхоз Тульской области при участии аграриев предоставил для бойцов более шести тонн овощей: картофель, морковь, свеклу, репчатый лук и капусту.

На повышение уровня национальной продовольственной безопасности направлен ряд национальных, федеральных и региональных проектов и программ. Так, Минсельхоз России представил новую концепцию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запускаемого с 2025 года. В нацпроект войдут пять федеральных проектов: по селекции и генетике, по биотехнологиям, по ветпрепаратам, по технологической независимости в сельхозмашиностроении, по кадрам. За несколько месяцев после первой презентации нацпроекта он заметно изменился: как по отдельным целевым показателям, так и на уровне структуры федеральных проектов.

Таким образом, политика государства направлена на стратегическое развитие всех секторов АПК российских регионов, на качественное импортозамещение в этой отрасли, что в условиях проведения СВО позволяет не только обеспечить продовольствием граждан Российской Федерации, но и повысить уровень продовольственной безопасности страны.

Огорокова Мария Алексеевна, студент гр. 720321, mparizher@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

FOOD SECURITY OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF THE SVO

Okorokova M.A.

The problems associated with ensuring food security in Russia in modern conditions are considered.

Keywords: food security, agro-industrial complex.

Okorokova Mariya Alekseevna, student of group 720321, mparizher@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 364.42.44

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Стэсева М.А.

**Научный руководитель: Агеева И.С., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия**

Рассматриваются меры государственной поддержки семей участников СВО на федеральном и региональном уровнях.

Ключевые слова: государственная поддержка, семьи участников специальной военной операции.

Участие граждан Тульской области в Специальной военной операции (СВО) делает необходимым усиление социальной защиты семей участников. Государственная поддержка направлена на улучшение их качества жизни, обеспечение социальной стабильности и создание благоприятных условий для адаптации в новых жизненных обстоятельствах.

Меры поддержки регулируются как на федеральном, так и на региональном уровнях. Федеральные законы устанавливают базовые социальные гарантии, включая денежные выплаты, налоговые льготы, бесплатное медицинское обслуживание и другие формы помощи. В Тульской области дополнительно

реализуются программы, направленные на расширение мер поддержки с учетом потребностей семей участников СВО.

Финансовая поддержка включает единовременные и ежемесячные выплаты, компенсации расходов, налоговые льготы, субсидии на оплату коммунальных услуг и приобретение жилья. Эти меры направлены на снижение финансовой нагрузки на семьи и обеспечение их базовых потребностей.

Семьям участников СВО предоставляется широкий спектр социальных услуг, включая бесплатное медицинское обслуживание, психологическую поддержку, юридическую помощь. Для детей предусмотрены образовательные льготы, включая приоритетное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах и помощь в поступлении в вузы.

Государство оказывает содействие в трудоустройстве членов семей участников СВО, предоставляет возможности для профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Эти меры позволяют поддерживать уровень доходов семей и обеспечивать их экономическую самостоятельность.

Несмотря на широкий спектр мер поддержки, существуют проблемы, связанные с бюрократическими барьерами, сложностью оформления документов. Для повышения эффективности системы необходимо упрощение административных процедур, расширение информационной работы и развитие адресного подхода в предоставлении помощи.

Одной из ключевых проблем в получении мер поддержки является недостаточная осведомленность граждан о доступных льготах и порядке их оформления. Решением может стать создание единого информационного центра, горячих линий, а также проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности семей.

Государственная поддержка семей-участников СВО играет ключевую роль в обеспечении социальной защиты и стабильности. Совершенствование существующих мер, их адаптация к потребностям семей и повышение доступности программ поддержки являются важными направлениями дальнейшего развития социальной политики в Тульской области.

Стэсева Маргарита, студент гр. 720311, steseva@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

STATE SUPPORT FOR FAMILIES OF SPECIAL MILITARY OPERATION PARTICIPANTS IN THE TULA REGION

Steseva M.A.

The article discusses measures of state support for families of special military operation participants at the federal and regional levels.

Keywords: state support, families of special military operation participants.

УДК 339.5

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНЦИЙ НА ВНЕШНЕТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ- ЭКСПОРТЕРОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Терехова И.А.

Научный руководитель: Восканян Л.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В этой статье рассмотрены факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность Тульского региона, дальнейшие перспективы развития области, а также, меры поддержки СВО и семей военнослужащих.

Ключевые слова: санкции, SWIFT, научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки, легкая промышленность.

В последние годы масштаб международных санкций оказывает значительное влияние на внешнеэкономическую деятельность регионов, включая Тульскую область. Несмотря на это, Россия смогла адаптироваться к новым условиям и переориентироваться на рынки Азии, Африки, Индии и Латинской Америки, что поспособствовало созданию дополнительных торговых возможностей для национальных компаний.

По словам заместителя председателя Правительства Тульской области Павла Татаренко «Дополнительный серьезный импульс получило развитие кооперации со странами СНГ. По итогам первого полугодия 2024 года объем экспорта Тульской области в страны СНГ вырос на 9,2 % по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года. На новый уровень вышли отношения Тульской области со странами БРИКС: объем экспорта за 2024 год увеличился на 16,5 %».

Важно упомянуть, что санкции оказали серьезное влияние на финансовые потоки. Многие компании столкнулись с проблемами при

международных расчетах, что сделало внешнеэкономическую деятельность менее привлекательной. В условиях экономической нестабильности предприятия Тульской области начали искать новые способы финансирования и сокращения расходов, чтобы сохранить свою конкурентоспособность.

Для обеспечения устойчивости в условиях санкционного давления расширение инновационной деятельности становится необходимым шагом. Тульские компании начали активно инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, что позволяет улучшить качество продукции и снизить зависимость от иностранных технологий. Например, крупные предприятия региона начали сотрудничество с Тульским государственным университетом, такие как НПО «СПЛАВ», АО ПФ «СКБ Контур», для разработки новых решений, которые в большей мере соответствуют современным требованиям.

Не менее важной является новость о том, что международная банковская система SWIFT, которая была отключена от России в 2022 году, в ближайшее время вернется, что значительно облегчит функционал передачи информации о платежах между национальными и зарубежными банками.

Несмотря на нестабильное положение Тульского региона в области внешнеэкономической деятельности местное правительство не забывает о поддержке и снабжении специальной военной операции. Вячеслав Романов, Министр промышленности и торговли Тульской области, сообщил, что регион занимает первое место Центральном федеральном округе и России в целом по количеству мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. По его словам, благодаря инициативе Алексея Дюмина, экс-губернатора Тульской области, в регионе создана система, которая помогает им в разных сферах — от материальной и правовой до психологической и социальной поддержки. В этой работе участвуют как обычные жители, так и предприятия Тульской области.

Около двадцати предприятий легкой промышленности Тульского региона производят больше 200 видов военной экипировки такие как «Адвентум Технолоджикс», «Фабрикс». Так же известно, что на закупку обмундирования для мобилизованных граждан Тулы и жителей области было выделено более 2 миллиардов рублей. Важно упомянуть о том, что более трехсот предприятий стали частью проекта региональной карты «Забота», благодаря которой семьи военнослужащих, участвующих в СВО, имеют право на получение различных льгот.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что анализ воздействия международных санкций на внешнеэкономическую деятельность экспортёров Тульской области показывает, что, хотя экономика региона подверглась значительным стрессам, она обладает потенциалом к адаптации и восстановлению. Таким образом, переориентация экспорта, активное внедрение инновационных технологий и диверсификация рынков сбыта могут

оказаться ключевыми факторами для преодоления негативных последствий и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности тульских производителей. Важно, чтобы государственная поддержка и научные исследования продолжали способствовать развитию региона в новых экономических реалиях, формируя условия для успешной внешнеэкономической деятельности.

Терехова И.А., студентка гр. 720811, elsaira@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ANALYSIS OF THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS ON THE FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF EXPORTING ORGANIZATIONS IN THE TULA REGION

Terekhova I.A.

This article examines the factors affecting the foreign economic activities of the Tula region, the future prospects for the region's development, and the measures taken to support the special military operation and the families of military personnel.

Keywords: sanctions, SWIFT, research and development, light industry.

Terekhova I.A., student of group 720811, elsaira@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 336.114

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ

Богданов Д.Г.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Представлен анализ проблем и рисков экономики Тульской области в период проведения СВО и действия западных санкций, а также приведены рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: региональная экономика, санкции, специальная военная операция, внутреннее производство, сельское хозяйство, экспортные потоки, инфраструктура, инновационные предприятия.

Тульская область, как и другие регионы России, сталкивается с последствиями глобальной экономической нестабильности, обусловленной международными санкциями и особенностями специальной военной операции.

Экономика региона, ориентированная на тяжелую промышленность, машиностроение и металлургию, испытывает как вызовы, так и новые возможности для адаптации в условиях изменяющихся внешнеэкономических реалий. Влияние внешних факторов становится все более заметным, однако регион продолжает демонстрировать потенциал для устойчивого экономического роста и внутренней адаптации.

Тульская область традиционно является одним из ведущих промышленных центров России, особенно в таких отраслях, как производство оружия, металлургия и машиностроение. В условиях санкционного давления и сокращения внешнеэкономических связей, предприятия региона сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимыми комплектующими. Однако активно внедряются меры по замещению импортных товаров и развитию внутреннего производства, что позволяет значительно укрепить ключевые отрасли. В частности, Тула усиливает производство комплектующих для высокотехнологичных отраслей, таких как оружейная промышленность и автомобилестроение, что помогает не только минимизировать зависимость от внешнего рынка, но и создавать новые рабочие места. Развитое сельское хозяйство Тульской области стало важной составляющей внутренней экономической устойчивости в условиях нестабильности. На фоне западных санкций и перебоев в поставках продовольственных товаров, область значительно увеличила объемы производства продуктов питания. В результате усилий местных фермеров наблюдается рост производства зерновых, овощей, мяса и молочных продуктов, что способствует укреплению продовольственной безопасности региона. Тем не менее, проблемы, такие как повышение цен на сырьевые материалы и дефицит рабочей силы, требуют дальнейшего внимания.

После введения санкций, внешняя торговля региона претерпела значительные изменения. Снижение объемов торговли с западными странами привело к необходимости поиска новых рынков сбыта. В настоящий момент особое внимание уделяется развитию экономических связей с странами Азии и СНГ, что открывает новые перспективы для расширения торговых потоков и увеличения объемов экспорта продукции. Важно отметить, что такие меры способствуют не только экономической интеграции с новыми партнерами, но и стимулируют внутреннее потребление.

Тульская область обладает развитой транспортной сетью, которая включает железнодорожное, автомобильное и авиационное сообщение. Несмотря на экономические трудности, регион продолжает инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры, что оказывает положительное влияние на логистику и снабжение промышленности. Усиление транспортных связей с соседними регионами и странами, не поддержавшими санкции, открывает новые возможности для расширения торговли и экономического взаимодействия.

В условиях экономической нестабильности, Тульская область активно использует механизмы государственной поддержки, что способствует

стимулированию предпринимательства. Местные власти реализуют программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций в ключевые отрасли, такие как сельское хозяйство, производство и новые технологии. Важным аспектом является создание условий для развития инновационных предприятий, что позволяет диверсифицировать экономику и минимизировать риски, связанные с внешней зависимостью.

Перспективы развития Тульской области во многом зависят от способности региона адаптироваться к внешним и внутренним вызовам. В условиях санкций и ограничений, область имеет возможности для укрепления внутреннего производства, развития сельского хозяйства и диверсификации экспортных потоков. Однако для реализации этих возможностей потребуется преодолеть такие проблемы, как дефицит высококвалифицированных кадров и высокие риски инфляции, продолжать усилия по укреплению внутренней экономической базы, развитию транспортной и социальной инфраструктуры.

Богданов Дмитрий Геннадьевич, студент кафедры «Финансы и менеджмент», dimb0gd@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

THE ECONOMIC SITUATION OF THE TULA REGION IN THE CONTEXT OF THE SPECIAL MILITARY OPERATION AND WESTERN SANCTIONS

Bogdanov D.G.

Presented is the development of a managed digital model of the regional economic system of the Tula Region, adapted to the conditions of external economic challenges, including sanctions and the special military operation. The model is focused on ensuring sustainable internal economic development of the region, with an emphasis on optimizing key sectors of the economy such as industry, agriculture, and foreign trade.

Keywords: regional economy, sanctions, special military operation, domestic production, agriculture, export flows, infrastructure, innovative enterprises."

Bogdanov Dmitriy Gennadievich, Student of the Department of Finance and Management, dimb0gd@yandex.ru, Tula, Russia, Tula State University

УДК 336.114

ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И САНКЦИЙ

Игумнова А.В.

Научный руководитель: Кузнецов С. А., к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Представлен анализ экономики Тульской области. Экономика Тульской области в условиях специальной военной операции демонстрирует как сложности, так и возможности

для роста. Адаптация местного бизнеса, поддержка со стороны властей и инвестиции в ключевые отрасли помогают региону справляться с вызовами современности. Важно продолжать работать над диверсификацией экономики, улучшением качества жизни населения и созданием условий для устойчивого развития в будущем.

Ключевые слова: внешнеэкономические факторы, специальная военная операция, санкции, бизнес, оборонные отрасли.

Анализ экономики Тульской области в условиях специальной военной операции является важным для понимания текущей ситуации, определения будущих направлений развития и формирования эффективной экономической политики.

Тульская область, расположенная в центре России, исторически известна своими промышленными традициями и аграрным потенциалом. Однако в последние годы, особенно с началом специальной военной операции, экономика региона сталкивается с новыми вызовами и возможностями. Основные изменения в экономике Тульской области, анализируя влияние внешнеэкономических факторов:

1. Влияние внешнеэкономических факторов

С началом специальной военной операции Тульская область, как и вся страна, оказалась под воздействием экономических санкций и изменений в международной торговле. Это привело к следующим последствиям:

Снижение импорта: в условиях ограничений на импорт товаров и технологий, особенно в высокотехнологичных отраслях, предприятия региона начали искать альтернативные источники сырья и комплектующих.

Изменение экспортных направлений: Тульские производители начали активнее выходить на новые рынки, включая страны Азии и СНГ. Это открывает новые возможности для увеличения объемов экспорта местной продукции.

2. Адаптация местного бизнеса

Малый и средний бизнес Тульской области проявил значительную гибкость в условиях кризиса:

Переориентация производства: Многие предприятия начали переориентироваться на производство товаров, востребованных в условиях военного времени, таких как оборонная продукция, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Поддержка со стороны властей: Региональные власти внедрили программы поддержки бизнеса, включая субсидии и налоговые льготы, что способствовало восстановлению и развитию предпринимательства.

3. Инвестиции в оборонные отрасли

Тульская область традиционно является одним из центров оборонной промышленности России. В условиях специальной военной операции наблюдается рост инвестиций в данную сферу:

Модернизация производственных мощностей: Предприятия региона, такие как Тульский оружейный завод и другие, увеличивают объемы производства и модернизируют оборудование, что позволяет повышать качество и конкурентоспособность продукции.

Создание новых рабочих мест: Увеличение объемов производства в оборонном секторе ведет к созданию новых рабочих мест, что положительно сказывается на уровне занятости населения.

4. Социальные аспекты

Экономическая ситуация в регионе также оказывает влияние на социальную сферу:

Уровень жизни населения: в условиях экономической нестабильности важно обеспечить поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Региональные власти принимают меры по увеличению социальных выплат и поддержке семей с детьми.

Образование и подготовка кадров: Важно адаптировать образовательные программы к новым требованиям рынка труда. В Тульской области наблюдается рост интереса к техническим специальностям, что способствует подготовке квалифицированных кадров для промышленности.

Игумнова Анна Владимировна, студентка гр. 720621, anaigumnova59@gmail, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ECONOMY OF THE TULA REGION IN THE CONDITIONS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION AND SANCTIONS

Igumnova A.V.

The article presents an analysis of the economy of the Tula region. The economy of the Tula region in the conditions of a special military operation demonstrates both difficulties and opportunities for growth. Adaptation of local businesses, support from the authorities and investments in key industries help the region cope with the challenges of our time. It is important to continue working on diversifying the economy, improving the quality of life of the population and creating conditions for sustainable development in the future.

Keywords: foreign economic factors, special military operation, sanctions, business, defense industries.

Igumnova Anna Vladimirovna, anaigumnova59@gmail student group 720721 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Tula State University", Tula, Russia

УДК 338.2

ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Ким М. С.

Научный руководитель: Кузнецов С. А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Посвящена анализу экономической системы Тульской области в условиях специальной военной операции.

Ключевые слова: специальная военная операция, экономика, Тульская область, отрасли, ОПК, инновации.

Актуальность исследования экономики Тульской области в условиях СВО обусловлена несколькими факторами. Во-первых, необходимо оценить степень влияния ориентации на ОПК на устойчивость региональной экономики в условиях внешних шоков. Во-вторых, важно выявить драйверы роста, связанные с развитием ОПК и смежных отраслей, а также оценить их потенциал для дальнейшего развития. В-третьих, анализ рисков и вызовов, с которыми сталкивается регион (санкции, логистические ограничения, кадровый дефицит), позволит разработать эффективные стратегии адаптации и диверсификации экономики. Наконец, изучение процессов импортозамещения и инновационного развития в оборонной промышленности Тульской области позволит определить перспективы технологического лидерства и повышения конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе.

Таким образом, комплексный анализ экономики Тульской области в контексте СВО является важным для понимания текущей ситуации и определения перспектив устойчивого развития региона в новых экономических реалиях.

Опора на ОПК:

Тульская область исторически является центром обороннопромышленного комплекса (ОПК). С началом СВО роль предприятий ОПКкратно возросла, обеспечивая армию вооружением, боеприпасами и техникой. Это стимулировало рост производства, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Пример: "Сплав", ведущий разработчик вооружений, значительно увеличил объемы производства, что потребовало расширения штата и модернизации оборудования.

Поддержка смежных отраслей:

Возросший спрос со стороны ОПК повлек за собой развитие смежных отраслей. Например, металлургии (производство спецсталей), машиностроения (станки и оборудование), химической промышленности (пороха и взрывчатые вещества). Пример: Косогорский металлургический завод нарастил выпуск продукции для артиллерийских установок.

Риски и вызовы:

Несмотря на рост ОПК, экономика области сталкивается с вызовами: санкции, нарушение логистических цепочек, дефицит квалифицированных кадров. Необходима диверсификация экономики и поддержка малого и среднего бизнеса. Пример: Затруднен импорт высокотехнологичного оборудования для станкостроения, что требует поиска альтернативных поставщиков или развития собственного производства.

Импортозамещение и инновации:

СВО стала стимулом для развития импортозамещения и инноваций. Предприятия области активно внедряют новые технологии. Пример: Тульские оружейники разрабатывают беспилотные системы и высокоточное оружие, стремясь к технологическому превосходству.

Kim Maksim Sergeevich, студент гр. 720721, kca.kuznetsov@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ECONOMY OF TULA REGION UNDER THE CONDITIONS OF SPECIAL MILITARY OPERATION

Kim M.S.

The article is devoted to analyzing the economic system of Tula Region under the conditions of the Special Military Operation.

Keywords: special military operation, economy, Tula Region, industries, defense-industrial complex, innovations.

Kim Maksim Sergeevich, student of gr. 720721, kca.kuznetsov@yandex.ru, Tula State University, Tula, Russian Federation

УДК 332.14

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЯЗВИМЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ: ТРЕБУЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Корнеева К. А.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Условия военного противостояния и неоднозначной геополитической ситуации оказывают значительное воздействие на экономику Тульской области, особенно на малый и средний бизнес. Увеличение долговой нагрузки и нехватка ресурсов угрожают стабильности

предприятий, требуя активного вмешательства государства. Эффективные меры поддержки, такие как финансирование и налоговые льготы, могут способствовать преодолению экономических трудностей.

Ключевые слова: Тульская область, экономика, малый бизнес, поддержка, специальная военная операция

Актуальность темы обусловлена непростыми экономическими условиями, с которыми сталкивается Тульская область в контексте специальной военной операции. Ситуация требует преодоления серьезных экономических вызовов, что делает вопрос финансовой поддержки особенно актуальным для устойчивого развития и стабильности важных секторов экономики.

В условиях высокой неопределенности, резкого сокращения спроса и увеличения финансовых рисков, целенаправленные меры поддержки могут стать залогом успешного преодоления кризиса. В Тульской области небольшой и средний бизнес играет важную роль в экономическом развитии. Однако именно в этом секторе наблюдаются наибольшие показатели банкротств и роста корпоративных кредитов.

Наиболее уязвимые отрасли, требующие дополнительной финансовой поддержки, условно можно разделить на 3 блока. Во-первых, сектор услуг, особенно такие его подотрасли, как гостиничный бизнес, ресторанное дело и туризм. В условиях экономической нестабильности и ограничения передвижений наблюдается значительное сокращение объемов предоставляемых услуг. Многие предприятия этого сегмента не способны покрывать свои текущие расходы, что ведет к увеличению долговой нагрузки и, как следствие, к банкротствам.

Во-вторых, малый и средний производственный бизнес, включая такие области, как легкая промышленность и производство потребительских товаров, также испытывает давление. Кроме того, многие малые предприятия столкнулись с дефицитом поставок сырья и компонентов, что затрудняет их деятельность и ведет к необходимости получения дополнительных дорогостоящих кредитов в условиях высокой ключевой ставки. Растущие долговая нагрузка и высокая стоимость заимствования создают серьезные риски, которые могут привести к закрытию бизнеса.

В-третьих, агропромышленный комплекс, играющий ключевую роль в экономике региона, также переживает трудности. Агропромышленный комплекс Тульской области испытывает значительное влияние аспектов военного противостояния и геополитической нестабильности. Например, ограничения в поставках импортных удобрений и сельскохозяйственной техники приводят к снижению урожайности и повышению цен на продукты питания. В условиях нехватки рабочей силы на рынке труда предприятия сталкиваются с необходимостью увеличения штата сотрудников, что требует дополнительных ресурсов и инвестиций для обучения квалифицированного персонала.

Таким образом, целенаправленная финансовая поддержка в указанных секторах может значительно улучшить ситуацию. Необходимо разработать меры, направленные на субсидирование процентных ставок по кредитам для малых и средних предприятий, программы налоговых льгот и грантовой поддержки, а также доступ к образовательным ресурсам для повышения квалификации работников. Кроме того, следует учитывать необходимость трудовой адаптации людей, вернувшихся после участия в специальной военной операции.

В заключение стоит отметить, что успешное развитие экономики Тульской области в условиях специальной военной операции во многом зависит от финансовой поддержки наиболее уязвимых отраслей. Применение комплексного подхода и адаптация к текущим экономическим условиям позволит сохранить рабочие места, снизить уровень банкротств и поддержать устойчивость региона в целом.

*Корнеева Ксения Александровна, студент гр. 720621, kca.kuznetsov@yandex.ru.
Россия, Тула, Тульский государственный университет*

*FINANCIAL SUPPORT FOR VULNERABLE SECTORS OF THE ECONOMY OF THE
TULA REGION IN THE CONTEXT OF THE SPECIAL MILITARY OPERATION: REQUIRED
MEASURES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Korneyeva K. A.

The conditions of military confrontation and ambiguous geopolitical situation have a significant impact on the economy of the Tula region, especially on small and medium-sized businesses. Increasing debt burden and lack of resources threaten the stability of enterprises, requiring active government intervention. Effective support measures, such as financing and tax incentives, can help overcome economic difficulties.

Keywords: Tula region, economy, small business, support, special military operation.

*Korneyeva ksenia Aleksandrovna, student of gr. 720621, kca.kuznetsov@yandex.ru. Tula,
Russia, Tula State University*

УДК 336.114

**ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И САНКЦИЙ**

Крючкова П.А.

Научный руководитель: Кузнецов С. А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

В данном анализе рассмотрены особенности экономики Тульской области. В условиях специальной военной операции регион сталкивается как с трудностями, так и с новыми перспективами для роста. Гибкость местного бизнеса, государственная поддержка и вложения в стратегически важные отрасли способствуют преодолению текущих вызовов. Для дальнейшего развития необходимо продолжать диверсификацию экономики, повышать уровень жизни населения и создавать условия для долгосрочной стабильности.

Ключевые слова: экономика Тульской области, внешнеэкономические факторы, специальная военная операция, санкции, бизнес, государственная поддержка.

Тульская область — один из ведущих промышленных регионов России, играющий важную роль в оборонном комплексе страны. В условиях специальной военной операции (СВО) и санкционного давления со стороны западных стран экономика региона столкнулась с новыми вызовами, но при этом получила ряд возможностей для роста и развития. В настоящем докладе рассматриваются ключевые изменения в промышленности, логистике, сельском хозяйстве, малом бизнесе и социальной сфере региона в новых экономических реалиях.

1. Промышленность и оборонный сектор

Увеличение гособоронзаказа способствует росту промышленного производства, особенно в оборонной, металлургической и машиностроительной сферах.

Оборонные предприятия региона получают дополнительные заказы, что ведет к росту объемов производства и созданию новых рабочих мест.

Введение санкций и уход западных компаний привели к ускоренному импортозамещению, что стимулирует разработку отечественных технологий и производство комплектующих.

Важной задачей становится модернизация предприятий, повышение их технологической независимости и снижение зависимости от импортных компонентов.

2. Адаптация регионального бизнеса

Малый и средний бизнес Тульской области проявил высокую гибкость и способность к адаптации в новых условиях: Изменение направленности производства – многие предприятия начали выпуск продукции, необходимой в условиях текущей геополитической ситуации, включая оборонные товары, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Государственная поддержка – введение субсидий, налоговых льгот и других мер способствовало устойчивости бизнеса и стимулировало его развитие в сложных условиях.

3. Развитие оборонной промышленности

Тульская область традиционно занимает ключевое место в оборонной промышленности России, и в условиях СВО наблюдается активное развитие данного сектора: Модернизация предприятий – ведущие производственные комплексы региона, такие как Тульский оружейный завод, увеличивают объемы

выпуска продукции, внедряя новые технологии и модернизируя оборудование. Рост занятости – расширение производства в оборонном секторе способствует созданию новых рабочих мест, что положительно влияет на рынок труда в регионе.

4. Социальные и кадровые изменения

Экономические изменения оказывают влияние на социальную сферу, требуя мер поддержки населения и развития кадрового потенциала: для смягчения последствий экономических трудностей власти региона реализуют программы социальной помощи, включая увеличение выплат семьям с детьми и субсидирование малообеспеченных граждан. В сфере подготовки кадров усиленное внимание уделяется развитию технического образования, что позволяет готовить специалистов для промышленных и оборонных предприятий региона.

Экономика Тульской области демонстрирует устойчивость в условиях внешнего давления. Увеличение гособоронзаказа, активная адаптация бизнеса, модернизация производств и диверсификация рынков позволяют региону не только сохранять стабильность, но и находить новые пути развития. Важными факторами дальнейшего роста остаются поддержка предпринимательства, инвестиции в инфраструктуру и подготовка кадров для ключевых отраслей экономики.

Крючкова Полина Александровна, студент гр. 720621, pimys19@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.

ECONOMY OF THE TULA REGION IN THE CONDITIONS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION AND SANCTIONS

Kryuchkova P. A.

This analysis examines the specific features of the Tula region economy. In the context of a special military operation, the region faces both difficulties and new prospects for growth. The flexibility of local businesses, government support and investments in strategically important industries help overcome current challenges. For further development, it is necessary to continue diversifying the economy, improve the standard of living of the population and create conditions for long-term stability.

Keywords: Tula region economy, foreign economic factors, special military operation, sanctions, business, government support.

*Kryuchkova Polina Aleksandrovna, pimys19@yandex.ru, student group 720721 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Tula State University", Tula, Russia
УДК 332.1, 338.2*

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАРУБЕЖНЫМ

ТЕХНОЛОГИЯМ: КАК РЕГИОНЫ ИЩУТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Лежебоков В.А.

Научный руководитель: Воропаева Д.А., ассистент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Рассматриваются особенности цифровой трансформации промышленности в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям. Подчёркивается ключевая роль регионов как точек роста и адаптации экономики к новой реальности. Отмечается, что внедрение отечественных SCADA- и MES-систем, развитие собственных цифровых платформ, а также кооперация с вузами и технопарками формируют основу для технологического суверенитета. Анализируются барьеры, возникающие при переходе на российские IT-решения.

Ключевые слова: внешнеполитическая обстановка, цифровая трансформация, промышленность, технологический суверенитет, отечественные IT-решения, цифровые платформы, регионы.

Сложившаяся внешнеполитическая обстановка ограничила доступ российских предприятий к зарубежным технологиям и цифровым решениям, что стало основанием для трансформации промышленности к новым условиям. Регионы стали точками опоры, на которых строится новая модель устойчивой экономики. Цифровая трансформация — не просто модный тренд, а инструмент адаптации промышленности к новой среде.

Современные системы и средства автоматизации производства в промышленности помогают усовершенствовать производственные процессы и значительно повысить эффективность работы компаний. Уход зарубежных поставщиков программного обеспечения показал зависимость отечественного производства от внешнего мира. Существенно эта проблема проявилась в высокотехнологичных отраслях: машиностроении, химической промышленности, металлургии. В оборудовании использовались зарубежные контроллеры и ПО, которые компании-поставщики удаленно умышленно отключают [2]. Приостановка поставок, невозможность обновления систем и отсутствие доступа к сервисной поддержке поставили под угрозу устойчивость производства и всей цепочки поставок.

В настоящее время во многих субъектах РФ реализуются программы цифровой трансформации. Основное внимание уделяется развитию отечественных IT-решений, внедрению цифровых платформ и подготовке специалистов. Разработчики совместно с компаниями-заказчиками стремятся не просто заменить ушедшие решения, но и сформировать собственные устойчивые, независимые технологические экосистемы. Государство предоставляет региональные гранты, субсидии, для разработчиков. Осуществляется системная поддержка: стандартизация, стимулирование внедрения, развитие инфраструктуры и подготовка квалифицированных кадров,

что повышает спрос на локальные технологии для промышленных предприятий. В Тульской области реализуются пилотные проекты по цифровизации производственных площадок с применением российских SCADA- (диспетчерское управление и сбор данных) и MES- (система управления производственными процессами) систем. Многие предприятия уже полностью отказались от зарубежного ПО, осуществив переход к отечественным цифровым решениям. Компании в разных регионах России используют платформы «Каскад цифра», решения «Ростелекома» и другие. Некоторые делают ставку на open source-решения, адаптируя их под нужды конкретных отраслей. Растёт интерес к сквозным технологиям, таким как цифровые двойники, промышленный интернет вещей, системы предиктивной аналитики и внедрение искусственного интеллекта в производственный процесс [1].

Однако переход не всегда проходит гладко – на рынке труда ощущается нехватка специалистов, некоторые решения пока что недостаточно развиты. Поэтому переход на отечественные IT-решения в промышленности сопровождается рядом задач: адаптацией технологий под конкретные производственные процессы, переобучением персонала, интеграцией цифровых инноваций с существующей инфраструктурой. Вузы и технопарки участвуют в разработке решений, тестировании новых систем и подготовке специалистов. Такая кооперация помогает ускорить внедрение цифровых инструментов и создать устойчивую базу для дальнейшего развития технологического суверенитета [3].

Таким образом, как и в 1940-х годах, промышленность вновь становится фронтом, где решается вопрос выживания и развития страны. Совершенствование отечественных цифровых решений способствует формированию независимой и устойчивой экономики, способной противостоять внешнему давлению и развиваться за счёт внутренних ресурсов.

Список литературы:

1. Доржиева В.В. Цифровая трансформация промышленности и промышленная политика в условиях внешних ограничений // Вопросы инновационной экономики. 2023. [Электронный ресурс]. URL: chromeextension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.inecon.org/docs/2023/D_orzhieva_paper_2023.pdf (дата обращения: 11.04.2025).
2. Буханцева С.Н. Цифровизация бизнес-процессов промышленных предприятий – Москва: Солон-Пресс, 2023. С. 54-55.
3. Сологубова Г.С. Составляющие цифровой трансформации. Москва: Юрайт, 2025. С. 22.

Лежебоков Владислав Александрович, студент гр. 720711, 008tula@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

DIGITAL TRANSFORMATION IN INDUSTRY UNDER RESTRICTED ACCESS TO FOREIGN TECHNOLOGIES: HOW REGIONS SEEK ALTERNATIVES

Lezhebokov V. A.

The article explores the specifics of industrial digital transformation under restricted access to foreign technologies. The key role of regions as drivers of economic adaptation and growth in the new reality is emphasized. The implementation of domestic SCADA and MES systems, the development of local digital platforms, and cooperation with universities and technology parks are highlighted as foundational elements for achieving technological sovereignty. Challenges associated with the transition to Russian IT solutions are also analyzed.

Keywords: geopolitical situation, digital transformation, industry, technological sovereignty, domestic IT solutions, digital platforms, regions.

Lezhebokov Vladislav Aleksandrovich, student of gr. 720711, 008tula@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

УДК 338.2

**ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ**

Мартынов Н. М.

Научный руководитель: Кузнецов С. А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Посвящена анализу экономической системы Тульской области в условиях специальной военной операции.

Ключевые слова: специальная военная операция, экономика, Тульская область, отрасли, ОПК, инновации.

Исследование актуально в связи с необходимостью оценки влияния специальной военной операции на социально-экономическое развитие Тульской области. СВО стимулирует ОПК, но создает вызовы из-за нарушения логистики, инфляции и санкций. В условиях демографических проблем важно выявить точки роста, опираясь на внутренние ресурсы и сотрудничество с дружественными странами, для разработки мер поддержки и обеспечения устойчивого развития региона. Экономика Тульской области, обладающая диверсифицированной структурой с акцентом на ОПК, находится под значительным влиянием СВО.

I. Общая характеристика:

Структура: Развитая промышленность (ОПК, машиностроение, химия, пищевая), сельское хозяйство, торговля и услуги.

ОПК: Ключевая роль как исторически сложившаяся специализация региона.

География: Выгодное расположение в центре Европейской части России.

Инвестиции: Активная работа по привлечению инвестиций через ОЭЗ и индустриальные парки.

Демография: Сокращение населения и отток трудовых ресурсов.

II. Влияние СВО:

ОПК: Значительный рост производства из-за увеличения гособоронзаказа (пример: ТОЗ, КБП).

Импортозамещение: Стимулирование отраслей для замены импортной продукции (пример: "Щекиноазот").

Социальная поддержка: Выделение средств на поддержку мобилизованных и их семей.

Логистика: Нарушение цепочек поставок, увеличение транспортных расходов.

Инфляция: Рост цен на сырье и услуги.

Экспорт: Риски для экспортно-ориентированных предприятий из-за санкций.

III. Отраслевые особенности:

ОПК: Наибольшая выгода от гособоронзаказа.

Машиностроение: Стимулирование импортозамещения, рост спроса.

Химическая промышленность: Рост спроса, возможности импортозамещения.

Сельское хозяйство: Незначительное влияние, возможны проблемы с поставками техники и удобрений.

Сфера услуг: Снижение потребительского спроса.

IV. Перспективы развития:

Опора на внутренние ресурсы: Развитие собственного производства, поддержка бизнеса, импортозамещение.

Диверсификация: Снижение зависимости от ОПК, развитие других отраслей.

Международные связи: Укрепление связей с дружественными странами.

Инфраструктура: Развитие транспортной системы и логистики.

Инновации: Стимулирование исследований и внедрение технологий.

Мартынов Никита Максимович, студент 720721 кафедры «Финансы и менеджмент», nikitka.martynov.2004@list.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ECONOMY OF THE TULA REGION IN THE CONDITIONS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION

Martinov N.M.

Dedicated to the analysis of the economic system of the Tula region in the conditions of a special military operation.

Keywords: special military operation, economy, Tula region, industries, military-industrial complex, innovations.

Martynov Nikita Maksimovich, student 720621 of the Department of Finance and Management, kca.kuznetsov@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 338.245.2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД СВО, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Покровская М.Ю.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Представлен анализ адаптации экономики Тульской области в условиях военных действий, включая усиление оборонной промышленности, обеспечение гражданской безопасности и организацию медицинской помощи.

Ключевые слова: Тульская область, военные действия, экономическая адаптация, оборонная промышленность, гражданская безопасность, медицинская помощь, протезирование, региональная экономика, кризисное управление.

Тульская область, исторически являющаяся центром оборонной промышленности России, сталкивается с беспрецедентными вызовами в условиях военных действий. Эскалация конфликта требует перестройки экономики региона в режим кризисного управления, усиления оборонного потенциала, обеспечения гражданской безопасности и масштабирования медицинской инфраструктуры, включая протезирование для раненых. Изучение этих аспектов позволяет оценить устойчивость региона к внешним шокам и разработать стратегии адаптации.

Оборонная промышленность- драйвер экономики в условиях кризиса.

Предприятия Тульской области (Тульский оружейный завод, НПО «Сплав», «КБП») увеличили выпуск вооружений и боеприпасов. Доля оборонного сектора в ВРП региона превысила 40%.

Ускоренная цифровизация производств, внедрение импортозамещающих технологий. Однако сохраняются проблемы с поставками компонентов и дефицитом квалифицированных кадров.

Создание новых рабочих мест, но рост нагрузки на инфраструктуру и риски «перегрева» сектора.

Эвакуация и снабжение: Организация пунктов временного размещения, обеспечение продовольствием и медикаментами беженцев из зон боевых действий.

Усиление охраны энергообъектов, транспортных узлов и предприятий. Внедрение систем раннего оповещения о ЧС.

Взаимодействие региональных властей, МЧС, волонтерских организаций. Проблемы: нехватка финансирования и низкая готовность сельских территорий к ЧС.

Перепрофилирование больниц под военные госпитали, открытие реабилитационных центров (например, на базе Тульского клинического центра).

Развитие специализированных производств (Тульский завод протезноортопедических изделий), сотрудничество с научными институтами (ТулГУ) для внедрения бионических технологий.

Подготовка медиков через программы переквалификации, привлечение федерального финансирования. Риски: неравный доступ к высокотехнологичной помощи для сельского населения.

В условиях военных действий экономика Тульской области демонстрирует высокую адаптивность, опираясь на мощный оборонный сектор. Однако ключевыми вызовами остаются баланс между военными и гражданскими нуждами; повышение эффективности кризисного управления; обеспечение социальной справедливости в доступе к медицинской помощи.

Для укрепления устойчивости региона необходимы: интеграция инноваций в оборонную промышленность, развитие межрегиональных логистических сетей и федеральная поддержка программ реабилитации раненых. Тульская область может стать моделью для других регионов, вынужденных функционировать в условиях конфликта.

*Покровская Мария Юрьевна, студент группы 720721,
Maripokrovskaa62584@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет*

ABOUT THE ECONOMY OF THE TULA REGION IN THE CONTEXT OF MILITARY OPERATIONS, INCLUDING STRENGTHENING THE DEFENSE INDUSTRY, ENSURING CIVIL SECURITY AND ORGANIZING MEDICAL CARE.

Pokrovskaya M. Y.

The article presents an analysis of the adaptation of the Tula Region's economy to the conditions of military operations, including strengthening the defense industry, ensuring civil security and organizing medical care.

Keywords: Tula region, military operations, economic adaptation, defense industry, civil security, medical care, prosthetics, regional economy, crisis management.

*Pokrovskaya Maria Yurievna, student group 720621, Mariapokrovskaa62584@gmail.com,
Tula, Russia, Tula State University*

УДК 338.45

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЗВАННЫХ СВО

Шапошникова А.Е.

Научный руководитель: Кузнецов С.А., к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия

Представлен анализ адаптации экономики Тульской области в условиях военного конфликта. Особое внимание уделено развитию оборонной промышленности, импортозамещению, поддержке аграрного сектора и социально-экономическим вызовам. Рассматриваются проблемы инфляции, занятости и меры государственной поддержки.

Ключевые слова: Тульская область, адаптация экономики, оборонная промышленность, импортозамещение, аграрный сектор, социально-экономические вызовы, региональное развитие, кризисное управление.

Тульская область, будучи одним из ключевых промышленных регионов Центральной России, играет значимую роль в оборонно-промышленном комплексе и машиностроении. С началом специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года регион столкнулся с комплексом экономических вызовов, связанных с санкционным давлением, перестройкой логистических цепочек и трансформацией внутреннего спроса. Цель работы — проанализировать адаптационные механизмы экономики Тульской области в условиях СВО, оценить динамику ключевых отраслей и социальноэкономические последствия.

Промышленный сектор: рост оборонки и импортозамещение. К оборонно-промышленному комплексу (ОПК) относятся: увеличение госзаказа на производство вооружений (например, на предприятиях «Туламашзавод», «КБП им. Шипунова») который привел к росту занятости на 7% и объема выпуска на 22% в 2022–2023 гг. Однако возникли сложности с импортом электронных компонентов, что стимулировало локализацию производства.

В гражданском машиностроении случился спад на 15% из-за сокращения экспорта (например, сельхозтехника), но рост в сегменте металлургии на 12% за счет поставок для ОПК.

В сфере импортозамещения реализовали программы поддержки МСП (более 500 млн рублей субсидий в 2023 г.), переориентация на азиатских поставщиков оборудования.

Рост инвестиций в сельское хозяйство на 15% в 2023 г. благодаря госсубсидиям (1,2 млрд рублей) и льготным кредитам.

Увеличение производства зерновых на 18% и овощей на 10% как ответ на санкции в продовольственной сфере.

Розничные цены выросли на 12–14% в 2022–2023 гг., что превысило среднероссийский показатель (10%).

Безработица в малых городах (например, в Ефремове) достигла 6,5% из-за спада в химической промышленности, но сократилась до 4,2% в Туле за счет миграции рабочей силы.

Выплаты семьям участников СВО составили 250 млн рублей, льготы на ЖКУ охватили 15 тыс. домохозяйств.

Доходы регионального бюджета выросли на 8% (до 145 млрд рублей в 2023 г.) за счет налогов от ОПК.

Инфраструктурные проекты: ремонт 120 км дорог и строительство 1,5 тыс. квартир для военнослужащих.

Экономика Тульской области демонстрирует смешанные результаты в период СВО. С одной стороны, рост оборонного сектора (на 22%) и аграрные успехи (18% по зерну) обеспечили стабильность. С другой — сохраняются риски из-за зависимости от импорта электроники, инфляции (14%) и неравномерного развития территорий. Ключевыми факторами адаптации стали господдержка ОПК, социальные меры и перестройка логистики.

Шапошникова Ангелина Евгеньевна, студент группы 720721, linange004@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ABOUT THE ECONOMY OF THE TULA REGION IN THE CONTEXT OF MILITARY OPERATIONS: DEFENSE INDUSTRY, IMPORT SUBSTITUTION, AND SOCIO-ECONOMIC CHALLENGES

Shaposhnikova A.E.

The article analyzes the adaptation mechanisms of the Tula Region's economy in the context of a military conflict. Particular attention is paid to the development of the defense industry, import substitution, support for the agricultural sector, and socio-economic challenges. Issues of inflation, employment, and state support measures are considered.

Keywords: Tula region, economic adaptation, defense industry, import substitution, agricultural sector, socio-economic challenges, regional development, crisis management.

Angelina Shaposhnikova, 720721, linanhe004@gmail.com, Tula, Russia, Tula State University

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1 «Приоритеты стратегии развития России»

ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВО	
Абрамов Р.Ю.	3
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ	
Воропаева Д.А., Куров Г.А.	5
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ	
Восканян Л.В.	7
РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ: СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ	
Гомозова К.Р.	9
КРИПТОВАЛЮТА И ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ: РИСК ИЛИ БУДУЩЕЕ	
Горобец С.А.	11
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Горюнова Н.А.	13
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АВИАЦИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НЕУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА	
Жуковский А.Д.	15
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРАБОТАННОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ	
Измайлов Н.Р.	19
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	
Казакова А.А.	21
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РИСКИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ	

Кислов В.И., Ушакова Н.В.	23
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РФ	
Корытко В.В.	25
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ	
Курочкина Д.А.	27
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ	
Левенцева Д.В.	29
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	
Лукина О.С.	31
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	
Макарова Т.В.	33
РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Поликанова Л.А.	35
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	
Поляков В.А., Юдина О.В.	37
ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТА СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ	
Соломонов Е.Ю.	39
НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Шепелина Ю.П.	42
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ	
Шубина Е.В.	45

Секция 2 «ESG и устойчивое развитие»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ	
Алехин И.К.	47
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ESG-ПРИНЦИПОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	

Антонова А.И.	48
ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДА К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	
Афанасова О.В.	50
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	
Воропаева Д.А.	52
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА	
Воропаева Д.А., Семенов Д.М.	55
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ВВП И ВСЕМИРНОГО ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ	
Вздыханько Е.М.	57
ИРГУПС: РЕАЛИЗАЦИЯ ESG И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	
Колодейчук А.И.	59
ПРИМЕНЕНИЕ ESG-СТРАТЕГИИ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	
Кудряшова Е.М.	61
ИРГУПС ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗНАКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»	
Полищук С.С.	63
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ТИПОГРАФИИ «ШАР»	
Соколова А.А.	65
О СБАЛАНСИРОВАННОМ РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА	
Сычева И.В., Сычева Н.А.	67
STRENGTHENING TOURISM AND CREATIVE ECONOMY IN MAGELANG CITY: A PATH TO SUSTAINABLE GROWTH	
Arnis Rachmadhani, Andjar Prasetyo.	70
CONFLICT MANAGEMENT IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN PAPUA: A PUBLIC ADMINISTRATION PERSPECTIVE	
Amelia Selfiana Kbarek, SE, Dr. Amiruddin, S.E., M.Si., Dr. Ayu Kurnia Utami, SIP, MPA, Andjar Prasetyo.	72
STRENGTHENING REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION CAPACITY IN SUPPORTING EVIDENCE-BASED POLICIES IN MAGELANG CITY	
Hasniati, Andjar Prasetyo.	74
EMPOWERING LOCAL COMMUNITIES THROUGH GREEN ECONOMY POLICIES IN PAPUA	
Marlyn Leonita Sroyer, S, Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB, Dr. Dahlan, S.Pd., M.Pd., M.Si., Andjar Prasetyo.	77
MAGELANG CITY GOVERNMENT'S POLICY IN BUILDING QUALITY AND GLOBAL COMPETITIVE HUMAN RESOURCES	
Herrukmi Septa Rinawati, Andjar Prasetyo.	79

UTILIZING LOCAL WISDOM OF INDIGENOUS PAPUANS IN SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT	
Untung Muhdiarta, Andjar Prasetyo.	82
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY THROUGH SYNERGY OF THE TRADE, SERVICES, AND TOURISM SECTORS	
Endriana Wahyu Alita, Andjar Prasetyo.	84
DEVELOPMENT OF PLAZA TANI AS A SUSTAINABLE AGROINDUSTRY SUPPLY CHAIN MODEL TO SUPPORT LOCAL MSMEs	
Rosniati, Maryam Nurdin, Andjar Prasetyo.	86
DEVELOPMENT OF CHINATOWN AS AN EFFORT TO PRESERVE ECOSYSTEM-BASED CULTURE	
Tugas Tri Wahyono, Andjar Prasetyo.	89
EVALUATION OF REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION ECOSYSTEM FOR WASTE MANAGEMENT IN MAGELANG CITY	
Miftahul Jannah Nasution, Andjar Prasetyo.	92
THE CHALLENGE OF ALIGNING INTERNATIONAL ISSUES WITH WASTE MANAGEMENT AND PROCESSING IN MAGELANG CITY	
Fitri Susiyanti, Andjar Prasetyo.	95
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN MAGELANG CITY: CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR FUTURE GENERATIONS	
Fitri Susiyanti, Andjar Prasetyo.	98
THE ROLE AND MANAGEMENT OF THE MOUNT TIDAR BOTANICAL GARDEN AS A CENTER FOR CONSERVATION, RESEARCH, AND BIODIVERSITY BASED EDUCATION	
Yang Sri Romadona, Andjar Prasetyo.	101
DETERMINATION OF PERFORMANCE AND ACHIEVEMENT OF TARGETS BASED ON MAIN INDICATORS IN COMMUNAL AGRICULTURAL TOURISM IN MAGELANG CITY	
Achmad Tarmizi, Andjar Prasetyo.	103
REALIZING A MODERN MAGELANG CITY WITH SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Mutiara Kartika Dewi, Andjar Prasetyo.	106

Секция 3 «Корпоративное управление и корпоративная культура»

О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ: ДВА СТОЛПА УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

Башутина Ю.В., Круглова В. А. 109

ВЛИЯНИЕ ЭТИКИ НА РЕПУТАЦИЮ И УСПЕШНОСТЬ БИЗНЕСА

Берестнева Д.И. 111

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ

СТРАТЕГИИ ФИРМЫ	
Корт А.А.	113
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ	
Куркина А. П.	115
РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО МЕССЕНДЖЕРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРАМО-ЭЛЕКТРО»)	
Пименов С.С.	118
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООО ФИРМА «РБМ».	120
СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЗАПРЕЩЕННОГО И ОГРАНИЧЕННОГО В ОБОРОТЕ ИМУЩЕСТВА	
Щепотьев А.В.	122
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УФНС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	
Щербакова А.Г.	126
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ АУТСОРСИНГА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИТКОМПАНИИ	
Ушакова Н.В.	129
Секция 4 «Экономика региона, предприятий и отраслей»	
ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	
Агеева И.С.	132
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Басалаев Д.Э.	134
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ	
Белькевич А.А.	136
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	
Бесчастнова А.А.	138
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА	
Воропаева Д.А., Семенов Д.М.	140
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОЛЕСО ПОСТАВОК	
Дуденкова Л.А.	142
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ	

ОТРАСЛИ РЕГИОНА	
Егорова В.Н.	144
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛОГИСТИКИ КРУПНЕЙШИМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	
Жигарева В.И., Земцова К.Д.	146
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Жуков Г.А., Жукова М.В.	149
РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНКАССАТОРСКИХ УСЛУГ	
Земенкова А.А.	151
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
Калыгин А.Р.	153
РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	
Касаткин Ю.О.	155
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ	
Клейменова О.В.	158
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ	
Кургина У.А.	160
РЕИНЖИНИРИНГ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: СИНЕРГИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ ПОДХОДОВ?	
Лежебоков В.А.	163
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ВЫРУЧКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА	
Лясковская Н.В.	166
АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ К НОВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ	
Мальцева А.А.	168
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ	
Мартышкин С.А., Шабунин Д.М.	170
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ, РАБОТАЮЩИМ НА РЫНКЕ УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ	
Михалева Е.П.	173
ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	

Овчаров А.В., Бабкина Т.В.	175
РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТАМИ	
Ратников С.Г.	177
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СПАР ТУЛА»	
Рюмкин М. М.	179
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОМУ КАПИТАЛУ, ПОЛУЧАЕМОМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРКОТОРГОВЛИ.	
Сафонова Т.А.	182
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ	
Смирнова П.А.	185
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРАХ	
Смолина Д.С.	187
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИОННОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	
Солдатова В.С.	189
ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
Соломонов Е.Ю.	191
ИННОВАЦИОННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Суровцев А.Е.	193
СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ ИЗ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	
Терехова М.А.	195
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОНИМАНИЯ АУДИТОРОМ БИЗНЕСА КЛИЕНТА	
Цыбулина Д.О.	197
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВРП ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020-2024 ГОДЫ	
Чуркин М.А.	198
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ КНИГОТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	
Юдин И.В.	200

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON THE PERFORMANCE OF STATE CIVIL APPARATUS IN THE PAPUA PROVINCIAL GOVERNMENT	
Akbar, S.STP, Dr. Hermanu Iriawan, SE, M.Si., Dr. Edyanto, S.IP, M.Si., Andjar Prasetyo.	202
DEVELOPMENT OF STRATEGIC AREAS IN THE CONTEXT OF ENCOURAGING ECONOMIC GROWTH OF MAGELANG CITY	
Ari Sasmoko Adi, Wahyudiyono, Andjar Prasetyo	205
SOCIAL STRUCTURE AND TRADITIONS OF PAPUAN INDIGENOUS COMMUNITIES: AN ANALYSIS OF LOCAL WISDOM IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION	
Agustinus Hartopo, Andjar Prasetyo.	208
THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PUBLIC SERVICES IN MAGELANG CITY: PERFORMANCE ANALYSIS AND IMPLEMENTATION	
Askalani, Andjar Prasetyo.	210
ECONOMIC FUNCTION OF TRADITIONAL ARTS IN MAGELANG CITY: SWOT ANALYSIS IN THE PERSPECTIVE OF CULTURAL PRESERVATION AND TOURISM	
Baso Marannu, Andjar Prasetyo	212
ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN PAPUA: A CASE STUDY OF JAYAPURA REGENCY	
Fajar Yuniarto, SE, Dr. Hermanu Iriawan, SE, M.Si., Dr. Edyanto, S.IP, M.Si., Andjar Prasetyo.	214
APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN DEVELOPMENT IN PAPUA: CHALLENGES AND SOLUTIONS	
Heri Wahyudianto, Regional Development Planning, Research and Innovation Agency of Papua Province, Jayapura City, Papua Province, Indonesia	
Andjar Prasetyo	217
OPTIMIZING REGIONAL ORIGINAL REVENUE REVENUE THROUGH INNOVATIVE POLICIES AND STRATEGIES OF MAGELANG CITY	
Lisa Yuniarti, Andjar Prasetyo.	219
PRESERVATION OF TRADITIONAL ARTS IN MAGELANG CITY: SWOT ANALYSIS FOR LOCAL CULTURAL DEVELOPMENT	
Mulyani Mudis Taruna, Andjar Prasetyo.	222
THE CONTRIBUTION OF THE MAIN ECONOMIC SECTOR IN ENCOURAGING ECONOMIC GROWTH OF MAGELANG CITY	
Nurul Izzati, Andjar Prasetyo.	224
EXPLORING THE POTENTIAL OF LOCAL CULTURE TO OPTIMIZE THE COMPETITIVENESS OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY SECTORS	
Titi Mumfangati, Andjar Prasetyo.	226

DEVELOPMENT OF CULTURE-BASED EDUCATIONAL TOURISM IN
MAGELANG CITY: CHALLENGES AND STRATEGIES

Yustina Hastrini Nur, Andjar Prasetyo.229

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL AUTONOMY
POLICIES IN PAPUA PROVINCE: A CASE STUDY ON THE EDUCATION
SECTOR

Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB1, Sri Handayani, S.AN, M.Sc., Andjar Prasetyo. . . .231

STRATEGY FOR CAPACITY BUILDING OF REGIONAL FINANCIAL
GOVERNANCE IN PAPUA IN THE ERA OF SPECIAL AUTONOMY

Yanto Wilfried, SE, Dr. H. Djunaedi, S.E., M.AB, Dr. Amiruddin, SE, M.Si., Andjar
Prasetyo.234

Секция 5 «Финансовая культура и финансовая грамотность»

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Давыдова Т.Ю., Савельева Н.В.238

О ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЕ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: КЛЮЧИ
К БЛАГОПОЛУЧИЮ

Етуи Н.В.240

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УСТОЙЧИВОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Замуруева В.Е., Юсупова Э.Б.242

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭТАПОВ ПО
НЕЗАВЕРШЁННЫМ ЭТАПАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Калачева Т.И., Чехлатов К.Е.244

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ БАНКОВСКИХ
ЭКОСИСТЕМ СБЕРБАНКА

Кислов В.И.246

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ

Коротков Д.Р.248

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Крыжановская А.С.251

ПРОТИВОРЕЧИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ:
ФИНАНСОВАЯ

КУЛЬТУРА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛОТЕРЕИ

Ларчева В.С.253

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Липкина В.Д., Хачатрян А.А.	256
ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ	
Матвеева И.А., Болдырева Р.Ю.	259
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЦИФРОВЫХ СЕРВИСАХ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ	
Невижин В.Д.	261
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: ПУТЬ К ФИНАНСОВОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ	
Платонова А.В.	263
ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ	
Рязанцев А.С.	265

**Материалы Всероссийской научно-практической конференции,
посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Устойчивость региональной экономики в условиях СВО» (г.
Тула, ТулГУ, 23 апреля 2025г.)**

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Васин А.С, Сабина А.Л.	268
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ БИЗНЕСМОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Хлынин Э.В., Кабанов В.В.	270
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РФ С УЧЕТОМ СЕЗОННОГО ФАКТОРА	
Макарова Н.Н.	273
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ	
Воропаева Д.А.	275
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ, ГАРАНТИРОВАНО ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОПЕРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ СВО	
Гучек Н.Е.	277
ОБ УПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, АДАПТИРОВАННОЙ К РЕГИОНАЛЬНОМУ УРОВНЮ И ГАРАНТИРУЮЩЕЙ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ	

Кузнецов С.А.	280
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И СВО	
Огнянович А.В.	282

Круглый стол: «Современные вызовы: взгляд молодежи»

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ СВО	
Яворовский Д.О.	285
ВЛИЯНИЕ СВО НА СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ	
Сидоркина И.И.	287
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ	
Кравец О. И.	289
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ СВО	
Огорокова М.А.	291
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	
Стэсева М.А.	293
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНЦИЙ НА ВНЕШНЕТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	
Терехова И.А.	295
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ	
Богданов Д.Г.	297
ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И САНКЦИЙ	
Игумнова А.В.	299
ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ	
Ким М.С.	301
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЯЗВИМЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ: ТРЕБУЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	
Корнеева К.А.	303

ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И САНКЦИЙ	
Крючкова П.А.	305
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАРУБЕЖНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: КАК РЕГИОНЫ ИЩУТ АЛЬТЕРНАТИВЫ	
Лежебоков В.А.	307
ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ	
Мартынов Н. М.	309
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД СВО, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Покровская М.Ю.	311
ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛСТИ, ВЫЗВАННЫХ СВО	
Шапошникова А.Е.	313
Научное издание	

**ХIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ И ПРАКТИКИ»**

Сборник материалов конференции

28 апреля 2025г.

Авторское редактирование

Принято 25.09.2025. Подписано в печать 29.09.25

Формат бумаги 70×100^{1/16}. Бумага офсетная

Усл. печ. л. 26,5

Тираж 100 экз. (1-й з-д 36 экз.). Заказ 127

Отпечатано в Издательстве ТулГУ

300012, г. Тула, просп. Ленина, 95